

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2024
№ 3

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 3 від 25.10.2024 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **25.10.2024 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560568>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 3 рази на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Христинченко Н.П. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 3 dated October 25, 2024**

Signed for publication and distribution to the Internet **25.10.2024**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560568>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	3 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Nadiia Khrystynchenko LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Вільчик Т.Б.	Етичні стандарти поведінки представників сторін у міжнародному комерційному арбітражі.....	6
Babkova T.V.	AI-Powered Analysis of Court Decisions: The Ukrainian Experience	18
Смаглюк С.В.	Особливості збирання, перевірки, оцінки та використання доказів, отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.....	29
Білоусов М.С.	Особливості концепції "безпечної третьої країни" та її вплив на права дітей-мігрантів	36
Пивоваров В.М.	Формування мовленнєвої компетентності у здобувачів вищої освіти з правоохоронної діяльності	44
Присяжнюк О.А.	Дискреційні повноваження правоохоронних органів України як один із механізмів реалізації правоохоронної функції держави	56
Тулицька Є.О., Євков А.М., Рубан О.О.	Особливості венчурного інвестування стартапів на розробку програмного забезпечення	65
Зозуля О.І.	Цілі та принципи державної політики України у сфері національних меншин (спільнот)	75
Зозуля І.В.	Правові підходи до організації ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення.....	91
Михайліченко Т.О., Дорохова П.Є.	Необхідна оборона при посяганнях на статеву свободу та недоторканість особи	110
Довгань О.І.	Поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади	121
Гаврилюк О.О.	"Економічний аналіз права" та "юрекономіка" (сутнісні, семантичні та методологічні аспекти).....	133
Кікінчук В.В.	Законодавча регламентація негласних слідчих (розшукових) дій.....	147

CONTENT

Vilchyk T.B.	Ethical Standards of Behavior of Party Representatives in International Commercial Arbitration.....	6
Babkova T.V.	AI-Powered Analysis of Court Decisions: The Ukrainian Experience	18
Smahliuk S.V.	Peculiarities of Collecting, Checking, Evaluating and Using Evidence Obtained By Conducting Secret Investigative (Search) Actions.....	29
Bilousov M.S.	Peculiarities of the "Safe Third Country" Concept and Its Impact on the Rights of Migrant Children	36
Pyvovarov V.M.	Formation of Speaking Competence in Law Enforcement Activities of Higher Education Acquires	44
Prysyazhnyuk O.A.	Discretionary Powers of Law Enforcement Agencies in Ukraine as One of the Mechanisms for Implementing the State's Law Enforcement Function.....	56
Tupyt'ska Y.O., Yevkov A.M., Ruban O.O.	Features of Venture Investment in Software Development Startups.....	65
Zozulia O.I.	Goals and Principles of State Policy of Ukraine in the Sphere of National Minorities (Communities).....	75
Zozulia I.V.	Legal Approaches to Organizing the Liquidation of Consequences of Infrastructure Destruction Caused By Military Actions and Its Restoration	91
Mykhailichenko T.O., Dorohova P.Ye.	Necessary Defense for Violations on Sexual Freedom and Sexual Inviolability.....	110
Dovhan O.I.	Concept of Digitalization and Its Application in Legislative Practice and the Activities of Executive Authorities.....	121
Gavryliuk O.O.	"Economic Analysis of Law" and "Jureconomics" (Substantive, Semantic and Methodological Aspects).....	133
Kikinchuk V.V.	Legislative Regulations of Covert Investigative (Search) Actions.....	147

УДК 347.965.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591891>

Т.Б. ВІЛЬЧИК,

доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: kafe-agata@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ПОВЕДІНКИ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ

T.B. VILCHYK,

Associate Professor, Department of Civil Justice and Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kafe-agata@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

ETHICAL STANDARDS OF BEHAVIOR OF PARTY REPRESENTATIVES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Сторони в міжнародному комерційному арбітражі представляються або одним, або кількома представниками сторін, зареєстрованими в декількох колегіях або взагалі не зареєстрованими в колегії, або непрофесіоналом. Це розмаїття, що випливає із самої природи міжнародного арбітражу, призводить до застосування безлічі етичних правил до представників сторін і піднімає питання про те, які етичні правила мають застосовуватися до представників сторін, хто має бути компетентним органом у разі порушення і чи мають арбітражні суди законні повноваження накладати санкції на представників сторін. Для кращого розуміння етичних стандартів представництва у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України доцільно провести аналогію з цим інститутом у міжнародному арбітражному процесі. **Мета** – виявлення особливостей та недоліків правового регулювання етичних стандартів представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді, а також в інших міжнародних арбітражних установах на основі наукового аналізу законодавства, що регламентує їхню діяльність. **Методи** – формально-юридичний, за яким визначено сутність конституційного права захисту прав та законних інтересів у Міжнародному комерційному арбітражному суді; порівняльно-правовий – проведено аналіз національного та міжнародного законодавства у сфері регулювання етичних стандартів поведінки представників сторін у національному та міжнародному арбітражному процесі. **Результати.** Національне законодавство не містить спеціальних норм, присвячених етиці представників сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді. Стандарти етичної поведінки представників сторін в міжнародному арбітражі впливають із поєднання місцевих правил, міжнародних рекомендацій та найкращих практик. Процесами, що ускладнюють додержання норм професійної етики у міжнародному арбітражі слід визнати: 1) походження адвокатів сторін з різних правових систем, як наслідок - різність звичаїв та традицій при здійсненні своїх професійних обов'язків; 2) відсутність кодексів поведінки адвокатів у міжнародному арбітражі, відсутність регулювання етики у підготовці доказів у міжнародному арбітражі; 3) відсутність наднаціонального органу по контролю за поведінкою адвоката та механізму санкцій за її недотримання. **Висновки.** Міжнародному комерційному арбітражному суду при Торгово-промисловій палаті України доцільно розробити власні кодекси етики для учасників процесу та включити їх як складову до Регламенту даного суду. Зокрема, положення, що надають МКС повноваження відмовити у зміні складу представників сторони задля уникнення конфлікту інтересів, а також положення, що надають суду можливість накладати санкції за порушення стандартів етики.

Ключові слова: Міжнародний комерційний арбітражний суд; етичні стандарти, представництво інтересів сторін; арбітражний процес; неправомірне поведінка; зловживання правами

Problem statement. Either one represents parties to international commercial arbitration or more representatives of the parties, registered with several panels or not registered with a panel at all, or by a layperson. The seat of the arbitration is usually a place where neither party's representative is licensed. This diversity, which stems from the very nature of international arbitration, leads to a multitude of ethical rules applying to party representatives and raises questions about

which ethical rules should apply to party representatives, who should be the competent authority in the event of a breach and whether arbitral tribunals have the legal authority to impose sanctions on party representatives. For a better understanding of the ethical standards of representation at the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, it is advisable to draw an analogy with this institution in international arbitration.

Purpose – to identify the peculiarities and shortcomings of legal regulation of ethical standards of representation of parties at the International Commercial Arbitration Court and other international arbitration institutions based on a scientific analysis of the legislation governing their activities. **Methods:** formal legal method, which defines the essence of the constitutional right to protect rights and legitimate interests in the International Commercial Arbitration Court; comparative legal method, which analyses national and international legislation in the field of regulation of ethical standards of conduct of party representatives in national and international arbitration proceedings. **Results.** The national legislation does not contain any special provisions on the ethics of the parties' representatives in the International Commercial Arbitration Court. Standards of ethical behavior of the parties' representatives in international arbitration are derived from a combination of local rules, international recommendations and best practices. The processes that complicate the observance of professional ethics in international arbitration should be recognized as: 1) the origin of the parties' attorneys from different legal systems, which results in different customs and traditions in the performance of their professional duties; 2) the absence of codes of conduct for attorneys in international arbitration, the lack of regulation of ethics in the preparation of evidence in international arbitration; 3) the absence of a supranational body to monitor the conduct of attorneys and a mechanism for sanctions for non-compliance. **Conclusions.** The International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry should develop its own codes of ethics for the parties to the proceedings and include them as a part of the Rules of the Court. In particular, the provisions empowering the ICC to refuse to change the composition of the party's representatives in order to avoid a conflict of interest, as well as the provisions enabling the court to impose sanctions for violation of ethical standards.

Keywords: *International Court of Commercial Arbitration; ethical standards, representation of the parties' interests; arbitration process; misconduct; abuse of rights*

Постановка проблеми

Етична поведінка представників сторін має вирішальне значення для підтримки цілісності та справедливості арбітражного процесу. Незважаючи на популярність міжнародного арбітражу, ще до недавнього часу поведінка представника сторони у міжнародному арбітражі уніфіковано ніяким чином не регулювалася. З огляду на це, представники сторін керувалися своїми національними правилами. Однак національні правила професійної етики суттєво відрізняються, і це створювало багато труднощів як на міжнародному, так і на національному рівні. На відміну від національних судових проваджень, в яких представники сторін обізнані з єдиною системою правил професійної поведінки та підпорядковані їй, представництво сторін в міжнародному арбітражі може регулюватися різноманітними і потенційно конфліктуєчими зібраннями національних правил і норм. Більш того, значно ускладнюються і самі спори, в яких приймають участь, в тому числі, сторони з таких юрисдикцій, які ще не мають довгої історії та сталої культури міжнародного арбітражу. Тому процес арбітражного розгляду характеризується певними специфічними особливостями, які безумовно суттєво впливають на цей процес та ускладнюють можливість встановлення єдиних етичних норм.

Сторони можуть неправомірно вплинути на арбітрів, експертів, інших учасників процесу, розтягнути, а подекуди і зірвати, арбітражний розгляд. За відсутності уніфікованих норм регулювання поведінки учасників процесу, останні певною мірою можуть зловживати своїми повноваженнями, через що підвищується ризик виникнення етичних конфліктів та суперечок. Саме через наділення учасників арбітражного процесу достатньо широким колом повноважень наразі викликає потреба у обговоренні та впровадженні певних напрямів вирішення та попередження конфліктів, суперечок та нестандартних ситуацій на основі стандартів та принципів етичної поведінки.

Дана тема була предметом дослідження таких науковців та практиків у сфері міжнародного арбітражу, як С. Вілске (Stephan Wilske) [1], який досліджував міжнародні стандарти етичної поведінки учасників арбітражного процесу, К. Роджерс (Rogers, 2002) [2] – функції адвокатської етики у арбітражному процесі, Д. Рівкін (Rivkin, 2014) [3], – проблеми застосування етичних норм у міжнародному арбітражі, Дж. Хорват (Horvath) [4], О. Синг (Singh) [5], – застосування неетичних тактик адвокатами та інші. Серед українських вчених окремі аспекти даної тематики досліджували: О. Бекетов [6] досліджував – етичні принципи подання доказів у міжнародно-

му комерційному арбітражі, Т. Сліпачук [7] – питання етики в міжнародному арбітражі та К. Корякалова [8] – етику представників сторін у міжнародному комерційному арбітражі. Разом із тим, комплексні наукові праці з цієї тематики відсутні.

Мета – виявлення особливостей та недоліків правового регулювання етичних стандартів представництва сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді, а також в інших міжнародних арбітражних установах на основі наукового аналізу законодавства, що регламентує їхню діяльність. Її *новизна* полягає у проведенні порівняльно-правового аналізу правового регулювання етичних стандартів представництва інтересів сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді та міжнародних арбітражних установах. *Завданням* статті є науковий аналіз етичних стандартів представництва інтересів сторін у Міжнародному комерційному арбітражному суді та міжнародних арбітражних установах.

Правове регулювання етичної поведінки учасників міжнародного арбітражного процесу

Закон України про Міжнародний комерційний суд (МКС) був прийнятий на основі Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж від 21.06.1985 року, згідно з яким кожна держава може зробити вибір між судом та іншим органом, компетентним виконувати функції, передбачені ст.ст.11, 13, 14 Типового Закону. Україна обрала такий "інший орган" під час прийняття Закону про МКС. Вибір на користь "іншого органу", а не судів, є підтвердженням підтримки Україною принципу автономії волі сторін та обмеження втручання державних судів у функціонування інституту міжнародного комерційного арбітражу.

Як слушно відзначила Т. Сліпачук, пропаганда і поширення кращих стандартів етики в арбітражі "є важливим не лише з точки зору виховання молодих юристів, що практикують арбітраж, але і з точки зору нашого іміджу на міжнародному рівні, а саме те, як ми виглядатимемо, сідаючи за стіл з представниками інших юрисдикцій" [9].

Норми етичної поведінки учасників міжнародного арбітражного процесу, включаючи і представників сторін, містяться у різних джерелах права - національних законах та правилах етичної поведінки адвокатів певної країни, у якій практикує адвокат, та у відповідних положеннях законодавства щодо арбітражу, правил, на застосування яких сторони погодились в арбітра-

жному застереженні [8].

На міжнародному рівні було докладено багато зусиль, пов'язаних з врегулюванням етичних аспектів поведінки адвокатів у міжнародних арбітражних судах. Ці зусилля виявилися недостатніми для вирішення проблем, пов'язаних з випадками професійної неправомірної поведінки у сфері міжнародного арбітражу в останні роки. Саме ця незадоволеність призвела до глобального заклик до усунення браку етичних стандартів у міжнародному арбітражі, що, в свою чергу, призвело до помітних зрушень у цій сфері [1].

У 2002 році К. Роджерс написала, що міжнародний арбітраж "живе на етично нічийній землі" [2]. Ця відома характеристика стану регулювання етичних стандартів у міжнародному арбітражі повністю відповідає думці інших авторів, які також висловлюються щодо негативних наслідків, які випливають з відсутності таких стандартів [1].

Відповідно до проведеного опитування Міжнародної Асоціації юристів (МАЮ), існує високий рівень невизначеності думок респондентів відносно того, які правила регулюють представництво сторін в міжнародному арбітражі. Така невизначеність посилюється тоді, коли окремі адвокати, які разом працюють в одній фірмі або спільно представляють інтереси клієнтів у справі, допущені до практики в декількох юрисдикціях, в яких діють суперечливі правила і норми [10].

Дійсно, не всі національні закони та правила адвокатської етики чітко вказують на те, чи поширюються вони і на міжнародний арбітраж. Так, наприклад, у Правилах адвокатської етики, затверджених з'їздом адвокатів України [11], взагалі мова не йде про міжнародний арбітраж і лише з системного аналізу цього нормативного акту можна зробити висновок про те, що вони стосуються представництва або захисту інтересів клієнта і в інших органах, а не тільки в суді.

Варто звернути увагу на те, що не всі представники сторін в міжнародному арбітражі є адвокатами, а тому до них взагалі не мають застосовуватись національні закони та правила адвокатської етики. Зокрема, відповідно до статті 18(1) Арбітражних правил LCIA, сторону в арбітражному процесі може представляти будь-хто, навіть особа котра взагалі не має юридичної освіти, не те що посвідчення адвоката [12].

Етична поведінка представників сторін як і інших учасників справи, має вирішальне значення для підтримки цілісності та справедливості арбітражного процесу. Разом із тим, у про-

цесі арбітражного розгляду справи виникає низка особливостей, що ускладнюють визначення єдиних етичних норм, серед яких виділяють:

- походження адвокатів сторін з різних правових систем, як наслідок – різність звичаїв та традицій при здійсненні своїх професійних обов'язків;

- відсутність кодексів поведінки учасників у міжнародному арбітражі, а тим більше відсутність регулювання етики у підготовці доказів у міжнародному арбітражі;

- відсутність наднаціонального органу по контролю за поведінкою адвокатів та механізму санкцій за їх недотримання та інші аспекти [13].

Зарубіжні юристи називають також такі проблеми, що можуть виникати на практиці, як:

подвійна деонтологія: коли на адвоката поширюються суперечливі етичні норми кількох юрисдикцій; наприклад, юрист може зіткнутися з ситуацією, коли дотримання етичних стандартів однієї юрисдикції призведе до порушення стандартів іншої;

нерівність сторін: коли адвокату однієї сторони дозволено брати участь у поведінці, якої заборонено адвокату іншої сторони, через різні етичні стандарти, що може призвести до процедурної несправедливості та нерівних умов гри;

неетична поведінка, наприклад у випадку подання неправдивих заяв або доказів адвокатом, може підірвати довіру до арбітражного процесу та вплинути на можливість виконання арбітражних рішень [14].

На міжнародному рівні було зроблено кілька спроб розробити кодекс поведінки адвокатів. Серед перших спроб – Міжнародний кодекс юридичної етики Міжнародної асоціації адвокатів (1956 р., оновлений у 1988 р.) та Перуджійська декларація ССВЕ про принципи професійної поведінки (1977 р.). Ці документи містять загальні принципи, що стосуються професійної поведінки адвокатів, а також юридичній практиці. Але в них мало конкретних вказівок, що стосуються міжнародного арбітражу. Крім того, оскільки ці документи були розроблені на основі правових принципів, що переважають у Сполучених Штатах Америки та Європі, можна поставити під сумнів їх використання на міжнародному рівні [15].

Серед відносно нещодавніх документів - Газькі принципи щодо етичних стандартів для адвокатів, які виступають у міжнародних судах і трибуналах (2010 р.), Принципи поведінки для адвокатів Міжнародної асоціації адвокатів (IBA International), а також Міжнародні принципи по-

ведінки представників юридичної професії (2011). Ці документи також складаються із загальних принципів, які регулюють поведінку адвоката, але не містять конкретних рекомендацій, пристосованих до процесу міжнародного арбітражу [16].

За останні роки можна спостерігати поступову, але конкретну тенденцію розвитку в цій сфері. Так, з метою виправлення ситуації 25.05.2013 року Міжнародна асоціація юристів (МАЮ) прийняла Рекомендації щодо представництва сторін в міжнародному арбітражі (далі – Рекомендації) [17]. Рекомендації роз'яснюють суперечливі питання стосовно представництва сторін. Вони ґрунтуються на постулаті, що представники сторін мають діяти порядно і сумлінно та не вчиняти дій, спрямованих на необґрунтоване затягування або збільшення вартості арбітражного розгляду, у тому числі з використанням тактик, спрямованих на перешкоджання арбітражному процесу.

Як і у випадку з Міжнародними принципами поведінки юристів, прийнятими МАЮ 28.05.2011 року, Рекомендації не призначені замінити імперативні норми, професійні або дисциплінарні правила, або ж погоджені арбітражні регламенти, які можуть підлягати застосуванню щодо представництва сторін. Саме термін "рекомендації", а не "правила", використовується з метою підкреслення їх договірного характеру. За угодою сторони Рекомендації можуть застосуватися повністю або частково. При цьому Рекомендації не обмежують гнучкість, властиву міжнародному арбітражу – сторони та склад арбітражного суду можуть адаптувати їх до конкретних обставин кожного арбітражного провадження [17].

Рекомендації містять два випадки обмеження принципів, встановлених для представників сторони відносно заяв, наданих складу арбітражу: по-перше, Рекомендації 9 та 10 стосуються тільки неправдивих заяв стосовно фактів; по-друге, представник сторони повинен дійсно знати про неправдивий характер заяв, що впливає з відповідних обставин.

У відповідності з Рекомендацією 10 представнику сторони слід невідкладно виправити неправдиві заяви відносно фактів, надані раніше складу арбітражу, якщо тільки цьому не перешкоджають вимоги конфіденційності та професійного привілею. Даний принцип також застосовується у разі заміни представника, якщо новопризначеному представнику сторони стало відомо про те, що його попередник зробив не-

правдиву заяву.

Рекомендація 11 стосується представлення складу арбітражу доказів, які, наскільки представнику сторони відомо, є неправдивими. Так, представник сторони не повинен пропонувати подавати завідомо неправдиві докази та свідчення. Відповідно, як наслідок, представнику сторони не слід допомагати свідку або експерту в наданні або намагатися вплинути на свідка або експерта з метою подання неправдивих доказів складу арбітражу в усних або письмових свідченнях свідків або висновках експерта.

Рекомендації містять і інші превентивні заходи, спрямовані на недопущення зловживання процесом з боку представників, серед яких:

- заборона заявлення жодних клопотань про надання документів або заперечень проти клопотань про надання документів з неналежною метою, такою як вчинення тиску або необґрунтоване затягування арбітражного розгляду (п.13);

- втаювання або приховування документів, так само як і поради стороні приховувати документи, про надання яких заявила клопотання інша сторона, або які сторона, яку він представляє, зобов'язалася надати, або які були витребувані у сторони, яку він представляє (п.16);

- якщо в ході арбітражу представнику сторони стає відомо про існування документу, який мав бути наданий, але не був наданий, такому представнику сторони слід проінформувати сторону, яку він представляє, про необхідність надання такого документу і про наслідки його ненадання (п.17) [17].

Отже, для того, щоб закрити певні прогалини, не врегульовані в арбітражних правилах та застосовному процесуальному законодавстві, розробляються інструменти м'якого права. До них належать різноманітні кодекси етики та настанови, зокрема, Настанови IBA щодо конфліктів інтересів у міжнародному арбітражі, Правила IBA щодо отримання доказів у міжнародному арбітражі, Настанови IBA щодо представництва сторін тощо. Правила та рекомендації IBA є обов'язковим інструментом м'якого права. Це означає, що вони не можуть переважити будь-яке чинне національне законодавство чи арбітражні правила, обрані сторонами. Разом з тим, вказані документи часто застосовуються в міжнародній арбітражній практиці.

Провідні інституційні регламенти також містять положення щодо представництва сторін, наприклад, стаття 18 (уповноважені представники сторін) Регламенту LCIA 2020 року та стаття 17 (представництво сторін) Регламенту ICC

2021 року. Зокрема, Додаток до Регламенту LCIA 2020, що має назву "Загальні вказівки для уповноважених представників сторін", містить положення, "покликані сприяти добросовісній та чесній поведінці уповноважених представників сторін, які беруть участь в арбітражному розгляді шляхом поіменного голосування" (п.1 Додатку до Регламенту LCIA 2020).

Стаття 17(2) Регламенту ICC 2021 дозволяє складу арбітражного суду відсторонити нового адвоката від участі у провадженні або вжити будь-яких інших відповідних заходів у разі виникнення конфлікту інтересів з метою захисту чесності та неупередженості розгляду [18].

Вперше опубліковані в 1999, Правила доказування IBA також часто застосовуються в комерційних арбітражах. У 2020 році IBA ухвалила третю версію Правил IBA щодо збору доказів у міжнародному арбітражі, що замінила версію 2010 року [19].

У лютому 2024 Міжнародна асоціація адвокатів (IBA) випустила найновішу версію - Вказівки IBA щодо конфлікту інтересів у міжнародному арбітражі. Нові Рекомендації IBA ввели кілька помітних оновлень. Зокрема, деякі ключові поправки до Рекомендацій включають більш уніфікований стандарт для оцінки конфлікту інтересів, підвищення ефективності арбітражного розгляду. Додатково, нові положення стосуються таких ситуацій, як відносини арбітра з експертами, публічне відстоювання думок щодо справи, нерозголошення, та зобов'язання сторін щодо належної обачності. Рекомендації також підкреслюють важливість розкриття інформації, навіть якщо цьому перешкоджають правила секретності, і визнають, що не розкриття певних обставин не означає автоматично конфлікт інтересів [20].

23.04.2024 року Американська установа з альтернативного врегулювання спорів JAMS випустила Правила регулювання спорів, пов'язаних із системами штучного інтелекту. Це перший випадок, коли центр альтернативного вирішення спорів розробив спеціальні правила для врегулювання арбітражних розглядів, пов'язаних з технологіями штучного інтелекту (ШІ). Правила особливо необхідні для компаній, що займаються розробкою систем ШІ, оскільки вони містять гарантії, які можуть запобігти витоку комерційної таємниці або іншої конфіденційної інформації. Правила адаптовані для спорів, предметом яких є система штучного інтелекту, а не використання ШІ загалом у процесі вирішення спорів [21].

Недобросовісні процесуальні тактики у міжнародному арбітражі

Міжнародне арбітражне співтовариство стало свідком зростання кількості серйозних професійних проступків, які продовжують заважати здійсненню ефективній міжнародній арбітражній практиці. "Abuse of process", "guerrilla tactics", "breach of procedural good faith", "torpedo actions", "dilatatory tactics" – це приклади найпоширеніших термінів котрі використовуються для позначення недобросовісних процесуальних тактик серед міжнародної арбітражної спільноти. На думку С. Вільського (Stephan Wilske), збільшення кількості таких випадків в останні роки частково сприяло навіть актуалізації питань щодо легітимності міжнародного арбітражу [22].

Ймовірно, саме непридатність вищезазначених джерел та їхня неспроможність вирішити проблему професійної неправомірної поведінки в міжнародному арбітражі, згодом сприяли виникненню феномену так званого "арбітражного партизанства". Термін "guerrilla tactics" (укр. "партизанські тактики") походить з військової термінології часів кампанії Наполеона на Іберійському півострові. Так називали форму ведення війни, що базувалась на ефекті неочікуваності та використанні пасток і саботажу для поступового ослаблення супротивника замість прямої конфронтації [23]. Термін "арбітражний партизан" був вперше введений Майклом Хваном (Michael Hwang). На цей час цей термін використовується для позначення недобросовісних процесуальних тактик в міжнародному арбітражі.

С. Вільський вважає що, поняття "партизанської тактики" охоплює порушення або неетичне вживання закону чи процедурних правил. Її мета полягає у тому, щоб навмисними діями перешкодити, затримати або саботувати арбітражний процес. Різні прояви "партизанської тактики" в арбітражі можуть бути спрямовані на суб'єктів процесу – зокрема, арбітрів (хбарництво, цивільні позови, інші заходи з "піднімання брів"), адвоката або сторони процесу (залякування, прослуховування телефонних розмов, фізична атака), свідків (залякування). І проблема доведення застосування "партизанської тактики" щодо свідків є досить складною [24].

Суттєвою характеристикою партизанських тактик є наявність "тактичного елементу", а саме навмисне та прораховане вчинення стороною певних недобросовісних дій, а не просто використання нею збігів обставин на свою користь. [22]. Ціллю партизанських тактик є виграти справу або ж навіть "принизити" іншу сторону

[5]. Деякі дослідники називають партизанськими тактиками і відверто злочинною поведінкою, котра явно порушує правові приписи [4].

Е. Галлард (E. Gaillard) наводить наступний приклад - позивач може ініціювати одразу декілька паралельних процесів щодо одних і тих самих обставин або мати змогу досягти успіху хоч в якомусь із них [25]. Спроба перешкодити арбітражному провадженню паралельним судовим розглядом у юрисдикціях, які, очевидно, не є компетентними, але готові винести анти-арбітражні судові рішення, є ще одним типовим прикладом такого зловживання процесуальними правами [26].

Інший приклад, це ненадання запитуваних документів протилежній стороні з відповіддю про те, що ці документи просто не існують. Якщо це не так, і сторона насправді має у своєму розпорядженні запитуваний документ, то це є неправомірною дією, оскільки адвокат намагається обдурити і ввести в оману як склад арбітражного суду, так і адвоката протилежної сторони. У багатьох юрисдикціях така неправомірна поведінка є порушенням обов'язків адвоката перед судом [27].

Враховуючи, що сучасний міжнародний арбітраж стає все більш популярним як метод вирішення спорів і є за своєю суттю міжнародним за масштабом, все більше і більше сторін піддаються або самі беруть участь у "партизанських тактиках", що може призвести до неефективності та непередбачуваності судового процесу, а також прийняття неправомірних судових рішень [28].

Що стосується "abuse of process" (укр. "зловживання процесом"), то у Коментарі до Статуту Міжнародного суду справедливості це поняття було визначено як використання процесуальних інструментів або прав однією або кількома сторонами для цілей, ворожих тим, для яких були встановлені ці процесуальні права [29].

Українськими вченими та практиками звертається увага на наступні можливі зловживання правами у арбітражному процесі, у тому числі й представниками сторін:

- надумане оскарження окремого рішення арбітражу про наявність компетенції;
- безпідставне спростування в суді арбітражного рішення;
- подання позову безпосередньо до суду, незважаючи на арбітражну обмовку,
- протидію визнанню і примусовому виконанню арбітражного рішення;
- надання неправдивих доказів арбітражному суду (наприклад, надання підроблених доку-

ментів або документів, що містять помилкові відомості та інше) [9].

Вказані вище дії передбачають накладення санкцій на представників сторін, зокрема, арбітрами або професійною асоціацією. Серед яких:

- визнання доказів неприпустимими;
- несприятливі висновки (*adverse inferences*);
- дискваліфікація (усунення) представника і припинення провадження по справі [9].

Повноваження арбітрів щодо неетичної поведінки представників сторін у міжнародних арбітражних судах

Оскільки арбітри уповноважені захищати арбітражний розгляд, забезпечуючи його справедливості і чесності, а також забезпечувати ефективний процес, то вони, безсумнівно, мають достатні повноваження для вжиття відповідних заходів проти "деструктивного адвоката або адвоката, якій спотворює інформацію або юридичні повноваження" [30].

Серед проблем застосування санкцій до представників сторін в арбітражному процесі українські юристи відносять:

- відсутність певних повноважень у трибуналу (особливо по усуненню представників або припинення їх проваджень);
- скасування рішення або відмова в його визнанні через процесуальні порушення;
- небажання арбітрів конфліктувати з представниками, які забезпечують їх призначення [9].

Найбільш часто арбітражні правила прямо або побічно надають арбітрам повноваження забезпечувати фундаментальну справедливість і цілісність. Так, Правила LCIA передбачають, що загальні обов'язки трибуналу включають "обов'язок уникати непотрібних затримок та витрат, щоб забезпечити справедливий, ефективний та оперативні засоби для остаточного вирішення спору сторін" [31].

Аналогічним чином, Правила ЮНСІТРАЛ 2010 року передбачають що арбітражний суд повинен вести розгляд "з метою уникнення непотрібних затримок" і витрат, а також забезпечити справедливий та ефективний процес вирішення спорів сторін [32].

Правила ICDR, можливо, є найбільш чіткими, оскільки вони передбачають, що "арбітражний суд може розподіляти витрати, робити несприятливі висновки та вживати додаткові кроки, необхідні для захисту ефективності та добросовісності арбітражу" [34].

Якщо трибунал не проявляє активної позиції перед обличчям неправомірних дій і "партизан-

ської тактики", судовий розгляд в цілому може бути скомпрометований. Дійсно, внесені поправки до Правил ICC, ЮНСІТРАЛ та LCIA, серед іншого, ще ясніше, ніж раніше, дати зрозуміти, що останнє слово залишається за трибуналом і саме сторони надали йому таке право, погодившись із цими правилами.

Трибунал має різні засоби правового захисту для покарання адвоката або сторони за неправомірну поведінку, серед яких: попередження, фінансові санкції через розподіл витрат. У Додатку LCIA також згадуються "будь-які інші заходи, необхідні для виконання в арбітражі загальні обов'язки" трибуналу. Аналогічним чином, Рекомендації IBA підкреслюють, що трибунал може "вжити будь-яких інших відповідних заходів з метою збереження справедливості та доброчесності судового розгляду" [31].

Рекомендації МАЮ під "неналежною поведінкою" визначають порушення правил Рекомендацій або будь-які інші дії, які склад арбітражу визнає такими, що суперечать обов'язкам представника сторони. Так, якщо після повідомлення сторін і надання їм належної можливості висловити свою позицію, склад арбітражу визначить, що представник сторони допустився неналежної поведінки, склад арбітражу, за необхідності, може: (a) попередити такого представника сторони; (b) зробити відповідні висновки при оцінці доказів, на які посилається такий представник сторони, або юридичних аргументів представника сторони; 21 (c) врахувати неналежну поведінку представника сторони при розподілі арбітражних витрат, зі вказівкою, у разі потреби, як і якою мірою неналежна поведінка представника сторони призвела до зміни складом арбітражу підходу в частині розподілення витрат; (d) вжити будь-які інші доречні заходи для забезпечення справедливості та об'єктивності розгляду [17].

Як правило, представники сторін та їхні клієнти не бажають ризикувати подальшою критикою з боку арбітражного суду і навіть можливістю подальшої втрати довіри до них [1]. Тому іноді арбітражні суди можуть знизити рівень неправомірної поведінки адвокатів навіть за допомогою дуже простого втручання, наприклад, попередити такого представника сторони про недопустимість повторення вказаних дій у подальшому.

Арбітражні суди можуть видавати проміжні накази про витрати під час арбітражного розгляду, коли неправомірна поведінка адвоката або сторони призводить до втрати часу або більших витрат для іншої сторони. Настанови IBA

чітко передбачають, що в якості засобу правового захисту від неправомірної поведінки арбітражний суд може "розглянути неправомірну поведінку представника сторони при розподілу арбітражних витрат, зазначивши, якщо це доречно, яким чином і в якому вигляді неправомірна поведінка представника сторони спонукає склад арбітражного суду до іншого розподілу витрат.

Деякі інституційні правила прямо пов'язують поведінку сторони з розподілом витрат. Наприклад, Регламент ICC передбачає, що "при прийнятті рішень щодо витрат, склад арбітражного суду може брати до уваги такі обставини, які він вважає доречними, включаючи ступінь, в якій кожна сторона провела арбітражний розгляд з точки зору оперативності та економічної ефективності" (Article 37).

Регламент ICDR вказує, що арбітражний суд може розподіляти витрати, робити несприятливі висновки та вживати такі додаткові заходи, які є необхідними для захисту ефективності та чесності арбітражного розгляду" [34].

Кожного разу, коли адвокат неправильно вказує на певний документ або повноваження, це коштує іншій стороні часу та грошей. Арбітражний суд повинен ретельніше перевіряти кожне посилання сторони-правопорушника, щоб переконатися, що воно відповідає дійсності. Тому арбітражні суди повинні бути більш агресивними у відшкодуванні збитків невинним особам за такі додаткові витрати. Деякі з них так і вчиняють у своїх рішеннях. Так, показовим є з цього приводу є рішення у справі "Покоління України" проти України [34].

У деяких випадках неправомірної поведінки адвоката суд може навіть розглянути питання про відсторонення його від справи. Найчастіше арбітри повинні мати можливість приймати такі рішення, керуючись власними моральними принципами. У науковій літературі триває дискусія про те, чи мають суди бути наділені таким правом. Про неоднозначність вирішення цього питання свідчать й суперечливі рішення у справах *Hrvatska Elektroprivreda, d.d.* [HEP] проти Республіки Словенія та *Rompetrol* проти Румунії [35].

Якщо арбітражний суд не вживає належних заходів контролю за неправомірною поведінкою під час розгляду, справедливість і добросовісність провадження ставляться під загрозу. Враховуючи обмежені можливості скасування арбітражних рішень, сторона, що постраждала від неправомірної поведінки, може не мати ефективних засобів правового захисту після винесення арбітражного рішення. На думку науковців, здійс-

нення арбітражними судами вказаних повноважень жодним чином не суперечить повноваженням місцевих асоціацій адвокатів регулювати поведінку своїх членів. Так, Д. Рівкін вважає, що арбітри повинні здійснювати такі провадження, тоді як і органи адвокатури мають контролювати поведінку своїх членів. Особливі проступки можуть бути підставою для застосування належних санкцій з боку одного з них або обох [35].

З 2021 року абзац 2 статті 17 Правил IBA дозволяє арбітражному суду виключати з провадження нового адвоката або вживати будь-яких інших відповідних заходів за наявності конфлікту інтересів з метою захисту цілісності провадження [18].

Стосовно зміни складу представників сторін арбітражним судом, то після проблеми, що виникла у справах *Hrvatska v. Slovenia* та *Rompetrol v. Romania*, до Арбітражних правил LCIA було внесено статтю 18(4) [12], яка наділяє арбітражний трибунал повноваженнями відмовити стороні у зміні складу її уповноважених представників, якщо така зміна може поставити під загрозу склад арбітражного трибуналу або остаточність арбітражного рішення (на підставі можливого конфлікту інтересів або інших подібних перешкод). У 2021 році аналогічне положення у вигляді статті 17(2) було внесено і в нову редакцію Арбітражних правил ICC [36].

Як слушно зауважив Д. Рівкін, дуже важливим є те, щоб цілісність арбітражної системи була збережена і залишалася стійкою, для чого необхідно подальше продовження курсу, який встановлює та підтримує високі стандарти правничої професійної поведінки, захисту цілісності та легітимності арбітражної системи [3]. Реалізація представниками сторін своїх повноважень у арбітражному процесі відповідно до етичних стандартів, як і їх належне правове регулювання, на наш погляд, безпосередньо спрямовані на вирішення цих завдань.

Висновки

Правила адвокатської етики, затверджених з'їздом адвокатів України, не містять чітких норм щодо етичної поведінки представників сторін у Міжнародному комерційному арбітражі. Етичні зобов'язання адвоката в міжнародному арбітражі є складними та впливають із поєднання місцевих правил, міжнародних рекомендацій, кодифікованих інституційних правил та найкращих практик. Ускладнюють додержання норм професійної етики у Міжнародному арбітражі, зок-

рема: 1) походження адвокатів сторін з різних правових систем, як наслідок - різність звичаїв та традицій при здійсненні своїх професійних обов'язків; 2) відсутність кодексів поведінки адвокатів у міжнародному арбітражі; 3) відсутність наднаціонального органу по контролю за поведінкою адвоката та механізму санкцій за її недотримання.

Арбітри контролюють арбітражний розгляд, а не сторони, і вони зобов'язані вести справу якомога ефективніше, у тому числі й з точки зору судових витрат. Це повинно означати не лише застосування лише тих процедур, які найбільш підходять для конкретної справи, але й уникнення неправомірних дій, які затягують розгляд справи та збільшують її вартість. Враховуючи обмежені можливості скасування арбітражних рішень, сторона, що постраждала від неправомірної поведінки, може не мати ефективних засобів правового захисту після винесення арбітражного рішення.

Етичні правила для представників сторін в арбітражі це абсолютна необхідність, а їх дотримання сторонами та їх представниками збільшує цінність і інтерес до цього важливого процесу. Для правильного розвитку арбітражу в Україні важливе однакове розуміння і дотри-

мання представниками сторін і арбітрами правил професійної етики. Це допоможе зберегти цілісність, справедливість та ефективність процесу міжнародного арбітражу. У іншому випадку арбітраж втратить ті переваги, які йому властиві, і нічим не відрізнятиметься від судових розглядів в Україні, в яких більш ніж достатньо випадків зловживання правами.

Міжнародному комерційному арбітражному суду при Торгово-промисловій палаті України доцільно розробити власні кодекси етики для учасників процесу та включити їх як складову до Регламенту даного суду. Зокрема, положення, що надають МКС повноваження відмовити у зміні складу представників сторони задля уникнення конфлікту інтересів, а також положення, що надають суду можливість накладати санкції за порушення стандартів етики.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Stephan Wilske. Does International Arbitration Still Dwell In An Ethical no Man's Land? – Some Hope! *Международный коммерческий арбитраж: вызовы современности: Сборник статей и докладов. К 25-летию деятельности МКАС при ТПП Украины и развития международного коммерческого арбитража в Украине*. К.: 2017. С. 29–46. <https://icac.org.ua/wp-content/uploads/ICAC-Publications-dedicated-to-25-Anniversary.pdf>
- Catherine Rogers, Fit and Function in Legal Ethics: Developing a Code for Attorney Conduct for International Arbitration, 23 *Michigan Journal of International Law*, 341, 342 (2002).
- David W. Rivkin. (2014) Seoul Arbitration Lecture "Ethics in International Arbitration". December 9, 2014. <https://www.debevoise.com/~media/files/insights/news/2014/davidrivkinseoularbitrationlecture.pdf>
- G. J. Horvath, S. Wilske, et al. Chapter 1, §1.02: Categories of Guerrilla Tactics, in G. J. Horvath, S. Wilske (eds). *Guerrilla Tactics in International Arbitration*, 4-9.
- O. P. Singh. *Understanding Guerrilla Tactics in International Arbitration*.
- Бекетов О. Етичні принципи підготовки доказів в міжнародному комерційному арбітражі. <http://www.uba.ua/documents/doc/beketov.pdf>
- Слипачук Т. В. Питання етики в міжнародному арбітражі. *Юридична Газета*. 2016. № 5.
- Корюкалова К., Уваров С. Етика представників сторін у міжнародному арбітражі: боротьба з недобросовісною поведінкою набирає обертів. *Юридична газета*. 18.11.2014. № 37–38. С. 17, 22–23.
- Юристи "за чашкою кави" обговорили питання професійної етики в арбітражі. *Юрліга*. 13.03.2013. https://jurliga.ligazakon.net/news/85455_yuristi-za-chashkoyu-kavi-obgovorili-pitannya-profesyyno-etiki-v-arbitrazh
- Рекомендації МАЮ щодо представництва сторін у міжнародному арбітражі від 25 травня 2013 року. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=71257492-9317-4894-aca7-7569ebe5d9ab>
- Правила адвокатської етики від 09.06.2017 р. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text>
- M. Scherer, L. Richman, et al. *Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User's Guide*, с. 287.
- Йолкіна А.Г. Правове вирішення питань усунення ризиків етичних конфліктів при розгляді справ у Міжнародному комерційному арбітражі. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (ДДУВС. 09.02.2018). С. 161–165.

14. Янкович Н., William Kirtley. Адвокатська етика в міжнародному арбітражі. 09.06.2024. <https://www.international-arbitration-attorney.com/uk/counsel-ethics-in-international-arbitration/>
15. John Toulmin, A Worldwide Common Code of Professional Ethics?, 15 Fordham International Law Journal 673, 681 (1991-92).
16. IBA International Code of Ethics (1956; updated in 1988), Rule 2 provides that "Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession". <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=DAD036E7-AF03-4BFC-806B-6A5CA4A0775A>
17. Офіційний переклад рекомендацій МАЮ щодо представництва сторін у міжнародному арбітражі. <https://yur-gazeta.com/news/oficiyniy-pereklad-rekomendaciy-mayu-shchodo-predstavnictva-storin-u-mizhnarodnomu-arbitrazhi.html>
18. IBA Rules and Guidelines for International Arbitration: Review 29.03.2021 from International arbitration. <https://www.international-arbitration-attorney.com/uk/iba-rules-and-guidelines-regarding-international-arbitration-an-overview/>
19. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2010-IBA-Rules-on-Taking-Evidence-in-Int-Arbitration-1.pdf>
20. IBA Guidelines on Conflict of Interests in International Arbitration. 18.03.2024. <https://www.international-arbitration-attorney.com/uk/iba-guidelines-on-conflicts-of-interest-in-international-arbitration/>
21. JAMS unveils new arbitration rules for artificial intelligence disputes. <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/jams-unveils-new-arbitration-rules-artificial-intelligence-disputes>
22. Stephan Wilske, Collective Action in Investment Arbitration to Enforce Small Claims – Justice to the Deprived or Death Knell for the System of Investor-State Arbitration?, 5 Contemporary Asia Arbitration Journal, 165, 190–193 (2012) (discussing, in particular, a perceived backlash against investment arbitration).
23. R. Pfeiffer, S. Wilske, et al. Guerrilla Tactics in International Arbitration, in R. Mohtashami. Chapter II: The Arbitrator and the Arbitration Procedure, Towards Procedural Predictability in International Arbitration: Confronting Guerrilla Tactics, in C. Klausegger, P. Klein, et al. Austrian Yearbook on International Arbitration 2017, p. 106.
24. Міжнародний арбітраж: незмінний розвиток. *Юридична газета он лайн* № 13 (563). 21.03.2017. <https://yur-gazeta.com/publications/events/mizhnarodniy-arbitrazh-nezminniy-rozvitok.html>
25. E. Gaillard. Abuse of Process in International Arbitration, in J. D. Branson. The Abuse of Process Doctrine Extended: A Tool for Right Thinking People in International Arbitration, p. 199.
26. Günther J. Horvath, Stephan Wilske, Harry Nettlau & NiamhLeinwather, Introduction to Guerrilla Tactics in International Arbitration, in: Günther J. Horvath & Stephan Wilske (eds.), Guerrilla Tactics in International Arbitration (2013) (Wolters Kluwer), 14.
27. ASA Comments on IBA Guidelines, April 2014. See also Park, *supra* no. 34.
28. S. Byusty, *Empty Rhetoric: The Shortcomings of the LCIA's Ethical Rules for Legal Consultants and Alternatives*, 7 Yu.B.. Arb. & Mediation 307 (2015).
29. R. Kolb. General Principles of Procedural Law, in Andreas Zimmermann et al. The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, in E. De Brabandere. Good Faith, Abuse of Process and the Initiation of Investment Treaty Claims, in T. Schultz. Journal of International Dispute Settlement, p. 619.
30. Christine Guerrier, Counsel's Misconduct in Arbitration Proceedings, 17th Annual IBA International Arbitration Day, 14 March 2014, Paris. See also Park, *supra* no. 34.
31. LCIA Rules (2020), Rule 14.4(ii). https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx
32. UNCITRAL Arbitration Rules (2010), Article 17(1). <https://docs.pca-cpa.org/2016/01/UNCITRAL-2010-English.pdf>
33. ICDR Rules for International Arbitration, Article 20.7. Rules Amended and Effective June 1, 2014. <https://adr.org/sites/default/files/ICDR%20Rules%20English%20Version%20June%202014.pdf>
34. Generation Ukraine v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/00/9, Award of 16 September 2003, 24.1 – 24.8. <https://jusmundi.com/en/document/decision/en-generation-ukraine-inc-v-ukraine-award-tuesday-16th-september-2003>
35. Hrvatska Elektroprivreda, d.d. [HEP] v. the Republic of Slovenia, ICSID Case No. ARB/05/24, Tribunal's Ruling regarding the participation of David Mildon QC in further stages of the proceedings of 6 May 2008, paras. 22-26; Rompetrol v. Romania, ICSID Case No. ARB/06/3, Decision of the Tribunal on the Participation of a Counsel of 14 January 2010, paras. 14-19.
36. ICC Arbitration 05/12/2020 by International Arbitration. <https://www.international-arbitration-attorney.com/ru/icc-arbitration>

REFERENCES

1. Stephan Wilske. (2017). Does International Arbitration Still Dwell In An Ethical no Man's Land? – Some Hope! In: *Mezhdunarodnyy kommercheskiy arbitrazh: vyzovy sovremennosti: Sbornik statey i dokladov. K 25-letiyu deyatelnosti MKAS pri TPP Ukrainy i razvitiya mezhdunarodnogo kommercheskogo arbitrazha v Ukraine*. K. (s. 29–46). <https://icac.org.ua/wp-content/uploads/ICAC-Publications-dedicated-to-25-Anniversary.pdf>
2. Catherine Rogers. (2002). Fit and Function in Legal Ethics: Developing a Code for Attorney Conduct for International Arbitration, *23 Michigan Journal of International Law*, 341-342.
3. David W. Rivkin. (2014) Seoul Arbitration Lecture "Ethics in International Arbitration". December 9, 2014. <https://www.debevoise.com/~media/files/insights/news/2014/davidrivkinseoularbitrationlecture.pdf>
4. G. J. Horvath, S. Wilske, et al. Chapter 1, §1.02: Categories of Guerrilla Tactics, in G. J. Horvath, S. Wilske (eds). *Guerrilla Tactics in International Arbitration*, 4-9.
5. O. P. Singh. Understanding Guerrilla Tactics in International Arbitration.
6. Beketov, O. *Etychni pryntsypy pidhotovky dokaziv v mizhnarodnomu komertsynomu arbitrazhi* [Ethical principles of evidence preparation in international commercial arbitration]. <http://www.uba.ua/documents/doc/beketov.pdf> (in Ukr.).
7. Slypachuk, T. V. (2016). Pytannya etyky v mizhnarodnomu arbitrazhi [Issues of ethics in international arbitration]. *Yurydychna Hazeta*, (5). (in Ukr.).
8. Koryukalova, K., & Uvarov, S. (2014). Etyka predstavnykiv storin u mizhnarodnomu arbitrazhi: borotba z nedobrosovisnoyu povedinkoyu nabyraye obertiv [Ethics of representatives of the parties in international arbitration: the fight against dishonest behavior is gaining momentum. *Yurydychna hazeta*, (37–38), 17, 22–23. (in Ukr.).
9. *Yurysty "za chashkoyu kavy" obhovoryly pytannya profesynoyi etyky v arbitrazhi* [Lawyers "over a cup of coffee" discussed the issue of professional ethics in arbitration]. *Yurlyha*. 13.03.2013. https://jurliga.ligazakon.net/news/85455_yuristi-za-chashkoyu-kavi-obgovorili-pitannya-profesyno-etiki-v-arbitrazh (in Ukr.).
10. *Rekomendatsiyi MAYU shchodo predstavnytstva storin u mizhnarodnomu arbitrazhi vid 25 travnya 2013 roku* [Recommendations of the May 25, 2013, on the representation of parties in international arbitration]. <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=71257492-9317-4894-aca7-7569ebe5d9ab> (in Ukr.).
11. *Pravyla advokatskoyi etyky vid 09.06.2017 r.* [Rules of lawyer ethics from June 9, 2017.]. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text> (in Ukr.).
12. M. Scherer, L. Richman, et al. *Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User's Guide*, c. 287.
13. Yolkina, A. H. (2018). Pravove vyryshennya pytan usunenya ryzykiv etychnykh konfliktiv pry roz-hlyadi sprav u Mizhnarodnomu komertsynomu arbitrazhi [Legal resolution of the issues of eliminating the risks of ethical conflicts during the consideration of cases in the International Commercial Arbitration]. *Materialy Vseukrayinskoyi naukovy-praktychnoyi konferentsiyi DDUVS* (s. 161–165) (in Ukr.).
14. Yankovych, N., & William, Kirtley. (2024). *Advokatska etyka v mizhnarodnomu arbitrazhi* [Lawyer ethics in international arbitration]. <https://www.international-arbitration-attorney.com/uk/counsel-ethics-in-international-arbitration/> (in Ukr.).
15. John Toulmin, A Worldwide Common Code of Professional Ethics?, *15 Fordham International Law Journal* 673, 681 (1991-92).
16. IBA International Code of Ethics (1956; updated in 1988), Rule 2 provides that "Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession". <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=DAD036E7-AF03-4BFC-806B-6A5CA4A0775A>
17. *Ofitsynnyy pereklad rekomendatsiy MAYU shchodo predstavnytstva storin u mizhnarodnomu arbitrazhi* [Official translation of the recommendations of the International Court of Justice regarding the representation of parties in international arbitration]. <https://yur-gazeta.com/news/oficiyniy-pereklad-rekomendatsiy-mayu-shchodo-predstavnytstva-storin-u-mizhnarodnomu-arbitrazhi.html> (in Ukr.).
18. IBA Rules and Guidelines for International Arbitration: Review 29.03.2021 from International arbitration. <https://www.international-arbitration-attorney.com/uk/iba-rules-and-guidelines-regarding-international-arbitration-an-overview/>
19. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/03/2010-IBA-Rules-on-Taking-Evidence-in-Int-Arbitration-1.pdf>
20. IBA Guidelines on Conflict of Interests in International Arbitration. 18.03.2024. <https://www.international-arbitration-attorney.com/uk/iba-guidelines-on-conflicts-of-interest-in-international-arbitration/>
21. JAMS unveils new arbitration rules for artificial intelligence disputes. <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/jams-unveils-new-arbitration-rules-artificial-intelligence-disputes>

22. Stephan Wilske, Collective Action in Investment Arbitration to Enforce Small Claims – Justice to the Deprived or Death Knell for the System of Investor-State Arbitration?, 5 Contemporary Asia Arbitration Journal, 165, 190–193 (2012) (discussing, in particular, a perceived backlash against investment arbitration).
23. R. Pfeiffer, S. Wilske, et al. Guerrilla Tactics in International Arbitration, in R. Mohtashami. Chapter II: The Arbitrator and the Arbitration Procedure, Towards Procedural Predictability in International Arbitration: Confronting Guerrilla Tactics, in C. Klausegger, P. Klein, et al. Austrian Yearbook on International Arbitration 2017, p. 106.
24. Mizhnarodnyy arbitrazh: nezminnyy rozvytok [International arbitration: constant development]. *Yurydychna hazeta onlayn*, 13(563). (21.03.2017). <https://yur-gazeta.com/publications/events/mizhnarodniy-arbitrazh-nezmynny-rozvitok.html> (in Ukr.).
25. E. Gaillard. Abuse of Process in International Arbitration, in J. D. Branson. The Abuse of Process Doctrine Extended: A Tool for Right Thinking People in International Arbitration, p. 199.
26. Günther J. Horvath, Stephan Wilske, Harry Nettlau & NiamhLeinwather, Introduction to Guerrilla Tactics in International Arbitration, in: Günther J. Horvath & Stephan Wilske (eds.), *Guerrilla Tactics in International Arbitration* (2013) (Wolters Kluwer), 14.
27. ASA Comments on IBA Guidelines, April 2014. See also Park, supra no. 34.
28. S. Byusty, *Empty Rhetoric: The Shortcomings of the LCIA's Ethical Rules for Legal Consultants and Alternatives*, 7 Yu.B.. Arb. & Mediation 307 (2015).
29. R. Kolb. General Principles of Procedural Law, in Andreas Zimmermann et al. The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, in E. De Brabandere. Good Faith, Abuse of Process and the Initiation of Investment Treaty Claims, in T. Schultz. *Journal of International Dispute Settlement*, p. 619.
30. Christine Guerrier, Counsel's Misconduct in Arbitration Proceedings, 17th Annual IBA International Arbitration Day, 14 March 2014, Paris. See also Park, supra no. 34.
31. LCIA Rules (2020), Rule 14.4(ii). https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx
32. UNCITRAL Arbitration Rules (2010), Article 17(1). <https://docs.pca-cpa.org/2016/01/UNCITRAL-2010-English.pdf>
33. ICDR Rules for International Arbitration, Article 20.7. Rules Amended and Effective June 1, 2014. <https://adr.org/sites/default/files/ICDR%20Rules%20English%20Version%20June%202014.pdf>
34. *Generation Ukraine v. Ukraine*, ICSID Case No. ARB/00/9, Award of 16 September 2003, 24.1 – 24.8. <https://jsumundi.com/en/document/decision/en-generation-ukraine-inc-v-ukraine-award-tuesday-16th-september-2003>
35. *Hrvatska Elektroprivreda, d.d. [HEP] v. the Republic of Slovenia*, ICSID Case No. ARB/05/24, Tribunal's Ruling regarding the participation of David Mildon QC in further stages of the proceedings of 6 May 2008, paras. 22-26; *Rompotrol v. Romania*, ICSID Case No. ARB/06/3, Decision of the Tribunal on the Participation of a Counsel of 14 January 2010, paras. 14-19.
36. ICC Arbitration 05/12/2020 by International Arbitration. <https://www.international-arbitration-attorney.com/ru/icc-arbitration>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 6–17 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591891

http://forumprava.pp.ua/files/006-017-2024-3-FP-Vilchyk_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_3.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 10.06.2024

Accepted: 04.07.2024

Published: 12.07.2024

Available online: 12.07.2024

Cite as:

 Вільчик, Т. Б. (2024). Етичні стандарти поведінки представників сторін у міжнародному комерційному арбітражі. *Форум Права*, 80(3), 6–17. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591891>

 Vilchik, T. B. (2024). Etychni standarty povedinky predstavnykiv storin u mizhnarodnomu komertsynomu arbitrazhi [Ethical Standards of Behavior of Party Representatives in International Commercial Arbitration]. *Forum Prava*, 80(3), 6–17. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591891>

UDC 004.9:347.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591895>

T.V. BABKOVA,

Associate Professor, Department of Legal Theory and Constitutionalism,
Faculty of Law, West Ukrainian National University, Ph.D. in Law, Ternopil,
Ukraine; e-mail: tatiana74babkova@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6678-3515>

AI-POWERED ANALYSIS OF COURT DECISIONS: THE UKRAINIAN EXPERIENCE

T.В. БАБКОВА,

доцент кафедри теорії права та конституціоналізму юридичного факультету
Західноукраїнського національного університету, кандидат юридичних наук,
м. Тернопіль, Україна; e-mail: tatiana74babkova@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6678-3515>

АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Issue. Judicial systems accumulate ever-increasing volumes of information each year, requiring thorough analysis. The main part of legal data is in text form, which complicates the process of processing it and leads to the accumulation of redundant information. To simplify routine tasks that do not require high legal qualifications, courts need more active implementation of a language model based on artificial intelligence (AI). Artificial intelligence language models, in particular GPT-4, open up new prospects for optimising court proceedings. The study proposes a new approach to using GPT-4 to generate relevant facts from unstructured texts of court decisions. The **purpose** of this study is to automatically identify the criteria that courts take into account when passing sentences in criminal proceedings. The developed **methodology** uses the example of criminal verdicts to apply the technique of step-by-step generation of relevant facts from unstructured text documents by applying the technology of natural sentence generation. In contrast to labour-intensive manual content analysis, the proposed approach significantly saves the efforts and time of judicial officers, while improving the quality of the data obtained by eliminating the human error factor. **Results.** The application of the GTP-4-based data generation method proposed by the author when working with the Unified State Register of Court Decisions can be a useful tool for assessing the level of professional competence of judges by analysing the decisions they make. In particular, the programme should be able to analyse the consequences of a judge's consideration of similar cases, identify manifestations of bias or prejudice given the same initial data or similar legal relations. In addition, a chronological analysis will allow comparing the judge's decisions and whether they took into account previous changes and cancellations of decisions by higher courts or whether they complied with the binding nature of the Supreme Court's legal opinions in similar cases. **Conclusions.** This innovative method allows generating relevant facts from unstructured text documents of court proceedings by applying the technology of natural sentence generation. The introduction of such artificial intelligence technology will be useful on the basis of using the Unified State Register of Court Decisions of Ukraine to process large arrays of court decisions, analyse trends in court proceedings, and identify typical cases for the formation of legal opinions of the Supreme Court.

Keywords: *judicial system; AI language models; GPT-4; fact generation; analysis of court decisions*

Постановка проблеми. Судочинні системи з кожним роком накопичують все більші обсяги інформації, що потребує ретельного аналізу. Основна частина юридичних даних міститься в текстовій формі, що ускладнює процес їх обробки та призводить до накопичення надлишкових відомостей. Аби спростити рутинні завдання, які не вимагають високої юридичної кваліфікації, суди потребують активнішого впровадження мовної моделі на основі штучного інтелекту (ШІ). Мовні моделі штучного інтелекту, зокрема GPT-4, відкривають нові перспективи для оптимізації судочинства. Дослідження пропонує новий підхід використання GPT-4 для генерування релевантних фактів з неструктурованих текстів судових рішень. **Метою** статті є автоматичне виявлення критеріїв, які суди беруть до уваги при винесенні вироків у кримінальних провадженнях. Розроблена **методологія** на прикладі вироків по кримінальних справах застосовує техніку покрокової генерації релевантних фактів з неструктурованих текстових документів шляхом застосування технології природної генерації речень. На відміну від трудомісткого ручного контент-аналізу, запропонований

підхід значно економить зусилля та час працівників судової системи, одночасно підвищуючи якість отриманих даних завдяки усуненню людського фактору помилок. **Результати.** Застосування запропонованого автором методу генерування даних на основі GPT-4 під час роботи з Єдиним державним реєстром судових рішень може стати корисним інструментом для оцінювання рівня професійної компетентності суддів шляхом аналізу винесених ними рішень. Зокрема, програма повинна мати змогу проаналізувати наслідки розгляду суддею аналогічних справ, виявити прояви необ'єктивності або упередженості за однакових вихідних даних чи подібних правовідносин. Крім того, аналіз в хронологічному порядку дасть змогу порівняти рішення судді та врахування ним попередніх змін і скасування рішень судами вищих інстанцій або дотримання обов'язковості правових висновків Верховного Суду в аналогічних справах. **Висновки.** Цей інноваційний метод дозволяє генерувати релевантні факти з неструктурованих текстових документів судових проваджень шляхом застосування технології природної генерації речень. Впровадження такої технології штучного інтелекту стане корисним на базі використання Єдиного державного реєстру судових рішень України для опрацювання великих масивів судових рішень, аналітики тенденцій судочинства, виявлення типових справ для формування правових висновків Верховного Суду.

Ключові слова: *судова система; мовні моделі ШІ; GPT-4; генерування фактів; аналіз судових рішень*

Introduction

Innovative technologies should help automate certain processes, easing the burden on legal personnel and increasing the overall efficiency of the judicial system in processing huge amounts of data [1]. Advanced language models such as GPT-3, GPT-4 [2], BERT, RoBERTa, ALBERT, LEGALBERT [3], T5, CuAI, XLNet, LawAI4 [4] demonstrate high efficiency in natural language processing tasks in the legal field. These applications are capable of high-quality information retrieval, document summarization, text generation, and classification. The culmination of rapid progress in the field of artificial intelligence was the recent release of GPT-4, an advanced language model developed by OpenAI [5]. This powerful artificial intelligence system has the potential to revolutionize various sectors, including the justice system. GPT-4's language generation capabilities can assist in drafting legal documents such as contracts, statements of claim, court orders, rulings, and decisions in typical court cases, as well as verdicts for committing a criminal offense without a trial, ensuring clarity, consistency, and adherence to legal terminology and conventions. This can streamline court proceedings and reduce the time and resources required for document preparation. GPT-4's multimodal capabilities can improve the analysis of legal argumentation. In particular, by processing and interpreting various compilations of legally significant terms in the process of constructing a procedural document, including images, videos, and audio recordings, GPT-4 can provide valuable information and uncover previously unnoticed patterns or discrepancies, potentially increasing the accuracy and fairness of court proceedings [6]. The implementation of advanced artificial intelligence language models in the judicial system opens up broad prospects for improving the efficiency and

impartiality of the judicial process [7]. Powerful multi-task models, such as GPT-4, are capable of processing vast volumes of legal texts both in the database of court decisions and in the database of Ukrainian legislation as a whole. Their algorithms allow for quickly identifying key information, focusing on key details, and simplifying preparation for lawyers and judges. The application of these innovative technologies covers a wide range of tasks: from automated creation of draft contracts, statements of claim and court decisions while adhering to legal terminology and proper style, to generating concise, clear summaries of voluminous documents, saving time for specialists. Some models can translate written laws into computer code, facilitating their integration into legal information systems. Some even assess the emotional state of participants based on their statements, helping judges better understand the context and emotions of the parties.

Leading countries are actively implementing these developments to automate procedures for handling applications and managing cases at various stages of legal proceedings. Ukraine should actively join this process. AI language models are effective for trend analysis, identifying inconsistencies in precedents, accelerating the consideration of a large number of cases, and eliminating gaps in legislation. Their use contributes to more effective protection of citizens' rights and unification of judicial practice. These technologies can be applied to analyze large collections of legal documents, simplifying the search for relevant information. The basis for training the models is court precedents and texts of laws – a reliable foundation for substantiated conclusions and forecasts of case outcomes. The obtained knowledge can become significant informational support for judges in decision-making.

However, the implementation of such innovations requires careful consideration of ethical concerns, elimination of bias, ensuring data confidentiality, and adherence to high standards of fair trial. Human oversight and control remain key elements of the legal system. The purpose of this article is to explore the possibilities of using the GPT-4 language model for generating facts in criminal cases that are taken into account when delivering verdicts.

Statement of the Problem

The principle of the rule of law requires a high degree of consistency in court decisions regarding similar cases. To ensure fairness and predictability in the administration of justice, courts should analyse previous precedents, which may include the practice of higher courts and conclusions on the application of relevant legal provisions set out in the rulings of the Supreme Court, and predict likely outcomes in similar cases. However, establishing the connection between the circumstances of a case and the decision rendered has been a complex task in recent decades, the resolution of which could optimize judicial policy. The problem is compounded by the existence of large collections of unstructured documents that record various forms of court decisions in different types of proceedings (administrative, commercial, criminal, civil, and administrative offenses). Additional factors are the specific features of national legislation and the structures of judicial systems in different countries.

Progressive states are transforming the judicial process, with the key element being the digitalization of courts. Ukraine has also actively joined this initiative, implementing innovative ICTs to automate the activities of courts. Within the framework of the Unified Judicial Information and Telecommunication System, the Unified State Register of Court Decisions of Ukraine (USRCD) operates – a unified database containing over 115 million court documents [8]. Currently, the USRCD is running in test mode and has functional limitations, including the inability to export document files. Only unstructured text data is available, where certain critical attributes, such as the qualification of criminal proceedings, the characteristics of the accused, or the repetition of the crime, may be described implicitly, although they are mandatory for issuing verdicts.

When determining the severity of a crime, courts take into account its qualification, specifics, circumstances of commission, characteristics of the accused, mitigating or aggravating circumstances, sanctions of relevant articles of the Criminal Code of Ukraine [9], the risk of re-offending,

and the danger to society, as well as the pre-trial report with information on the socio-psychological characteristics of the accused. Based on these factors, a person who has committed a criminal offense is sentenced to punishment necessary and sufficient for the correction and prevention of new criminal offenses.

Currently, in order to prepare a case for trial, judges and judicial assistants manually analyse the content of court decisions contained in the USRCD, while probation officers spend a lot of time assessing the risks of re-offending and danger to society. With the assistance of USAID, a pilot project has been implemented for the Supreme Court using a chat GPT to recognize texts of court decisions and compare them with the practice from the USRCD database. However, lower courts still require innovative approaches to automate the search and analysis of relevant information in the texts of decisions.

The analysis of court decision texts is important for identifying non-obvious connections between the circumstances of a case and its outcome, which contributes to increasing the consistency of judicial proceedings and predicting consequences in similar cases. However, this task requires the development of new approaches and the selection of optimal methods for solving it. Such research has a regional aspect and a clear subject focus. When extracting knowledge from a collection of court verdicts, it is necessary to consider the specifics of national legislations and specific criteria for comparison, such as the type of proceedings or the subject of similarity of cases. Most previous research on this issue conducts the stage of identifying relevant criteria considered by the court when issuing verdicts manually. This limits the volumes of created datasets used for further analysis and reduces the reliability of the results. In the current research, it is proposed to use the GPT-4 language model to generate the necessary knowledge from unstructured text documents in court proceedings for further identification of patterns and relationships between facts in a case that are significant for issuing court verdicts in similar cases. The goal of our work is to develop a new approach based on the GPT-4 language model for the automatic generation of relevant facts from proceedings.

The State of Research on the Problem

The application of multimodal artificial intelligence technologies in the justice system is a new area of research that has attracted significant attention in recent years [10]. Multimodal artificial

intelligence refers to systems that can process and integrate information from different modalities, such as text, images, audio, and video, providing a more comprehensive and contextual understanding [11]. Current research efforts in this field are mainly focused on using large language models (LLMs) and computer vision models to optimize legal processes, improve decision-making, and enhance access to justice [12]. Authors K. Demertzis et al. proposed a comprehensive approach that integrates the latest developments in AI, including natural language processing technologies, the intelligent ChatGPT chatbot, ontological alignment, and semantic modeling methods, combined with the use of blockchain and data privacy methods for the administration of justice [13].

D.N. Yagamurthy et al. applied artificial intelligence-based natural language generation technologies to transform structured data into human-understandable narrative forms [14]. One of the active areas of research is the use of large language models (LLMs), such as GPT-4, for analyzing, summarizing, and creating legal documents. These powerful models are capable of processing vast volumes of legal texts, including court precedents, laws, and regulations, extracting key information, identifying patterns, and generating coherent legal documents [15]. Researchers are investigating ways to accurately fine-tune such models on specific legal data to ensure accurate and reliable results [16].

At the same time, the integration of multimodal artificial intelligence into the judicial system creates unique challenges that require careful study and a responsible approach to the development of these technologies [17]. G. Rodríguez and J. David analyzed the advantages and disadvantages of using LLMs for rendering court decisions. The researchers argued that using LLMs to develop texts of rulings or render decisions during court hearings is problematic for judges and their assistants, as existing LLMs are not sufficiently reliable sources of information.

The issue of predicting and justifying court decisions based on the analysis of documents relevant to court proceedings remains complex and requires new solutions [18]. It is also necessary to take into account the existence of regional differences in the criteria considered by courts when issuing verdicts in criminal cases. Furthermore, it has been experimentally proven that machine learning models demonstrate higher accuracy when trained on diverse input datasets and continuously updated [19].

Previous research using machine learning

models was conducted on small experimental collections of documents and yielded several unexpected results. The search for new effective approaches to analyzing court decision texts and relevant documents in proceedings, as well as the development of models for assessing the consistency between the circumstances and facts of a case and the court decisions rendered, remain relevant.

Language Models of Artificial Intelligence for Judicial Proceedings

The implementation of advanced language models of artificial intelligence opens new prospects for optimizing the judicial system. Powerful natural language processing algorithms are capable of analyzing vast amounts of legal texts, documents, excerpts of decisions, and precedents. Their innovative methods allow for quickly identifying key information, highlighting important details, and facilitating preparation for lawyers and judges. The most well-known language models of AI that can be used in judicial proceedings today are:

GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4), BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) and its extended, improved, and lightened versions: XLNet, RoBERTa (Robustly optimized BERT pretraining approach) and ALBERT (A Lite BERT), the multi-task model T5 (Text-to-Text Transfer Transformer), the specialized model for the legal field LEGAL-BERT, the model for legal document analysis CuAI, the model for legal search and analysis LawAI and the language model for generating legal documents LexGPT. These models have demonstrated high efficiency in natural language processing tasks in the legal field, such as information retrieval, document summarization, text generation and classification. However, their application requires careful testing, adherence to ethical standards, and proper human control.

The culmination of rapid progress in the field of artificial intelligence was the recent release of GPT-4, the advanced language model developed by OpenAI. This powerful artificial intelligence system has the potential to revolutionize various sectors, including the justice system. GPT-4, or Generative Pre-trained Transformer 4, is a large language model trained on a vast array of text data, allowing it to understand and generate human-like responses with extraordinary fluency and coherence. What distinguishes GPT-4 from other models are its multimodal capabilities, which allow it to process and analyze not only text data but also images and other forms of multimedia content.

The integration of GPT-4 into the justice system can provide significant advantages. One potential application is legal research and document analysis. Thanks to its ability to quickly process and understand a vast amount of legal texts, case materials and precedents, GPT-4 can assist lawyers and judges in identifying relevant information and uncovering important ideas that may have been missed. However, issues such as formalism, bias, accountability and the possibility of misuse or over-reliance on AI systems need to be carefully considered. Rigorous testing, supervision, and clear guidelines for the responsible use of GPT-4 in a legal context are crucial.

The provisions of Article 127 of the Constitution of Ukraine enshrine that judges administer justice, and judicial power is vested in them [20]. Of course, AI is not capable of fully administering justice on its own, based on the above-mentioned constitutional principles of our state, and should not and cannot fully replace a judge, just as it cannot replace a lawyer or prosecutor.

In the Ethical Charter for the use of artificial intelligence in the judicial system and its environment, adopted in 2018 by the European Commission for the Efficiency of Justice of the Council of Europe, it is enshrined that the main purpose of such use should be to increase the efficiency and quality of the administration of justice by processing court decisions and data by algorithms while respecting fundamental rights and freedoms guaranteed by the ECHR and the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals about Automatic Processing of Personal Data [21]. Under these circumstances, the introduction of GPT-4 in the justice system is a significant step towards using the capabilities of advanced AI to achieve consistent approaches in resolving typical cases, consistency of judicial practice at regional levels and across the vertical of the judiciary, fairness, efficiency, and transparency of judicial processes. As with any transformative technology, it is crucial to strike a balance between harnessing its potential and mitigating potential risks, ensuring that the principles of fairness and human control remain at the forefront.

On November 21, 2002, the Verkhovna Rada of Ukraine approved the Concept of the National Program for Adaptation of Ukrainian Legislation to the Legislation of the European Union, including the gradual adoption and implementation of normative legal acts of Ukraine developed taking into account the legislation of the European Union [22]. To ensure access to examples of judicial practice and

the possibility of public discussion, this Concept provided for the establishment of a national information network of court decisions. To implement this idea, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine "On Access to Court Decisions" No. 3262-IV of 22.12.2005, which entered into force on 01.06.2006 [23]. This Law defines the procedure for access to court decisions to ensure openness of the activities of courts of general jurisdiction, predictability of court decisions, and promotion of uniform application of legislation.

For access to court decisions of courts of general jurisdiction, the State Judicial Administration of Ukraine ensures the maintenance of the USRCD. The USRCD operates within the Unified Judicial Information and Telecommunication System. The USRCD is an automated system for collecting, storing, protecting, accounting, searching, and providing electronic copies of court decisions. The USRCD includes court decisions of the Supreme Court of Ukraine, higher specialized, appellate, and local courts - verdicts, decisions, rulings, orders, rulings, separate rulings (resolutions) of the court, issued (rendered) by courts in criminal, civil, commercial cases, in cases of administrative jurisdiction, in cases of administrative offenses, except court decisions containing information that is a state secret. The USRCD also includes court decisions whose judicial review took place in a closed court session. In such a case, the court decision is made public, excluding information that, by the court's decision to consider the case in a closed court session, is subject to protection from disclosure. The only exception to the general rule is regulated by the provisions of Part Two of Article 2 of the Law of Ukraine "On Access to Court Decisions" of 22.12.2005 No. 3262-IV, which provides that in cases prescribed by law, a court decision on granting permission to conduct an investigative measure or on refusing to grant such permission, issued in a closed court session, is not made public and not published. Court decisions entered into the USRCD are open for free round-the-clock access on the official web portal of the judiciary of Ukraine.

To exercise the right of access to court decisions entered into the Register, the user is provided with the ability to search, view, copy and print court decisions or parts thereof. The Register's database contains reference information. Since September 2009, courts have been sending the register administrator copies of all court decisions exclusively in electronic form using a digital electronic signature (paragraph 12 of the Resolution) [24].

Thus, the USRCD allows not only to track doc-

uments in a particular case but also to search for judicial practice. The official website of the USRCD is located at reyestr.court.gov.ua and at the time of writing, this article already contains over one hundred and seventeen million court decisions, making it the most powerful similar database in Ukraine. The volume of documents in it is constantly increasing, as each judge is obliged to publish in the register not only decisions on the merits of the case but also all accompanying procedural documents (rulings on opening proceedings, on restoring time limits for participants to apply to the court, on postponing sessions, etc.).

Electronic copies of court decisions are documents of indefinite retention. The law prohibits the removal of court decisions from the register. It is also not permitted to make any changes to court decisions, except those necessary, to correct errors made during the entry of the decision into the register. If the procedural law provides for the correction of a court decision, the court's decision to make changes is entered into the register, and the corrected decision remains unchanged.

Based on the current technical capabilities of the USRCD, to find the required court practice, a person can usually use the standard search by word or phrase. In order to refine the query and filter out unnecessary data, the developers of the portal have provided for the possibility of using special parameters with special characters and logical operators, but the consequences of such a search can also be too blurred, essentially reduced to manual selection of similar information from the database for its application in a new case, in fact wasting extra time for both judges' assistants and, subsequently, the judge who carries out additional selection of information, in other words, does not meet the user's expectations.

It should be noted that with the beginning of the functioning of the Electronic Court subsystem, as a component of the Unified Judicial Information and Telecommunication System, court cases should be transferred to electronic form. Thus, from the moment of receipt by the court, any procedural document (materials of the statement of claim, materials of the criminal proceedings) is formed into an electronic court case using a scanner, or is generally sent to the court in electronic form through the Electronic Court system.

Taking into account the availability of an electronic version of any procedural document and the database of court decisions in the USRCD system, there is a prospect of loading the full text of the document into the search program for text recogni-

tion as a whole and its comparison with the relevant practice of document texts in the USRCD database, in particular based on the criterion of comparing not individual words and phrases, but the regular combination of legally significant terms. This method will be able to accelerate and optimize the work of judges' assistants and directly judges in preparing the case for trial, make the search for judicial practice much more relevant and operational, guide on the availability of legal conclusions of the Supreme Court on the consideration of similar cases, guide on the need to clarify certain circumstances of the case during its consideration. Likewise, this selection will form prospects for considering the case for lawyers, legal professionals, prosecutors, investigators, and other participants in the trial.

Analyzing the provisions of the current criminal and criminal procedural legislation of Ukraine, based on the general principles of sentencing and issues to be resolved by the court when passing a verdict, the criteria listed below are a construct of any court verdict: the article of the Criminal Code of Ukraine on criminal liability for the criminal offense committed by the person, the degree of gravity of the criminal offense committed, the identity of the guilty person, circumstances aggravating or mitigating the punishment of the accused, and which ones specifically, an unfinished criminal offense, a criminal offense committed in complicity, the measure of punishment imposed on the accused, the limits established in the sanction of the article (sanction of the part of the article) of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which provides for liability for the criminal offense committed, grounds for exemption from serving the sentence, obligations imposed on the person in case of their release from serving the sentence on probation, the amount of damage caused, the presence of a state of diminished sanity, the socio-psychological characteristics of the accused, the imposition of a more lenient punishment than provided by law, the imposition of punishment in the presence of mitigating circumstances, the imposition of punishment for a cumulative criminal offense, the imposition of punishment on the cumulative sentences, the rules for combining punishments and crediting the term of pre-trial detention, an unfinished criminal offense, a criminal offense committed in complicity, the calculation of terms of punishment.

At the same time, a number of attributes of these circumstances may be in various combinations with each other and/or may be described in the verdict in an implicit form. In determining the

degree of gravity of the criminal offense committed by the accused, the court takes into account the qualification of criminal offenses (misdemeanor, minor crime, serious crime, especially serious crime), and the characteristics and circumstances of its commission. In discussing the issue of the measure of punishment about the accused, the court takes into account the nature and degree of gravity of the crime committed by him, the characteristics of the accused, the circumstances mitigating and aggravating his punishment, takes into account the sanctions of the relevant articles of the Criminal Code of Ukraine, the risk of committing a repeated criminal offense and the risk of danger to society by the pre-trial report, and chooses a measure of punishment necessary and sufficient to correct the accused and prevent the commission of new criminal offenses.

Judges' assistants conduct content analysis of court decisions manually. Probation service employees spend a lot of time assessing the risk of committing a repeated criminal offense and the risk of danger of the accused to society. With the assistance of USID for the Supreme Court, a pilot project has been developed using the GPT chat for recognizing texts of court decisions and its comparison with the relevant judicial practice from the database of document texts USRC. However, courts at the primary level still require innovative approaches to automate the search and analysis of relevant information in the texts of court decisions. The aim of the work is to use the GPT-4 model's sentence-by-sentence generation technique to generate natural language and understand as well as code a GPT-4 of the OpenAI API to generate the necessary knowledge from unstructured text documents in court proceedings and to identify interesting patterns and relationships in a set of criteria that are important for passing court sentences in similar cases.

The problem of developing optimal approaches

to choosing methods for predicting the results of court proceedings is non-trivial and can simplify the understanding of the essence of the process of passing court decisions. When passing a sentence, the court takes into account many facts of the case. For example, the qualification of the proceedings, legal factors characteristic of a particular case, types of evidence, characteristics of the accused person, the presence of previous convictions, repetition of the crime, etc. Details of the criteria (facts) relating to a particular proceeding are stored in court decisions. However, extracting these facts from legal texts is a labor-intensive, complex and time-consuming process. Therefore, most studies of this type are conducted on small datasets and relate only to regional studies and specific types of proceedings.

In each case, obtaining the criteria (facts, circumstances) that the court takes into account when passing sentences in cases from the texts of sentences was a labor-intensive, costly manual process. This study presents a new methodology for solving the problem of analyzing a large number of texts of court decisions entered into the USRC. We use the AI-based language model GPT-4 to generate from the texts of court verdicts the essential facts considered by the court when passing a sentence in the proceedings.

Results and Discussions

In this research work, we propose an approach to extracting relevant information from the texts of court decisions. We use the natural language generation method with GPT-4. This is a methodology for generating natural responses word-by-word based on the previous context [25]. The process involves using the source text documents in the query itself. The stages of the text generation process using the natural language generation method. A block diagram of the proposed methodology is presented in Figure.

Figure: Using GPT-4 language model to generate the facts from court decisions

Source: compiled by the authors

The workflow commences with the raw source material, the input text, which serves as the initial data corpus. This input undergoes a prompting phase, wherein it is utilized to formulate a prompt. Subsequently, the prompt yields the output text, extracting pertinent information to construct associative rules.

The next examples illustrate instances of the original input data juxtaposed with the newly generated output data.

1. Input original data – the textual content encompassing the judicial determination issued in a criminal legal proceeding

2. Prompt

"Conclude about:

- The article of the Criminal Code of Ukraine on criminal liability for the act committed by the person.
- The degree of severity of the committed criminal offense.
- Circumstances that aggravate or mitigate the punishment of the accused, and which ones specifically.
- An attempted criminal offense.
- A criminal offense committed in complicity.
- The measure of punishment imposed on the accused.
- The limits established in the sanction of the article (the sanction of the part of the article) of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, which provides for liability for the committed criminal offense.
- Grounds for exemption from serving a sentence.
- Obligations imposed on a person in case of their exemption from serving a sentence on probation.
- The amount of damage caused.
- The presence of a state of diminished responsibility.
- Socio-psychological characteristics of the accused.
- Imposition of a more lenient punishment than prescribed by law.
- Punishing the presence of mitigating circumstances.
- Imposition of punishment for a combination of criminal offenses.
- Imposition of punishment on the combination of sentences.
- Rules for combining punishments and crediting the term of pre-trial detention.
- An attempted criminal offense.
- A criminal offense committed in complicity.
- Calculation of the terms of punishment."

3. Based on the court ruling document, GPT-4 makes the following relevant conclusions (output data):

- The article of the Criminal Code of Ukraine on criminal liability for the act committed is Article 146 Part 1 (illegal deprivation of liberty).
 - The degree of severity is a criminal offense (not a crime).
 - The identity of the guilty party is PERSON_3.
 - No aggravating or mitigating circumstances were established by the court.
 - It was not an attempted offense, the crime was completed.
 - It was not a criminal offense committed in complicity (by multiple perpetrators).
 - The measure of punishment imposed was 1 year of restraint of liberty.
 - The limits in the sanction of Article 146 Part 1 allow for up to 3 years of restraint of liberty.
 - The grounds for exemption were Article 75 (release on probation).
 - The obligations imposed were under Article 76 paragraphs 1 and 2 - periodic registration and notification of change of residence/work.
 - The amount of damages was not specified as there was no civil action.
 - There was no mention of diminished responsibility.
 - Limited socio-psychological characteristics were provided - he is married, employed, has a minor child.
 - No more lenient punishment was applied than prescribed by law.
 - It did not involve mitigating circumstances for punishment.
 - It was a single offense, so no combination of punishments.
 - It was a single case, so no combination of sentences.
 - No rules for combining punishments or crediting pre-trial detention were relevant.
 - It was not an attempted offense.
 - It was not committed in complicity.
 - He was sentenced to 1 year of imprisonment, with a probationary period of 1 year.
- The proposed innovative approach uses a GPT-4 sentence-by-sentence generation technique to generate facts from unstructured text documents of court decisions that make up the initial data set. To identify the most important factors determining the decision in the proceedings, researchers usually study the texts of court decisions in the relevant cases by manual reading [26]. To ensure the quality of the process of extracting the necessary facts

from the texts of verdicts, many qualified employees are involved. They manually carefully study the text of each court verdict, isolating important facts, legal norms and other essential information necessary for making a court decision [27]. This process is extremely labor-intensive and time-consuming. Determining from the texts of verdicts those criteria (factual data, circumstances) that the court takes into account when making decisions in certain categories of cases took place through painstaking, expensive and routine labor. Our automated content analysis and data generation approach significantly reduces labor costs and saves time for court staff, law firms and prosecutors, while improving data quality by eliminating typical human errors.

The application of the GTP-4 based data generation method proposed by the authors when working with the USRCD can become a useful tool for assessing the level of professional competence of judges by analyzing the decisions made by them. In particular, the program should be able to analyze the consequences of the judge's consideration of similar cases and identify manifestations of bias or prejudice under the same initial data or similar legal relations. In addition, chronological analysis will make it possible to compare the judge's decisions and his consideration of previous changes and cancellations of decisions by higher courts or compliance with the binding legal conclusions of the Supreme Court in similar cases.

Artificial intelligence can become a reliable assistant in processing a large array of decisions made by a judge, analyzing the quality of judicial practice, and identifying numerous, systematic, conscious, and intentional violations of substantive and procedural law or single gross violations. It is also worth considering the possibility of using AI for analytics and identifying litigation trends, in particular the emergence and spread of new types of disputes, separating from the array of typical cases grounds for transferring them to the Supreme Court as exemplary. This will avoid unequal application of legislation by judges, make different decisions in typical cases, facilitate the prompt consideration of a large number of cases, overcome conflicts and gaps in legislation, effectively protect the rights, freedoms, and interests of citizens, unity, and consistency of judicial practice.

Conclusions

The introduction of such an artificial intelligence model will help meet various needs of the judiciary; in particular, it will replace the time-consuming manual content analysis of judicial officers when

processing a large array of court decisions in the Unified State Register of Court Decisions of Ukraine. In addition, the proposed approach may become a useful tool for assessing the professional competence of judges by analysing the totality of court decisions delivered by them, identifying manifestations of bias on the part of the judge during the consideration of cases, and awareness of current case law. In general, these artificial intelligence technologies will serve to improve the consistency of justice in typical cases and will be able to help develop a unified court practice in the event of new types of disputes and gaps in legislation.

The study proposes a new approach to automated content analysis of court decisions using the GPT-4 language model. This innovative method allows for generating relevant facts from unstructured text documents of court proceedings by applying natural sentence generation technology. Unlike laborious manual content analysis, the proposed approach significantly saves effort and time for court system employees, while simultaneously improving the quality of the obtained data by eliminating the human factor of errors.

The implementation of such technology based on the Unified State Register of Court Decisions of Ukraine will help assess the level of professional competence of judges through the analysis of their decisions and identify manifestations of bias, inconsistency with the practice of higher instances, and violations of legislation. Artificial intelligence will become a reliable tool for processing large arrays of court decisions, analyzing litigation trends, and identifying typical cases for forming legal conclusions of the Supreme Court.

The author concludes that the use of such advanced technologies will help to increase the efficiency, consistency and impartiality of the judicial system, speed up the consideration of cases, eliminate gaps in legislation, effectively protect the rights of citizens and unify judicial practice. At the same time, the introduction of innovations requires careful adherence to ethical considerations, ensuring confidentiality and accountability of artificial intelligence systems.

Competing interests

The author of the article has positive expectations and would be grateful for the start of an active scientific discussion on the problem under study. The author's next research will focus on the integration of information judicial systems in the EU and Ukraine.

Acknowledgement

The author would like to express her sincere gratitude to Olha Kovalchuk, Ph.D., Faculty of Law, Department of Legal Theory and Constitutionalism, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine, olhakov@gmail.com, 0000-0001-6490-9633 for providing professional advice during the course of this study. In particular, in terms of the

effectiveness of using advanced language models in the legal industry and the optimal ability to use the GPT-4 language model to generate the necessary knowledge from unstructured text documents for the automatic generation of relevant facts from court proceedings.

REFERENCES

1. E. Dias Canedo, V. Aymoré Martins, V. Coelho Ribeiro et al. Development and Evaluation of an Intelligence and Learning System in Jurisprudence Text Mining in the Field of Competition Defense. *Appl. Sci.* 11|2021, p. 11365.
2. OpenAI. GPT-4 Technical Report. arXiv 2023, arXiv:2303.08774.
3. I. Chalkidis, M. Fergadiotis, P. Malakasiotis, N. Aletras, I. Androutsopoulos. LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School. In Proceedings of the Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, Online, 16–20 November 2020; pp. 2898-2904.
4. H. Touvron, T. Lavril, G. Izacard, X. Martinet, M.A. Lachaux, MT. Lacroix, B. Rozière, N. Goyal, E. Hambro, F. Azhar et al. LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models. arXiv, arXiv:2302|2023, p.13971.
5. OpenAI. fn. 4. Developer platform: <https://www.deepl.com/ru/translator#uk/en-gb/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20OpenAI>
6. P. D. Callister. Law, Artificial Intelligence, and Natural Language Processing: A Funny Thing Happened on the Way to My Search Results. *Law Libr. J.* 112|2020, p. 161.
7. Gutiérrez Rodríguez, Juan David, AI Technologies in the Judiciary: Critical Appraisal of Large Language Models in Judicial Decision-making (December 18, 2023). Forthcoming in Regine Paul, Emma Carmel, and Jennifer Cobbe (eds), *Handbook on Public Policy and AI* (Edward Elgar Publishing), Available at SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4667572>
8. *Yedynny derzhavnyy reyestr sudovykh rishen* [Unified State Register of Court Decisions]. <https://reyestr.court.gov.ua/> (in Ukr.).
9. *Kryminalnyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2001 No. 2341-3) (in Ukr.).
10. Krasadakis, P., Sakkopoulos, E., & Verykios V. S. (2024). A Survey on Challenges and Advances in Natural Language Processing with a Focus on Legal Informatics and Low-Resource Languages. *Electronics*, 13(3), 648. <https://doi.org/10.3390/electronics13030648>
11. Amato, F., Fonisto, M., Giacalone, M., & Sansone, C. (2023). An Intelligent Conversational Agent for the Legal Domain. *Information*, (14), 307.
12. E. Q. Nuranti, E. Yulianti, H.S. Husin, Predicting the Category and the Length of Punishment in Indonesian Courts Based on Previous Court Decision Documents. *Computers* 11|2022, p. 88.
13. K. Demertzis, K. Rantos, L. Magafas, C. Skianis, L.A. Iliadis. A Secure and Privacy-Preserving Blockchain-Based XAI-Justice System. *Information* 14|2023, p. 477.
14. D. N. Yagamurthy, R. Azmeera, R. Khanna. Natural Language Generation (NLG) for Automated Report Generation. *Journal of Technology and Systems* 5|2023, pp. 48-59.
15. P. P. Ray. ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key challenges, bias, ethics, limitations and future scope. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*. 3|2023, p. 121-154.
16. B. Mathis. Extracting Proceedings Data from Court Cases with Machine Learning. *Stats* 5|2022, p. 1305-1320.
17. D. Tsarapatsanis, N. Aletras. On the Ethical Limits of Natural Language Processing on Legal Text. In: *Proceedings of the Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021*, Online, 1–6 August 2021; pp. 3590-3599.
18. S. Douka, H. Abdine, M. Vazirgiannis, R.E. Hamdani, D. Restrepo, D.J. Juribert: A masked-language model adaptation for French legal text. arXiv 2021, arXiv:2110.01485.
19. M. M. Farayola, I. Tal, R. Connolly, T. Saber, M. Bendeche. Ethics and Trustworthiness of AI for Predicting the Risk of Recidivism: A Systematic Literature Review. *Information* 14|2023, p. 426.
20. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28/06/1996 No. 254k/96-vr). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-bp#Text> (in Ukr.).
21. European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment. Adopted at the 31st plenary meeting of the CEPEJ (Strasbourg, 3-4 December 2018).

- <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>
22. *Pro Kontseptsiyu Zahalnodержavnoyi prohramy adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayiny do zakonodavstva Yevropeyskoho Soyuzu* [On the Concept of the National Program for the Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union]. *Zakon Ukrayiny* (21.11.2002 No. 228-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-15#Text> (in Ukr.).
23. *Pro dostup do sudovykh rishen* [About access to court decisions]. *Zakon Ukrayiny* (22.12.2005 No. 3262-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15#Text> (in Ukr.).
24. *Pro zatverdzhennya Poryadku vedennya Yedynoho derzhavnogo reyestru sudovykh rishen* [On the approval of the Procedure for maintaining the Unified State Register of Court Decisions]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (25.05.2006 No. 740). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2006-r#Text> (in Ukr.). [Vtratyla chynnist na pidstavi Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny No. 550 vid 11.07.2018].
25. A. A. Lastname, B.B. Lastname. Current Trends in Natural Language Processing (NLP) and Human Language Technology (HLT). *Mathematics. Special Issue*. 264 p.
26. H. Aissa, A. Tarik, I. Zeroual, F. Yousef. Using machine learning to predict outcomes of accident cases in moroccan courts. *Procedia Computer Science* 184|2021, pp. 829-834.
27. Muñoz Soro JF, Serrano-Cinca C. A model for predicting court decisions on child custody. *PLoS One*. 2021 Oct 21;16(10):e0258993. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0258993> PMID: 34673827; PMCID: PMC8530287.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 18–28 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591895

http://forumprava.pp.ua/files/018-028-2024-3-FP-Babkova_4.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_4.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 19.06.2024**Accepted:** 19.07.2024**Published:** 25.07.2024**Available online:** 25.07.2024**Cite as:****Babkova, T. V. (2024). AI-Powered Analysis of Court Decisions: The Ukrainian Experience. *Форум Права*, 80(3), 18–28.**<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591895>Babkova, T. V. (2024). AI-Powered Analysis of Court Decisions: The Ukrainian Experience. *Forum Prava*, 80(3), 18–28.<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591895>

УДК 342.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591906>

С.В. СМАГЛЮК,

заступник начальника ГУНП у Волинській області – начальник кримінальної поліції, кандидат юридичних наук, м. Луцьк, Україна; e-mail: sergijsmagluk805@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3408-5776>

ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВІРКИ, ОЦІНКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

S.V. SMANLIUK,

Deputy Head, Main Department of the National Police in Volyn Region – Head of the Criminal Police, Ph.D. in Law, Lutsk, Ukraine; e-mail: sergijsmagluk805@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3408-5776>

PECULIARITIES OF COLLECTING, CHECKING, EVALUATING AND USING EVIDENCE OBTAINED BY CONDUCTING SECRET INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Однією з ключових проблем у використанні негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у кримінальному провадженні є забезпечення процесуальної допустимості та ефективності зібраних доказів. Наразі існує розрив між нормами, що регламентують проведення НСРД, та практичною реалізацією їх результатів у доказуванні. Відсутність чіткого нормативного закріплення процедур оцінки та використання результатів НСРД у КПК України (зокрема в гл.21) створює ризики для дотримання прав учасників провадження та законності зібраних доказів. **Мета** – дослідження правових аспектів використання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні як процесуальних засобів збирання та перевірки доказів. Використані **методи**: аналіз і синтез – для розгляду правових норм та їх узагальнення, що стосуються проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів; порівняльно-правовий метод – для вивчення положень КПК України та зіставлення з іншими джерелами права; емпіричний метод – для аналізу практики застосування НСРД. **Результати.** Наголошено, що НСРД у кримінальному провадженні доцільно розглядати як процесуальні засоби збирання та перевірки доказів, застосування яких обумовлює постановку та вирішення питання про використання отриманих унаслідок їх проведення результатів. Зазначено, що на етапі збирання доказів (фіксація ходу і результатів, а також отримання відомостей, речей та документів) головною вимогою до реалізації НСРД та умовою подальшого використання отриманих результатів є дотримання уповноваженими особами встановленого КПК України порядку проведення таких дій (статті 246–255 КПК України). **Висновки.** Визначено, що перевірка матеріалів НСРД спрямована на встановлення змісту отриманої інформації як такої, що має доказове значення. Результатом її проведення є визначення подальших шляхів використання цих результатів у кримінальному провадженні (збереження прокурором отриманих під час проведення НСРД речей і документів, які він планує використовувати у кримінальному провадженні (ч.4 ст.252 КПК України) або знищення відомостей, речей та документів, отриманих у результаті проведення НСРД (ч.4 ст.255 КПК України). Акцентовано увагу, що цей етап має віднайти своє належне нормативно-правове закріплення у гл.21 КПК України. Встановлено, що етап оцінки результатів проведення НСРД забезпечує можливість для їх подальшого використання у доказуванні та взагалі визначає перспективи реалізації цих матеріалів та її форму у кримінальному провадженні. Така оцінка створює та легітимізує статус отриманої в результаті проведення НСРД доказової інформації. Логічним продовженням оцінки стає процесуальна діяльність з використання результатів проведення НСРД у кримінальному провадженні. Етап використання результатів НСРД у кримінальному провадженні стосується вчинення слідчим, прокурором комплексу дій, які є умовою та засобом реалізації цих результатів.

Ключові слова: збирання; перевірка; оцінка; використання доказів; доказування; негласні слідчі (розшукові) дії; результати негласних слідчих (розшукових) дій

Problem statement. One of the key issues in using covert investigative (search) actions (CISA) in criminal proceedings is ensuring the procedural admissibility and effectiveness of the collected evidence. Currently, there is a gap between the norms regulating the conduct of CISA and the practical implementation of their results in evidence. The lack of clear normative regulation of the procedures for assessing and using CISA results in the Criminal Procedure Code of Ukraine (specifically in Chapter 21) creates risks for the protection of the rights of participants in the proceedings and the legality of the collected evidence. **Purpose.** To investigate the legal aspects of using covert investigative (search) actions in criminal proceedings as procedural means for collecting and verifying evidence. **Methods** used: analysis and synthesis – for examining and generalizing legal norms related to conducting covert investigative (search) actions and using their results; comparative legal method – for studying the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine and comparing them with other sources of law; empirical method – for analyzing the practice of applying CISA. **Results.** It is emphasized that covert investigative actions in criminal proceedings should be considered as procedural means for collecting and verifying evidence, the application of which determines the issue of using the results obtained from their conduct. It is noted that at the evidence collection stage (fixing the course and results, as well as obtaining information, objects, and documents), the main requirement for the implementation of CISA and the condition for the further use of the obtained results is adherence by authorized persons to the procedure established by the Criminal Procedure Code of Ukraine (Articles 246–255 of the Criminal Procedure Code of Ukraine). **Conclusions.** It is determined that the review of CISA materials is aimed at establishing the content of the obtained information as evidence of legal significance. The result of this review is the determination of further ways to use these results in criminal proceedings (such as the retention by the prosecutor of items and documents obtained during CISA that they plan to use in the criminal proceeding [Article 252(4) of the Criminal Procedure Code of Ukraine] or the destruction of information, items, and documents obtained as a result of CISA [Article 255(4) of the Criminal Procedure Code of Ukraine]). It is emphasized that this stage should find its proper normative-legal regulation in Chapter 21 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It is established that the stage of evaluating the results of CISA provides the opportunity for their further use in evidence and generally determines the prospects for the implementation of these materials and their form in criminal proceedings. Such evaluation creates and legitimizes the status of the evidence obtained from CISA. The logical continuation of the evaluation is the procedural activity related to the use of CISA results in criminal proceedings. The stage of using the results of CISA in criminal proceedings involves actions by investigators and prosecutors that are necessary and instrumental for realizing these results.

Keywords: *collection; verification; assessment; use of evidence; proof; undercover investigative (search) actions; results of undercover investigative (search) actions*

Постановка проблеми

Виконання завдань кримінального провадження (ст.2 КПК України) здійснюється завдяки використанню уповноваженими державою суб'єктами відповідних засобів кримінальної процесуальної діяльності. До їх складу, без сумніву, як засвідчили результати нашого дослідження, належать НСРД (гл.21 КПК України). Саме в результаті їх проведення отримують ті фактичні дані, на підставі яких можуть всебічно, повно й неупереджено бути досліджені обставини кримінального провадження (ст.8 КПК України), встановлені наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для нього (статті 84, 91 КПК України). Від здатності таких засобів завдяки їх проведенню та використанню отриманих під час їх здійснення результатів сприяти виконанню процесуальних завдань стадії досудового розслідування залежить у цілому можливість досягнення мети всього кримінального провадження. Тому для науки кримінального процесу актуальним завданням є опрацювання теоретичних основ та удосконалення правової основи, а також практичних прийомів діяльності

уповноважених осіб зі збирання, перевірки, оцінки та використання НСРД результатів у кримінальному провадженні.

Не зважаючи на те, що, наприклад, В.М. Бабакінім, М.А. Погорецьким, М.В. Шепітьком та іншими вченими проведено детальний аналіз сучасних інструментів і підходів, які дозволяють підвищити точність і ефективність доказування; розглянуто нормативно-правове забезпечення, особливості проведення НСРД, а також проблеми і виклики, що виникають на різних етапах їх реалізації, *метою* статті є дослідження правових аспектів використання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні як процесуальних засобів збирання та перевірки доказів. Її *новизна* полягає в аналізі особливостей збирання, перевірки, оцінки та використання доказів, отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Її *завданнями* – аналіз сутності кримінального процесуального доказування; змісту реалізації НСРД у кримінальному провадженні на етапах збирання, перевірки, оцінки та використання доказів.

Розширення традиційних елементів процесу доказування в контексті НСРД

Як правило, кримінальне процесуальне доказування визначають як діяльність суб'єктів кримінального провадження із збирання, перевірки та оцінки доказів, а також із формулювання на підставі цього певної тези (обвинувальної чи виправдувальної) та наведення аргументів для її обґрунтування [1, с.39]. У цілому такий підхід і подібні характеристики [2, с.76] базуються на положеннях ч.2 ст.91 КПК України. Ця норма фактично визначає аксіоматичне положення теорії доказів, що доказування це дії зі збирання, перевірки, оцінки доказів та їх джерел з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Щодо наведених у позиціях науковців посилання на "формулювання певної обвинувальної чи виправдувальної тези", то, як вбачається, це тим чи іншим чином відображає вимоги ч.2 ст.9, ч.4 ст.110, ст.291 КПК України. Стосовно останнього моменту ми згодні з науковцями, що є підстави для розширення триланкової структури доказування, на що вказують наведені міркування. Адже просто зібрати докази за допомогою НСРД навряд чи відповідає меті включення цих засобів процесуальної діяльності. Не повною мірою відповідає такий підхід і тому значенню, яке приділяється їм у нормах гл.21 КПК України як самостійному інституту кримінального процесуального права. Погодимось із В.В. Вапнярчуком, що способи (засоби) доказування необхідні для формування, тобто збирання доказів або дослідження доказів та використання їх як базису правової позиції певного суб'єкта доказування [3, с.220]. На цій підставі вважаємо, що традиційні елементи процесу доказування, а саме – збирання, перевірку та оцінку доказів можна доповнити таким елементом, як використання доказів [4, с.215–221]. Така думка дає підстави і для погляду на проведення НСРД та використання їх результатів як відповідну діяльність, яка також або проходить, або пов'язана із збиранням матеріалів НСРД (доказів), їх перевіркою, оцінкою, а головне з їхнім використанням.

Використання доказів як окремий елемент доказування в контексті НСРД

Щодо виділення як елемента доказування "використання доказів" наведемо позицію М.Г. Щербаковського. Він слушно зауважує, що сутність доказування полягає не тільки у збиранні, дослідженні й оцінюванні доказів, які умовно можна визначити відповідно як початкові етапи

доказування, а наступним і логічним етапом процесу доказування є використання доказів з метою доказування. На думку вченого, цей етап є логічним тому, що сам сенс доказування полягає в тому, щоб якимось використати зібрані, досліджені й оцінені докази. З одного боку, це останній етап, відірваний у часі від попередніх, адже є очевидним, що не можна використати доказ, не отримавши, не дослідивши та не оцінивши його [5, с.90]. З таким підходом цілком можна погодитися. Завершує свою думку науковець тим, що використання доказів становить заключний етап роботи з доказами, який настає після їх збирання, перевірки та оцінювання, а сутність цього етапу процесу доказування полягає в тому, що використання доказів – це робота з доказами щодо їх застосування, оперування ними в певних цілях кримінального провадження [5, с.90–91]. З метою їх використання для "формулювання певної обвинувальної чи виправдувальної тези" або "формування базису правової позиції певного суб'єкта доказування".

Наведений М.Г. Щербаковським погляд на структуру доказування видається нам цілком логічним та аргументованим. До того ж він доволі повно відображає фактичну послідовність дій під час доказування, у тому числі за допомогою проведення НСРД. Фактично такий підхід відкриває можливості для більш широкого дослідження процесуальних форм, порядку та напрямів реалізації потенціалу засобів доказування, зокрема таких, як НСРД у кримінальному провадженні як засобів здійснення доказування під час кримінального провадження.

Позиція щодо доцільності та обґрунтованості виділення "використання доказів" як окремого елемента доказування знаходить свою підтримку й інших науковців. У фаховій літературі вченими звертається увага на можливість існування та виділення такого самостійного елемента, як використання результатів негласної розшукової діяльності. Таким прикладом може бути позиція В.М. Важинського. Він зазначає, що доказування передбачає, крім діяльності щодо одержання, перевірки й оцінювання доказів, також операції стосовно їх використання для встановлення предмета доказування, вирішення питання про покарання винної особи, цивільного позову, усунення обставин, які сприяли вчиненню злочину [6, с.174, 179]. Тобто, збирання, перевірка та оцінка за допомогою НСРД доказів здійснюються з метою їх використання для створення умов щодо виконання завдань кримінального провадження. До того ж, як за-

уважає В.М. Важинський, використання результатів проведення НСРД може мати більше форм реалізації, ніж передбачено ст.256 КПК України. Мова може йти про такі напрями, як: обґрунтування висновків (рішень), побудова версій, моделювання обстановки слідчого експерименту тощо.

Отже, НСРД у кримінальному провадженні доцільно розглядати насамперед як процесуальні засоби збирання та перевірки доказів, а також засоби, застосування яких обумовлює постановку та вирішення питання про використання вже отриманих унаслідок їх проведення результатів. Останній момент вказує на актуальність дослідження питання напрямів реалізації результатів НСРД як самостійного аспекту. Тобто НСРД як засоби доказування після їх проведення реалізуються (використовуються) у формі тих результатів, які отримані на досудовому розслідуванні під час діяльності з доказування. Останнє, як відомо, проходить відповідні етапи.

Розкриємо зміст реалізації НСРД у кримінальному провадженні на етапах збирання, перевірки, оцінки та використання доказів, а також проаналізуємо сутність та повноту нормативно-правового опосередкування того чи іншого етапу під час доказування у їх відношенні та зв'язку із НСРД. Як вважаємо, це дасть змогу більш повно та системно простежити власне процесуальний порядок використання результатів НСРД, починаючи від їх формування, через закріплення, встановлення їх придатності як доказів і до безпосереднього використання під час діяльності з доведення обставин, передбачених ст.91 КПК України, та інших процесуально значущих питань.

Правники збирання доказів характеризують як практичну діяльність суб'єктів доказування з виконання ними в межах їх повноважень процесуальних дій, спрямованих на виявлення, витребування, отримання та закріплення доказів в установленому законом порядку [1, с.39]. НСРД, виходячи із системного тлумачення статей 223, 246, 256 КПК України, саме і є тими діями, завдяки яким уповноважені суб'єкти доказування здійснюють відповідну за змістом процесуальну діяльність. Підкреслюючи значення цього етапу, О.Ю. Шевчук зауважує, що об'єкт НСРД отримує свій статус лише в тому випадку, коли він включений до кримінального процесу, тобто тоді, коли на нього здійснюється законний вплив з боку спеціальних суб'єктів через реалізацію відповідних правових норм, а саме застосування гласних і негласних заходів і засобів [7, с.301].

Тобто, коли такий об'єкт був отриманий (зібраний) за допомогою негласних заходів і засобів.

Самі ж підстави та порядок процесуальної діяльності та засоби збирання доказів за допомогою НСРД, виходячи з аналізу КПК України, змістовно врегульований ст.93 та статтями 246–255 КПК України. Це стосується як підстав, так і умов їх проведення. Як зауважує Д.Б. Сергєєва, результати аналізу поглядів вчених вказують на доцільність розмежовувати фактичні (наявність достатніх відомостей у матеріалах кримінального провадження, що свідчать про можливість досягнення мети відповідної процесуальної дії) й правові (юридичні) (наявність відповідних законодавчих норм, що регламентують можливість проведення тієї чи іншої процесуальної дії, а також відповідний процесуальний документ, складений згідно з встановленими законом вимогами, що надає право відповідному суб'єкту здійснювати ту чи іншу процесуальну дію) підстави провадження НСРД [8, с.60].

Перевірка та оцінка результатів НСРД, процесуальні етапи та їх значення

Стосовно питання роботи з матеріалами НСРД на такому етапі доказування, як перевірка доказів. Він є важливою частиною процесу створення належних умов для подальшої реалізації отриманих унаслідок збирання за допомогою проведення НСРД результатів. М.А. Погорецький звертає увагу на те, що у вузькому розумінні процесуальна форма конкретного доказу у кримінальному процесі – це встановлений порядок його отримання й закріплення у відповідному процесуальному документі, що забезпечує можливість перевірки процесу його отримання й робить його таким, що є належним і допустимим [9, с.32]. Тобто, за логікою кримінальної процесуальної діяльності матеріали НСРД мають бути спершу отримані у встановленому порядку, їх закріплення має відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження (гл.5 КПК України), а потім лише перевірені. Точка зору М.А. Погорецького саме демонструє важливість та значення етапу перевірки результатів НСРД.

Щодо змісту та сутності цього етапу доказування, то під перевіркою доказів науковці розуміють діяльність, спрямовану на підтвердження (заперечення) інформації, що міститься в них, а перевірити доказ – означає зібрати дані, на основі яких можна зробити висновок про його належність, достовірність і допустимість, де докази можуть бути перевірені тільки за допомогою інших доказів [10, с.294].

Таким чином, за своєю процесуально-правовою природою перевірка матеріалів НСРД встановлює зміст отриманої інформації саме як такої, що має значення доказів. Її результатом є визначення можливих подальших шляхів їх використання у кримінальному провадженні (наприклад, збереження прокурором отриманих під час проведення НСРД речей і документів, які він планує використовувати у кримінальному провадженні (ч.4 ст.252 КПК України) або знищення відомостей, речей та документів, отриманих у результаті проведення (ч.4 ст.255 КПК України) [11].

Після того як отримані в результаті проведення НСРД фактичні дані були перевірені, вони підлягають оцінці. Як вказується у літературі, найважливішим елементом процесу доказування є оцінка доказів, яка, на відміну від перевірки, завжди відбувається у формі розумової діяльності [12, с.204]. Можна зауважити, що цей етап спрямований на вирішення низки завдань як практичного (можливість використання результатів проведення НСРД, наявність потреби в їх додатковій перевірці тощо), так і тактичного (обсяг та напрями використання результатів НСРД, доцільність розкриття відповідної інформації тощо) плану. Зазначимо, що специфіка сутності (дії, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню) та проведення НСРД (проводяться у випадках, коли докази неможливо отримати в інший спосіб і, як правило, на підставі ухвали слідчого судді) передбачають особливості проведення оцінки отриманих результатів НСРД. Це стосується навіть кола суб'єктів, які на тому чи іншому етапі кримінального провадження мають повноваження щодо здійснення такої оцінки (ч.4 ст.252, ч.1 ст.255 КПК України). Саме завдяки оцінці доказів і відбувається встановлення здатності фактичних даних, отриманих у результаті проведення НСРД, бути доказами у кримінальному провадженні.

Щодо безпосереднього використання матеріалів негласних дій, зокрема матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні, то на думку В.А. Колесника, це передбачає практичну реалізацію уповноваженим суб'єктом процесуальної діяльності задумів щодо намічених шляхів використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності, тобто використання оперативної інформації під час проведення слідчих та НСРД, прийняття на її підставі процесуальних рішень слідчим, прокурором та ін. [13, с.108]. Як він зауважує, безпосереднє використання пов'язане з необхідністю зняття

грифу секретності з долучених до кримінального провадження матеріалів, які планується використовувати у кримінальному судочинстві під час досудового розслідування та судового розгляду [13, с.109]. І це також відображає процесуально-правові особливості етапу використання доказів, отриманих за допомогою як ОРД, так і НСРД.

В аспекті можливості погляду на використання результатів НСРД у кримінальному провадженні як на певну сукупність процесуальних актів-дій звернемо увагу на позиції вчених. Зважаючи на точку зору О.Ю. Шевчука, який зауважує, що з огляду на комплексний, багатоаспектний характер проблеми використання матеріалів НСРД у доказуванні, зупинимося на початковій стадії цього процесу – поданні цих результатів слідчому, прокурору, суду [7, с.301]. У свою чергу В.А. Колесник вказує, що якщо в результаті проведення НСРД отримані матеріали, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні і їх планується використовувати прокурором в судовому засіданні, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ до усіх матеріалів досудового розслідування [14, с.295].

Висновки

1. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні доцільно розглядати як процесуальні засоби збирання та перевірки доказів, застосування яких обумовлює постановку та вирішення питання про використання отриманих унаслідок їх проведення результатів.

2. На етапі збирання доказів (фіксація ходу і результатів, а також отримання відомостей, речей та документів) головною вимогою до реалізації НСРД та умовою подальшого використання отриманих результатів є дотримання уповноваженими особами встановленого КПК України порядку проведення таких дій (статті 246–255 КПК України). Цей етап має два взаємно пов'язані аспекти: власне отримання результатів НСРД та їх збереження (таємниці (негласного характеру) проведеного заходу та власне фізичне збереження отриманої в результаті проведення НСРД інформації).

3. Перевірка матеріалів НСРД спрямована на встановлення змісту отриманої інформації як такої, що має доказове значення. Результатом її проведення є визначення подальших шляхів використання цих результатів у кримінальному провадженні (збереження прокурором отриманих під час проведення НСРД речей і докумен-

тів, які він планує використовувати у кримінальному провадженні (ч.4 ст.252 КПК України) або знищення відомостей, речей та документів, отриманих у результаті проведення НСРД (ч.4 ст.255 КПК України). Цей етап має віднайти своє належне нормативно-правове закріплення у гл.21 КПК України.

4. Етап оцінки результатів проведення НСРД забезпечує можливість для їх подальшого використання у доказуванні та взагалі визначає перспективи реалізації цих матеріалів та її форму у кримінальному провадженні. Така оцінка створює та легітимізує статус отриманої в результаті проведення НСРД доказової інформації. Логічним продовженням оцінки стає процесуальна

діяльність з використання результатів проведення НСРД у кримінальному провадженні. Етап використання результатів НСРД у кримінальному провадженні стосується вчинення слідчим, прокурором комплексу дій, які є умовою та засобом реалізації цих результатів.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора, без будь-якого фінансування.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

1. Доказування у кримінальному провадженні: курс лекцій / [О. О. Бондаренко, Г. І. Глобенко, В. В. Романюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. О. Юхна. Харків: ХНУВС, 2018. 156 с.
2. Докази та доказування у кримінальному провадженні: навч. посібник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 272 с.
3. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування: монографія. Харків: Юрайт, 2017. 408 с.
4. Смаглюк С. В. Результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні на етапах збирання, перевірки, оцінки та використання доказів. *Право.ua*. 2021. № 4. С. 215-221.
5. Щербаковський М. Г. Використання доказів як етап доказування у кримінальному провадженні. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2017. № 2 (77). С. 88-95.
6. Важинський В. М. Форми використання доказів під час розслідування фіктивного підприємництва. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2017. № 1. С. 173-181.
7. Шевчук О. Ю. Значення негласних слідчих (розшукових) дій при забезпеченні досудового розслідування кримінальних проваджень. *Актуальні проблеми досудового розслідування: матеріали міжвід. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 лип. 2017 р.)*. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 299–302.
8. Сергєєва Д. Б. Правові та фактичні підстави провадження негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 4. С. 56–65.
9. Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання. *Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"*. 2011. № 1 (3). <http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pmapp.pdf>
10. Кримінальний процес: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
12. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2014. 824 с.
13. Колесник В. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінальнопроцесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення: науково-практ. посібник. Київ: Прецедент, 2014. 135 с.
14. Колесник В. А. Гарантії дотримання прав особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2021. № 63. С. 293–297.

REFERENCES

1. Bondarenko, O. O., Hlobenko, H. I., & Romanyuk, V. V. et al.; Yukhno, O. O. (Red.). (2018). *Dokazuvannya u kryminalnomu provadzhenni* [Evidence in criminal proceedings]. Kurs lektsiy. Kharkiv: KHNUVS (in Ukr.).
2. Blahuta, R. I., Hutsulyak, YU. V., & Dufenyuk, O. M. et al. (2018). *Dokazy ta dokazuvannya u kryminalnomu provadzhenni* [Evidence and proof in criminal proceedings]. Navch. posibnyk. Lviv: LvDUVS (in Ukr.).
3. Vapnyarchuk, V. V. (2017). *Teoriya i praktyka kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannya* [Theory and practice of criminal procedural evidence]. Monohrafiya. Kharkiv: Yurayt (in Ukr.).
4. Smahliuk, S. V. (2021). Rezultaty provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy u kryminalnomu

- provadzheni na etapakh zbyrannya, perevirky, otsinky ta vykorystannya dokaziv [The results of secret investigative (research) actions in criminal proceedings at the stages of collection, verification, evaluation and use of evidence]. *Pravo.ua*, (4), 215-221 (in Ukr.).
5. Shcherbakovskyy, M. H. (2017). Vykorystannya dokaziv yak etap dokazuvannya u kryminalnomu provadzheni [The use of evidence as a stage of proof in criminal proceeding]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, 2(77), 88-95 (in Ukr.).
 6. Vazhynskyy, V. M. (2017). Formy vykorystannya dokaziv pid chas rozsliduvannya fiktyvnoho pidpryyemnytstva [Forms of using evidence during the investigation of fictitious entrepreneurship]. *Filosofski ta metodolohichni problemy prava*, (1), 173-181 (in Ukr.).
 7. Shevchuk, O. YU. (2017). Znachennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy pry zabezpechenni dosudovoho rozsliduvannya kryminalnykh provadzen [The importance of covert investigative (research) actions in ensuring pre-trial investigation of criminal proceedings]. In: *Aktualni problemy dosudovoho rozsliduvannya: materialy mizhvid. nauk.-prakt. konf.* (Kyiv, 5 lyp. 2017 r.). Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav (s. 299–302) (in Ukr.).
 8. Serhyeyeva, D. B. (2017). Pravovi ta faktychni pidstavy provadzheniya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy [Legal and factual grounds for conducting secret investigative (search) actions]. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*, (4), 56–65 (in Ukr.).
 9. Pohoretsky, M. A. (2011). Dokazy u kryminalnomu protsesi: problemni pytannya [Evidence in the criminal process: problematic issues]. *Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiya". Seriya "Pravo"*, 1(3). <http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pmapp.pdf> (in Ukr.).
 10. Blahuta, R. I., Hutsulyak, YU. V., & Dufenyuk, O. M. et al.; Khytra, A. YA., Shekhavtsov, R. M., & Lutsyk, V. V. (2019). *Kryminalnyy protses* [Criminal process]. Pidruchnyk. Lviv: LvDUVS, CH. 1 (in Ukr.).
 11. *Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No. 4651-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (in Ukr.).
 12. Hroshevyy, YU. M., Tatsiy, V. YA., & Tumanyants, A. R. et al.; Tatsiy, V. YA., Kaplina, O. V., & Shylo, O. H. (2014). *Kryminalnyy protses* [Criminal process]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 13. Kolesnyk, V. A. (2014). *Nehlasni slidchi (rozshukovi) diy: kryminalnoprotsesualni ta kryminalistychni aspekty pidhotovky i provedennya* [Covert investigative (detective) actions: criminal procedural and forensic aspects of preparation and implementation]. Naukovo-prakt. posibnyk. Kyiv: Pretsedent (in Ukr.).
 14. Kolesnyk, V. A. (2021). Harantiyi dotrymannya prav osoby pry provedenni nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy [Guarantees of respect for the rights of a person when conducting secret investigative (search) actions]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, (63), 293–297 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 29–35 (3).

Received: 25.06.2024

Accepted: 26.07.2024

Published: 31.07.2024

Available online: 31.07.2024

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591906

http://forumprava.pp.ua/files/029-035-2024-3-FP-Smahliuk_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_5.pdf
Cite as:

 Смаглюк, С. В. (2024). Особливості збирання, перевірки, оцінки та використання доказів, отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Форум Права*, 80(3), 29–35.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591906>
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

 Smahliuk, S. V. (2024). Osoblyvosti zbyrannya, perevirky, otsinky ta vykorystannya dokaziv, otrymanykh shlyakhom provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy [Peculiarities of Collecting, Checking, Evaluating and Using Evidence Obtained By Conducting Secret Investigative (Search) Actions]. *Forum Prava*, 80(3), 29–35.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591906>

УДК 341.171(4-6ЄС):341.231.14-054.72-053.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591912>

М.С. БІЛОУСОВ,

аспірант кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: m.s.bilousov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8576-3442>

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ "БЕЗПЕЧНОЇ ТРЕТЬОЇ КРАЇНИ" ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРАВА ДІТЕЙ-МІГРАНТІВ

M.S. BILOUSOV,

Ph.D. Student, European Union Law Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: m.s.bilousov@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8576-3442>

PECULIARITIES OF THE "SAFE THIRD COUNTRY" CONCEPT AND ITS IMPACT ON THE RIGHTS OF MIGRANT CHILDREN

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Концепція "безпечної третьої країни" пройшла довгий шлях еволюції у праві ЄС. Вперше концепція виникла у зв'язку з прийняттям Дублінської Конвенції 1990 року та розвитком політики надання притулку в державах-членах ЄС. Закріпивши дану концепцію у Дублінській Конвенції, держави-члени ЄС зберегли за собою право відповідно до національного законодавства направляти особу, яка клопоче про надання притулку, до третьої країни. Сьогодні ця концепція визначена у Директиві 2013/32/ЄС та у Пакті про міграцію та притулок 2024 року. При цьому третя безпечна країна має дотримуватися міжнародних стандартів із прав людини у сфері притулку, встановлених міжнародно-правовими актами універсального та регіонального характеру, включаючи норми про заборону тортур, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; дотримуватися міжнародних принципів стосовно захисту біженців, передбачених Конвенцією про статус біженців 1951 року і Протоколом щодо статусу біженців 1967 року, та стосовно осіб, які потребують додаткового захисту. **Мета** статті – визначити основні етапи розвитку концепції "безпечна третя країна" у праві ЄС та проаналізувати її вплив на права дітей-мігрантів. **Методи:** 1) діалектичний метод пізнання дозволив дослідити еволюцію концепції "безпечної третьої країни", зміни в законодавстві ЄС і їхній вплив на права мігрантів, зокрема дітей; 2) історико-правовий метод дослідження дозволив простежити розвиток концепції у різних нормативних актах, від Дублінської Конвенції 1990 року до Пакту про міграцію та притулок 2024 року; 3) аналіз та синтез дозволив структурувати матеріал, зокрема, для розгляду елементів впливу концепції "безпечної третьої країни" на права дітей-мігрантів, а також для узагальнення результатів дослідження. **Результати.** Дублінські Регламенти призвели до того, що розподіл біженців відбувається нерівномірно. До того ж, застосування концепції "безпечної третьої країни" негативно впливає на права дітей-мігрантів, адже застосування цієї концепції іноді призводить до того, що діти часто вирішують продовжити свою небезпечну подорож до інших країн ЄС. Таким чином, через відсутність документів багато хто буде наражатися на ризики, включаючи насильство та експлуатацію з боку контрабандистів людей. **Висновки.** Концепція "безпечної третьої країни" в праві ЄС еволюціонувала від Дублінської Конвенції 1990 року до Пакту про міграцію та притулок 2024 року, і потребує подальшого вдосконалення для належного захисту дітей-мігрантів, враховуючи ризики в переважаних системах прийому.

Ключові слова: міграція; права людини; права дитини; Європейський Союз; право ЄС; міграційне право ЄС; діти-мігранти; концепція "безпечної третьої країни"

Problem statement. The concept of a "safe third country" has undergone a significant evolution in EU law. It first emerged with the adoption of the 1990 Dublin Convention and the development of asylum policies in EU Member States. By embedding this concept in the Dublin Convention, EU Member States retained the right, under national legislation, to transfer an asylum seeker to a third country. Today, the concept is defined in Directive 2013/32/EU and in the 2024 Pact on Migration and Asylum. A third safe country must adhere to international human rights standards in asylum matters, as established by international legal instruments of both universal and regional character. This includes prohibitions against torture, inhumane or degrading treatment or punishment, as well as compliance with international refugee protection principles enshrined in the 1951 Refugee Convention and the 1967 Refugee Protocol. Additionally, such a country must have national legislation on asylum and refugees, with its relevant authorities responsible for determining refugee status and

granting asylum. **Purpose.** The purpose of this article is to identify the key stages in the development of the "safe third country" concept in EU law and analyze its impact on the rights of migrant children. **Methods:** 1) The dialectical method of cognition was used to explore the evolution of the "safe third country" concept, changes in EU legislation, and their impact on migrant rights, particularly those of children; 2) the historical-legal research method allowed for tracing the development of the concept in various legal acts, from the 1990 Dublin Convention to the 2024 Pact on Migration and Asylum; 3) analysis and synthesis structured the material, particularly in reviewing the elements of how the "safe third country" concept affects the rights of migrant children and summarizing the study's findings. **Results.** The Dublin Regulations led to an unequal distribution of refugees. Moreover, applying the "safe third country" concept negatively impacts migrant children's rights, as this policy often forces children to continue dangerous journeys to other EU countries. Consequently, due to a lack of proper documentation, many children are exposed to risks, including violence and exploitation by human traffickers. **Conclusions.** The "safe third country" concept in EU law has evolved from the 1990 Dublin Convention to the 2024 Pact on Migration and Asylum, but it still requires further refinement to ensure adequate protection for migrant children, particularly in overburdened reception systems.

Keywords: migration; human rights; children's rights; European Union; EU law; EU migration law; migrant children; the concept of a "safe third country"

Постановка проблеми

Незважаючи на давнє визнання міжнародної співпраці як необхідної передумови для задовільного вирішення важкого становища мігрантів, серед яких все частіше є діти, її фактичне впровадження залишається одним із найскладніших питань захисту. Так, одним із проявів міжнародного співробітництва між державами є прийняття міжнародних угод, які реалізують концепцію "безпечної третьої країни", законність якої презюмується на підставі того, що захист уже знайдено або може бути знайдено в іншому місці. Разом із тим, використання концепції "безпечної третьої країни" є доволі дискусійним питанням в аспекті забезпечення якнайкращих інтересів дітей.

Концепція "безпечної третьої країни" неодноразово була об'єктом досліджень науковців. Утім дослідження, спеціально присвячені вивченню особливостей концепції "безпечної третьої країни" та її впливу на права дітей-мігрантів, в українській правовій доктрині наразі відсутні. При цьому, Ю. Волошин та Н. Мушак досліджували в цілому концепцію "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу [1]. В свою чергу, Б. Нур Оссо (Osso, 2023) [2] та Л. Якулевичене (Jakulevičienė, 2019) [3] вже згадували саме дітей-мігрантів, аналізуючи відповідну концепцію.

Метою статті є визначення особливостей концепції "безпечної третьої країни" та здійснення критичного аналізу її впливу на права дітей-мігрантів на основі відповідних досліджень і практики. *Новизна* статті полягає у визначенні впливу концепції "безпечної третьої країни" на права дітей-мігрантів. *Завданням* статті є дослідити особливості концепції "безпечної третьої країни" у праві ЄС через призму її становлення

та визначити її вплив на права дітей-мігрантів.

Розвиток і нормативне закріплення концепції "безпечної третьої країни" в праві ЄС

У зв'язку з прийняттям Конвенції про визначення держави, відповідальної за розгляд клопотань про надання притулку, поданих в одній з держав-членів Європейських Співтовариств 15.06.1990 року (далі – Дублінська Конвенція) [4] та розвитком політики надання притулку в державах-членах ЄС, у праві ЄС отримала нормативне закріплення концепція безпечної третьої країни. У той період держави-члени Європейських Співтовариств зіштовхнулися з великою кількістю клопотань, у результаті чого почалась реалізація політики недопущення на свою територію нелегальних іммігрантів і відмови їм у наданні притулку [1, с.9]. Закріпивши цю концепцію, Дублінська Конвенція формалізувала можливість держав-членів ЄС "зберегти за собою право, відповідно до національних законів, направляти особу, яка заявляє про надання притулку, до третьої держави, дотримуючись при цьому положень Женевської конвенції про статус біженців 1951 р. та ст.3 Протоколу 1967 р." [4], передбачаючи, що всі її держави-учасниці є безпечними країнами, до яких можуть направлятися особи, які шукають притулок.

Відповідно до Дублінської конвенції, обов'язок розгляду заяви про надання захисту покладался на державу-член ЄС, в яку шукач вперше потрапив. У іншому разі, на нього очікувало повернення до цієї країни, як "безпечної третьої країни". При цьому, єдність держав-членів щодо визначення переліку третіх безпечних країн була відсутня, адже держави-члени могли паралельно із Європейською комісією визначати такі країни. Так, Бельгія та Данія, наприклад, по-різному визначали транзитний проїзд, що сутте-

во впливало на визначення "безпечної третьої країни" [5].

Концепція "безпечної третьої країни" набула подальшого розвитку у Директиві Ради ЄС 2005/85/ЄС від 01.12.2005 року про мінімальні стандарти процедур у державах-членах із надання та позбавлення статусу біженця [6], відповідно до якої безпечною третьою країною слід було вважати демократичну країну, у якій відсутні будь-які форми переслідування; тортури, або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; немає жодної загрози насильства та збройного конфлікту (ст.27). Ця Директива втратила чинність 20.07.2015 року на підставі Директиви 2013/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.06 2013 року про спільні процедури надання та позбавлення міжнародного захисту (далі – Директива 2013/32/ЄС) [7].

Ю. Волошин та Н. Мушак зазначають, що "безпечною третьою країною визначається країна, яка дотримується міжнародних стандартів із прав людини у сфері притулку, встановлених міжнародно-правовими актами універсального та регіонального характеру, включаючи норми про заборону тортур, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; дотримуватися міжнародних принципів стосовно захисту біженців, передбачених Конвенцією про статус біженців 1951 року і Протоколом щодо статусу біженців 1967 року, та стосовно осіб, які потребують додаткового захисту. До того ж, така країна має національне законодавство у сфері притулку та біженців, і її відповідні державні органи визначають статус біженця та надають притулок" [1, с.11].

На сьогодні концепція "безпечної третьої країни" визначена у ст.38 чинної Директиви 2013/32/ЄС [7]. За нею безпечною третьою країною слід вважати країну, де з особою, яка шукає міжнародного захисту, будуть поводитися відповідно до таких принципів: (а) життю та свободі не загрожує небезпека через расу, релігію, національність, належність до певної соціальної групи або політичні переконання; (б) відсутній ризик заподіяння серйозної шкоди, як це визначено в Директиві 2011/95/ЄС; (с) дотримується принцип недопущення примусового повернення відповідно до Женевської конвенції; (d) дотримується заборона вислання в порушення права на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, як це передбачено міжнародним правом; та (е) існує можливість подати заяву про

надання статусу біженця і, в разі визнання його біженцем, отримати захист відповідно до Женевської конвенції. Усі ці принципи мають бути дотримані одночасно у цій країні.

Н.Б. Мушак зазначає, що суть концепції "безпечної третьої країни" полягає у наданні іноземцям гарантій можливості скористатися справедливими процедурами отримання притулку в державі-члені ЄС, через яку вони транзитно проїхали, а також у забезпеченні їм належного та ефективного захисту їхніх прав [8, с. 96].

У ст.39 Директиви 2013/32/ЄС також закріплена концепція "європейської безпечної третьої країни". Разом із тим, відповідно до ч.6 ст.39 цієї Директиви, якщо третя країна, що є країною походження, відмовляється прийняти назад особу, яка подала заяву про міжнародний захист, держави-члени ЄС повинні забезпечити доступ до процедури надання міжнародного захисту відповідно до основних принципів і гарантій, передбачених цією Директивою [7].

Директива 2013/32/ЄС втратить свою чинність у 2026 році внаслідок запровадження Пакту про міграцію та притулок, який набув чинності 11.06.2024 року [9].

Концепція "безпечної третьої країни" у Регламенті ЄС 2024/1348 Європейського Парламенту та Ради від 14.05.2024 року, що встановлює спільну процедуру міжнародного захисту в Союзі та скасовує Директиву 2013/32/ЄС (далі – Регламент ЄС 2024/1348), зазнає певних змін. Зокрема, третя країна може бути визначена як безпечна третя країна лише тоді, коли в цій країні: (а) життю і свободі негромадян не загрожує небезпека через расу, релігію, національність, приналежність до певної соціальної групи або політичні переконання; (б) негромадяни не стикаються з реальним ризиком заподіяння серйозної шкоди; (в) негромадяни захищені від примусового повернення відповідно до Женевської конвенції та від вислання з порушенням права на захист від катувань і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, як це передбачено міжнародним правом; (г) існує можливість просити і, якщо умови виконані, отримувати ефективний захист, як це визначено в цьому Регламенті [10].

Пактом про міграцію та притулок до концепції "безпечної третьої країни" додається вимога надання цієї країною ефективного захисту, тобто такою країною, яка ратифікувала та поважає Женевської конвенції про статус біженців 1951 р. Якщо особа не підпадає під дію цієї Конвенції, то відповідно до ст.57 Регламенту ЄС

2024/1348, країна надає ефективний захист за умови, коли цим особам дозволено залишатися на території відповідної третьої країни; ці особи мають доступ до засобів існування, достатніх для підтримання належного рівня життя з урахуванням загальної ситуації в третій країні, що їх приймає; вони мають доступ до охорони здоров'я та необхідного лікування хвороб на умовах, які зазвичай передбачені в цій третій країні, доступ до освіти на умовах, які зазвичай передбачені в цій третій країні; та ефективний захист залишається доступним доти, доки не буде знайдено довгострокового рішення [10].

Відповідно до Директиви 2013/32/ЄС, на відміну від Регламенту ЄС 2024/1348, у будь-якому випадку третя безпечна країна мала би ратифікувала Конвенцію про статус біженців 1951 року і зробити це без географічних обмежень [11, с.43]. Отже, перелік "безпечних третіх країн" може значно збільшитися після 2026 року.

Концепція "безпечної третьої країни" в праві ЄС не суперечить Конвенції 1951 року, оскільки не передбачає повернення шукача притулку до країни, де йому загрожує переслідування. Однак часте її застосування може призвести до серії повернень, які завершаться видачею до країни походження. Міжнародне право не гарантує доступу до процедур захисту в безпечній третій країні, що фактично дозволяє державам уникати відповідальності за надання притулку. Хоча держави повинні добросовісно розглядати звернення про притулок, цей обов'язок скоріше залежить від їхньої доброї волі, ніж від чітких міжнародних зобов'язань [12, с.79].

Вплив концепції "безпечної третьої країни" на права дітей-мігрантів

Слід відзначити, що досліджувана нами концепція має негативний вплив на права дітей-мігрантів. Яскравим підтвердженням цієї тези є приклад Греції, де дитина повинна пояснити компетентним органам держави, чому вона не подала заяву про надання притулку в першій безпечній країні, через яку вона проїхала на шляху до Греції. Оскільки діти, яким загрожує повернення до країни походження або застосування принципу "безпечної третьої країни", часто обирають продовжити свою небезпечну подорож до інших країн ЄС. Таким чином, через відсутність документів багато хто буде наражатися на ризики, включаючи насильство та торгівлю людьми [13].

На думку Ліра Якулевичене (Jakulevičienė, 2019), обов'язкове застосування концепції "без-

печної країни" також призведе до систематичного перекидання відповідальності за людей, які потребують допомоги, на сусідні країни, що знаходяться в регіонах воєнних дій і зонах конфліктів [3, с.98]. Такі негативні наслідки можуть бути і для дітей-мігрантів.

У даному контексті не можна оминати увагою справу Європейського комітету соціальних прав № 173/2018 за позовом Міжнародної комісії юристів (ICJ) і Європейської ради у справах біженців і вигнанців (ECRE) проти Греції [14]. У цій справі, зокрема, ICJ та ECRE стверджували, що ця держава не забезпечує захист дітей-мігрантів без супроводу та дітей-мігрантів у супроводі на північно-східних островах Егейського моря через, зокрема, перенасичення місць прийому, що є порушенням вищезазначених положень Європейської соціальної хартії [15]. У справі було встановлено, що Греція не виконує своїх зобов'язань за Хартією щодо дітей-мігрантів без супроводу та дітей у супроводі, що є порушенням кількох статей Хартії. Це проявлялося в неспроможності запобігти безпритульності, недостатній кількості місць для прийому та забезпечення умов, сумісних з людською гідністю. Також спостерігалось ненадання необхідного догляду та допомоги супроводжуваним дітям на островах, відсутність захисту для дітей без супроводу, а також неналежні умови прийому, що піддають дітей серйозним фізичним і моральним ризикам. Греція не вжила заходів для полегшення доступу до медичної допомоги та соціальних послуг, а також не забезпечує дітей-мігрантів матеріальною підтримкою і доступом до освіти, що заважає їхньому розвитку [14].

Законодавчі підходи у державах-членах ЄС в аспекті застосування концепції "безпечної третьої країни" дещо різняться. Наприклад, у Болгарії та Чехії діти без супроводу автоматично звільняються від прискорених процедур. Таким чином, концепція "безпечних третіх країн" не повинна застосовуватися до них. Також не застосовується на практиці до неповнолітніх без супроводу концепція "безпечної країни притулку" у Фінляндії. Проте в ряді інших держав-членів виявилось, що за законом ця концепція може застосовуватися до дітей без супроводу. Так, в Іспанії заявки неповнолітніх без супроводу автоматично приймаються до звичайної процедури. Однак концепція "безпечної третьої країни" може застосовуватися лише якщо дитина має родичів у третій країні, які би піклувалися про неї. Тому такі випадки дуже рідкісні [16].

Застосування концепції "безпечної третьої країни" в більшій кількості ситуацій дозволить більш ефективно приймати рішення. Однак таке припущення здається помилковим у світлі національної практики та судової практики європейських держав, які встановлюють вищі стандарти захисту, ніж ті, які наразі існують у законодавстві ЄС, а також зобов'язань щодо прав людини, закріплених у праві ЄС [17]. Справа Європейського комітету соціальних прав № 173/2018 за позовом Міжнародної комісії юристів (ICJ) і Європейської ради у справах біженців і вигнанців (ECRE) проти Греції [13] демонструє, що будь-яке підвищення ефективності неминуче означає серйозні порушення прав людини.

Застосування державами-членами ЄС механізму визначення держави-члена, відповідальної за розгляд заяви про надання міжнародного захисту, встановленої Регламентом ЄС № 604/2013 від 26.06.2013 року (Дублінський регламент) [18], призвели до того, що розподіл біженців відбувається нерівномірно. У цих країнах облаштовують наметові табори, які мають не відповідають мінімальним гуманітарним стандартам. При цьому Італія ініціює створення міграційних офісів поза межами ЄС, які б займалися розглядом заяв мігрантів і запобігали небезпечним і смертельним подорожам морем. А в Греції склалася критична ситуація – країна вже облаштувала на островах в Егейському морі чотири центри прийому біженців. Звісно, вказані країни висловлюють занепокоєння, відмовляючись перетворюватися на центри ЄС для мігрантів, вимагають солідарності від інших країн-членів ЄС та прагнуть змінити Дублінську систему [5].

Повертаючись до справи Європейського комітету соціальних прав № 173/2018 за позовом Міжнародної комісії юристів та Європейської ради у справах біженців і вигнанців проти Греції [14], слід зазначити, що з моменту подання скарги ситуація суттєво змінилася. Зокрема, значно збільшено кількість місць для довгострокового розміщення; скасовано затримання неповнолітніх без супроводу, які не мають безпечного місця проживання; запроваджено ефективні механізми перенаправлення, що дозволяє переводити неповнолітніх без супроводу до центру довгострокового розміщення протягом двох ти-

жнів; проведено загальнонаціональний розшук неповнолітніх, які потребують проживання та захисту тощо [19]. Але, на жаль, концепція "безпечної третьої країни" стала постійною і унормованою в Греції, в тому числі для біженців, які перебувають в особливо вразливих ситуаціях, таких як неповнолітні діти без супроводу дорослих [2, с.294].

Висновки

1. Концепція "безпечної третьої країни" у праві ЄС пройшла тривалий шлях еволюції – від Дублінської Конвенції 1990 року до сучасного Пакту про міграцію і притулок 2024 року. Основним нововведенням Пакту є вимога, щоб така країна забезпечувала не лише базові права, але й ефективний захист. У процесі розвитку цієї концепції Європейський Союз постійно удосконалював її правове закріплення, адаптуючи законодавство до нових викликів у сфері міграції та захисту біженців.

2. Концепція "безпечної третьої країни", яка дозволяє державам-членам ЄС направляти шукачів захисту до інших країн відповідно до національних законів, може створювати ризики для прав дітей-мігрантів, особливо в країнах із переважаними системами прийому. Це вимагає перегляду підходів і посилення відповідальності держав у наданні належного захисту. Основною проблемою для дітей-мігрантів залишається відсутність єдності держав-членів щодо визначення переліку безпечних третіх країн. Це, у свою чергу, може підвищувати загрозу насильства та торгівлі людьми.

Насамкінець, варто зазначити, що питання концепції "безпечної третьої країни" після прийняття Пакту про міграцію та притулок та її впливу на права дітей-мігрантів потребує подальшого наукового дослідження.

Конфлікт інтересів

На впевненість автора статті конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах підготовки дисертації. Автор висловлює щирі слова вдячності науковому керівнику к.ю.н., доц. Анакіній Т.М., кафедрі права Європейського Союзу НІОУ ім. Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Волошин Ю., Мушак Н. Адміністративно-правові підстави депортації та видворення громадян третіх країн з держав-членів Європейського Союзу. *Адміністративне право та процес*. 2021. № 4 (31). С. 5–17.
2. Berfin Nur Osso. Unpacking the Safe Third Country Concept in the European Union: B/orders, Legal

- Spaces, and Asylum in the Shadow of Externalization. *International Journal of Refugee Law*. Vol. 35. Issue 3. October 2023. P. 272–303. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eead028> (дата звернення: 02.07.2024).
3. Lyra Jakulevičienė. The Common European Asylum System. *From Tampere 20 to Tampere 2.0: Towards a new European consensus on migration*. 2019. https://www.epc.eu/content/publications/7_CEAS.pdf (дата звернення: 02.07.2024).
 4. Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities. Dublin Convention. OJ C 254. 19.08.1997. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A41997A0819%2801%29> (дата звернення: 02.07.2024).
 5. Концепція "безпечної третьої країни" в умовах міграційної кризи ЄС. LexInform. <https://lexinform.com.ua/v-sviti/kontseptsiya-bezpechnoyi-tretoyi-krayiny-v-umovah-migratsijnoyi-kryzy-yes/> 01.11.2019. (дата звернення: 02.07.2024).
 6. Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status. OJ L 326. 13.12.2005. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0085> (дата звернення: 02.07.2024).
 7. Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast). OJ L 180. 29/06/2013. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013L0032> (дата звернення: 02.07.2024).
 8. Мушак Н. Б. Концепція "безпечної третьої країни" у праві ЄС. *Actual problems of international relations*. 2018. № 134. С. 90–98.
 9. Pact on Migration and Asylum. 21 May 2024. European Commission. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en (дата звернення: 02.07.2024).
 10. Regulation (EU) 2024/1348 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. OJ L, 2024/1348. 22.5.2024. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401348 (дата звернення: 02.07.2024).
 11. Information Note on Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast). ECRE. December 2014. <https://ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Information-Note-on-the-Asylum-Procedures-Directive-recast-December-2014.pdf> (дата звернення: 02.07.2024).
 12. Сорока І. О. Принципи міжнародного права притулку. *Юридичний бюлетень*. 2019. № 9. С. 74-82.
 13. Greece: less than one third of unaccompanied children get asylum approved, leaving the rest at risk. Save the child. 27 July 2023. <https://www.savethechildren.net/news/greece-less-one-third-unaccompanied-children-get-asylum-approved-leaving-rest-risk> (дата звернення: 02.07.2024).
 14. Case No. 173/2018. International Commission of Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece. Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/complaint-no-173-2018-international-commission-of-jurists-icj-and-european-council-for-refugees-and-exiles-ecre-v-greece (дата звернення: 02.07.2024).
 15. Європейська соціальна хартія: Міжнародний документ від 03.05.1996. Рада Європи. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text (дата звернення: 02.07.2024).
 16. The safe third country concept. Section 12. Refworld. <https://www.refworld.org/sites/default/files/attachments/4bab55e22.pdf> (дата звернення: 02.07.2024).
 17. Debunking the "safe third country" myth. ECRE. Policy note #8. 2017. <https://ecre.org/wp-content/uploads/2017/11/Policy-Note-08.pdf> (дата звернення: 02.07.2024).
 18. Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast). OJ L 180. 29.6.2013. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj> (дата звернення: 02.07.2024).
 19. Recommendation CM/RecChS(2022)2 of the Committee of Ministers to member States on International Commission of Jurists (ICJ) and the European Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece, Complaint No. 173/2018. Council of Europe. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a64113 (дата звернення: 02.07.2024).

REFERENCES

1. Voloshyn, YU., Mushak N. (2021). Administratyvno-pravovi pidstavy deportatsiyi ta vydvorennya hromadyan tretikh krayin z derzhav-chleniv Yevropeyskoho Soyuzu [Administrative and legal grounds for deportation and expulsion of citizens of third countries from the member states of the European Union]. *Administratyvne pravo ta protses*, 4(31), 5–17 (in Ukr.).
2. Berfin Nur Osso. Unpacking the Safe Third Country Concept in the European Union: B/orders, Legal Spaces, and Asylum in the Shadow of Externalization. *International Journal of Refugee Law*. Vol. 35. Issue 3. October 2023. P. 272–303. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eead028>
3. Lyra Jakulevičienė. The Common European Asylum System. *From Tampere 20 to Tampere 2.0: Towards a new European consensus on migration*. 2019. https://www.epc.eu/content/publications/7_CEAS.pdf
4. Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities. Dublin Convention. OJ C 254. 19.8.1997. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A41997A0819%2801%29>
5. Kontseptsiya "bezpechnoyi tretoy krayiny" v umovakh mihratsiynoyi kryzy YES [The concept of "safe third country" in the context of the EU migration crisis]. LexInform. <https://lexinform.com.ua/v-sviti/kontseptsiya-bezpechnoyi-tretoy-krayiny-v-umovah-migratsiynoyi-kryzy-yes/> (in Ukr.).
6. Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status. OJ L 326. 13.12.2005. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0085>
7. Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast). OJ L 180. 29/06/2013. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013L0032>
8. Mushak, N. B. (2018). Kontseptsiya "bezpechnoyi tretoy krayiny" u pravi YES [The concept of "safe third country" in EU law]. *Actual problems of international relations*, (134), 90–98 (in Ukr.).
9. Pact on Migration and Asylum. 21 May 2024. European Commission. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
10. Regulation (EU) 2024/1348 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. OJ L, 2024/1348. 22.5.2024. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202401348
11. Information Note on Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast). ECRE. December 2014. <https://ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Information-Note-on-the-Asylum-Procedures-Directive-recast-December-2014.pdf>
12. Soroka, I. O. (2019). Pryntsypy mizhnarodnoho prava pryulku [Principles of international asylum law]. *Yurydychnyy byuleten*, (9), 74-82 (in Ukr.).
13. Greece: less than one third of unaccompanied children get asylum approved, leaving the rest at risk. Save the child. 27 July 2023. <https://www.savethechildren.net/news/greece-less-one-third-unaccompanied-children-get-asylum-approved-leaving-rest-risk>
14. Case No. 173/2018. International Commission of Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece. Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/complaint-no-173-2018-international-commission-of-jurists-icj-and-european-council-for-refugees-and-exiles-ecre-v-greece
15. *Yevropeyska sotsialna khartiya* [European Social Charter]. (03.05.1996). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text (in Ukr.).
16. The safe third country concept. Section 12. Refworld. <https://www.refworld.org/sites/default/files/attachments/4bab55e22.pdf>
17. Debunking the "safe third country" myth. ECRE. Policy note #8. 2017. <https://ecre.org/wp-content/uploads/2017/11/Policy-Note-08.pdf>
18. Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast). OJ L 180. 29.6.2013. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj>
19. Recommendation CM/RecChS(2022)2 of the Committee of Ministers to member States on International Commission of Jurists (ICJ) and the European Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece,

Complaint No. 173/2018. Council of Europe.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a64113

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 36–43 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591912

http://forumprava.pp.ua/files/036-043-2024-3-FP-Bilousov_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_6.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 02.07.2024

Accepted: 27.07.2024

Published: 31.07.2024

Available online: 31.07.2024

Cite as:

Білоусов, М. С. (2024). Особливості концепції "безпечної третьої країни" та її вплив на права дітей-мігрантів. *Форум Права*, 80(3), 36–43. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591912>

Bilousov, M. S. (2024). Osoblyvosti kontseptsiyi "bezpechnoyi tretoyi krayiny" ta yiyi vplyv na prava ditey-mihrantiv [Peculiarities of the "Safe Third Country" Concept and Its Impact on the Rights of Migrant Children]. *Forum Prava*, 80(3), 36–43. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591912>

УДК 351.74:[378:81'276.6:34]:811.161.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591917>

В.М. ПИВОВАРОВ,

завідувач кафедри культурології Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого, кандидат філологічних наук, доцент,

м. Харків, Україна; e-mail: v.pyvovarov@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1815-584X>

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V.M. PYVOVAROV,

Head, Department of Cultural Studies, Yaroslav Mudryi National Law University,

Ph.D., Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: v.pyvovarov@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1815-584X>

FORMATION OF SPEAKING COMPETENCE IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION ACQUIRES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Розв'язання проблеми підвищення рівня мовленнєвої підготовки правоохоронців спрямовано на формування загального рівня розвитку свідомості, самосвідомості, когнітивних процесів, визначення достатнього ступеня опанування професійних знань для застосування їх на практиці. Відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту" компетентності схарактеризовані як динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, які визначають здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на конкретному етапі здобуття вищої освіти, засвоєння норм сучасної державної мови, правильного їх застосування в усному та писемному мовленні. **Метою** статті є визначення основних вимог до формування мовленнєвої компетентності у здобувачів вищої освіти з правоохоронної діяльності відповідно до законодавства України та проведення контентного аналізу використання мови професійного спрямування у правоохоронній сфері за інформацією на сайтах правоохоронних органів. Використані **методи:** аналізу, який дозволив з'ясувати вимоги законодавства України, Національної рамки кваліфікацій стандартів вищої освіти до запровадження компетентнісного підходу, встановити за річним звітом Уповноваженого із захисту державної мови акценти щодо правоохоронної діяльності, контент аналізу текстів на вебресурсах правоохоронних органів, який уможливив визначення рівня застосування спеціальної термінологічної складової, якості лексичної, граматичної, синтаксичної частин мовленнєвої компетентності авторів контенту. **Результати:** встановлено, що рівень застосування спеціальної термінології в контенті вебресурсів правоохоронних органів є нижчої 10 %, що вимагає посилення насиченості текстів професійним контентом, який формується відповідно до рівня мовленнєвої компетентності, усі дописи на сайтах відповідають загальним вимогам книжного стилю з дотриманням нормативності вживання лексичних, граматичних і синтаксичних норм. **Висновки.** Мовленнєва компетентність – це здатність особи на практиці правильно використовувати лексичні, граматичні, синтаксичні норми української мови. Вона як умова саморозвитку особистості передбачає вправність послуговуватися засобами мови, дотримуватися норм сучасної української літературної мови; мати навички та вміння швидкого, автоматичного, дочерного вживання засобів мови, зокрема, у документальній діяльності правоохоронця; здатність розуміти та висловлювати зміст, уміння стилістично правильно користуватися всіма засобами мови.

Ключові слова: українська мова; мовленнєва компетентність; правоохоронна діяльність; здобувач вищої освіти

Problem statement. Solving the problem of increasing the level of speech training of law enforcement officers is aimed at forming the general level of development of his consciousness, self-awareness, cognitive processes, determining a sufficient degree of mastery of professional knowledge for applying it in practice. In accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On Higher Education", competences are defined as a dynamic combination of knowledge, abilities and practical skills, ways of thinking, professional, worldview and civic qualities. They also include moral and ethical values. These competencies determine a person's ability to successfully carry out professional and further educational activities and are

the result of training at a specific stage of obtaining higher education, mastering the norms of the modern state language, their correct application in oral and written communication. **Purpose** of the article is to determine the main requirements for the formation of speech competence in law enforcement graduates in accordance with the legislation of Ukraine and to conduct a content analysis of the use of the language of professional direction in the law enforcement field according to information on the websites of law enforcement agencies. **Methods:** an analysis that made it possible to clarify the requirements of the legislation of Ukraine, the National Framework of Qualifications of Higher Education Standards before the introduction of the competency-based approach, to establish, based on the annual report of the Commissioner for the Protection of the State Language, the emphasis on law enforcement activities, the content of text analysis on the web resources of law enforcement agencies, which made it possible to determine the level of application of a special terminological component, the quality of the lexical, grammatical, syntactic parts of the speech competence of the content authors. **Results:** it was established that the level of use of special terminology in the content of web resources of law enforcement agencies is lower than 10%, which requires increasing the saturation of texts with professional content, which is formed in accordance with the level of speech competence, all posts on the sites meet the general requirements of the book style in compliance with the norms of use lexical, grammatical and syntactic norms. **Conclusions.** Speech competence is a person's ability to correctly use the lexical, grammatical, and stylistic norms of the Ukrainian language in practice. As a condition for the self-development of an individual, it involves the ability to use the means of language, to adhere to the norms of modern literary language; have the skills and ability to quickly, automatically, and appropriately use the means of language, in particular, in the documentary activity of a law enforcement officer; the ability to understand and express the content, the ability to use all means of speech stylistically correctly.

Keywords: *Ukrainian language; speech competence; law enforcement activity; higher education applicant*

Постановка проблеми

Проблема недостатнього рівня мовленнєвої підготовки правоохоронців обумовлюється низьким рівнем початкової мовленнєвої компетентності особи під час вступу до закладів вищої освіти, незважаючи на складання тестів НМТ, які є тільки частиною формування базового рівня загальних компетентностей, що потрібні майбутнім випускникам зі спеціальності "Правоохоронна діяльність". Фахівець із правоохоронної діяльності повинен мати такий рівень мовленнєвої компетентності, який би визначав загальний рівень розвитку його свідомості, самосвідомості, когнітивних процесів, а також забезпечував достатній рівень в опануванні професійних знань для застосування їх на практиці [1].

Відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту" компетентності визначені як динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, які визначають здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність [2], і є результатом навчання на конкретному етапі здобуття вищої освіти, засвоєння норм сучасної української літературної мови, правильного їх застосування в усному та писемному мовленні. В Україні затверджено Національну рамку кваліфікації, яка відповідає європейським вимогам і є системним і структурованим за компетентностями описом восьми кваліфікаційних рівнів, запровадження

якої спрямоване на введення стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудова відносин; сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні [3]. У процесі розробки навчальних програм важливо виконувати вимоги до формування компетентностей того рівня, який здобувають у закладі вищої освіти.

Мовленнєва компетентність є частиною вимог Національної рамки кваліфікацій щодо комунікацій, наприклад, на бакалаврському рівні – це спілкування з професійних питань усно та письмово, отже, під час навчання курсанти мають досягнути необхідних умінь у використанні засобів державної мови в усному чи письмовому мовленні. Для правоохоронної діяльності надзвичайно важливо вміти спілкуватися з різними стейкхолдерами, чітко і обґрунтовано формулювати думки та ухвалювати правові рішення.

Під час здійснення правоохоронної діяльності має бути сформована професійна комунікативна компетентність, яка передбачає за Національною рамкою кваліфікацій донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації ухвалених рішень, а також збір, інтерпретацію та застосування даних, що повною мірою формує загальну компетентність фахівця.

Мовленнєва компетентність безпосередньо пов'язана з володінням державною мовою, осо-

бливо в тій її частині, яка є мовою професійного спілкування та полягає в знаннях спеціальної термінології й особливих назв відповідної професійної сфери правоохоронної діяльності, вільному застосуванні широкого переліку лексичних засобів з фаху, дотримуванні граматичних, лексичних, стилістичних та інших мовних норм професійного спілкування.

Слід зазначити, що науковці звертаються у дослідженнях до умов запровадження та вдосконалення комунікативної компетентності правоохоронців, у формування базису якої входить мовна підготовка. Так, Р. Добржинськіє та С. Римкуте (Dobržinskienė and Rimkutė, 2020) провели спеціальне дослідження шляхом опитування поліцейських у Литві та Словаччині щодо значення мовної (лінгвістичної) компетентності як основи комунікативної компетентності. Поліцейські обох країн визнали, що рівень володіння та правильне використання мови впливають на формування їхнього професійного іміджу [4].

Н. Шаповаленко звертає увагу на важливість вербальної та невербальної комунікації, міжособистісних відносин у правоохоронній системі, використання сучасних вебтехнологій комунікації, які сприяють покращенню взаємодії з громадською та забезпечують ефективний обмін інформацією [5]. О.А. Лисенко вважає, що в забезпеченні комунікативної компетентності мовна компетентність фахівців-юристів є показником їхніх професійних знань, ціннісних орієнтацій та загальної мовної культури, необхідних для якісної юридичної діяльності та професійної конкурентоспроможності [6]. Ґрунтовним дослідженням упровадження компетентнісного підходу до підготовки правників з огляду здійсненого порівняльного аналізу є розвідка Н. Стратулат й І. Галдецької, в якій здійснено саме комплексний аналіз мовленнєво-професійних компетентностей правника в законодавчо-правовому аспекті, де визначено взаємозалежність і взаємообумовленість понять "компетентність", "мовна компетентність", "мовленнєва компетентність", "комунікативна компетентність", що спрямовано на формування чітких уявлень про їх відмінності, зокрема, щодо контексту цієї статті з погляду мовленнєвої компетентності як уміння застосувати набуті знання про мову (мовну компетентність) у мовленнєвій практиці правоохоронця [7]. У дослідженні Н. Шаповаленко відзначено, що завдяки правильному й точному мовленню юристи підвищують та зміцнюють престиж юридичної професії, саме точність висловлювання досягається не лише на лексико-семантичному

рівні, а й тісно пов'язана з граматичним (особливо синтаксичним) рівнем, побудовою речення так, щоб воно було зрозумілим без напруження думки, особливо особам, які не володіють юридичною термінологією [8]. Із визначеного автором встановлено, що інші науковці більше зосереджені на оцінці зовнішньої складової щодо використання і сприйняття мови й комунікативній складовій правоохоронної діяльності, відзначалися деякі елементи з погляду важливості лексики, семантики, граматики, зокрема у веб-ресурсах.

Тому *метою* статті є визначення основних вимог до формування мовленнєвої компетентності у здобувачів вищої освіти з правоохоронної діяльності відповідно до законодавства України та проведення контентного аналізу використання мови професійного спрямування у правоохоронній сфері за інформацією на сайтах правоохоронних органів. Наукова *новизна* роботи полягає в подальшому розвитку підходів до гуманізації освіти, зокрема, у контексті ролі мовленнєвої компетентності в процесі формування комунікативної компетентності правоохоронців. Уперше проведено емпіричний аналіз випадково обраних текстів із публічних інформаційних платформ правоохоронних органів для оцінки рівня використання термінологічної лексики, що дозволило визначити її сучасну межу у 10 %. Також здійснено узагальнення й аналіз застосування лексичних, синтаксичних та граматичних норм мови, з наведенням конкретних прикладів. *Завданням* статті є оцінка використання мовних засобів у контенті інформаційної сфери правоохоронних органів; з'ясування впливу гуманізації освіти на мовленнєву компетентність у підготовці фахівців правоохоронної діяльності; визначення шляхів розвитку мовленнєвої компетентності фахівців правоохоронної діяльності.

Оцінка використання мовних засобів у контенті інформаційної сфери правоохоронних органів

З урахуванням визначення ознак мовленнєвої компетентності проведено аналіз коротких текстів із сайтів правоохоронних органів Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України у двох напрямках: 1) оцінка рівня застосування спеціальної термінології і назв, її частотність (табл.1); 2) оцінка рівня дотримання мовних норм (лексичних, граматичних, синтаксичних) (табл.2).

Таблиця 1 – Оцінка використання мови професійного спрямування у правоохоронній сфері за інформацією на сайтах правоохоронних органів

Застосування в оприлюднених текстах сайту	Спеціальна термінологія	
	Кількість спеціальних термінів на 100 слів	Приклад застосування
Головний сервісний центр МВС		
Повідом про корупцію (електронна форма) https://hsc.gov.ua/index/publicna-informatsiya/antikoruptionsiya/povidom-pro-koruptionsiyu/	15/180 = 0,083 (8,3 %)	Мвс, правоохоронні органи, заявник, Закон, запобігання корупції, Ідентифікувати, Сервісні послуги
Шахраї продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів МВС https://hsc.gov.ua/2024/08/09/shahrayi-prodayut-pidrobleni-posvidchennya-vodiya-vid-imeni-pratsivnikiv-servisnih-tsentriv-mvs/ 09.08.2024	15/155 = 0,097 (9,7%)	Шахрайство, сервісні центри МВС, месенджери, Telegram, Viber, службовий бейдж, айдентик та кольори сервісних центрів МВС, фейк, сервісний центр ГСЦ МВС, вчинення злочину, регіонального сервісного центру ГСЦ МВС
Національна поліція України		
Поліцейський офіцер громади https://www.npu.gov.ua/diyalnist/reforma-policiyi/policejskij-oficer-gromadi	17/283 = 0,06 (6 %)	Поліцейський офіцер громади, Національна поліція, територіальна громада, Поліцейський офіцер громади, вчинення правопорушення, аналітичне мислення, Критичне мислення, НПУ, Правоохоронна діяльність, Екіпування.
Серед викликів, які маємо сьогодні, є формування безпечного освітнього середовища й безпека дітей https://mvs.gov.ua/news/sered-viklikiv-iaki-majemo-syogodni-je-formuvannia-bezpechnogo-osvitnyogo-seredovishha-i-bezpeka-ditei-katerina-pavlicenko 10.08.2024	21/260 = 0,081 (8,1 %)	Служба освітньої безпеки, булінг, кібербезпека, боєприпаси, МВС, поліцейський, офіцер територіальні громади, вихователь, заклад середньої освіти

Джерело: складено автором

Як видно з табл.1, рівень застосування спеціальної термінології в контенті вебресурсів правоохоронних органів є нижчим 10 %. Бажаємо звернути увагу на посилення насиченості текстів професійним контентом, який формується відповідно до рівня мовленнєвої компетентності.

Як видно з табл.1, 2, використано лексику професійного спрямування, юридичні терміни та загальноновживану лексику. Варто зауважити, що всі дописи на сайтах відповідають загальним вимогам книжного стилю з дотриманням нормативності вживання лексичних, граматичних і синтаксичних норм. Текстам повідомлення при-

таманна логічність викладу, переконливість, простота й доступність, що надає інформації більшої переконливості та зрозумілості. Проте, можна засвідчити різні рівні мовленнєвої компетентності авторів наданої інформації. Так, наприклад, нормативність уживання морфологічних (граматичних) норм у всіх текстах на знаходиться досить високому рівні. Використані віддієслівні іменники, відносні прикметники, особові, відносні, означальні займенники, числівники, дієслова минулого часу дійсного способу, прості прийменники з дотриманням нормативності є свідченням високої мовленнєвої компетентності дописувачів.

Таблиця 2 – Оцінка рівня дотримання мовних норм за інформацією на сайтах правоохоронних органів

Застосування в оприлюднених текстах сайту	Приклад для узагальнення застосування мовних норм		
	Лексичних	Граматичних	Синтаксичних
Головний сервісний центр МВС			
Повідом про корупцію (електронна форма) https://hsc.gov.ua/index/publicna-informatsiya/antikoruptionsiya/povidom-pro-koruptionsiyu/	Використано загальноновживану, книжну, іншомовну, професійну лексику, юридичні терміни, абрєвіатури.	Вжито віддієслівні іменники, відносні прикметники, безособові форми дієслова на -но, -то, з постфіксом -ся, інфінітиви; відносні займенники в ролі сполучних слів, числівники, прості прийменники, дієприкметникові звороти.	Застосовано прямий порядок слів, домінують складнопідрядні речення з підрядними означальними, з однорідними членами речення, з відокремленими означеннями.
Мобільні сервісні центри МВС надали понад 5 тисяч адміністративних послуг з початку року https://hsc.gov.ua/2024/08/09/mobilni-servisni-tsentri-mvs-nadali-ponad-5-tisyach-administrativnih-poslug-z-pochatku-roku/ 09.08.2024	У тексті наявні номенклатурні назви, абрєвіатури, слова іншомовного походження, загальноновживана лексика, номенклатурні назви.	Використано віддієслівні іменники, відносні прикметники, особові, відносні, означальні займенники, числівники, дієслова минулого часу дійсного способу, прислівники прості прийменники.	Вжито вставні та узагальнювані слова, переважають прості речення, наявні складні безсполучникові та сполучникові речення.
Шахраї продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів МВС https://hsc.gov.ua/2024/08/09/shahrayi-prodayut-pidrobleni-posvidchennya-vodiya-vid-imeni-pratsivnikiv-servisnih-tsentriv-mvs/ 09.08.2024	Використано лексику професійну, загальноновживану, термінологічну, абрєвіатури, номенклатурні назви.	Вжито відносні прикметники, віддієслівні іменники, дієприкметники, кількісні та порядкові числівники.	Наявні речення з відокремленими означеннями, складнопідрядні речення з підрядним мети, речення з однорідними членами речення.
Національна поліція України			
Поліцейський офіцер громади https://www.npu.gov.ua/diyalnist/reforma-policiyi/policejskij-oficer-gromadi	Використано номенклатурні назви, термінологічна лексика та загальноновживана.	Вжито прості прийменники, сполучники сурядності й підрядності, проста форма дієслів майбутнього часу, займенники Числівники.	Використано складнопідрядні речення з підрядним означальним, речення зі вставленими конструкціями, питальні речення.
Серед викликів, які маємо сьогодні, є формування безпечного освітнього середовища й безпека дітей https://mvs.gov.ua/news/sered-viklikiv-iaki-majemo-syogodni-je-formuvannia-bezpechnogo-osvitnyogo-seredovishha-i-bezpeka-ditei-katerina-pavlicenko 10.08.2024	Використано номенклатурні назви, іншомовну, професійну та розмовну лексику.	Вжито віддієслівні іменники, відносні прикметники, інфінітивні форми дієслова, дієприкметники, числівники.	Використано прості й складносурядні та складнопідрядні речення з підрядними означальними, вставні слова, дієприкметникові звороти

Джерело: складено автором

Компетентність на лексичному рівні також не викликає серйозних заперечень. Автори текстів широко послуговуються фаховою лексикою, юридичними термінами, дотримано іменний характер викладу, що надає йому абстрактності, більшої узагальненості, певним чином номіналізує текст. Також наявні номенклатурні назви, аббревіатури. Однак не всі вжиті лексеми відповідають нормам української мови, що свідчить про потребу бути більш уважними у виборі того чи іншого слова.

Синтаксичний рівень передбачає компетентність у виборі правильної синтаксичної конструкції, правила побудови речення, тексту. В обрахунок випадковим чином для аналізу текстів вживаються і прості, і складні за структурою речення, що дає змогу чітко передати значний за обсягом матеріал. Проте наявна неоднаковість у вживанні простих і складних речень: так, у текстах МВС переважають складні речення, а в текстах Національної поліції – прості речення. Видається більш доречним у писемному тексті надавати перевагу складним реченням, оскільки підрядне речення по суті конкретизує основну думку, підтверджує взаємозв'язок між явищами та потребу деталізувати обставини.

Попри всю відносну бездоганність текстів усе-таки як рекомендації є потреба звернути увагу на лексичну компетентність, зокрема в правильності вибору слова відповідного до його лексичного значення, упроваджувати в практику нову редакцію Українського правопису.

У текстах наявні деякі порушення пунктуаційних і орфографічних норм, але це не було об'єктом лінгвістичного аналізу.

Вплив гуманізації освіти на мовленнєву компетентність у підготовці фахівців правоохоронної діяльності

На нові потреби суспільства має бути орієнтована система вищої освіти в рамках загальної парадигми сучасної освітньої програми України на її випереджувачий розвиток [9]. Наявність воєнного стану є значним викликом для розвитку освіти, але в період активного реформування демократичного суспільства актуальним залишається і навіть посилюється завдання з гуманізації вищої освіти [10], зокрема підготовки фахівців з правоохоронної діяльності, їх мовної компетентності, яка передбачає системні знання державної мови, її норм, правил та логіки функціонування в різних сферах суспільної і правоохоронної діяльності, також комунікативної компетентності як системи умінь і навичок

ефективного застосування знання мови в різних ситуаціях спілкування [3].

У системі вищої освіти і кваліфікацій постійно відбувається вдосконалення вимог, які базуються на запровадженні компетентнісного підходу. Вища освіта правоохоронної системи покликана забезпечити підготовку фахівців, які вільно застосовують будь-які новітні досягнення своєї галузі з високим рівнем мовленнєвої компетентності, демонструють широкі знання державних стандартів мови. Перетворення, які відбулись 2020 року в системі вимог до кваліфікації за Національною рамкою кваліфікацій, відображають міжнародні рекомендації і створюють підґрунтя до гармонізації з європейськими підходами. Науковці НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ [11] подали особливості запровадження компетентнісного підходу до професійного розвитку працівників у системі освітніх інновацій. У дослідженні визначено базові принципи реформування системи вищої освіти із застосуванням компетентнісного підходу відповідно до основних положень Національної рамки кваліфікацій у контексті нових принципів законодавства України про вищу освіту [2].

Вирішальною та неодмінною умовою для належного виконання професійних обов'язків фахівцями правоохоронних органів є не лише знання, додержання і контроль загальних норм законодавства, але і правил української мови, вільне володіння державною мовою, демонстрація високого рівня мовленнєвої компетентності в документальній справі. Національною рамкою кваліфікацій передбачено вимоги до відповідальності й автономної діяльності, що характерно для правоохоронців, що має бути визначено в результатах навчання, які описані в чотирьох категоріях-дескрипторах: знання, уміння (навички), комунікація, відповідальність і автономія.

Знання на 6 рівні Національної рамки кваліфікацій щодо підготовки в бакалавраті мають бути концептуальні наукові та практичні, досягається критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері правоохоронної діяльності. Щодо умінь та навичок їх перелік не є широким, він стосується поглиблених і когнітивних та практичних умінь та навичок, майстерності та інноваційності на рівні, необхідному для розв'язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері професійної правоохоронної діяльності. У контексті формування комунікативної компетентності нормативно вима-

гається донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду, що ґрунтується на високому рівні мовленнєвої компетентності.

Базові вимоги щодо визначення ролі мовленнєвої компетентності в підготовці правоохоронців закладено у Стандарті вищої освіти України зі спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" першого (бакалаврського) рівня [12], де визначено загальну компетентність як здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово (ЗКЗ). Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти сформульований у термінах результатів навчання (РН5) і передбачає розроблення текстів, документів з питань професійної діяльності, вільне спілкування українською та іноземною мовами.

Якщо вимогу до мовної компетентності сприймати узагальнено стосовно поняття інтегрованої відзнаки особистості, то структура цієї компетентності формується безпосередньо через мовні, а також мовленнєві та комунікативні компетентності.

Гуманізація освіти відбувається через процес створення умов для самореалізації особистості майбутнього правоохоронця, де визначено також місце необхідності набуття мовленнєвої компетентності [13]. Саме знання правописних, лексичних, граматичних норм української мови є певним підґрунтям для вдосконалення мовленнєвої компетентності, гарантією самореалізації фахівця під час виконання функцій у правоохоронній діяльності.

Розвиток мовленнєвої компетентності фахівців правоохоронної діяльності

Воєнний стан і військові виклики вплинули на процеси, пов'язані з посиленням гарантування безпеки та розширенням завдань у правоохоронній діяльності, що потребує вдосконалення мовної підготовки. Зміни стосуються формування як правової культури, так і підвищення мовленнєвої компетентності, набуття якої спрямовані навчальні програми у закладах вищої освіти.

Нова редакція Українського правопису кодифікує українську мову в соціолінгвістичному контексті [14]. Фахівці у правоохоронній діяльності мають продемонструвати свої знання і навички щодо лінгвістичних змін на підтвердження мовленнєвої компетентності. Викладачі філологічних дисциплін звертають увагу здобувачів вищої освіти на зміни, що зафіксовані в новому Українському правописі, зокрема, це стосується

звука [j], який на письмі передається відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а у звукосполученнях [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: *буєр, ін'єкція, конвеєр, плеєр, проєкт, проєкція, суб'єкт, траєкторія, феєрверк* тощо.

Також слід звернути увагу на правопис складних іменників з першою частиною напів-, полу-: *напівавтомат, напівімла, напівкуц, напівправа, напівфабрикат* тощо, але невідмінюваний числівник пів зі значенням "половина" з наступним іменником – загальною або власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: *пів аркуша, пів відра, пів години, пів літра, пів міста, пів острова, пів яблука, пів ями, пів ящика, пів Європи, пів Києва*.

Зміни в Українському правописі також передбачають реалізацію принципів гуманізації вищої освіти, її демократизації і автономізації, переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості, посилення формування мовленнєвої компетентності.

У сучасних умовах змін теоретичної і практичної підготовки фахівців для правоохоронної діяльності спостерігається підвищення пріоритетності спрямування навчального процесу на формування високого рівня мовленнєвої компетентності, тому що загроза українській мові є загрозою національній безпеці [15].

З огляду на сучасні виклики, потрібні механізми вдосконалення розвитку мовленнєвої компетентності на всіх рівнях вищої освіти.

Загалом, наприклад, фахівці з права позитивно сприймають вимоги Національної рамки кваліфікацій та освітнього законодавства [16]. Удосконалення мовленнєвої компетентності в системі правоохоронної освіти посідає чільне місце, що враховано в оновлених стандартах вищої освіти, задовольняє універсальну потребу досконалого володіння державною мовою фахівцями з правоохоронної діяльності.

За результатами соціологічного опитування, яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 23 до 31 травня 2023 року в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні [17], встановлено рівень ставлення до української мови як атрибуту незалежної Української держави. Рівень тих, хто пишається цим атрибутом, зріс від 31,8 % у серпні 2011 року до 74,4 % у травні 2023 року. Щодо рідної мови: 2006 року українську мову вважали рідною 52 % опитаних, а в травні 2023 – 77,8 %, що є суттєвим зростанням. Це все свідчить про позитивні фактори для підвищення мовленнєвої компете-

тності кожного громадянина України.

Важливим для аналізу є Річний звіт Уповноваженого із захисту державної мови "Про стан дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у 2023 році [18], в якому відзначені певні особливості застосування української державної мови, пов'язані з правоохоронною діяльністю.

У Звіті звернута особлива увага (висновок Конституційного Суду України) на опанування державної мови національними меншинами, що дає їм можливість не бути лінгвально самообмеженими щодо роботи в правоохоронних органах. Наводиться приклад перевірки протягом 2023 року Секретаріатом Уповноваженого питання функціонування державної мови в місцях компактного проживання національних меншин на території України, зокрема, Болградського району Одеської області, в якому перевірялась, зокрема, діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронна сфера (відділи поліції). Особливо відзначено, за інформацією начальника одного з районних відділів поліції ГУНП в Одеській області, що рівень володіння державною мовою є недостатнім, особливо серед працівників старшого віку, на що спрямовані щотижневі курси вивчення державної мови для співробітників [18].

Нагадується, що за порушення вимог Закону щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на державному кордоні України та ін. передбачено накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинено вперше. Це свідчить про нагальну необхідність підвищення мовленнєвої компетентності для уникнення застосування заходів впливу. Також 2023 року з ініціативи Уповноваженого відбулась низка зустрічей з представниками Національної поліції України, де, зокрема, обговорювалося питання щодо посилення контролю за дотриманням вимог мовного законодавства, які, наприклад, стосуються публічного використання музичного продукту держави-агресора. Обставини, викладені у скаргах, розглядаються правоохоронними органами, за результатами чого вживаються заходи у межах їх компетенції [18]. Отже, високий рівень мовленнєвої компетентності прискорює процеси розгляду дотичних пи-

тань мовного напрямку в правоохоронній діяльності. Питання змін українського правопису та інших реформ у вищій освіті посилює рівень відповідальності як на працівників освіти, так і тих фахівців, яких вони навчають. Формування мовленнєвої компетентності відповідно до кваліфікаційних вимог є одним із пріоритетних завдань під час підготовки фахівців з правоохоронної діяльності.

В умовах військових викликів і широкого застосування дистанційних форм навчання, наприклад, у процесі викладання навчальної дисципліни "Українська мова професійного спрямування" постає завдання сформувати в курсантів (здобувачів вищої освіти) розуміння місця державної української мови у професійній діяльності, сприйняття державної мови як національної цінності та важливої ознаки національної ідентичності, як інструмента об'єднання українського суспільства, особливо під час військової агресії, як засобу зміцнення державної єдності та збереження територіальної цілісності України, незалежної держави [19].

Для вдосконалення викладання онлайн української мови у сфері правоохоронної діяльності науковці пропонують використовувати інноваційні підходи, зокрема квест-технології, які, на їхню думку, у сучасній освітній діяльності формують самостійну пізнавальну діяльність майбутніх фахівців, спрямовану на формування, зокрема, і мовленнєвої компетентності [20]. Робота в малих групах сприяє швидкому засвоєнню певних правил української мови через квест-технології. Вважається, що в курсантів зростає мотивація до навчання та формування саме комунікативної складової мовленнєвої компетентності.

Висновки

Мовленнєва компетентність – це здатність особи на практиці правильно використовувати лексичні, граматичні, стилістичні норми української мови. Вона як умова саморозвитку особистості передбачає вправність у використанні засобів мови, дотриманні норм сучасної літературної мови; мати навички та вміння швидкого, автоматичного, доречного вживання засобів мови, зокрема, у документальній діяльності правоохоронця; здатність розуміти та висловлювати зміст, вміння стилістично правильно користуватися всіма засобами мови.

Мовленнєва компетентність є вагомою складовою успішної підготовки здобувачів вищої освіти з правоохоронної діяльності та сприяє

підвищенню загальної ефективності професійної діяльності в умовах сучасного суспільства.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття пройшла незалежне рецензування відповідно до правил журналу. Не виявлено ніяких конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів

дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в рамках монографічного дослідження. Автор висловлює щирі слова вдячності кафедрі права національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пивоваров В. М. Мовленнєва компетентність як умова саморозвитку особистості. *Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі*: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 берез. 2019 р.). Харків, 2019. С. 113–117. <https://dSPACE.nlu.edu.ua/handle/123456789/16929>
2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 (зі змінами). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-n#Text>
4. Dobržinskienė, R., Rimkutė, S. The aspects of linguistic competence among police officers in Lithuania and Slovakia. *Visuomenės saugumas ir viešojo tvarka= Public security of public order: scientific articles: mokslinių straipsnių rinkinys*. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo akademija, 2020 [t.] 24. P. 420-436. <http://doi.org/10.13165/PSPO-20-24-27>
5. Шаповаленко Н. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронців. *Закарпатські філологічні студії*. 2023. Вип. 28. Т. 2. С. 58-62. <https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.28.2.10>
6. Лисенко О. А. Компетентнісний підхід до формування культури мовлення студентів юридичних спеціальностей. *Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія"*. 2023. Вип. 19(87). С. 103–106. [https://doi.org/10.25264/2519-2558-2023-19\(87\)-103-106](https://doi.org/10.25264/2519-2558-2023-19(87)-103-106)
7. Стратулат Н., Галдецька І. Мовленнєво-професійна компетентність правника: сучасні стандарти та запити суспільства. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Вип. 35. Т. 5. С.140-148. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-5-21>
8. Шаповаленко Н. Правильність і точність як комунікативна ознака мовлення юриста. *Мова і право: лінгвістичний аспект розуміння, тлумачення та застосування права*: Матеріали міжвузівського круглого столу (09 листоп. 2023 р.). Одеса: ОДУВС, 2023. С. 45-47. <https://dSPACE.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6301>
9. Похило І. Д. Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України. <http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/pohilo.php> (дата звернення: 24.01.2021).
10. Пивоваров В. М. Гуманізація освіти та мовна компетентність у підготовці фахівців-юристів *Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства*: зб. тез IX Всеукр. наук.-практ. конф. (5–6 лют. 2021 р.). Кропивницький, 2021. С. 141–144. <https://dSPACE.nlu.edu.ua/handle/123456789/19033>
11. Внукова Н. М. Компетентнісний підхід до професійного розвитку працівників в системі освітніх інновацій *Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах*: зб. наук. пр. за матеріалами II Круглого столу (м. Харків, 17 травня 2019 р.). Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 172–178. https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-172-178.pdf
12. Про внесення змін до стандарту вищої освіти зі спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ від 28.05.2024 № 769. <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-vita/zatverdzeni%20standarty/2024/28.05.2024/262-Pravookhor.Diyaln-bak.769.V%20C3%ADd.28.05.24.pdf>
13. Пивоваров В. М. Зміни мовленнєвої компетентності фахівців з права *Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір*: матеріали IV Всеукр. інтернет-конф. (м. Умань, 6 квітня 2022 р.). Умань: Видавець "Сочінський М. М.", 2022. С. 55–59. https://dSPACE.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15218/1/Factory_rozvytku_leksychnogo_zapasu_ame_rykanskiego_variantu_angliiskoi_movy.pdf#page=55

14. Український Правопис: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 437 спільним рішенням Президії НАН України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.). Затверджено Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.).
<https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf>
15. Про застосування державної мови: Лист МОН України від 03.08.2022 №1/8841-22.
https://nmv.zsmu.edu.ua/upload/mova/List_mon_mova.pdf
16. Пивоваров В. М. Компетентнісні комунікаційні вимоги Національної рамки кваліфікацій та мовленнєве регулювання за Законом України "Про вищу освіту". *Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна"*. 2015. Вип. 52. С. 225–228.
17. Ефективність реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності: соціологічні індикатори (травень 2023 р.): Разумков центр, 2023.
<https://razumkov.org.ua/napiamky/sotsiologichni-doslidzhennia/efektyvnist-realizatsii-derzhavnoi-polityky-u-sferi-utverzhennia-ukrainskoi-natsionalnoi-ta-gromadianskoi-identychnosti-sotsiologichni-indykatory-traven-2023r>
18. Річний звіт "Про стан дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у 2023 році: Уповноважений із захисту державної мови. 318 с. <https://mova-ombudsman.gov.ua/storage/app/sites/14/Звіт%202023/РІЧНИЙ%20ЗІТ%202023.pdf>
19. Пивоваров В. М. Особливості дистанційного викладання навчальної дисципліни "українська мова професійного спрямування" курсантам. *Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення*: збірник матеріалів VI-ї міжнародної наук.-практ. конф. Київ: Національний університет оборони України, Інститут Джефферсона (США) за підтримки Міністерства оборони Королівства Норвегія, 2023. С. 92–97. https://adlconf.nuou.org.ua/storage/history/d30e4d587170_a0d8b031c2aa97c68a4c.pdf
20. Єльнікова Н. Використання квест-технологій при вивченні української мови професійного спрямування курсантами-правоохоронцями. *Застосування інноваційних технологій та методів навчання при викладанні фундаментальних та мовних дисциплін у вишах*: тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 16 берез. 2023 р.) / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. Харків, 2023. С. 19–23. <https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/18460>

REFERENCES

1. Pyvovarov, V. M. (2019) Movlennieva kompetentnist yak umova samorozvytku osobystosti [Speech competence as a condition for self-development of the individual]. In: *Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu ukrainskomu sotsiumi*: materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. (21 berez. 2019 r.). Kharkiv (s. 113–117) (in Ukr.).
2. *Pro vyshchu osvitu* [On higher education]. Zakon Ukrainy (01.07.2014 No. 1556-7).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (in Ukr.).
3. *Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii* [On the approval of the National Framework of Qualifications]: Postanova KМУ (23.11. 2011 No. 1341). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-n#Text> (in Ukr.).
4. Dobrzinskienė, R., Rimkutė, S. The aspects of linguistic competence among police officers in Lithuania and Slovakia. *Visuomenės saugumas ir viešojo tvarka= Public security of public order: scientific articles: mokslinių straipsnių rinkinys*. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo akademija, 2020 [t.] 24. P. 420-436. <http://doi.org/10.13165/PSPO-20-24-27>
5. Shapovalenko, N. (2023). Aktualni pytannia rozvytku komunikatsii v profesiinii diialnosti pravookhorontsiv [Current issues of communication development in the professional activity of law enforcement officers]. *Zakarpatski filolohichni studii. Transcarpathian Philological Studies*, 28(2), 58-62.
<https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.28.2.10> (in Ukr.).
6. Lysenko, O. A. (2023). Kompetentnisnyi pidkhid do formuvannia kultury movlennia studentiv yurydychnykh spetsialnostei [A competent approach to the formation of speech culture of law students]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia": Seriia "Filolohiia"*, 19(87), 103–106.
[https://doi.org/10.25264/2519-2558-2023-19\(87\)-103-106](https://doi.org/10.25264/2519-2558-2023-19(87)-103-106) (in Ukr.).
7. Stratulat, N., & Haldetska, I. (2021). Movlennievo-profesiina kompetentnist pravnyka: suchasni standarty ta zapyty suspilstva [Speech and professional competence of a lawyer: modern standards and demands of society]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk*, 35(5), 140-148. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-5-21> (in Ukr.).
8. Shapovalenko, N. (2023). Pravylnist i tochnist yak komunikatyvna oznaka movlennia yurysta [Correctness

- and accuracy as a communicative feature of a lawyer's speech]. In: *Mova i pravo: linhvistychnyi aspekt rozuminnia, tlumachennia ta zastosuvannia prava: materialy mizhvuzivskoho kruhloho stolu* (09 lystopada 2023 r.). Odesa: ODUVS (s. 45-47). <https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6301> (in Ukr.).
9. Pokhylo, I. D. (2008). *Humanizatsiia osvity yak osnova rozvytku suchasnoi osvity Ukrainy* [Humanization of education as a basis for the development of modern education in Ukraine]. <http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/pohilo.php> (in Ukr.).
 10. Pyvovarov, V. M. (2021). Humanizatsiia osvity ta movna kompetentnist u pidhotovtsi fakhivtsiv-yurystiv [Humanization of education and language competence in the preparation of legal specialists]. In: *Aktualni pravovi ta humanitarno-ekonomichni problemy v period reformuvannia demokratychnoho suspilstva: zb. tez 9 Vseukr. nauk.-prakt. konf. (5–6 liut. 2021 r.)*. Kropyvnytskyi (s. 141–144). <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/19033> (in Ukr.).
 11. Vnukova, N. M. (2019) Kompetentnistnyi pidkhid do profesiinoho rozvytku pratsivnykiv v systemi osvity-nikh innovatsii [Competency approach to the professional development of employees in the system of educational innovations]. In: *Ekonomiko-pravovi problemy rozvytku ta spriannia hospodarskii diialnosti v suchasnykh umovakh: zb. nauk. pr. za materialamy 2 Kruhloho stolu* (Kharkiv, 17 travnia 2019 r.). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy (s. 172–178). https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-172-178.pdf (in Ukr.).
 12. Pro vnesennia zmin do standartu vyshchoi osvity zi snetsialnosti 262 "Pravookhoronna diialnist" dlia pershoro (bakalavrskoro) rivnia vyshchoi osvity [On making changes to the standard of higher education with speciality 262 "Law enforcement activities" for the first (bachelor) level of higher education]. Nakaz (28.05.2024 No. 769). <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishchavita/zatverdzeni%20standarty/2024/28.05.2024/262-Pravookhor.Diyaln-bak.769.V%C3%ADd.28.05.24.pdf> (in Ukr.).
 13. Pyvovarov, V. M. (2022). Zminy movlennievoi kompetentnosti fakhivtsiv z prava [Changes in the speech competence of law specialists]. In: *Problemy linhvistyky y metodyky vykladannia mov u konteksti vkhodzhennia Ukrainy v Yevropeyskyi prostir: materialy IV Vseukrainskoi internet-konferentsii* (m. Uman, 06 kvitnia 2022 r.). Uman: Vydavets "Sochynskyi M. M." (s. 55-59). https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15218/1/Factory_rozvytku_leksychnogo_zapasu_ame_rykanskiego_variantu_angliiskoi_movy.pdf#page=55 (in Ukr.).
 14. *Ukrainskyi Pravopys* [Ukrainian Legislation]. Postanova KMU (vid 22 travnia 2019 r. No. 437) spilnym rishenniam Prezydii NAN Ukrainy (protokol No. 22/10 vid 24 zhovtnia 2018 r.) i Kolehii Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (protokol No. 10/4-13 vid 24 zhovtnia 2018 r.) Zatverdzheno Ukrainskoiu natsionalnoiu komisiieiu z pytan pravopysu (protokol No. 5 vid 22 zhovtnia 2018 r.). <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf> (in Ukr.).
 15. *Pro zastosuvannia derzhavnoi movy* [On the use of the state language]. Lyst MON Ukrainy (03.08.2022 No. 1/8841-22). https://nmv.zsmu.edu.ua/upload/mova/List_mon_mova.pdf (in Ukr.).
 16. Pyvovarov, V. M. (2015) Kompetentnistni komunikatsiini vymohy Natsionalnoi ramky kvalifikatsii ta movlennieve rehuliuвання za Zakonom Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" [Competency communication requirements of the National Framework of Qualifications and speech regulation under the Law of Ukraine "On Higher Education"]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Filolohichna"*, (52), 225–228 (in Ukr.).
 17. *Efektivnist realizatsii derzhavnoi polityky u sferi utverdzhennia ukrainskoi natsionalnoi ta hromadianskoi identychnosti: sotsiologichni indykatory (traven 2023 r.)* [The effectiveness of the implementation of state policy in the sphere of the establishment of Ukrainian national and civil identity: sociological indicators (May 2023)]. Razumkov tsentr, 2023. <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/efektivnist-realizatsii-derzhavnoi-polityky-u-sferi-utverdzhennia-ukrainskoi-natsionalnoi-ta-gromadianskoi-identychnosti-sotsiologichni-indykatory-traven-2023r> (in Ukr.).
 18. *Richnyi zvit "Pro stan dotrymannia Zakonu Ukrainy "Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi" u 2023 rotsi* [Annual report "On the state of compliance with the Law of Ukraine "On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language" in 2023]. Upovnovazheniy iz zakhystu derzhavnoi movy. <https://mova-ombudsman.gov.ua/storage/app/sites/14/3vit%202023/PICHNII%203BIT%202023.pdf> (in Ukr.).
 19. Pyvovarov, V. M. (2023) Osoblyvosti dystantsiinoho vykladannia navchalnoi dystsypliny "ukrainska mova profesiinoho spriamuvannia" kursantam [Peculiarities of remote teaching of the educational discipline "Ukrainian language of professional direction" to cadets]. In: *Problemy vprovadzhennia dystantsiinoho navchannia v osvitnomu protsesi vyshchychk viiskovykh navchalnykh zakladiv ta mozhyvi shliakhy yikh vyrishennia: zbirnyk materialiv 7 mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii*. Kyiv: Natsionalnyi uni-

versytet obrony Ukrainy, Instytut Dzheffersona (SShA) za pidtrymky Ministerstva obrony Korolivstva Norvehiia (s. 92-97). <https://adlconf.nuou.org.ua/storage/history/d30e4d587170a0d8b031c2aa97c68a4c.pdf> (in Ukr.).

20. Yelnikova, N. (2023) Vykorystannia kvest-tekhnologii pry vyvchenni ukrainskoi movy profesiinoho spriamuvannia kursantamy-pravookhorontsiamy [The use of quest-technologies in the study of the Ukrainian language of professional direction by law enforcement cadets]. In: *Zastosuvannia innovatsiinykh tekhnologii ta metodiv navchannia pry vykladanni fundamentalnykh ta movnykh dystsyplin u vyshakh: tezy dop. Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (m. Kharkiv, 16 berez. 2023 r.) / MOZ Ukrainy, Nats. farmats. un-t. Kharkiv (s. 19-23)*. <https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/18460> (in Ukr.).

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 44–55 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591917

http://forumprava.pp.ua/files/044-055-2024-3-FP-Pyvovarov_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_7.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.08.2024

Accepted: 26.08.2024

Published: 27.08.2024

Available online: 27.08.2024

Cite as:

Пивоваров, В. М. (2024). Формування мовленнєвої компетентності у здобувачів вищої освіти з правоохоронної діяльності. *Форум Права*, 80(3), 44–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591917>

Pyvovarov, V. M. (2024). Formuvannya movlennyevoyi kompetentnosti u zdobuvachiv vyshchoyi osvity z pravookhoronnoyi diyalnosti [Formation of Speaking Competence in Law Enforcement Activities of Higher Education Acquires]. *Forum Prava*, 80(3), 44–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591917>

УДК 342.9:351.74(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591921>

О.А. ПРИСЯЖНЮК,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ,

кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна,

e-mail: AlexAnatPris@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3178-6809>

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

О.А. PRYSYAZHNYUK,

Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs,

PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: AlexAnatPris@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3178-6809>

DISCRETIONARY POWERS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN UKRAINE AS ONE OF THE MECHANISMS FOR IMPLEMENTING THE STATE'S LAW ENFORCEMENT FUNCTION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Правоохоронна функція держави спрямована на забезпечення прав і свобод людини, як у внутрішніх, так і у зовнішніх відносинах. Вона здійснюється через надання повноважень компетентним органам, закріплених у нормативних актах. Проте відсутність чіткого визначення правоохоронних органів у законодавстві призводить до того, що система таких органів має невизначені повноваження, серед яких вагому роль відіграють дискреційні повноваження. Це пов'язано з тим, що ці органи часто приймають важливі юридичні рішення, які впливають на громадян та організації. Реалізація дискреційних повноважень вимагає адаптації до змін у суспільстві та обґрунтування дій відповідно до актуальних обставин. Тому важливо науково обґрунтувати підходи до таких повноважень, щоб держава могла швидко реагувати на потреби суспільства. В умовах збройної агресії особливо актуальним стає пристосування державних функцій до сучасних викликів. Через складність і тривалість процесу прийняття законодавчих актів виникає потреба надати правоохоронним органам можливість самостійно адаптувати свої дії відповідно до ситуації. **Метою** статті є окреслення основних характеристик сучасного розуміння дискреційних повноважень правоохоронних органів. Використані **методи:** догматичний (нормативно-правовий) – для аналізу чинного законодавства, що регулює діяльність правоохоронних органів України та їхні дискреційні повноваження; системного аналізу – для розгляду дискреційних повноважень як частини загальної системи правоохоронної діяльності; функціональний – для визначення конкретних функцій, які виконують правоохоронні органи за допомогою дискреційних повноважень, та оцінки їх ефективності в контексті забезпечення правопорядку. **Результати.** Виявлені можливі проблеми та прогалини у використанні дискреційних повноважень, що може призводити до порушень законності чи зловживань з боку представників правоохоронних органів. Під час формування критеріїв оцінки законності реалізації дискреційних повноважень на основі аналізу можна визначити конкретні показники, за якими оцінюватимуться законність та обґрунтованість їх використання правоохоронцями. **Висновки.** Встановлено, що реалізація державно-владних повноважень неможлива без ефективного механізму застосування нормативних положень на практиці. Дискреційні повноваження правоохоронних органів є ключовою ланкою, яка пов'язує нормативно-правову базу з практичним виконанням завдань, поставлених перед цими органами. Ефективність такого механізму значною мірою залежить від особистих якостей особи, що реалізує ці повноваження, її професіоналізму, аналітичних і творчих здібностей, рівня правосвідомості та праворозуміння, а також від чіткості та зрозумілості нормативних положень, які допускають можливість альтернативної поведінки.

Ключові слова: дискреційні повноваження; правоохоронна функція; дискреція; дискреційні повноваження правоохоронних органів

Problem statement. The law enforcement function of the state is aimed at ensuring the rights and freedoms of individuals in both internal and external relations. It is carried out through the delegation of powers to competent authorities as enshrined in regulatory acts. However, the lack of a clear definition of law enforcement agencies in legislation results in a system of such agencies having ambiguous powers, among which discretionary powers play a significant role. This is because these agencies often make important legal decisions affecting citizens and organizations. The implementation of discretionary powers requires adaptation to changes in society and justification of actions according to current circumstances. Therefore, it is important to scientifically substantiate approaches to such powers so that the state can respond promptly to societal needs. In the context of armed aggression, adapting state functions to modern challenges becomes particularly urgent. Due to the complexity and length of the legislative process, there is a need to empower law enforcement agencies to independently adapt their actions according to the situation. The **purpose** of the article is to outline the main characteristics of the modern understanding of the discretionary powers of law enforcement agencies. **Methods** used dogmatic (normative-legal) – for analyzing current legislation regulating the activities of law enforcement agencies in Ukraine and their discretionary powers; system analysis – to examine discretionary powers as part of the overall system of law enforcement activity; functional – to determine the specific functions performed by law enforcement agencies through discretionary powers and to assess their effectiveness in maintaining public order. **Results.** The study identified potential issues and gaps in the use of discretionary powers, which could lead to violations of legality or abuses of power by law enforcement representatives. When forming criteria for evaluating the legality of discretionary power implementation, specific indicators can be established based on analysis, allowing for the assessment of their legality and justification by law enforcement officers. **Conclusions.** It has been established that the realization of state authority is impossible without an effective mechanism for applying regulatory provisions in practice. Discretionary powers of law enforcement agencies are a key link connecting the legal framework with the practical execution of tasks assigned to these bodies. The effectiveness of this mechanism largely depends on the personal qualities of the individual exercising these powers, their professionalism, analytical and creative abilities, level of legal awareness and understanding, as well as the clarity and comprehensibility of regulatory provisions that allow for alternative behavior.

Keywords: *discretionary powers; law enforcement function; discretion; discretionary powers of law enforcement agencies*

Постановка проблеми

Правоохоронна функція держави, як головний механізм забезпечення конституційних гарантій прав і свобод людини під час здійснення як внутрішніх і зовнішніх відносин, реалізується з використанням значної кількості повноважень компетентних органів, які знайшли своє відображення в нормативних актах. Відсутність чіткого визначення поняття правоохоронного органу на законодавчому рівні призводить до того, що система органів державної влади, яка забезпечує реалізацію правоохоронних функцій (які також не мають чіткого відображення у чинному законодавстві), наділена повноваженнями, серед яких одне з провідних місць займають дискреційні повноваження.

Це викликано тим, що серед основних функцій зазначених органів є вирішення питань юрисдикційного характеру, тобто прийняття юридично значимих рішень, в тому числі стосовно юридичних та фізичних осіб. А процес реалізації дискреційних повноважень передбачає своєрідну зміну функцій органу влади у поєднанні із обґрунтуванням таких дій в залежності від стану суспільних відносин. Отже, важливість науково обґрунтованого підходу до розуміння дискреційних повноважень у сфері державного управ-

ління викликана необхідністю оперативного та своєчасного розширення/звуження повноважень органів влади в залежності від потреби суспільства та окремих громадян. Враховуючи сучасні потреби держави, особливо в умовах збройної агресії, пристосування до викликів сьогодення є дієвим засобом здійснення функцій держави, в тому числі правоохоронної. В умовах виключно нормативного регулювання повноважень органів влади, а також з урахуванням складності та тривалості процедур прийняття відповідних нормативних актів, існує нагальна потреба у наданні можливості представникам правоохоронних органів (як частині органів влади поряд із іншими) самостійно пристосовувати власні можливості до наявних обставин.

Сутність та значення дискреційних повноважень, а також адміністративного та судового розсуду були об'єктом дослідження І.А. Артеменка, який зазначив, що "органи публічної адміністрації в процесі своєї діяльності не можуть повністю виключити застосування дискреційних повноважень" [1], Г.П. Мельника, який піддав аналізу характерні властивості судового розсуду та зумовлених ними функцій, які судовий розсуд виконує у правовій системі держави [2], А.О. Коренева, який розглянув теоретичні під-

ходи щодо визначення поняття судової дискреції, висвітлив особливості процесуального законодавства та судової практики [3]. Однак варто відзначити, що наявні дослідження у цій площині були проведені до нормативного визначення поняття "дискреційних повноважень". З огляду на це *метою* статті є окреслення основних характеристик сучасного розуміння дискреційних повноважень правоохоронних органів. Її *новизна* полягає в окресленні сучасного розуміння дискреційних повноважень правоохоронних органів України в контексті сучасних викликів і тенденцій у сфері правоохоронної діяльності. *Завданням* статті є визначення дискреційних повноважень як механізму адаптації правоохоронних органів до змінних обставин, а також їх впливу на суспільну довіру до органів публічної влади та визначення особливостей контролю за дискреційними повноваженнями правоохоронних органів.

Дискреційні повноваження як механізм адаптації правоохоронних органів до змінних обставин

Процес державного управління, як вже наголошувалось, під час реалізації правоохоронної функції держави вимагає від правоохоронних органів гнучкості та оперативного пристосування до обставин. Без такого пристосування не можливо забезпечити нормативне врегулювання повноважень правоохоронних органів, адже в іншому випадку нормотворчість повинна характеризуватися чіткістю та деталізацією обставин, що занадто ускладнює як процес нормативного врегулювання, так і можливість сприйняття та реалізації закріплених норм [4]. Забезпечення такої гнучкості можливе за наявності спроможності здійснювати відповідний розсуд під час реалізації власних повноважень, що в свою чергу характерне виключно за наявності дискреції у їх закріпленні. Крім того, варто наголосити, що вирішення соціальних проблем, які виникають у суспільстві можливе у випадку модернізації структури державного управління, яка, на думку І.А. Артеменка [1], полягає у застосуванні дискреційних повноважень.

Відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру", дискреційним вважається повноваження, надане адміністративному органу законом, обирати один із можливих варіантів рішення відповідно до закону та мети, з якою таке повноваження надано [5]. Історія становлення нормативного визначення терміну "дискреційні повноваження" є досить тривалою і в

певній мірі нестабільною. Так, Методологія проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів [6] (втратила чинність у 2011 році) визначала дискреційні повноваження як права та обов'язки державних органів, їх посадових і службових осіб, що дають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково зміст рішення або вибрати один з кількох варіантів прийняття рішень, передбачених проектом акту. В даному випадку складно говорити про усталеність та повноту визначення навіть з огляду на те, що в той час під дискреційними повноваженнями розумілись і обов'язки органу, що вкрай складно назвати вірним судженням, адже сама природа дискреції полягає у можливості, а не в обов'язку діяти. В подальшому, тривалий час законодавчого визначення "дискреційних повноважень" не було аж до 2022 року. Відсутність нормативного визначення спричинила стрімке збільшення наукових дискусій з цього питання. Різні погляди та суперечки викликають ще більше питань до встановлення змісту та сутності поняття, однак наукова обґрунтованість в решті-решт, на нашу думку, і стала підґрунтям для прийняття положення, що визначає зміст дискреційних повноважень. Однак, посилення виключно на нормативне визначення дискреційного повноваження не дає змоги в певній мірі зрозуміти його сутність та значення, а отже доцільним є аналіз наукових поглядів на сутність, зміст та ознаки дискреційних повноважень, в тому числі правоохоронних.

Латинський переклад "discretio" означає вирішення питання на власний розсуд відповідним суб'єктом в межах його компетенції [7, с.19]. В перекладі з англійської "discretion" означає право або здатність вирішувати щось [8]. Як бачимо, значення іншомовного аналогу дискреції виявляється саме у можливості самостійної діяльності при прийнятті рішення, іншими словами дискреція розглядається як право або можливість вчиняти певним чином. Варто також наголосити, що позиція деяких науковців, які дотично розглядають питання дискреційних повноважень щодо тотожності понять дискреція та розсуд, на нашу думку не є коректною. Розсуд розглядається більше як механізм реалізації дискреції. Тому в подальшому дослідженні пропонується розглядати ці поняття як окремі, однак дуже наближені один до одного.

Г.П. Мельник розглядає дискрецію як зумовлене відносною невизначеністю права певним чином обмежене повноваження органу влади

обирати такий варіант поведінки, який є максимально доцільним та справедливим у відповідній ситуації [2]. Також автор наголошує, що характерними рисами (ознаками) будь-яких дискреційних повноважень є тісний зв'язок з вибором, який є логічною операцією здійснення повноважень; обумовленість таких повноважень викликана відносною неточністю та неповнотою нормативних положень; існування у відповідних межах, а також мета таких повноважень притосування абстрактних норм права до реальних ситуацій. Варто погодитись із автором, що саме дискреційні повноваження виступають зв'язуючою ланкою між правом та правовідносинами.

З іншої точки зору, дискреція саме в контексті реалізації повноважень органами влади може розглядатися і як інструмент закріплення та реалізації власних повноважень органами публічної адміністрації при існуванні "нормативно-правового вакууму", виникненні колізійних фактичних обставин, використанні надмірно ускладнених адміністративних процедур або відсутності чіткого каталогу критеріїв оцінювання нештатної/нестандартної ситуації [9, с.120-121]. Такі обставини, зазвичай, є основною підставою для виникнення та реалізації дискреції, як на нормативному рівні, так і на практичному, під час вибору варіанту поведінки із наявної альтернативи.

Варто відмітити, що дискреція полягає не тільки у виборі з можливих, закріплених у правових нормах варіантів поведінки (прийняття рішення). Дискреція може проявлятися і під час прийняття рішення діяти чи не діяти взагалі, що значно наближує зміст поняття дискреційних повноважень до права конкретного органу чи посадової особи.

Досліджуючи судову дискрецію, А.О. Коренев виокремлює її характерну рису, яка полягає в тому, що здійснення адміністративним судом дискреційних повноважень обумовлює формування судової практики з розгляду та вирішення окремих категорій адміністративних справ, внаслідок чого складні та неоднозначні публічно-правові спори вирішуються невідкладно, не чекаючи удосконалення нормативно-правового регулювання. Реалізуючи судову дискрецію, суддя керуючись принципами верховенства права, може відступити від суто нормативно-правового регулювання і вирішити справу на основі принципів права [3]. З огляду на це варто наголосити, що дискреція не є абсолютною владою, а є чітко регламентованою правом. Обов'язковою умовою застосування дискреції є зв'язок розсу-

ду з нормативно-правовими актами, що, як наслідок, виключає існування "вільного розсуду" або розсуду поза законом [10]. Однак така риса як формування практики діяльності в окремих аналогічних ситуаціях із схожими обставинами є однією із важливих умов сучасного правозастосування, особливо правоохоронними органами.

Дискреційні повноваження та їх вплив на суспільну довіру до органів публічної влади

Дискреційні повноваження органів публічної влади виступають одним з тонких інструментів можливого захисту демократії та ключових елементів конституційного ладу [11]. Так, наявність дискреційного повноваження забезпечує можливість органу влади оперативного підлаштуватися під потреби суспільства з урахуванням соціально-політичного стану в державі та вимог самого населення. В той же час, оцінка суспільства, що надається органу, якому притаманні дискреційні повноваження, є завжди двоякою. По-перше, можливість органу на власний розсуд обирати варіант поведінки або спосіб реалізації наданих повноважень розцінюється населенням як свавілля. По-друге, в ситуаціях, коли органи публічної адміністрації реалізують свої повноваження, особливо шляхом використання імперативного методу правозастосування, щодо конкретної особи, такі дії зазвичай викликають негативне ставлення до суб'єкта правозастосування, що поєднане із твердженням, що орган самовільно вирішив чинити такі дії і закон прямо не передбачає реалізацію такого повноваження по відношенню до особи. По-третє, у випадку стандартизованого або уніфікованого підходу до вирішення ситуації, яка має місце в процесі діяльності органів публічної адміністрації, населення вимагає більш "уважного" та зваженого ставлення до себе і вимагає індивідуального підходу до вирішення будь-якої проблемної ситуації, що можливе виключно за наявності дискреційних повноважень. Отже важливо говорити про те, що наявність дискреційного повноваження у органів влади, хоча в деяких випадках і сприймається населенням як негативний аспект діяльності органу, однак є необхідним та актуальним, в тому числі з метою забезпечення функціонування правової та демократичної держави.

Дискреційні повноваження притаманні майже усім без виключення органам публічної адміністрації. Хоча дискреційні повноваження і мають багато практичних переваг у світі реалізації функцій держави, варто відзначити, що окремі напрямки діяльності потребують більш детальної

регламентації та нормування. Мова насамперед йде про правоохоронні органи та органи, які реалізують контрольно-наглядові повноваження. Реалізація повноважень зазначених органів тісно пов'язана із впливом на об'єм прав та свобод людини, а тому наявність можливості обирати варіанти дій може розцінюватися як фактор, що спричиняє виникнення ризиків використання владних повноважень у власних інтересах.

Для України дуже важливою є проблема встановлення дискреційних повноважень та прийняття повноважень контролюючих органів, які здійснюють державну діяльність на власний розсуд. Це особливо важливо в контексті необхідності підтримки нашої держави та зміцнення дисципліни учасників адміністративних відносин. Вважається, що навряд чи можна робити прогресивні, виважені кроки в цьому напрямку, коли корупція на всіх рівнях держави створює перешкоди для економіки [10]. Безсумнівно, питання свавілля та використання повноважень для забезпечення власної потреби чи інтересу є актуальним в сучасній Україні, навіть попри наявність розгалуженої системи антикорупційних інституцій. І пояснювати корупцію виключно наявністю дискреції у повноваженнях органів влади не варто. Авжеж, це є одним із корупційних ризиків, що можуть сприяти корупційним проявам, однак ставлячи у протизагони наявності дискреційних повноважень наявності корупційного ризику, варто відмітити, що останнє не переважає переваги та користь першого. Тому, навіть з урахуванням такої характеристики дискреційного повноваження, що останнє може виступати механізмом свавілля органу влади, переваги від його наявності неможливо досягти іншим шляхом.

Водночас сучасній державі майже щоденно доводиться вирішувати рівняння з багатьма невідомими, а тому однією із найважливіших цілей залишається оптимальне поєднання своїх завдань і функцій у рамках конституційно визначеного коридору, де влада і її представники можуть чинити тільки все те, що обумовлено законом. Тоді ми будемо застраховані від того, що під дахом дискреційних повноважень можуть допускатися сваволя і зловживання представників влади, яких і так зараз не бракує [12]. Саме визначення такого "коридору" є інструментом регулювання можливого свавілля органів влади, а враховуючи, що нормативне врегулювання діяльності даних суб'єктів, в переважній більшості, здійснюється вище стоячими органами, тому варто забезпечити наявність механізму ефективного контролю за процесом наділен-

ня повноваженнями органів влади, як мінімум в частині погодження змісту установчих документів незалежним та компетентним органом. Положення нормативних документів в даний час широко оперують оціночними поняттями, які по своїй сутності є одним із головних інструментів прояву дискреції в повноваженнях правоохоронних органів. Їх використання може сприйматися в двох протилежних ракурсах: оціночні поняття проявляють динаміку нормативної бази і забезпечують пристосування положень до вимог сучасності, а також різне тлумачення конкретного твердження чи норми знижує її ціннісно-інформаційне наповнення і сприяє необмеженому розсуду. Тому поряд із процесом визначення дискреційних повноважень існує потреба в дієвому механізмі контролю за їх реалізацією.

Особливості контролю за дискреційними повноваженнями правоохоронних органів

Контроль за реалізацією дискреційних повноважень здійснюється на декількох рівнях: адміністративному (відомчий контроль) та судовому рівні. Варто відмітити, що процедури відомчого контролю, особливо коли в якості суб'єкта контролю виступає керівник особи, що реалізує повноваження, заходи контролю оперують виключно суб'єктивним уявленням однієї особи та практики, що склалася, найчастіше, саме в одному конкретному підрозділі. Контролюючі органи в рамках надання оцінки відомчим структурним підрозділам з більшою аналітичною прискіпливістю підходять до оцінки законності та ефективності реалізації дискреційних повноважень. Однак все одно, першочерговим при наданні оцінки залишаються інтереси відомства.

Судовий контроль за реалізацією дискреційних повноважень має виражатися в певній сукупності дій і полягає у перевірці наявності дискреційного повноваження правоохоронного органу (його сутність), перевірці відповідності дій представника правоохоронного органу в межах та у спосіб визначений законом, легітимність мети діяльності, дотримання процедурних гарантій та забезпечення належної якості прийнятого рішення або дії. Перевірка вказаних обставин має визначати саме законність здійснення таких повноважень, а не визначати необхідність реалізації інших заходів правоохоронним органом. Вибір варіанту поведінки має завжди залишатися прерогативою суб'єкту правозастосування, а судовий контроль в цій сфері має визначати виключно законність чи протизаконність реалі-

зованих повноважень.

Треба зазначити, що здійснення судового контролю за реалізацією дискреційних повноважень можливе у випадку ініціативного звернення до суду з цього питання, а тому підставою для здійснення такого виду контролю є виключно підозра у порушенні прав, свобод чи законних інтересів людини. В такій ситуації варто наголосити, що здійснення судового контролю має на меті виключно захист та поновлення порушених прав та свобод людини, а не забезпечення законності застосування дискреційного повноваження.

Враховуючи це, варто відмітити, що здійснення контролю за законністю реалізації дискреційних повноважень правоохоронних органів переважно відбувається постфактум, після вчинення дій чи прийняття рішення. Контроль на етапі підготовки до вчинення таких дій чи рішень представником правоохоронного органу може здійснюватися виключно індивідуально особою, що реалізує дані повноваження. У випадку погодження дій з іншим підрозділом, службою або органом таке повноваження не вважається дискреційним.

Для більш чіткого уявлення про сутність дискреційних повноважень необхідно з'ясувати, що саме включає в себе термін повноваження, адже велика кількість науковців стверджують, що дискреційними повноваженнями є виключно нормативно визначеними правами суб'єкта. Термін "повноваження" являє собою обумовлені особливостями галузі правовий інститут, змістом якого є норми права, що закріплюють правила встановлення та зміст прав і обов'язків, набутих відповідними суб'єктами галузевих правовідносин [13, с.153-154]. Так само В.В. Заборовський стверджує, що повноваженням є сукупність прав та обов'язків, що надані у встановленому законом порядку [14]. Отже, як висновок, вважатимемо, що сутність повноважень правоохоронних органів полягає у сукупності прав та обов'язків, які визначені законом та надані їм з метою реалізації завдань та функцій на них покладених. У контексті розуміння терміну дискреційних повноважень правоохоронного органу варто наголосити, що з точки зору законодавчої техніки та трактування правових норм, то дискреційні повноваження розуміються як сукупність прав та обов'язків (наприклад обов'язок визначити покарання у вигляді штрафу у розмірі від... до ...). Дискреційні повноваження з поглядів логіки та тлумачення змісту дискреції, як явища правової дійсності, яке дозволяє обира-

ти, здійснювати розсуд та приймати рішення виходячи із сукупності обставин, є правом представника правоохоронного органу. Тому пропонуємо сукупність прав та обов'язків, які містять ознаки дискреції розглядати як форму викладення дискреційного повноваження в нормативно-правових актах, а зміст цих положень трактувати як права органу щодо реалізації того чи іншого підходу у здійсненні власних функцій.

Насамкінець слід наголосити, що реалізація дискреційних повноважень потребує окремого дієвого механізму в системі заходів здійснення правоохоронними органами власних повноважень. Таким механізмом є можливість застосування розсуду в діяльності працівників правоохоронних органів. Розсуд – це інтелектуальна, творча діяльність, встановлена нормативно-правовими актами, щодо самостійного оцінювання і прийняття рішення та певного вибору варіантів поведінки, що має юридично значущий результат [15]. Творчий підхід до прийняття рішення або обрання варіанту поведінки відрізняє процес реалізації дискреційних повноважень від звичайного механічного вчинення чітко визначеного алгоритму дій під час реалізації даних функцій. Здійснення оцінки ситуації завжди передбачає творчий підхід, а також можливість обрання альтернативної іншої дії. З цього можна зробити висновок, що будь-яка діяльність, яка передбачає оцінку ситуації може розцінюватися як процес реалізації дискреційного повноваження. Разом із тим, необхідно пам'ятати, що дискреційні повноваження є можливістю обрати один із декількох передбачених законом варіантів поведінки, а помилкова оцінка ситуації і, як наслідок, незаконна реалізація повноважень не може розцінюватися як дискреція правоохоронного органу. Діяльність правоохоронних органів тісно пов'язана із правозастосуванням, тобто здійсненням дій, що мають правові наслідки на підставі суб'єктивної оцінки обстановки. Можна розглядати це на прикладі оцінки доказів у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, коли така оцінка здійснюється "за своїм внутрішнім переконанням". Це говорить про те, що важливою умовою реалізації дискреційних повноважень правоохоронними органами, діяльність яких напряму пов'язана із правопорядком та захистом/забезпеченням прав і свобод людини, є компетентність, професіоналізм та високі інтелектуальні (творчі, аналітичні) здібності, що дозволяють оцінити ситуацію безпомилково, а відтак прийняти законне та ефективне рішення.

Висновки

Реалізація державно-владних повноважень у державі не можлива без ефективного механізму інтерпретації нормативних положень у практичну площину. Дискреційні повноваження правоохоронних органів виступають засобом з'єднання нормативно-правового поля та сфери практичного вирішення завдань, що стоять перед правоохоронними органами. Дієвість такого механізму багато в чому залежить від індивідуальних факторів особи, яка реалізує такі повноваження, від її професіоналізму, аналітичних, твор-

чих здібностей, рівня правосвідомості та праворозуміння, а також від чіткості та зрозумілості нормативних положень, що передбачають можливість альтернативної поведінки.

Конфлікт інтересів

На впевненість автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Робота виконана відповідно до плану дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артеменко А. І. Дискреційні повноваження в діяльності органів публічної адміністрації: теоретичні основи та проблеми застосування. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2018. Т. 1. Вип. 2. С. 128-131. <https://lj.journal.kspu.edu/index.php/lj/article/view/150>
2. Мельник Г. П. Судовий розсуд (дискреція) як явище правової системи. *Наукові записки. Юридичні науки*. 2009. Т. 90. С. 44-47. <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/69f50df3-5822-4804-87df-021d6fd8265f/content>
3. Коренев А. О. Судова дискреція в адміністративному судочинстві: поняття та зміст. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 5. С. 268-271. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.49>
4. Михайліна Т. В., Іванченко Я. М. Проблеми правозастосовчої дискреції в адміністративному судочинстві. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 6. С. 34-36. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-6/5>
5. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-ІХ. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>
6. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1346. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1346-2009-%D0%BF/ed20111111/find?text=%C4%E8%F1%EA%F0%E5%F6%B3%E9%ED%B3+%EF%EE%E2%ED%EE%E2%E0%E6%E5%ED%ED%FF#Text>
7. Закурін М. К. Дискреція – дія на власний розсуд. Поняття та прояв. *Вісник господарського судочинства*. 2009. № 4. С. 17–24.
8. Discretion. <https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english/discretion>
9. Проневич О. Дискреційні повноваження суб'єктів публічної адміністрації: догматико-правовий вимір. *Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 травня 2021 р.)*. Київ: Вид-во Людмила, 2021. С. 118-124.
10. Тримбашевська Х. М., Краковська А. Є. Питання дискреційних повноважень органів публічної влади в Україні. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*. 2022. Т. 1. № 14. С. 137-141.
11. Ореховський М. Аксіологічні засади захисту конституційного ладу та дискреційні повноваження органів публічної влади. *Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 травня 2021 р.)*. Київ: Вид-во Людмила, 2021. С. 87-88.
12. Костицький В. Обмеження влади та розширення дискреційних повноважень як дві тенденції у розвитку сучасної держави. *Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 травня 2021 р.)*. Київ: Вид-во Людмила, 2021. С. 10-14.
13. Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І. Теорія повноважень, їх легітимність та врахування потреб і інтересів при встановленні на законодавчому рівні. *Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць*. 2011. № 1 (9). С. 147–155.
14. Заборовський В. В. До питання про дефініцію поняття "адвокат". *Проблеми законності*. 2016. № 132. С. 75-82. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11607>
15. Савранчук Л. Л. Сутність адміністративного розсуду у діяльності органів публічної адміністрації.

15. Savranchuk, L. L. (2022). Sutnist administratyvnoho rozsudu u diyalnosti orhaniv publichnoyi administratsiyi [The essence of administrative discretion in the activity of public administration bodies]. *Analitychno-porivnyalne pravoznavstvo*, (1), 199-202. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.01.37> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 56–64 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591921

http://forumprava.pp.ua/files/056-064-2024-3-FP-Prysyazhnyuk_8.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_8.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 12.08.2024**Accepted:** 06.09.2024**Published:** 09.09.2024**Available online:** 09.09.2024**Cite as:**

Присяжнюк, О. А. (2024). Дискреційні повноваження правоохоронних органів України як один із механізмів реалізації правоохоронної функції держави. *Форум Права*, 80(3), 56–64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591921>

Prysyazhnyuk, O. A. (2024). Dyskretsiyni povnovazhennya pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy yak odyn iz mekhanizmv realizatsiyi pravookhoronnoyi funktsiyi derzhavy [Discretionary Powers of Law Enforcement Agencies in Ukraine as One of the Mechanisms for Implementing the State's Law Enforcement Function]. *Forum Prava*, 80(3), 56–64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591921>

УДК 658.152:004.738.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591932>

Є.О. ТУПИЦЬКА,

доцент кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: ye.o.tupytska@nlu.edu.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7484-9723>

А.М. ЄВКОВ,

старший викладач кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: a.m.yevkov@nlu.edu.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7299-656X>

О.О. РУБАН,

асистент кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: o.o.ruban@nlu.edu.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8602-0517>

ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ СТАРТАПІВ НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Y.O. TUPYTSKA,

Lecturer, Department of Civil and Legal Policy, Intellectual Property Law and Innovations, Yaroslav Mudryi National Law University, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: ye.o.tupytska@nlu.edu.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7484-9723>

A.M. YEVKOV,

Senior Lecturer, Department of Civil and Legal Policy, Intellectual Property Law and Innovations, Yaroslav Mudryi National Law University, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: a.m.yevkov@nlu.edu.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7299-656X>

O.O. RUBAN,

Lecturer, Department of Civil and Legal Policy, Intellectual Property Law and Innovations, Yaroslav Mudryi National Law University, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: o.o.ruban@nlu.edu.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8602-0517>

FEATURES OF VENTURE INVESTMENT IN SOFTWARE DEVELOPMENT STARTUPS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Незважаючи на складні умови воєнного стану в нашій країні, ми спостерігаємо швидкий розвиток високотехнологічних проєктів. Серед найпродуктивніших з них – стартапи, орієнтовані на розробку програмного забезпечення. Однак для успішної роботи ІТ-компаній, особливо на ранніх стадіях, критично важливо забезпечити належне фінансування. Одним із ключових інструментів для цього є залучення додаткових коштів через венчурні інвестиції. Ретельний аналіз правових питань у сфері венчурного інвестування в інноваційні компанії виявляє недостатню законодавчу регламентацію відносин між стартапами та інвесторами на всіх етапах фінансування – від початкових угод до виходу на ринок. **Метою** статті є аналіз особливостей цивільно-правового регулювання венчурного інвестування в ІТ-стартапи, які займаються розробкою програмного забезпечення, виявлення правових колізій та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. **Методи.** Для аналізу сучасного стану венчурного інвестування в Україні та його зв'язку з державними правовими процесами використано діалектичний метод. Формально-юридичний метод застосовано для систематизації та класифікації

норм і правових джерел, що регулюють венчурне інвестування в Україні. Системно-структурний метод дозволив дослідити особливості венчурних інвестиційних відносин в ІТ-стартапах, які займаються розробкою програмного забезпечення, а також оцінити ефективність правових інструментів державного стимулювання такого інвестування. Порівняльно-правовий та аналітико-синтетичний методи використано для розробки пропозицій щодо подальшого вдосконалення правового регулювання венчурного інвестування в ІТ-стартапи. **Результати.** Досліджено правовий статус венчурних інвесторів та стартапів, виявлено відсутність чіткого правового визначення прав та обов'язків сторін у таких відносинах в українському законодавстві, що створює значні ризики для інвесторів, особливо у випадку банкрутства стартапу. Також проаналізовано питання недостатньої державної підтримки на етапі створення стартапів, відсутності державних програм стимулювання венчурного капіталу та неповного правового регулювання процесів раннього інвестування, що ускладнює розвиток венчурного ринку. **Висновки.** Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення законодавства, яке регулює правовідносини венчурного інвестування в стартапи. Наголошено на необхідності прийняття спеціальних нормативних актів, які б врегульовували ці відносини, а також введення спеціального режиму банкрутства для ІТ-компаній, який враховує особливості їх діяльності та забезпечує пріоритетне право інвесторів на повернення вкладених коштів. Важливо також запровадити дієві механізми захисту прав учасників венчурного інвестування. Зважаючи на поточну війну та економічну нестабільність, особливу увагу слід приділити розробці спеціальних регуляторних механізмів для ІТ-стартапів, включаючи захист інвесторів. Впровадження положень щодо забезпечення венчурних інвестицій, особливо з урахуванням ризиків, пов'язаних із війною та економічною нестабільністю, є критично важливим як для національної стратегії відновлення, так і для створення сприятливих умов для розвитку інновацій та технологічного сектору.

Ключові слова: венчурне інвестування; ІТ-стартапи; інтелектуальна власність; фінансові ризики; захист інвесторів; програмне забезпечення

Problem statement. Despite the challenging conditions of martial law in our country, we are witnessing a rapid development of high-tech projects. Among the most productive of these are startups focused on software development. However, for the successful operation of IT companies, particularly at their early stages, it is critically important to secure proper funding. One of the key instruments for this is attracting additional funds through venture capital investment. A thorough analysis of the legal issues in the field of venture capital investment in innovative companies reveals the insufficient legal regulation of the relationship between startups and investors at all stages of financing, from initial agreements to market entry. **Purpose** of this article is to analyze the peculiarities of civil law regulation of venture capital investment in IT startups engaged in software development, identify legal conflicts, and develop scientifically substantiated proposals for improving the existing legislation. **Methods.** To analyze the current state of venture capital investment in Ukraine and its connection with state legal processes, the dialectical method was employed. The formal-legal method was used to systematize and classify the norms and legal sources regulating venture capital investment in Ukraine. The system-structural method allowed for an examination of the characteristics of venture investment relations in IT startups focused on software development, as well as an evaluation of the effectiveness of legal instruments used by the state to promote such investment. Comparative-legal and analytical-synthetic methods were used to develop proposals for further improvement of legal regulation for venture capital investment in IT startups. **Results.** The legal status of venture investors and startups was analyzed, revealing the absence of clear legal definitions regarding the rights and obligations of parties involved in such relations under Ukrainian law, which poses significant risks for investors, especially in the event of a startup's bankruptcy. Issues of insufficient state support at the startup creation stage, the lack of state programs to stimulate venture capital, and the incomplete legal regulation of early investment processes were also examined, highlighting the challenges facing the development of the venture market. **Conclusions.** Recommendations were proposed for improving the legislation regulating venture investment relations in startups. The necessity of adopting specific regulations governing these relations was emphasized, as well as the introduction of a special bankruptcy regime for IT companies that takes into account the specifics of their activities and provides priority rights for investors to recover their investments. It is also essential to implement effective mechanisms for protecting the rights of participants in venture investment. Considering the ongoing war and economic instability, special attention should be paid to developing regulatory mechanisms tailored for IT startups, including investor protection measures. Implementing provisions to secure venture investments, particularly given the risks associated with war and economic instability, is crucial for the national recovery strategy and for creating favorable conditions for the development of the innovation and technology sector.

Keywords: venture capital investment; IT startups; intellectual property; financial risks; investor protection; software

Постановка проблеми

Розвиток інформаційних технологій, що наразі спостерігається у суспільстві викликає необхідність появи нових бізнес-моделей, зокрема IT-стартапів. Найбільш успішними як на вітчизняному так і на світовому ринку високотехнологічних продуктів є ті, що займаються розробкою інноваційного програмного забезпечення. Україна демонструє значний потенціал у цій галузі, маючи високоосвічену IT-спільноту та низку успішних стартапів, що активно виходять на міжнародний ринок. Проте для успішного функціонування IT-компаній, особливо на початкових етапах їхнього розвитку, критично важливим є отримання належного фінансування, одним із ключових інструментів якого є залучення додаткових коштів за рахунок так званого венчурного капіталу.

Реалізація правовідносин венчурного інвестування в Україні стикається з численними проблемами, насамперед пов'язаними з відсутністю її належної правової регламентації у вітчизняному законодавстві, що, у свою чергу, применшує ефективність функціонування як самих венчурних фондів так і їхню взаємодію з IT-стартапами. Так, зокрема, невизначеність підходів щодо статусу венчурних фондів, механізмів інвестування процесів створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, що виступають основним активом IT-стартапів, значно ускладнює процес інвестування. А недосконалість цивільно-правових механізмів захисту прав венчурних інвесторів у випадку невдачі стартапів або їхнього банкрутства стримують розвиток венчурного капіталу в Україні.

З огляду на це, дослідження правових аспектів венчурного інвестування в IT-стартапи, що займаються розробкою програмного забезпечення потребує додаткової уваги правової спільноти в контексті необхідності вдосконалення положень чинного цивільного законодавства України та відповідного створення сприятливих правових умов для розвитку українських IT-компаній і підвищенню їх конкурентоспроможності на світовому ринку.

Вивченню проблематики відносин венчурного інвестування присвячували свої наукові праці як вчені економісти, так і юристи. Так, зокрема, І.В. Литвин і К.С. Шевчук досліджували питання здійснення венчурного підприємництва в умовах воєнного стану [1]. Загальні положення правового регулювання відносин венчурного інвестування на ранніх етапах їхнього розвитку в українському правовому полі висвітлювалися в працях Д.В. Задихайла [2, с.42]. Ю.М. Жорно-

куй, зробив значний внесок у розвиток цивільного законодавства щодо регулювання венчурних інвестицій, комплексно дослідивши існуючі недоліки нормативно-правових актів, присвячених цьому питанню [3, с.37]. Реалізація венчурних відносин за допомогою інвестиційних договорів стала предметом дослідження О.Е. Сімсон [4]. Правові засади венчурного інвестування у стартапи як інноваційний продукт були висвітлені у науковому дослідженні В.А. Кройтора [5]. Правове забезпечення інноваційного процесу в умовах адоптації законодавства України до законодавства України висвітлювалось у монографічному дослідженні С.В. Глібка з співавторами [6]. Утім, аналіз вказаних наукових праць дає змогу стверджувати, що питання венчурного інвестування саме інноваційної діяльності розглянуто не достатньо, а правові проблеми, пов'язані із наданням такого додаткового фінансування IT-стартапам, що здійснюють розробку програмного забезпечення не досліджувалася взагалі. Сказане свідчить про необхідність проведення наукових досліджень, присвячених особливостям таких відносин.

Метою статті є аналіз особливостей цивільно-правового регулювання венчурного інвестування IT-стартапів, що займаються розробкою програмного забезпечення, виявлення правових колізій а також розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. Її *новизна* полягає у висвітленні особливостей надання додаткових коштів високотехнологічним проектам, вироблення дієвих правових механізмів, які б забезпечували захист інтересів стартапів та інвесторів, сприяли залученню інвестицій та стимулювали інноваційний розвиток IT-сектору. *Завданням* статті є з'ясування на рівні існуючої нині цивільно-правової доктрини питань щодо окреслення кола суб'єктів венчурного інвестування, дослідження ризиків інвестиційних процесів що можуть виникати на різних етапах створення і функціонування стартапу, аналіз стану законодавства щодо питань цивільно-правового захисту інтелектуальної власності та інших прав учасників даних правовідносин

Особливості правового регулювання венчурного інвестування, поняття та правовий статус венчурних фондів

Частиною 1 статті 5 Закону України "Про інвестиційну діяльність" визначено коло суб'єктів інвестиційних правовідносин. Ними є інвестори та учасники. Відповідно до вказаного нормативного акту, інвестором є суб'єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладення

власних, позичкових і залучених цінностей в об'єкти інвестування. У частині 2 ст.2 Закону міститься визначення поняття "інвестиційної діяльності" [7]. Нею визнається сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. При цьому до інвестицій законодавство відносить всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [8, с.59; 9; 10].

Венчурні інвестиції являють собою довгострокове пряме вкладення капіталу, яке здійснюється приватними та інституційними інвесторами з метою створення інноваційних проектів, фінансування їх оновлення та модернізації, а також підтримки стартап-проектів [11, с.68]. Згідно до ст.326 Господарського кодексу України [12] інвестиціями у сфері господарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого соціального ефекту [2]. Стаття 14.1.81 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року [13] інвестиції визначає як господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції класифікуються наступним чином: капітальні інвестиції – це майнові операції, спрямовані на придбання нерухомого майна, такого як будівлі, споруди та інші об'єкти нерухомості, а також інших основних засобів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно з положеннями Цивільного кодексу. Фінансові інвестиції – це операції, що включають набуття корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Аналіз відповідних правових актів дозволяє дійти висновку, що інвестиція є дією інвестора з внесення майнових цінностей в об'єкт інвестиційної діяльності [14, с.68].

У науковій правовій літературі сформульована усталена система різновидів інвестицій, в якій окреме місце займає класифікація фінансових вкладень [10, с.110]. Фінансові інвестиції можна класифікувати наступним чином: а) капітальні інвестиції – це операції з набуття у власність нерухомого майна, таких як будівлі, споруди, а також інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до положень Цивільного кодексу; б) фінансові інвестиції – це операції, пов'язані з при-

дбанням корпоративних прав, цінних паперів, деривативів або інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції можуть бути поділені на такі види: 1) прямі інвестиції – внесення майна або грошових коштів в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їхньому первинному розміщенні; 2) портфельні інвестиції – це операції з купівлі цінних паперів, деривативів або інших фінансових активів на фондовому чи товарному біржовому ринку; 3) реінвестиції – це здійснення нових інвестицій, як капітальних, так і фінансових, за рахунок прибутку, отриманого від попередніх інвестиційних операцій. [15, с.31].

Особливістю даних відносин є те, що таке фінансування забезпечує розвиток компанії вже на початкових етапах її існування, насамперед під час виникнення первісних ризиків втрати вкладених коштів через нестабільність або незрілість бізнес-моделі. Натомість інвестори отримують частку у власності таких стартапів, що дозволяє їм брати участь в управлінні, здійсненні контролю використання коштів [16].

Варто відмітити, що у вітчизняному законодавстві відсутнє поняття "венчурного капіталу". Основні положення, які стосуються інвестиційної діяльності, викладені в Законі України "Про інститути спільного інвестування" [10, с.112], яким регламентується діяльність різних інвестиційних фондів, у тому числі й венчурних.

Так, венчурним фондом, відповідно до ч.10 ст.7 Закону, є недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб. Безпосередньо організаційно-правовими формами суб'єктів, які здійснюють відповідну діяльність, мають визнаватися АТ або ТОВ [1, с.16]. При цьому суб'єктний склад у сфері венчурного фінансування має містити не лише венчурні фонди, а й банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, приватних інвесторів та державні інститути [8, с.60].

Водночас, можна зробити висновки, що законодавчі акти, не диференціюють венчурне фінансування як окремий, специфічний вид інвестиційної діяльності. Приватно-правові норми, які регулюють відносини, у тому числі і договірні, між приватними суб'єктами з питань венчурного інвестування також мають доволі загальний характер [17, с.215]. Так, ст.1158 Цивільного Кодексу України стосується правовідносин, пов'язаних з інвестуванням, проте не враховує особливостей венчурного капіталу. Відтак, досліджувані договірні відносини регламентуються загаль-

ними положеннями про зобов'язання (статті 509-516 ЦК України), договори партнерства (статті 1112-1131 ЦК України) і спільної діяльності (статті 1157-1181 ЦК України).

Відсутність спеціальної нормативно-правової бази щодо регулювання відносин венчурного інвестування породжує проблеми невизначеності правового статусу вказаних суб'єктів. Так, зокрема, законодавством не встановлюється чітких вимог до структури активів венчурних фондів, які б підкреслювали їх інноваційну спрямованість. Права венчурних фондів щодо визначення об'єктів інвестування фактично не обмежені у порівнянні з іншими інститутами спільного інвестування (ICI), водночас у світовій практиці загальноприйнятим обов'язком є фінансування саме інноваційних проєктів. Оскільки венчурні інвестори не мають спеціальних правових інструментів для захисту своїх інвестицій, вони не застраховані від певних втрат, пов'язаних з ризиком банкрутства стартапу та не мають спеціальних механізмів ефективного виходу з інвестиції після досягнення проєктом певних результатів (exit strategy). Приватно-правові норми, що регулюють корпоративні відносини також не передбачають чітких правил щодо розподілу повноважень між інвесторами та засновниками стартапів у межах прийняття управлінських рішень.

Загалом, як зазначається у науковій цивілістичній літературі [8], основною проблемою приватно-правового регулювання венчурного інвестування є недостатня регламентація структури даних правовідносин. Якщо розглядати їхній суб'єктно-об'єктний склад, варто відмітити, що об'єктом венчурного інвестування здебільшого виступає сам стартап, який водночас є і суб'єктом інвестиційного зобов'язання.

Поняття стартапу та ризики інвестиційних процесів на різних етапах його функціонування

Зазначимо, що термін "стартап" широко використовується в медіа та маркетинговій сфері, проте в правовій площині його застосування поки є обмеженим. У вітчизняному законодавстві та наукових дослідженнях стартап часто помилково прирівнюють до новостворених або малих і середніх підприємств.

У правовій та економічній літературі усталеною є позиція, що стартап – це юридична особа, в яку вкладаються венчурні інвестиції у вигляді часток або акцій, основними активами якої є об'єкти інтелектуальної власності. С. Бланк (Blank,

2010), один із піонерів терміна "стартап", визначає його як нову, швидко зростаючу компанію, що прагне виходу на ринок через розробку бізнес-моделі на основі інноваційної ідеї [18]. Стартапи, як зазначають Дж. Гусман і С. Стерн (Guzman and Stern, 2016), зазвичай характеризуються високим рівнем ризику, що знижує їх шанси на довготривале існування на ринку та вимагає суттєвих інвестицій [19].

Станом на 25.02.2021 року термін "стартап" фігурує в 37 нормативно-правових актах України, але єдиного підходу до визначення його основних ознак наразі не сформовано. Згідно з Положенням про конкурсний відбір проєктів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.12.2018 року № 187, стартап визначається як проєкт, пов'язаний зі створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної діяльності. Таким чином, можемо побачити, що на відміну від пересічного новоствореного малого та середнього підприємства стартап характеризується науково-технічною (інноваційною) новизною та не має чіткого зв'язку з фактом державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. У Положенні визначено низку критеріїв для допуску стартапу до конкурсного відбору, серед яких: інноваційність, можливість реалізації, соціальна або ринкова доцільність, наявність правової охорони (патент або свідоцтво), а також ступінь готовності проєкту. Аналіз цих критеріїв свідчить про їхню схожість з вимогами до охороноздатності об'єктів інтелектуальної власності. Зокрема, для винаходів і корисних моделей основним критерієм є новизна, а можливість реалізації та ринкова доцільність відповідають промисловій придатності – одному з критеріїв патентоспроможності винаходу. Отже, важливою правовою характеристикою стартапу є його зв'язок з об'єктом інтелектуальної власності, що пройшов державну реєстрацію, наприклад, з патентованим винаходом [5, с.42].

У ряді інших нормативно-правових актів термін "стартап" ототожнюється з новоствореним підприємством. Наприклад, у Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. № 28, під новоствореним бізнесом (стартапом) розуміється підприємницька діяльність суб'єкта, строк реєстрації якого як госпо-

дарюючого суб'єкта не перевищує 12 місяців. Також це включає суб'єктів, чия реєстрація перевищує цей період, якщо відсутні документальні підтвердження ведення ними підприємницької діяльності.

Схоже ототожнення міститься в Додатковій Угоді № 5 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між урядами України та США від 17.09.2014 року, де стартап і новостворене підприємство трактується аналогічно. Подібний підхід знайшов відображення й у ряді законопроектів, зокрема у проекті Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального податкового режиму" (№ 2615), де стартап визначається як новостворений суб'єкт господарювання, що ще не обрав форму оподаткування.

Більш точно визначення стартапу, на нашу думку, пропонується в "Державній стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки", затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. Хоча конкретного визначення стартапу в цьому документі немає, його сутність можна зрозуміти з контексту: стартап-компанія – це суб'єкт малого або середнього бізнесу, який розробляє та впроваджує інноваційні проекти на початкових етапах свого розвитку.

Отже, ключовою ознакою стартапу є його інноваційність.

Наступним важливим аспектом є визначення поняття "інноваційність" у діяльності стартапів. Закон України "Про інноваційну діяльність" не надає чіткого переліку сфер інновацій, проте під інноваціями розуміються нові або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукти чи послуги, а також організаційні та технічні рішення, які суттєво покращують виробничі процеси чи соціальну сферу. Більш конкретизовані інноваційні напрями містяться в Законі України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", де на період 2011–2021 років до стратегічних пріоритетів було віднесено такі сфери: транспортування енергії, енергоефективність, "зелені технології", високі технології в транспорті, військовій сфері, авіа- та суднобудуванні, космічній галузі, нанотехнології, аграрний сектор, медичні інновації, фармацевтика, екологічні технології, інформаційно-комунікаційні технології та робототехніка [20, с.122].

Аналізуючи Європейський моніторинг стартапів, можна виділити такі галузі як: послуги в сфері програмного забезпечення, медіа, ІТ, промислові технології, виробництво обладнання,

"зелені технології", харчова промисловість, фінанси та фінансова освіта, електронна комерція, споживчі мобільні додатки, консалтинг, біо-, нано- та медичні технології. Послуги в сфері програмного забезпечення можна розділити на три основні категорії: алгоритми, програми у вигляді текстів мовою програмування, та програми, що зберігаються у пам'яті комп'ютера й виконуються ним.

Ця класифікація допомагає розуміти структуру програмного забезпечення та його складові. Кожна категорія має свої специфічні особливості та вимоги щодо розробки й захисту прав інтелектуальної власності. Комп'ютерні програми одночасно володіють загальними рисами, притаманними об'єктам авторського права, але й вирізняються низкою специфічних ознак, таких як: форма вираження програми, назва (часто охороняється як торговельний знак), окремі способи обігу програм (наприклад, вільні ліцензії), співвідношення авторських прав і права власності на матеріальний носій програми, можливості декомпіляції, адаптації, створення резервних копій та модифікації програм [20, с.120].

Відтак, для стартапів, які займаються розробкою програмного забезпечення, інтелектуальна власність є ключовим активом. Однак існуюче законодавство України (Цивільний кодекс – ст.418 та наступні, Закон "Про авторське право і суміжні права") не забезпечує належного рівня правового захисту для інноваційних продуктів. Відсутність ефективних механізмів захисту прав на програмне забезпечення створює ризики для залучення інвестицій, оскільки інвестори не можуть бути впевнені в тому, що їхні вкладення будуть надійно захищені.

Реалізація стартапу як інноваційного продукту має свої особливості. В економічних дослідженнях виділяють наступні етапи розвитку стартапу: 1) початкова фаза – це фактичний початок життєвого циклу бізнесу, навіть якщо стартап ще не зареєстрований офіційно, на цьому етапі виникає ідея; 2) стадія запуску – передбачає формалізацію ідеї та запуск стартапу, що супроводжується пошуком фінансових ресурсів, включаючи венчурний капітал; 3) фаза становлення та зростання – розробники доводять свій продукт або послугу до оптимального рівня; 4) фаза розширення – компанія має завершений продукт чи послугу, яка функціонує на повну потужність і приносить стабільний дохід [17]. Кожен із цих етапів може співвідноситися з процесом конкурсного відбору стартапів для отримання інвестицій, у тому числі через державну

фінансову підтримку. На кожному етапі реалізації стартапу як інноваційного продукту здійснюється як науково-технічна, так і підприємницька діяльність у рамках венчурного інвестування. Такий підхід демонструє специфіку інвестиційної діяльності у стартапи [5, с.38]. На кожній із вищезазначених стадій інноваційного процесу стартап стикається з низкою ризиків, значну частину яких можливо завчасно передбачити, мінімізувати або усунути за допомогою правових засобів (обрання належної організаційно-правової форми діяльності, договірне врегулювання тощо). Водночас, юристами та спеціалістами у сфері венчурного капіталу було досліджено, що багато молодих компаній та стартапів зробило чимало юридичних помилок, найрозповсюдженіша з яких стосувалась захисту прав інтелектуальної власності [21, с.429].

Цивільно-правовий захист інтелектуальної власності під час венчурного інвестування ІТ-стартапів

Проблеми правового захисту інтелектуальної власності під час венчурного інвестування зазвичай пов'язані з відсутністю у законодавстві норм, що передбачають чітке регулювання передачі прав на інтелектуальну власність під час венчурного інвестування. Так, зокрема, у ЦК України (статті 418-456) передбачені загальні положення про охорону і передачу прав на об'єкти ІВ, проте ці положення недостатньо враховують складні венчурні відносини між інвесторами та стартапами. Статті 424 і 427 ЦК України визначають можливість передачі майнових прав на об'єкти ІВ за договором, проте не регулюють специфіку умов таких договорів під час залучення інвестицій. Проблема полягає у відсутності чітких механізмів визначення того, хто володіє правами на об'єкти права інтелектуальної власності, створені стартапом, особливо якщо вона була розроблена із залученням венчурного капіталу. Відсутність таких механізмів може призвести до непорозумінь між засновниками стартапу та інвесторами щодо розподілу прав на ключові активи – інтелектуальні продукти. Закон України "Про авторське право і суміжні права" (статті 15-16) регулює передачу прав на результати творчої діяльності, водночас, він не враховує ситуацій, коли інтелектуальна власність створюється у рамках комерційного стартапу за підтримки венчурного інвестування. Закон не визначає, хто має пріоритетні права на інтелектуальну власність, створену під час фінансування розробки програмного забезпечення – розробники чи інвестори. На практиці при

залученні інвестицій часто укладаються договори про передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Проте, українське законодавство не передбачає чіткої регламентації таких договорів у контексті венчурного інвестування. Поряд із цим, часто венчурні інвестори бажають мати контроль над ключовими активами стартапу, включаючи інтелектуальну власність. Однак, українське законодавство не забезпечує достатніх гарантій для того, щоб інвестор міг контролювати використання інтелектуальної власності, створеної стартапом, і в разі необхідності захистити свої інтереси у випадку недобросовісних дій з боку засновників стартапу. Українське законодавство не передбачає надійних механізмів захисту інтересів інвесторів у разі відчуження інтелектуальних активів. Зокрема, інвестори не завжди мають змогу ефективно захистити свої права у випадку продажу стартапом прав на інтелектуальну власність третім особам або у разі використання створеного програмного забезпечення без їхньої згоди. Одним із аспектів інтелектуальної власності, який є особливо важливим для ІТ-стартапів, є захист конфіденційної інформації (ноу-хау). Однак, чинне законодавство України, зокрема Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та ЦКУ, не передбачає ефективних механізмів захисту ноу-хау у рамках венчурного інвестування. Це ускладнює захист розробок стартапу від несанкціонованого використання з боку третіх осіб.

Слід додати, що українське законодавство не передбачає особливих правових механізмів підтримки для таких компаній. Наприклад, відсутні чіткі правові інструменти для швидкої реєстрації стартапів або спеціальні податкові стимули для ІТ-компаній, що розробляють інноваційні продукти. В Україні відсутні державні програми, які б сприяли розвитку ІТ-стартапів через пряме фінансування, податкові пільги чи спеціальні умови для їхньої діяльності. Багато успішних країн, таких як США або країни Європейського Союзу, мають спеціальні державні програми підтримки стартапів та венчурних інвесторів, що включають податкові пільги, гранти на дослідження та розробки, а також підтримку через державні інституції, що сприяють інноваціям. Відсутність подібних програм в Україні створює додаткові складнощі для стартапів на етапах їх створення та розвитку. Водночас, в Україні немає чіткої державної політики щодо стимулювання венчурного інвестування. У багатьох країнах держава активно залучає венчурні фонди шляхом створення спеціальних програм співінвестування,

коли держава частково фінансує венчурні проекти разом із приватними інвесторами. Відсутність таких програм в Україні обмежує можливості для розвитку ІТ-стартапів, оскільки вони змушені покладатися виключно на приватні інвестиції.

Висновки

1. Необхідність зменшення правових ризиків, що можуть супроводжувати правовідносини венчурного інвестування ІТ-стартапів на розробку програмного забезпечення та запровадження спеціального законодавства про венчурне інвестування дозволить забезпечити чітке регулювання прав та обов'язків інвесторів і стартапів на всіх етапах інвестиційного процесу; вдосконалити процедури банкрутства для стартапів; створити спеціальний режим банкрутства для ІТ-компаній, який би враховував специфіку їхньої діяльності та забезпечував пріоритетне право на повернення інвестицій; ввести спеціальні стимули для венчурного інвестування, включаючи податкові пільги та державні програми підтримки стартапів і венчурних фондів.

2. Для покращення правового захисту інтелектуальної власності в умовах венчурного інвестування необхідно внести зміни до цивільного законодавства України, зокрема: 1) розробити спеціальні положення у ЦК України щодо механізмів передачі прав на інтелектуальну власність на різних етапах фінансування; 2) ввести спеціальні норми, які б регулювали відносини

між інвесторами та стартапами щодо використання і захисту інтелектуальних активів, що допоможе зменшити ризики втрати інвесторами контролю над ключовими активами стартапів; 3) запровадити ефективні механізми захисту прав на конфіденційну інформацію та ноу-хау, включаючи розширення можливостей для використання NDA (угод про нерозголошення інформації) у рамках венчурного інвестування; 4) впровадити заходи для забезпечення прав інвесторів при банкрутстві стартапів, включаючи можливість пріоритетного задоволення їх вимог щодо прав на інтелектуальну власність у разі ліквідації або продажу активів стартапу.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття пройшла незалежне рецензування відповідно до правил журналу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах науково-дослідницьких завдань університету. Автори висловлюють щирі слова вдячності співробітникам кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Литвин І. В., Шевчук К. С. Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан та передісторія розвитку. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. 2022. Вип. 4. № 2. <https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk4-nomer-2-2022> (дата звернення: 05.09.2024).
- Задихайло Д. В. Економіко-правові передумови формування інвестиційного законодавства України. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2002. Вип. 3. С. 41–54.
- Жорнокуй Ю. М. Венчурний капітал як основне джерело інвестицій малих та середніх інноваційних підприємств. *Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва*: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 2 за матеріалами II круглого столу (м. Харків, 16 лист. 2020 р.) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 34–41.
- Сімсон О. Е. Правові особливості договорів інвестиційного характеру: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2001. 23 с.
- Кройтор В. А. Правові засади венчурного інвестування у стартапи як інноваційний продукт. *Право та інновації*. 2023. № 3 (43). С. 39-46. <https://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/1025/755> (дата звернення: 05.09.2024).
- Правове забезпечення інноваційного процесу в умовах адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: монографія / С. В. Глібко, О. В. Розгон, Ю. В. Георгієвський та ін. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2022. 290 с.
- Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 47. Ст. 646. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
- Деревянко Б., Счастливец Р. Нормативно-правове регулювання діяльності венчурних фондів. *Підприємництво господарство і права*. 2017. № 1. С. 59–64.

- <http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2017/1/12.pdf> (дата звернення: 05.09.2024).
9. Негода О. А. Поняття інвестицій в законодавстві України та країн-членів Європейського Союзу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 12. С. 200-203. http://sej.org.ua/12_2022/44.pdf (дата звернення: 05.09.2024).
 10. Петрина В. Н. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання. *Часопис Київського університету права*. 2020/3. С. 109–115.
 11. Гудіма Т. С. Венчурна діяльність як правова категорія. *Економіка та право*. 2012. № 1. С. 67–71.
 12. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
 13. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-14, № 15-16. № 17. Ст. 11. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
 14. Вінник О. М. Інвестиційне право: навчальний посібник. К.: Юридична думка, 2005. 568 с.
 15. Сітченко Г. М. Щодо поняття венчурного інвестування інноваційної діяльності. *Право та інновації*. 2021. № 2 (34). С. 30–35.
 16. Баб'ячок Р. І., Кульчицький І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості. 2018. <https://www.civic-synergy.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Osnovnitendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf> (дата звернення: 05.09.2024).
 17. Шишка О. Р., Шишка Н. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення венчурного інвестування в military tech. *Право.ua*. 2023. № 3. С. 211–219.
 18. Blank S. What's A Startup? First Principles. <https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/>
 19. Guzman J., Stern S. Nowcasting and Placecasting Entrepreneurial Quality and Performance. *National Bureau of Economic Research*. 2016. P. 63–109.
 20. Пономаренко М. В. Правове регулювання інтелектуальної власності на програмне забезпечення в Україні: поточний стан і тенденції. *Часопис Київського університету права*. 2023. № 1. С. 119-122.
 21. Гнип Д. В., Стефківський В. М. Сучасні проблеми захисту авторських прав стартапів: *Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні*: зб. наук. пр. за матеріалами XV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 10-11 грудня 2019 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 428-431. <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/9e1d2f75-9da8-4cfb-9caa-dda806fa9048/content> (дата звернення: 05.09.2024).

REFERENCES

1. Lytvyn, I. V., & Shevchuk, K. S. (2022). Venchurnyi biznes v Ukrayini: suchasnyi stan ta peredistoriia rozvytku [Venture Business in Ukraine: Current Status and Development History]. *Menedzhment ta pidpriemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku*, 4(2). <https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk4-nomer-2-2022> (in Ukr.).
2. Zadykhailo, D. V. (2002). Ekonomiko-pravovi peredumovy formuvannia investytsiinoho zakonodavstva Ukrayiny [Economic and Legal Preconditions for the Formation of Ukraine's Investment Legislation]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*, (3), 41–54 (in Ukr.).
3. Zhornokuy, Yu.M. (2020). Venchurnyi kapital yak osnovne dzherelo investytsiy malykh ta serednikh innovatsiinykh pidpriemstv [Venture Capital as the Main Source of Investment for Small and Medium-Sized Innovative Enterprises]. In: Strizhkova, A. V. (Red.). *Stratehii pidpriemnytskoyi diialnosti v interesakh staloho rozvytku maloho i serednoho innovatsiinoho pidpriemnytstva*: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrayiny No 2 za materialamy II kruhloho stolu (m. Kharkiv, 16 lystopada 2020 roku). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrayiny (s. 34–41) (in Ukr.).
4. Simson, O. E. (2001). Pravovi osoblyvosti dohovoriv investytsiinoho kharakteru [Legal Features of Investment Contracts]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
5. Kroytor, V. A. (2023). Pravovi zasady venchurnoho investuvannia u startapy yak innovatsiinyi produkt [Legal Framework for Venture Investment in Startups as an Innovative Product]. *Pravo ta innovatsii*, 3(43), 39-46. <https://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/1025/755> (in Ukr.).
6. Hlibko, S. V., Rozhon, O. V., & Heorhiievskiy, Yu. V., et al. (2022). *Pravove zabezpechennia innovatsiinoho protsesu v umovakh adaptatsii zakonodavstva Ukrayiny do zakonodavstva Yevropeyskoho Soiuzu* [Legal Support of the Innovation Process under the Adaptation of Ukrainian Legislation to EU Law]. Monohrafiia. Kharkiv: NDI prav. zabezp. innov. rozvytku NAPrN Ukrayiny (in Ukr.).
7. Pro investytsiinu diialnist [On Investment Activity: Law of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (18.09.1991 No. 1560-12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (47), 646. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text> (in Ukr.).

8. Derevianko, B., & Shchastlyvtseva, R. (2017). Normatyvno-pravove rehuliuвання diialnosti venchurnykh fondiv [Legal Regulation of Venture Fund Activities]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (1), 59–64. <http://pgpjournals.kiev.ua/archive/2017/1/12.pdf> (in Ukr.).
9. Nehoda, O. A. (2022). Poniattia investytsiy v zakonodavstvi Ukrayiny ta krain-chleniv Yevropeyskoho Soiuzu [The Concept of Investment in Ukrainian and EU Legislation]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (12), 200–203. http://lsej.org.ua/12_2022/44.pdf (in Ukr.).
10. Petryna, V. N. (2020). Investytsiina diialnist yak predmet pravovoho rehuliuвання [Investment Activity as a Subject of Legal Regulation]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3), 109–115 (in Ukr.).
11. Hudyma, T. S. (2012). Venchurna diialnist yak pravova katehoriia [Venture Activities as a Legal Category]. *Ekonomika ta pravo*, (1), 67–71 (in Ukr.).
12. *Hospodarskyi kodeks Ukrayiny* [Commercial Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No. 436-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (in Ukr.).
13. *Podatkovyi kodeks Ukrayiny* [Tax Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (02.12.2010 No. 2755-6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2011, (13-14, 15-16, 17), 11. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (in Ukr.).
14. Vynnyk, O. M. (2005). *Investytsiynne pravo* [Investment Law]. Navchalnyy posibnyk. K.: Yurydychna dumka (in Ukr.).
15. Sitchenko, H. M. (2021). Shchodo poniattia venchurnoho investuvannya innovatsiinoi diialnosti [On the Concept of Venture Investment in Innovative Activities]. *Pravo ta innovatsii*, 2(34), 30–35 (in Ukr.).
16. Babjachok, R. I., & Kulchytskyi, I. (2018). *Osnovni tendentsii rozvytku startapiv v Ukrayini – problemy, pereshkody i mozlyvosti* [Main Trends in the Development of Startups in Ukraine – Problems, Obstacles, and Opportunities]. <https://www.civic-synergy.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Osnovnitendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf> (in Ukr.).
17. Shyshka, O. R., & Shyshka, N. V. (2023). Problemy normatyvno-pravovoho zabezpechennia venchurnoho investuvannya v military tech [Problems of Legal Regulation of Venture Investment in Military Tech]. *Pravo.ua*, (3), 211–219 (in Ukr.).
18. Blank S. What's A Startup? First Principles. <https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/>
19. Guzman J., Stern S. Nowcasting and Placecasting Entrepreneurial Quality and Performance. *National Bureau of Economic Research*. 2016. P. 63–109.
20. Ponomarenko, M. V. (2023). Pravove rehuliuвання intelektualnoi vlasnosti na prohramne zabezpechennia v Ukrayini: potochnyi stan i tendentsii [Legal Regulation of Intellectual Property on Software in Ukraine: Current State and Trends]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 119-122 (in Ukr.).
21. Hnyp, D. V., & Stefkovskiy V. M. (2019). Suchasni problemy zakhystu avtorskykh prav startapiv [Modern Problems of Copyright Protection for Startups]. In: *Efektivnist inzhenernykh rishen u pryladobuduvanni*: zb. nauk. pr. za materialamy 15 Vseukr. nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh (Kyiv, 10-11 hrudnia 2019 r.). Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho (s. 428-431). <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/9e1d2f75-9da8-4cfb-9caa-dda806fa9048/content> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 65–74 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591932

http://forumprava.pp.ua/files/065-074-2024-3-FP-Tupytska,Yevkov,Ruban_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
 2024_3_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 21.08.2024

Accepted: 16.09.2024

Published: 18.09.2024

Available online: 18.09.2024

Cite as:

 Тупицька, Є. О., Євков, А. М., Рубан, О. О. (2024). Особливості венчурного інвестування стартапів на розробку програмного забезпечення. *Форум Права*, 80(3), 65–74.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591932>

 Tupytska, Y. O., Yevkov, A. M., & Ruban, O. O. (2024). Osoblyvosti venchurnoho investuvannya startapiv na rozrobku prohramnoho zabezpechennia [Features of Venture Investment in Software Development Startups]. *Forum Prava*, 80(3), 65–74.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591932>

УДК 342.7:323.1(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591869>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ)

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

GOALS AND PRINCIPLES OF STATE POLICY OF UKRAINE IN THE SPHERE OF NATIONAL MINORITIES (COMMUNITIES)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У незалежній Україні сьогодні все ще відсутня збалансована й послідовна державна політика у сфері національних меншин (спільнот), що не лише перешкоджає їх інтеграції в єдине поліетнічне суспільство України, але й заохочує інші держави до втручання в етнонаціональну сферу України. При цьому, залишаються остаточно несформованими правовий та інституційний механізми реалізації засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот), які дістали законодавчого закріплення лише у 2022 році. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу цілей та принципів державної політики України у сфері національних меншин (спільнот). **Метою** роботи є поглиблений аналіз правових засад сучасної державної політики України у сфері національних меншин (спільнот), визначення сутності та особливостей її цілей і принципів, а також обґрунтування перспективних напрямків розвитку державної етнонаціональної політики України у контексті її євроінтеграції та триваючої російсько-української війни. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено сучасний стан правового забезпечення державної політики України у сфері національних меншин (спільнот). За допомогою порівняльного методу охарактеризовано спільні та відмінні риси державної політики щодо різних національних меншин (спільнот); системно-структурного методу – висвітлено взаємозв'язок законодавчо закріплених цілей і принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) з її конкретними напрямками та заходами; методу прогнозування – розкрито вплив відповідних цілей і принципів державної політики на етнонаціональну сферу в цілому. **Результат.** Встановлено, що в умовах збройного вторгнення РФ до України одним із ключових пріоритетів державної політики України та її національним інтересом є забезпечення міжнародного миру та злагоди в Україні. Сьогодні основу державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) складає ідеологія мультикультуралізму, визнання абсолютного права на самоідентифікацію, гарантування вільної реалізації та захисту прав представників національних меншин (спільнот), їх залучення як до реалізації, так і до формування відповідної державної політики, а також запобігання використанню не лише державою-агресором, а й іншими державами національних меншин (спільнот) України у власних інтересах. **Висновки.** Обґрунтовано, що вдосконалення державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) першочергово потребує: гнучкого поєднання різних елементів мультикультуралізму та асиміляторства; уточнення та деталізації змісту цілей і принципів державної політики України у сфері національних меншин (спільнот), законодавчого закріплення її напрямів; впровадження конкретних заходів із державної підтримки всіх національних меншин (спільнот) і корінних народів, їх інтеграції в єдине поліетнічне суспільство та забезпечення міжнародної злагоди; віднесення до принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) забезпечення балансу між їхніми правами та захистом державної мови; повернення до обмеження використання офіційної мови держави-агресора саме на час воєнного стану; підготовки стратегій збереження та розвитку всіх мов національних меншин (спільнот), яким загрожує зникнення; розширення форм і механізмів дієвої участі представників національних меншин (спільнот) у формуванні та реалізації

відповідної державної політики; впровадження конкретних заходів щодо запобігання використанню іноземними державами національних меншин (спільнот) України.

Ключові слова: цілі; принципи; державна політика; національні меншини (спільноти); Україна; мультикультурність; самобутність; інтеграція; єдність; офіційна мова держави-агресора; російсько-українська війна

Problem statement. Independent Ukraine today still lacks a balanced and consistent state policy in the sphere of national minorities (communities), which not only hinders their integration into the single multi-ethnic society of Ukraine, but also encourages other states to interfere in the ethno-national sphere of Ukraine. At the same time, the legal and institutional mechanisms for implementing the bases of state policy in the sphere of national minorities (communities), which received legislative confirmation only in 2022, remain unformed. In this regard, there is a need to analyze the goals and principles of the state policy of Ukraine in the sphere of national minorities (communities). The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the legal bases of the modern state policy of Ukraine in the sphere of national minorities (communities), the determination of the essence and features of its goals and principles, as well as the substantiation of the prospective directions for the development of the state ethno-national policy of Ukraine in the context of its European integration and the ongoing Russian-Ukrainian war. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which determined the current state of legal bases of the state policy of Ukraine in the sphere of national minorities (communities). Comparative method – there are characterized common and distinctive features of state policy regarding various national minorities (communities); system-structural method – there are highlighted the interconnection between the legally established goals and principles of state policy in the sphere of national minorities (communities) and its specific directions and measures. The forecasting method was used to reveal the impact of relevant goals and principles of state policy on the ethno-national sphere as a whole. **Results.** It has been established that in the conditions of the armed invasion of the Russian Federation into Ukraine, one of the key priorities of the state policy of Ukraine and its national interest is to ensure interethnic peace and harmony in Ukraine. Today, the basis of Ukraine's state policy in the sphere of national minorities (communities) is the ideology of multiculturalism, recognition of the absolute right to self-identification, guaranteeing the free exercise and protection of the rights of members of national minorities (communities). In addition, the state policy provides for their involvement both in the implementation and in the formation of the corresponding state policy, as well as the prevention of the use of the national minorities (communities) of Ukraine not only by the aggressor state, but also by other states in their own interests. **Conclusions.** It has substantiated that the improvement of the state policy of Ukraine in the sphere of national minorities (communities) primarily requires a flexible combination of various elements of multiculturalism and assimilationism, clarification and detailing of the content of the goals and principles of the state policy of Ukraine in the sphere of national minorities (communities), legislative consolidation of its directions. It is also necessary to implement specific measures for state support of all national minorities (communities) and indigenous peoples, their integration into a single multi-ethnic society and ensuring inter-ethnic harmony, attributing to the principles of state policy ensuring a balance between rights of national minorities (communities) and the protection of the state language, as well as to return restricting the use of the official language of the aggressor state precisely during martial law. Other measures should include the preparation of strategies for the preservation and development of all languages of national minorities (communities) that are threatened with extinction, the expansion of forms and mechanisms of effective participation of members of national minorities (communities) in the formation and implementation of relevant state policy, as well as the implementation of specific measures to prevent the use by foreign states of national minorities (communities) of Ukraine.

Keywords: goals; principles; state policy; national minorities (communities); Ukraine; multiculturalism; identity; integration; unity; official language of the aggressor state; Russian-Ukrainian war

Постановка проблеми

Забезпечення міжнаціонального миру та злагоди в Україні, особливо з огляду на широке використання Російською Федерацією національного питання під час її агресії проти України, має бути одним із ключових пріоритетів державної політики України та її національним інтересом. Разом із тим, у незалежній Україні сьогодні все ще відсутня збалансована й послідовна державна політика у сфері національних меншин (спільнот), що не лише перешкоджає їх належній

інтеграції в єдине українське суспільство, але й заохочує інші держави до втручання у суто внутрішнє питання України щодо статусу національних меншин (спільнот). Зокрема, як слушно відзначає Л.Я. Корнат, "нехтування питаннями етнонаціонального розвитку містить небезпеку перетворити етнонаціональний фактор з культурного надбання на джерело конфліктів та протиріч, призвести до втрати територіальної цілісності країни" [1, с.181]. Так само наразі залишаються остаточно несформованими право-

вий та інституційний механізми практичної реалізації засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот), які були закріплені лише з ухваленням профільного Закону України у 2022 році. З огляду на це та в контексті подальшого розвитку статусу національних меншин (спільнот) в Україні нами й вбачаються актуальними питання цілей та принципів державної політики у даній сфері.

Зазначимо, що проблематика державної політики у сфері національних меншин (спільнот) раніше вже розглядалась низкою вчених. Так, Р.В. Зварич досліджує проблеми взаємодії етнонаціональної політики та національної ідентичності у глобалізованому суспільстві [2]; Ю.Є. Ковний характеризує принципи правового регулювання етнонаціональної політики демократичної держави [3]; Л.Я. Корнат розглядає проблеми та перспективи реалізації державної політики у сфері національних меншин [1]; О.О. Ляшенко висвітлює її науковий і законодавчий аспекти [4]; А.А. Моца розкриває правові засади участі громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики України [5]; В.А. Явір розглядає питання удосконалення правового забезпечення захисту прав національних меншин у контексті євроінтеграції України [6]. У той же час означені наукові праці висвітлюють з точки зору не стільки юридичної науки, як політології, здебільшого тільки окремі аспекти державної етнонаціональної політики України, комплексно не характеризуючи саме поточні цілі та принципи державної політики України у сфері національних меншин (спільнот), зокрема в контексті актуальних викликів російсько-української війни.

Загалом забезпечення міжнаціонального миру в Україні на основі гарантування й дотримання прав національних меншин (спільнот) потребує поглибленого аналізу правових засад сучасної державної політики України у сфері національних меншин (спільнот), визначення сутності та особливостей її цілей і принципів, а також обґрунтування перспективних напрямків розвитку державної етнонаціональної політики України у контексті її євроінтеграції та триваючої російсько-української війни, що і є *метою* статті. Її *новизна* полягає в оцінці актуальних цілей та принципів державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) й обґрунтуванні шляхів їх подальшого вдосконалення з урахуванням поточних проблем і реалій етнонаціональної сфери, європейської інтеграції України та триваючої російсько-української війни. *Завдан-*

нями статті є характеристика правових засад державної етнонаціональної політики України, сутності та специфіки цілей і принципів державної політики України у сфері національних меншин (спільнот), а також особливостей їх практичної реалізації.

Правові засади державної етнонаціональної політики України

Основу правового регулювання державної етнонаціональної політики складає Конституція України від 28.06.1996 р. [7], ст.11 якої прямо покладає на державу сприяння не тільки консолідації та розвитку Української нації, але й розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Виконання даного завдання безпосередньо зумовлює необхідність формування та реалізації державою відповідної єдиної етнонаціональної політики України. Зокрема Розпорядженням Президента України від 23.09.2005 р. № 1172/2005-рп [8] передбачалась розробка та схвалення ще наприкінці 2005 року державної програми зміцнення міжнаціонального миру та злагоди в Україні, запобігання виникненню міжетнічних, міжконфесійних конфліктів. Вважаємо, що затвердження такої державної програми має дозволити не тільки сформулювати цілісну державну етнонаціональну політику, але й, що не менш важливо, перейти до впровадження конкретних заходів щодо державної підтримки всіх національних меншин і корінних народів, їх консолідації й інтеграції в єдине поліетнічне українське суспільство та забезпечення міжнаціональної злагоди в Україні.

При цьому, у науковій літературі неодноразово зверталась увага на нагальності розробки та затвердження відповідної Концепції або Стратегії державної етнонаціональної політики України [1, с.179; 3, с.25; 4, с.130; 5, с.23; 6, с.146; 9, с.107; 10, с.11]. Передбачалось, що такий документ мав би комплексно визначати мету, принципи, пріоритети, довгострокові завдання етнонаціональної політики та механізми її реалізації з урахуванням реальних внутрішніх і зовнішніх викликів і загроз, закладаючи тим самим основи подальшої правотворчості та правореалізації у даній сфері.

У свою чергу, до Верховної Ради України також неодноразово вносились законопроекти про Концепцію (Стратегію) державної етнонаціональної політики України (від 08.08.2000 р. реєстр. № 6016, від 17.06.2004 р. реєстр. № 5659, від 06.06.2005 р. реєстр. № 7615, від 02.09.2008 р.

реєстр. № 3106, від 30.12.2008 р. реєстр. № 3581, від 07.03.2012 р. реєстр. № 10152, від 12.03.2012 р. реєстр. № 10152-1, від 05.07.2013 р. реєстр. № 2560а). Відсутність підтримки жодного з даних законопроектів свідчить про наявність істотних розбіжностей у баченні векторів державної політики у сфері національних меншин і брак політичної волі щодо напрацювання узгодженого переліку хоча б її засад. Робота у цьому напрямку мала би активізуватись після подій Революції Гідності та з початком російсько-української війни у 2014 році, які значною мірою зумовлюють спрямованість і зміст всієї сучасної зовнішньої та внутрішньої політики України. Втім останнє десятиріччя характеризувалось навпаки відсутністю нових подібних законодавчих ініціатив, що мало наслідком неналежне реагування держави на реалії й виклики етнополітичної сфери, подальшу відсутність послідовних кроків України у сфері міжнаціональних взаємин і статусу національних меншин на тлі втручання у дану сферу не лише держави-агресора, але й деяких інших сусідніх держав. Як відзначає з даного приводу В.А. Явір [11, с.557], недосконала законодавча база стала джерелом деструктивних явищ у етнополітичній сфері, зумовлюючи політизацію етнічних груп, сепаратизм й поширення закликів до порушення територіальної цілісності держави.

Отже, понад тридцять років після відновлення незалежності України так і не були затверджені Концепція чи Стратегія етнополітичної політики України, жодні комплексні державні програми, які були би загалом спрямовані на розвиток міжнаціональних і міжетнічних взаємин в Україні. Натомість Указом Президента України від 08.04.2013 р. № 201/2013 [12] та Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 866-р [13] двічі послідовно затверджуються окремі Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року та аналогічна Стратегія на період до 2030 року. Зважаючи на відсутність подібних концептуальних документів щодо інших, зокрема й більш чисельних, національних меншин (молдовани, угорці, євреї тощо) та корінних народів України, означений підхід навряд чи можна вважати конструктивним і дієвим.

Враховуючи викладене, слід загалом із позитивного боку зауважити затвердження Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 р. № 429-р [14] Концепції Державної цільової національно-культурної програми "Єд-

ність у розмаїтті" на період до 2034 року, а згодом Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 р. № 850-р [15] й самої Державної програми. Хоча, як на нас, зважаючи на фундаментальне значення для подальшої розбудови України засад державної етнополітичної політики, більш слушним було би їх затвердження саме на законодавчому, а не на підзаконному рівні. Так чи інакше, зміст даних концептуальних документів необхідно розглядати насамперед крізь призму профільного Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX [16], в якому найперше дістали законодавчого врегулювання загальні підвалини державної політики у сфері національних меншин (спільнот).

При цьому, ані Концепція Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" від 12.05.2023 р., ані сама Державна програма від 26.09.2023 р. не враховують останні зміни до профільного Закону України "Про національні меншини (спільноти) України", які були внесені Законами України від 21.09.2023 р. № 3389-IX і від 08.12.2023 р. № 3504-IX. Зокрема йдеться про уточнення обсягу мовних прав національних меншин (спільнот) і порядку їх реалізації, а також розширення обмежень на використання в Україні мови держави-агресора. Також, наприклад, у Концепції від 12.05.2023 р. було згадано необхідність розробки порядку створення та функціонування "спеціалізованих книгарень, утворених для реалізації прав національних меншин (спільнот)", хоча відповідна законодавча норма щодо означених спеціалізованих книгарень вже втратила чинність. Вважаємо, що істотність таких законодавчих змін потребує врахування та відображення у подібних довгострокових програмно-стратегічних документах держави, забезпечуючи узгодженість державної політики у сфері національних меншин (спільнот) із заходами її практичної реалізації.

Характеризуючи загалом як позитив появу законодавчого регулювання у цій сфері, слід відзначити його деяку декларативність, розмитість та неоднозначність. Зокрема звертає увагу невідповідність найменування Розділу III Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX "Державна політика у сфері національних меншин (спільнот)" його змісту. Зокрема ним фактично закріплено лише цілі та принципи відповідної державної політики, а також окремі складові інституційного механізму її реалізації (повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх профільні дорадчі органи, Центри національних меншин). Натомість за-

лишилися не врегульованими конкретні напрями державної політики у сфері національних меншин (спільнот), необхідні правові, організаційні та інші заходи забезпечення її реалізації. Те ж саме стосується й ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, яка маючи аналогічну назву "Державна політика у сфері національних меншин (спільнот)", насправді визначає лише її цілі та принципи.

Цілі державної політики у сфері національних меншин (спільнот)

Законодавчо визначені цілі державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) загалом є втіленням ідеології мультикультуралізму. Дана модель етнонаціональної політики дістала широкого визнання й поширення у сучасних демократичних країнах, передбачаючи загальнонаціональну інтеграцію, культурне розмаїття, гарантування прав і захист самобутності національних меншин. Поділяючи означені цінності й принципи, не можна залишати поза увагою суперечливі наслідки впровадження у низці держав Європейського Союзу етнонаціональної політики мультикультуралізму, що фактично не забезпечила бажану соціальну стабільність, громадянську інтеграцію й консолідацію національних меншин (спільнот) в єдине поліетнічне суспільство. Адже, як відзначає з даного приводу М.В. Лазарович, якщо асиміляторство спрямоване на нівелювання етнічних і культурних особливостей меншин, то мультикультуралізм – на руйнування традиційної культури автохтонного населення [17, с.230]. З огляду на це з метою реального досягнення єдності й стабільності суспільства, запобігання етнічним конфліктам, збалансування прав титульної нації та національних меншин (спільнот) найбільш оптимальним вбачається гнучке поєднання різних елементів вказаних моделей етнонаціональної політики з урахуванням як вітчизняних реалій та викликів, так і релевантного зарубіжного досвіду.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX найпершою ціллю відповідної державної політики визначено "сприяння розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин (спільнот)". Вказане змістовно кореспондує положенням ст.11 Конституції України, втім, мета (цілі) державної політики у сфері національних меншин (спільнот) уособлює кінцевий очікуваний результат її реалізації. Відтак, метою такої державної політики має бути не "сприяння", а

його наслідок – саме розвиток самобутності національних меншин (спільнот).

В аспекті збереження та розвитку самобутності національних меншин (спільнот) окремо слід зауважити гарантоване Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX право на самоідентифікацію, що фактично дозволяє кожному громадянину вільно визначати свою приналежність до певної національної меншини (спільноти), незалежно від власного етнічного походження, культури, мови та релігії. Таким чином, абсолютне право на самоідентифікацію, хоча й спроможне потенційно збагатити відповідні національні меншини (спільноти), водночас за певних умов може сприяти розмиттю їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Крім того, у поточних реаліях російсько-української війни в інтересах національної безпеки запроваджені істотні обмеження щодо використання мов національних меншин (спільнот), які є державною (офіційною) мовою держави-агресора або держави-окупанта (ч.14 ст.10 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). При цьому, попри легітимність подібних обмежень саме на час триваючої російсько-української війни, їх постійний характер очевидно не відповідає вимогам обґрунтованості, пропорційності та тимчасовості обмежень конституційних прав людини. З огляду на постійність обмежень використання мов конкретної національної меншини, які законодавчо не прив'язані до запровадженого воєнного стану, навряд чи коректно говорити про реальне спрямування державної політики на сприяння розвитку етнічної та мовної самобутності всіх національних меншин (спільнот). Тому задля недопущення можливої етнічної та мовної дискримінації й, враховуючи позицію Венеційської комісії та практику Конституційного Суду України, раніше нами вже відзначалась [18, с.39, 40] доцільність повернення саме до тимчасового обмеження використання офіційної мови держави-агресора на час воєнного стану та перехідного періоду після його припинення.

З даного приводу зауважимо, що Концепцією Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" від 12.05.2023 р. було безпосередньо передбачено "посилення можливостей використання мов національних меншин (спільнот)", подолання наслідків збройної агресії у контексті забезпечення їх прав, а також запобігання дискримінації представників національних меншин (спільнот). Проте у вказаній Концепції, втім як і у самій Державній про-

грамі "Єдність у розмаїтті", розрахованій на довший тривалий період до 2034 р., фактично відсутні відповідні положення щодо майбутнього поступового перегляду зумовлених російсько-українською війною істотних обмежень використання в Україні мови держави-агресора, які у повоєнній Україні не повинні бути дискримінаційними для російської національної меншини. Адже, наголосимо, що усунення наслідків збройної агресії після її завершення має включати не лише подолання російських асиміляційних політик, але й забезпечення збалансованого, недискримінаційного підходу щодо мовних та інших прав російської національної меншини України (яка є найбільшою, принаймні, за останніми офіційними даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.).

Також зауважимо, що державна політика у сфері національних меншин (спільнот) має бути безпосередньо спрямована на розвиток не лише етнічної, культурної та мовної, але й релігійної самобутності національних меншин (спільнот). Попри це у Концепції від 12.05.2023 р. та Державній програмі "Єдність у розмаїтті" від 26.09.2023 р. загалом не передбачені конкретні дієві заходи щодо захисту й забезпечення реалізації саме релігійних прав осіб, які належать до національних меншин/спільнот (хіба що за виключенням упорядкування об'єктів релігійного значення). На нашу ж думку, такі заходи мають дістати розгорнутого визначення на рівні з іншими ключовими аспектами відповідної державної політики, зважаючи, що створення належних умов для реалізації представниками національних меншин (спільнот) своїх релігійних прав і свобод виступає невід'ємною складовою збереження й розвитку їх самобутності та ідентичності.

Інша ціль державної політики у сфері національних меншин (спільнот) полягає в їх інтеграції в "українське суспільство на основі визнання прав і свобод людини і громадянина" (п.2 ч.1 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Цілком слушно говорячи про таку інтеграцію національних меншин (спільнот) саме як про перспективну ціль відповідної державної політики, вважаємо передчасним декларативне позначення у п.1 ч.1 ст.1 даного Закону України національних меншин (спільнот) як вже "інтегрованих частин українського суспільства". Досягнення зазначеної цілі державної політики у сфері національних меншин (спільнот) також потребує чіткого й однозначного розуміння "українського суспільства", що, як правова кате-

горія, наразі так і не дістала належного нормативного визначення. Уникаючи можливого помилкового ототожнення українського суспільства з Українським народом або українською нацією, більш точним у контексті цілей державної політики було би говорити про інтеграцію національних меншин (спільнот) в єдине поліетнічне (багатонаціональне) суспільство України.

Не можна безперечно погодитись і з тим, що означена інтеграція національних меншин (спільнот) має проводитись "на основі визнання прав і свобод людини і громадянина". Адже, поперше, реальною основою інтеграції національних меншин (спільнот) може виступати не стільки визнання, скільки реальне державне гарантування та забезпечення відповідних прав і свобод. По-друге, у даному разі має йтися не про загалом будь-які "права і свободи людини і громадянина", а про індивідуальні й спільні права та законні інтереси саме національних меншин (спільнот) і осіб, які до них належать. Таким чином, розглянуту ціль державної політики у сфері національних меншин (спільнот) узагальнено пропонуємо переформулювати як їх інтеграцію в єдине поліетнічне суспільство України на основі гарантування й забезпечення прав і законних інтересів національних меншин (спільнот) та осіб, які до них належать. Втім, як вище вже відзначалось, подібне бачення цілей державної політики у сфері національних меншин (спільнот) може не узгоджуватись з фактично запровадженими в Україні постійними обмеженнями мовних та інших прав російської національної меншини, якщо такі обмеження не будуть тимчасовими в межах запровадженого воєнного стану. Тому погоджуємось з Р.В. Зваричем [2], що політика держави щодо національних меншин має бути зорієнтована на побудову дійсно справедливого багатокультурного суспільства, де кожен індивід має реальну змогу реалізувати права і свободи, незалежно від своєї етнічної приналежності.

З позитивного боку варто зауважити таку ціль державної політики у сфері національних меншин (спільнот), як "утвердження в українському суспільстві норм міжетнічної толерантності і взаємної поваги", що передбачає забезпечення спільної терпимості та прийняття між національними меншинами (спільнотами), корінними народами України та українською нацією. В цілому, підтримуючи й іншу ціль державної політики щодо "зміцнення загальнонаціональної єдності та забезпечення мультикультурності українського суспільства", констатуємо необхідність

її певного уточнення. Зокрема, насамперед вважаємо, що тут має йтися не про "загальнонаціональну єдність" (тобто ніби "єдність загальної нації"), а про єдність Українського народу, як громадян України всіх національностей. Крім того, зважаючи, що профільний Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX розрізняє культурну, мовну та релігійну самобутність національних меншин (спільнот), спрямування відповідної державної політики на забезпечення мультикультурності суспільства України вбачається недостатньо чітким, оскільки формально не охоплює аспекти мовного та релігійного різноманіття в Україні.

Значимо, що, на думку С.Ю. Римаренка, державна етнонаціональна політика має "вчасно реагувати на загрози територіального взаємодічуження, збалансувати інтереси окремих регіонів країни в ім'я загальносуспільних потреб" [19, с.103]. На нашу ж думку, у даному разі до уваги найперше має прийматись не стільки суто регіональний аспект, скільки інтереси різних національних меншин (спільнот) незалежно від особливостей їх територіального розселення. Адже саме врахування та забезпечення інтересів національних меншин (спільнот) становить необхідну передумову їх інтеграції в єдине поліетнічне суспільство України та запобігання етнічним конфліктам. З іншого боку, не можна не погодитись з І.М. Поповою [20, с.179] щодо доцільності підготовки та впровадження в межах єдиної державної етнонаціональної політики регіональних стратегій етнокультурного розвитку, які би найбільш повно враховували регіональні соціокультурні й етнічні особливості проживання та розвитку різних етносів України.

Вищерозглянуті цілі державної політики у сфері національних меншин (спільнот) Законом України від 21.09.2023 р. № 3389-IX [21] були доповнені такою ціллю, як "надання державної підтримки мовам національних меншин (спільнот), яким загрожує зникнення". Цілком погоджуючись з важливістю реальної підтримки державою використання мов, яким загрожує зникнення, вважаємо помилковим її віднесення саме до переліку цілей відповідної державної політики. Натомість більш логічним було би розглядати державну підтримку мов, яким загрожує зникнення, скоріше як один із засобів (способів) досягнення цілей державної політики у сфері національних меншин (спільнот) щодо збереження й розвитку їх мовної самобутності.

При цьому, згідно Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX перелік мов, яким за-

грожує зникнення, має затверджуватись Кабінетом Міністрів України виключно "на основі міжнародних стандартів". А заходами з виконання Державної програми "Єдність у розмаїтті" від 26.09.2023 р. передбачалось формування зазначеного переліку саме "на основі Атласу мов світу, яким загрожує зникнення" ЮНЕСКО. Втім, до переліку мов, яким загрожує зникнення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 р. № 670 [22], чомусь так і не було включено русинську, ногайську, нижньонімецьку (платдойч) та інші мови, які ЮНЕСКО прямо відносить до мов, яким загрожує зникнення в Україні [23].

У свою чергу Концепцією Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" від 12.05.2023 р. у частині надання державної підтримки мовам, яким загрожує зникнення, прямо було передбачено лише розроблення Стратегії збереження та розвитку мов надазовських греків України (тобто урумської та румейської мов). Такий же підхід використано і у Державній програмі "Єдність у розмаїтті" від 26.09.2023 р., якою заплановано розробку Стратегії збереження і розвитку виключено для таких мов, як урумська, румейська (мови національних меншин), караїмська та кримчацька (мови корінних народів). Вважаємо, що у даному разі мало би йтися про підготовку аналогічних державних програмно-стратегічних документів також й щодо інших мов національних меншин (спільнот), яким загрожує зникнення. Тим більше, що у самій Концепції від 12.05.2023 р. чітко констатована "відсутність системної державної підтримки для ряду унікальних культур та мов, яким загрожує зникнення, зокрема... гагаузької". Таким чином, вищенаведений вибірковий підхід відносно розробки стратегій збереження та розвитку лише окремих мов є недостатнім для належної реалізації цілей державної політики щодо "надання державної підтримки мовам національних меншин (спільнот), яким загрожує зникнення". Крім того, підтримуємо пропозицію А.А. Моца [5, с.23] щодо необхідності не тільки ухвалення відповідних програм про застосування мов національних меншин в Україні, але й їх посилення достатніми фінансовими та іншими матеріальними гарантіями.

Принципи державної політики у сфері національних меншин (спільнот)

Як слушно відзначається у науковій літературі, для забезпечення сталого розвитку України, вирішення питань мовної політики, взаємозв'язків між суб'єктами етнополітики й

захисту прав та інтересів національних меншин визначальне значення мають принципи етнонаціональної політики [3, с.24]. При цьому, згідно Л.Я. Корнат ефективність етнонаціональної політики безпосередньо залежить від актуальності її основних принципів, точного відображення ними стану етнонаціональної ситуації, узгодженого врахування державою інтересів різних етнічних груп та державотворчої нації [1, с.182].

Низкою законопроектів (від 02.09.2008 р. реєстр. № 3106 [24], від 30.12.2008 р. реєстр. № 3581 [25], від 12.03.2012 р. реєстр. № 10152-1 [26]) до принципів державної етнонаціональної політики серед іншого пропонувалось відносити верховенство права та рівність прав і свобод людини. Цілком очевидно, що вказане дійсно має покладатись в основу державної політики у сфері національних меншин (спільнот) й дотримуватись під час її реалізації. Водночас названі принципи, будучи закріпленими у Конституції України, є загальними та не потребують додаткового врегулювання для їх безпосереднього застосування у сфері національних меншин (спільнот). Натомість сьогодні все ще зберігає певну дискусійність питання переліку саме спеціальних принципів відповідної державної політики, які би відображали сутність і основоположні засади підходу держави щодо регулювання у даній сфері.

Визначений Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX перелік принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) в цілому гарантує вільну реалізацію та захист прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот), водночас запобігаючи зловживанню такими правами. При цьому, зазначений перелік принципів не позбавлений окремих неточностей та дублювань. Так, в одному принципі згадується захист "прав і свобод" осіб, які належать до національних меншин (спільнот), а в іншому – забезпечення реалізації їх "прав та інтересів", що, вочевидь, з міркувань повноти правового регулювання в обох випадках мало би охоплювати "права, свободи та законні інтереси" представників національних меншин (спільнот). Також вважаємо недоречним виділення у ч.3 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX окремої гарантії щодо захисту та забезпечення державою реалізації прав і свобод представників національних меншин (спільнот) шляхом здійснення заходів, спрямованих на збереження й розвиток їх самобутності та інтеграцію в українське суспільство, адже вказане вже знайшло своє відображення у відповідних

цілях і принципах державної політики у сфері національних меншин (спільнот). Втім, маємо погодитись з А.А. Моцем [5, с.23] щодо нагальності формування у законодавстві України ефективних механізмів юридичного захисту спеціальних прав національних меншин.

Одним із ключових принципів державної політики згідно п.3 ч.2 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX визначено "визнання права особи, яка належить до національної меншини (спільноти), вільно обирати та вільно відновлювати її належність до національної меншини (спільноти), виявляти свою самобутність та ідентичність". Передусім, маємо одразу зауважити неузгодженість звуженого формулювання даного принципу зі змістом права на самоідентифікацію, яке відповідно до ч.1 ст.6 даного Закону України надає кожному громадянину України (а не тільки особі, яка вже належить до певної національної меншини) право обирати та змінювати свою належність до національної меншини (спільноти).

Крім того, в контексті принципів державної політики слід говорити не лише про визнання права представників національних меншин (спільнот) на вияв власної самобутності та ідентичності, але й про наявність встановлених законом меж здійснення такого права. Те ж саме стосується й іншого принципу державної політики щодо забезпечення вільної реалізації особами, які належать до національних меншин (спільнот), своїх "прав та інтересів для збереження і розвитку їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності". Зокрема, межі реалізації даних прав, свобод і законних інтересів логічно зумовлюються обов'язковим застосуванням державної мови у відповідних сферах, обмеженням релігійної свободи в інтересах громадського порядку, низкою обмежень використання російської мови, заборонаю в Україні Російської православної церкви та афілійованих із нею релігійних організацій тощо.

У науковій літературі раніше вже висловлювалась пропозиція, щоб будь-які рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування у міжнаціональній сфері приймалися за обов'язкової участі у підготовці проектів цих рішень представників громадських організацій національних спільнот [3, 25; 5, с.23]. З огляду на це маємо окремо відзначити такий принцип державної політики, як "інклюзивне залучення осіб, які належать до національних меншин (спільнот), ... до формування та реалізації державної політики у сфері національних

меншин (спільнот) на всіх рівнях врядування" (п.5 ч.2 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). При цьому, одразу вбачається термінологічно некоректним формулювання "інклюзивне залучення", зважаючи, що "інклюзія" фактично також означає "залучення". Менше з тим, дійсно важливо, що представники національних меншин (спільнот) мають залучатись не лише до реалізації, але й до формування відповідної державної політики як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, зокрема через свої громадські об'єднання, профільні дорадчі органи та спеціально утворені Центри національних меншин (спільнот). Адже, як наголошує Р.В. Зварич [2], підтримка прав національних меншин і забезпечення їх активної участі у політичному житті суспільства відіграють ключову роль у збереженні плюралістичного характеру сучасної демократії.

Реальне ж дотримання вказаного принципу державної політики потребує не лише запровадження релевантних форм і механізмів дієвої участі представників національних меншин (спільнот) у формуванні та реалізації державної політики, але й напрацювання з даного приводу сталої практики. Адже тут необхідно враховувати існуючі ризики щодо можливого суто номінального залучення нерепрезентативних громадських об'єднань чи незацікавлених представників національних меншин (спільнот) або ж щодо нерівномірного залучення представників різних національних меншин (спільнот).

Слід вказати, що у Концепції Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" від 12.05.2023 р. безпосередньо передбачено напрямок, пов'язаний з забезпеченням вироблення сталого механізму участі національних меншин (спільнот) у формуванні та реалізації відповідної державної політики. Втім, насправді в межах означеного напрямку йдеться здебільшого лише про створення консультативно-дорадчих органів і робочих груп, "розвиток публічного діалогу", налагодження співпраці з міжнародними організаціями і т.ін., що саме по собі ще не може гарантувати й забезпечити реальне залучення представників національних меншин (спільнот) до формування та реалізації державної політики у даній сфері. Вказане загалом справедливо й для самої Державної програми "Єдність у розмаїтті" від 26.09.2023 р. Зокрема, реалізацію такого заходу як "забезпечення широкого публічного діалогу" щодо забезпечення прав представників національних меншин (спільнот) пропонується

оцінювати лише за формальними кількісними показниками проведених заходів, а не за реальними якісними змінами у цій сфері (хоча би на підставі зворотних відгуків представників національних меншин/спільнот і їх громадських об'єднань).

Крім того, наголосимо, що розглянутий принцип державної політики вимагає залучення представників національних меншин (спільнот) до формування та реалізації відповідної державної політики "на всіх рівнях врядування". Водночас Державна програма "Єдність у розмаїтті" від 26.09.2023 р. фактично спрямована на забезпечення взаємодії з громадськими об'єднаннями національних меншин (спільнот) лише "на рівні областей, районів та міст", тим самим залишаючи поза увагою таку взаємодію на рівні селищ, сіл та Автономної Республіки Крим після її деокупації. Тут слід погодитись з О.О. Ляшенко [4, с.138], що, виходячи з невідворотності повернення тимчасово окупованих територій до складу України, державна етнополітика вже має визначати особливості її реалізації на реінтегрованих територіях.

До речі, звертає увагу й вибірковість низки заходів із виконання Державної програми "Єдність у розмаїтті" від 26.09.2023 р. [15]. Так, наприклад, нею передбачено забезпечення діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття, проведення на Львівщині регіонального форуму національних товариств, інформування керівників громадських об'єднань національних меншин (спільнот) про державні програми підтримки на Чернігівщині, участь представників національних меншин (спільнот) в обговоренні питань етнополітики на Закарпатті тощо. Вважаємо, що з метою повної й рівномірної реалізації цілей державної політики у сфері національних меншин (спільнот) подібні заходи мали би бути заплановані не на рівні окремих регіонів, а на всій території України, тим більше, що значна частина таких заходів не потребує додаткового фінансування.

Досить складне завдання державної політики у сфері національних меншин (спільнот) зумовлене необхідністю узгодження та збалансування принципів, з одного боку, щодо інтеграції осіб, які належать до національних меншин (спільнот), в українське суспільство, а, з іншого боку, щодо запобігання їх примусовій асиміляції. З огляду на це зазначена інтеграція не повинна розглядатись як засіб прихованої асиміляції національних меншин (спільнот), натомість передбачаючи їхнє включення в єдиний політич-

ний, культурний та релігійний простір поліетнічного суспільства України.

В свою чергу, запобігання примусовій асиміляції національних меншин (спільнот) потребує від держави насамперед не створювати прямих чи опосередкованих перешкод для збереження й розвитку їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. У даному контексті може вважатись дещо суперечливим надання ст.10 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX розширених прав на використання мов лише тим національним меншинам (спільнотам), мови яких є офіційними мовами ЄС або прямо вказані у Законі України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" [27]. Натомість, наприклад, російська національна меншина законодавчо обмежена в аналогічних можливостях використовувати власну мову, що через постійність таких обмежень не може бути обґрунтовано лише триваючою російсько-українською війною. Також вказані переваги на використання мов національних меншин (спільнот) чомусь не поширюються на ромську, румейську та урумську мови (віднесені Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 р. № 670 до переліку мов, яким загрожує зникнення), хоча однією з цілей державної політики визначено "надання державної підтримки мовам національних меншин (спільнот), яким загрожує зникнення".

Окремий блок принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) цілком виправдано стосується недопущення дискримінації осіб, які до них належать, і "протидії проявам ксенофобії, розпалюванню расової, етнічної, релігійної ворожнечі" (п.2, 8 ч.2 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Певною мірою наведені принципи пересікаються та дублюють один одного, адже дискримінація в цілому може мати в своїй основі ксенофобію й інші аспекти міжетнічної ворожнечі. При цьому, безстроковість обмеження використання офіційної мови держави-агресора без прямої прив'язки до запровадженого воєнного стану може вказувати на його дискримінаційний характер, у тому числі й в контексті ч.2 ст.24 Конституції України. Проте, як ми раніше вже відмічали, фактично такі обмеження спрямовані не стільки на асиміляцію чи дискримінацію представників російської національної меншини, а першочергово на забезпечення збереження і розвитку культурної, мовної та релігійної самобутності й ідентичності української нації [18, с.40]. Адже, як відомо, "турбота про титульну націю, ...виконання нею ролі дер-

жавотворчого народу не менш важлива і складна проблема, ніж захист прав і сприяння розвитку культур національних меншин" [28, с.178].

Задля більшої правової визначеності принцип "протидії розпалюванню расової, етнічної, релігійної ворожнечі" мав би окремо охоплювати протидію мовній ворожнечі, яка у поточних вітчизняних реаліях часто має самостійний характер, не будучи безпосередньо пов'язаною з міжетнічним протистоянням. Найбільшою мірою під час триваючого повномасштабного вторгнення РФ до України це виявляється у нетерпимості на ґрунті використання російської або української мови. Тому, говорячи про принципи державної політики у сфері національних меншин (спільнот), має йтися про недопущення дискримінації не тільки щодо осіб, які належать до національних меншин (спільнот), але й з їхнього боку щодо представників титульної нації та корінних народів України. У цьому контексті слід відзначити з позитивного боку появу такого принципу державної політики як "взаємна повага, взаєморозуміння та співробітництво" саме "між усіма особами, які проживають на території України".

Важливого значення під час російсько-української війни набуває такий принцип державної політики, як "запобігання міжетнічним конфліктам, використанню національних меншин (спільнот) іншими державами для автономізації регіонів їх проживання та дезінтеграції України" (п.9 ч.2 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Зазначимо, що схожий принцип державної етнонаціональної політики раніше вже передбачався законопроектом від 12.03.2012 р. реєстр. № 10152-1, встановлюючи пріоритет територіальної цілісності України над територіальним самовизначенням національних меншин і корінних народів. Так чи інакше, дія нинішнього принципу спрямована на запобігання не лише використанню РФ російської національної меншини в Україні в рамках своєї гібридної агресії, але й реальному чи потенційному використанню іншими державами (перш за все, Угорщиною) своїх національних меншин у власних зовнішньополітичних інтересах. Зокрема, як відзначає В.О. Котигоренко [29, с.454–466], певні загрози етнополітичній стабільності в Україні створює поведінка екстремістських кіл у Румунії та Угорщині, а також реалізація цими державами власних програм щодо громадян сусідніх держав румунської та угорської національностей.

Відтак, вважаємо надто звуженим формулювання даного принципу державної політики у

частині цілей використання іншими державами національних меншин/спільнот (автономізація регіонів України та її дезінтеграція), що, вочевидь, також може включати й інші аспекти внутрішньої дестабілізації України, порушення її територіальної цілісності та підриву національної безпеки. З огляду на це погоджуємось з В.А. Явір, що об'єктами підвищеної уваги повинні стати латентні причини етнополітичних конфліктів, етнотериторіальні претензії сусідніх держав та їх спроби використання своєї національної меншини для тиску на етнополітичний курс України [6, с.144]. При цьому, реальне дотримання принципу запобігання використанню іншими державами національних меншин (спільнот) України потребує його втілення у конкретних заходах державної політики, які наразі так і не дістали свого відображення ані у Концепції від 12.05.2023 р., ані у Державній програмі "Єдність у розмаїтті" від 26.09.2023 р.

Більш того, зважаючи на актуальні виклики та ризики триваючої гібридної агресії РФ проти України, державна політика у сфері національних меншин (спільнот) має безпосередньо враховувати потребу захисту культурної, мовної та релігійної ідентичності титульної української нації. Зокрема, у зв'язку з цим раніше нами вже пропонувалось [18, с.41, 49] додаткове віднесення до принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) "збереження та розвитку української національної ідентичності, забезпечення балансу між реалізацією прав і законних інтересів національних меншин (спільнот) та захистом державної мови". До загальних цілей та принципів державної етнополітичної політики законопроектами від 06.06.2005 р. реєстр. № 7615 [30], від 07.03.2012 р. реєстр. № 10152 [31] і від 05.07.2013 р. реєстр. № 2560а [32] раніше також передбачалось окремо включати пріоритетність загальнонаціональних інтересів, збереження територіальної цілісності України, розвиток і впровадження української мови. Зазначений підхід загалом поділяється й іншими вченими. Так, наприклад, А.Ф. Колодій [28, с.191] до завдань етнополітичної політики України відносить дотримання прав й забезпечення розвитку культурної самобутності національних меншин та одночасно утвердження української мови як державної, підтримку в окремих регіонах української державотворчої нації.

У контексті принципів державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) слід відзначити віднесення законопроектами від 06.06.2005 р. реєстр. № 7615, від 07.03.2012 р.

реєстр. № 10152 і від 05.07.2013 р. реєстр. № 2560а до принципів державної етнополітичної політики "конкретності постановки задач та програмності їх розв'язання при здійсненні державної етнополітики". Перш за все, маємо цілком погодитись з важливістю чіткого формулювання конкретних, збалансованих й досяжних завдань державної політики у сфері національних меншин (спільнот), а також забезпечення їх цілеспрямованої та послідовної реалізації. У той же час вказане виступає не стільки змістовним принципом відповідної державної політики, скільки одним із базових організаційно-методологічних правил її належного формування та реалізації. Це ж стосується й постійного моніторингу етнополітичних відносин, відкритості інформації про державну етнополітичну політику та чіткого розмежування повноважень органів публічної влади у даній сфері, що законопроектом від 02.09.2008 р. реєстр. № 3106 також чомусь було визначено як принципи етнополітичної політики.

Висновки

1. В умовах триваючої російсько-української війни та європейської інтеграції України одним із ключових пріоритетів державної політики України та її національним інтересом є забезпечення міжнародного миру та злагоди в Україні. Сьогодні основу державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) складає ідеологія мультикультуралізму, визнання абсолютного права на самоідентифікацію, гарантування вільної реалізації та захисту прав представників національних меншин (спільнот), їх залучення як до реалізації, так і до формування відповідної державної політики, а також запобігання використанню не лише державою-агресором, а й іншими державами національних меншин (спільнот) України у власних інтересах.

2. Сучасний стан формування та реалізації державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) характеризується: 1) її недостатньою збалансованістю та послідовністю, не сформованістю правового та інституційного механізмів практичної реалізації засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот); 2) вибіркоким затвердженням стратегій державної політики щодо окремих національних меншин; 3) декларативністю, розмитістю та неоднозначністю правових засад у даній сфері, законодавчою неврегульованістю конкретних напрямів державної політики у сфері національних меншин (спільнот), неврахуванням у Державній програмі "Єдність у розмаїтті"

та її Концепції останніх законодавчих змін; 4) непропорційністю перманентного обмеження (не лише на час воєнного стану) використання мов національних меншин (спільнот), які є державною/офіційною мовою держави-агресора; 5) відсутністю у Державній програмі "Єдність у розмаїтті" конкретних дієвих заходів захисту та забезпечення реалізації релігійних прав представників національних меншин (спільнот); 6) помилковим віднесенням державної підтримки мов, яким загрожує зникнення, до цілей (а не засобів) відповідної державної політики; 7) вибірково наданням розширених прав на використання окремих мов національних меншин (спільнот), одночасно залишаючи поза увагою низку мов, яким загрожує зникнення; 8) розробкою стратегій збереження та розвитку лише окремих мов національних меншин (спільнот), яким загрожує зникнення; 9) нерівномірністю і непропорційністю заходів із виконання Державної програми "Єдність у розмаїтті" у різних регіонах України; 10) превалюванням кількісних показників над якісними в оцінюванні реалізації заходів Державної програми "Єдність у розмаїтті".

3. Вдосконалення державної політики України у сфері національних меншин (спільнот) першочергово потребує:

1) гнучкого поєднання різних елементів мультикультуралізму та асиміляторства з урахуванням вітчизняних реалій, поточних викликів і релевантного зарубіжного досвіду;

2) уточнення та деталізації змісту цілей і принципів державної політики України у сфері національних меншин (спільнот), законодавчого закріплення її напрямів й приведення у відповідність з ними заходів, безпосередньо здійснюваних у даній сфері;

3) впровадження конкретних заходів із державної підтримки всіх національних меншин

(спільнот) і корінних народів України, їх інтеграції в єдине поліетнічне суспільство та забезпечення міжнаціональної злагоди;

4) віднесення до принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) збереження та розвитку української національної ідентичності, забезпечення балансу між правами національних меншин (спільнот) та захистом державної мови;

5) спрямування державної політики не лише на гарантування прав національних меншин (спільнот), але й на встановлення меж їх здійснення;

6) повернення до обмеження використання офіційної мови держави-агресора саме на час воєнного стану та перехідного періоду після його припинення;

7) спрямування державної політики у сфері національних меншин (спільнот) на розвиток їхньої не лише етнічної, культурної та мовної, а і релігійної самобутності;

8) підготовки стратегій збереження та розвитку всіх (а не лише окремих) мов національних меншин (спільнот), яким загрожує зникнення;

9) розширення форм і механізмів дієвої участі представників національних меншин (спільнот) у формуванні та реалізації відповідної державної політики;

10) впровадження конкретних заходів щодо запобігання використанню іноземними державами національних меншин (спільнот) України.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корнат Л. Етнонаціональна політика України: проблеми та перспективи реалізації. *Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії*. 2021. Вип. 38. С. 177–184. <https://doi.org/10.30970/PPS.2021.38.23>
2. Зварич Р. В. Національні ідентичність та етнонаціональна політика держави: проблеми взаємодії у глобалізованому суспільстві. *Академічні візії*. 2023. Вип. 24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11058384>
3. Ковний Ю. Є. Етнонаціональна політика демократичної держави: принципи правового регулювання та історичний генезис розвитку. *Право і суспільство*. 2023. № 4. С. 21–25. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.4.4>
4. Ляшенко О. О. Державна етнополітика України: науковий і законодавчий аспекти. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2018. № 6. С. 129–140.
5. Моца А. А. Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності в Україні: правові засади. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2021. Вип. 68. С. 19–24. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.68.3>

6. Явір В. А. Удосконалення політико-правового забезпечення захисту прав національних меншин як вимога євроінтеграції України. *Науковий журнал "Політикус"*. 2022. Спецвипуск. С. 143–148. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-spec.21>
7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
8. Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви: Розпорядження Президента України від 23.09.2005 № 1172/2005-рп. *Урядовий кур'єр*. 2005. № 185.
9. Балинська О. М., Долинська М. С., Балинський І. О. Новели законодавчого регулювання етнополітичної політики в незалежній Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2024. Вип. 81. Ч. 1. С. 104–110. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.81.1.16>
10. Котигоренко В. О., Панчук М. І. Проблеми термінології законодавства, що регулює етнополітичні відносини в Україні. *Український соціум*. 2020. № 1 (72). С. 9–40. <https://doi.org/10.15407/socium2020.01.009>
11. Явір В. А. До концепту етнополітичної стійкості. *Правова держава*. 2022. Вип. 33. С. 551–559. <http://doi.org/10.33663/1563-3349-2022-33-551-559>
12. Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року: Указ Президента України від 08.04.2013 № 201/2013. *Офіційний вісник України*. 2013. № 28. Ст. 946.
13. Про схвалення Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 866-р. *Офіційний вісник України*. 2021. № 62. Ст. 3954.
14. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" на період до 2034 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 429-р. *Офіційний вісник України*. 2023. № 51. Ст. 2861.
15. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" на період до 2034 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 № 850-р. *Офіційний вісник України*. 2023. № 92. Ст. 5365.
16. Про національні меншини (спільноти) України: Закон України від 13.12.2022 № 2827-ІХ. *Офіційний вісник України*. 2023. № 3. Ст. 197.
17. Лазарович М. Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом. *Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії*. 2015. Вип. 6. С. 225–232.
18. Зозуля О. І. Правовий статус національних меншин (спільнот) України: сучасний стан і перспективи розвитку у контексті європейської інтеграції. *Форум права*. 2024. № 2. С. 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>
19. Римаренко С. Державна етнополітична політика України. Уявне та реальне. *Гілея: науковий вісник. Філософські науки. Політичні науки*. 2021. Вип. 164. № 8–9. С. 102–105.
20. Попова І. М. Механізми реалізації державної етнополітичної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект: дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.02. Київ, 2007. 237 с.
21. Про внесення змін до Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України: Закон України від 21.09.2023 № 3389-ІХ. *Офіційний вісник України*. 2023. № 101. Ст. 6011.
22. Про затвердження переліку мов національних меншин (спільнот) та корінних народів України, яким загрожує зникнення: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 № 670. *Офіційний вісник України*. 2024. № 57. Ст. 3375.
23. UNESCO Atlas of the World's Languages Danger, 2010. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187026>
24. Про затвердження Стратегії державної етнополітичної політики: проект Закону України від 02.09.2008 № 3106. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=33206&pf35401=126870>
25. Про Концепцію державної етнополітичної політики: проект Закону України від 30.12.2008 № 3581. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=34110&pf35401=132827>
26. Про Концепцію державної етнополітичної політики України: проект Закону України від 12.03.2012 № 10152-1. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=42769&pf35401=216420>
27. Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: Закон України від 15.05.2003 № 802-ІV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 24. Ст. 1109.
28. Колодій А. Ф. Національний вимір суспільного буття. Львів: Астролябія, 2008. 368 с.

29. Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. Київ: Світогляд, 2004. 722 с.
30. Про Концепцію державної етнонаціональної політики України: проект Закону України від 06.06.2005 № 7615. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=24713&pf35401=72088>
31. Про Концепцію державної етнонаціональної політики України: проект Закону України від 07.03.2012 № 10152. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=42747&pf35401=216126>
32. Про Концепцію державної етнонаціональної політики України: проект Закону України від 05.07.2013 № 2560а. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=47852&pf35401=269823>

REFERENCES

1. Kornat, L. (2021). Etnonatsionalna polityka Ukrayiny: problemy ta perspektyvy realizatsiyi [Ethno-national policy of Ukraine: problems and prospects of implementation]. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya filozoficheskoye-politologicheskyye studiyi*, (38), 177–184. <https://doi.org/10.30970/PPS.2021.38.23> (in Ukr.).
2. Zvarych, R. V. (2023). Natsionalni identychnist ta etnonatsionalna polityka derzhavy: problemy vzayemodiyi u hlobalizovanomu suspilstvi [National identity and ethno-national policy of the state: problems of interaction in a globalized society]. *Akademichni vizyiyi*, (24). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11058384> (in Ukr.).
3. Kovnyy, YU. YE. (2023). Etnonatsionalna polityka demokratychnoyi derzhavy: pryntsyipy pravovoho rehulyuvannya ta istorychnyy henezys rozvytku [Ethno-national policy of a democratic state: principles of legal regulation and historical genesis of development]. *Pravo i suspilstvo*, (4), 21–25. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.4.4> (in Ukr.).
4. Lyashenko, O. O. (2018). Derzhavna etnopolityka Ukrayiny: naukovyy i zakonodavchyy aspekty [State ethnopolitics of Ukraine: scientific and legislative aspects]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (6), 129–140 (in Ukr.).
5. Motsa, A. A. (2021). Rol hromadyanskoho suspilstva u formuvanni derzhavnoyi etnonatsionalnoyi polityky yednosti v Ukrayini: pravovi zasady [The role of civil society in the formation of the state ethno-national policy of unity in Ukraine: legal foundations]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, (68), 19–24. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.68.3> (in Ukr.).
6. Yavir, V. A. (2022). Udoshkonalennya polityko-pravovoho zabezpechennya zakhystu prav natsionalnykh menshyn yak vymoha yevrointehratsiyi Ukrayiny [Improvement of political and legal support for the protection of the rights of national minorities as a requirement of the European integration of Ukraine]. *Naukovyy zhurnal "Politykus"*, (Spetsvyypusk), 143–148. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-spec.21> (in Ukr.).
7. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
8. Pro zakhody shchodo realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi mizhnatsionalnykh vidnosyn, relihii i tserkvy [On measures to implement state policy in the field of international relations, religions and the church]. *Rozporyadzhennya Prezydenta Ukrayiny* (23.09.2005 No. 1172/2005-rp). *Uryadovyy kuryer*, (185) (in Ukr.).
9. Balynska, O. M., Dolynsk, a M. S., & Balynskyy, I. O. (2024). Novely zakonodavchoho rehulyuvannya etnonatsionalnoyi polityky v nezalezhniy Ukrayini [Novels of extra-legislative regulation of ethno-national policy in independent Ukraine]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, 81(1), 104–110. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.81.1.16> (in Ukr.).
10. Kotyhorenko, V. O., & Panchuk, M. I. (2020). Problemy terminolohiyi zakonodavstva, shcho rehulyuye etnonatsionalni vidnosyny v Ukrayini [Problems of the terminology of legislation regulating ethno-national relations in Ukraine]. *Ukrayinskyy sotsium*, 1(72), 9–40. <https://doi.org/10.15407/socium2020.01.009> (in Ukr.).
11. Yavir, V. A. (2022). Do kontseptu etnonatsionalnoyi stiykosti [To the concept of ethno-national stability]. *Pravova derzhava*, (33), 551–559. <http://doi.org/10.33663/1563-3349-2022-33-551-559> (in Ukr.).
12. Pro Stratehiyu zakhystu ta intehratsiyi v ukrayinske suspilstvo romskoyi natsionalnoyi menshyny na period do 2020 roku [About the Strategy for the Protection and Integration into Ukrainian Society of the Roma National Minority for the Period Until 2020]. *Ukaz Prezydenta Ukrayiny* (08.04.2013 No. 201/2013). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (28), 946 (in Ukr.).
13. Pro skhvalennya Stratehiyi spryyannya realizatsiyi prav i mozhlyvostey osib, yaki nalezhat do romskoyi natsionalnoyi menshyny, v ukrayinskomu suspilstvi na period do 2030 roku [On the approval of the Strategy for Promoting the Realization of the Rights and Opportunities of Persons Belonging to the Roma National Minority in Ukrainian Society for the Period Until 2030]. *Rozporyadzhennya Kabinetu*

- Ministriv Ukrainy (28.07.2021 No. 866-r). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (62), 3954 (in Ukr.).
14. Pro skhvalennya Kontseptsiyi Derzhavnnoi tsilovoyi natsionalno-kulturnoyi prohramy "Yednist u rozmayitti" na period do 2034 roku [On the approval of the Concept of the State target national and cultural program "Unity in diversity" for the period until 2034]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrainy (12.05.2023 No. 429-r). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (51), 2861 (in Ukr.).
 15. Pro zatverdzhennya Derzhavnnoi tsilovoyi natsionalno-kulturnoyi prohramy "Yednist' u rozmayitti" na period do 2034 roku [On the approval of the State target national and cultural program "Unity in diversity" for the period until 2034]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrainy (26.09.2023 No. 850-r). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (92), 5365 (in Ukr.).
 16. Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrainy [About national minorities (communities) of Ukraine]. Zakon Ukrainy (13.12.2022 No. 2827-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2023, (3), 197 (in Ukr.).
 17. Lazarovych, M. (2015). Derzhavna etnopolityka mizh asimilyatorstvom ta multykulturalizmom [State ethnopolitics between assimilationism and multiculturalism]. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya filos.-politoh. studiyi*, (6), 225–232 (in Ukr.).
 18. Zozulia, O. I. (2024). Pravovyy status natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku u konteksti yevropeyskoyi intehratsiyi [Legal status of national minorities (communities) of Ukraine: current state and development prospects in the context of European integration]. *Forum Prava*, 80(2), C. 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550> (in Ukr.).
 19. Rymarenko, S. (2021). Derzhavna etnonatsionalna polityka Ukrainy. Uyavne ta realne [State ethnonational policy of Ukraine. Imaginary and real]. *Hileya: naukovyy visnyk. Filosofski nauky. Politychni nauky*, 164(8–9), 102–105 (in Ukr.).
 20. Popova, I. M. (2007). *Mekhanizmy realizatsiyi derzhavnnoi etnonatsionalnoyi polityky shchodo natsionalnykh menshyn Ukrainy: rehionalnyy aspekt* [Mechanisms of implementation of state ethno-national policy regarding national minorities of Ukraine: regional aspect]. Candidate's thesis (25.00.02). Kyiv (in Ukr.).
 21. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrainy "Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrainy" shchodo deyakyykh pytan realizatsiyi prav i svobod osib, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy [On amendments to the Law of Ukraine "On National Minorities (Communities) of Ukraine" regarding some issues of the implementation of the rights and freedoms of persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine]. Zakon Ukrainy (21.09.2023 No. 3389-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (101), 6011 (in Ukr.).
 22. Pro zatverdzhennya pereliku mov natsionalnykh menshyn (spilnot) ta korinnykh narodiv Ukrainy, yakym zahrozhuye znyknennya [On the approval of the list of languages of national minorities (communities) and indigenous peoples of Ukraine, which are threatened with extinction]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (07.06.2024 No. 670). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (57), 3375 (in Ukr.).
 23. UNESCO Atlas of the World's Languages Danger, 2010. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187026> (in Ukr.).
 24. Pro zatverdzhennya Stratehiyi derzhavnnoi etnonatsionalnoyi polityky [On the approval of the State Ethnonational Policy Strategy]. Proyekt Zakonu Ukrainy (02.09.2008 No. 3106). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=33206&pf35401=126870> (in Ukr.).
 25. Pro Kontseptsiyu derzhavnnoi etnonatsionalnoyi polityky [About the Concept of state ethno-national policy]. Proyekt Zakonu Ukrainy (30.12.2008 No. 3581). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=34110&pf35401=132827> (in Ukr.).
 26. Pro Kontseptsiyu derzhavnnoi etnonatsionalnoyi polityky Ukrainy [About the Concept of State Ethnonational Policy of Ukraine]. Proyekt Zakonu Ukrainy (12.03.2012 No. 10152-1). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=42769&pf35401=216420> (in Ukr.).
 27. Pro ratyfikatsiyu Yevropeyskoyi khartiyi rehionalnykh mov abo mov menshyn [On the ratification of the European Charter of Regional or Minority Languages]. Zakon Ukrainy (15.05.2003 No. 802-4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (24), 1109 (in Ukr.).
 28. Kolodiy, A. F. (2008). *Natsionalnyy vymir suspilnoho buttya* [The national dimension of social existence]. Lviv: Astrolyabiya (in Ukr.).
 29. Kotyhorenko, V. O. (2004). *Etnichni protyrichchya i konflikty v suchasniy Ukraini: politohichnyy kontsept* [Ethnic contradictions and conflicts in modern Ukraine: a political concep]. Kyiv: Svitohlyad (in Ukr.).
 30. Pro Kontseptsiyu derzhavnnoi etnonatsionalnoyi polityky Ukrainy [About the Concept of State Ethnonational Policy of Ukraine]. Proyekt Zakonu Ukrainy (06.06.2005 No. 7615). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=24713&pf35401=72088> (in Ukr.).

31. *Pro Kontseptsiyu derzhavnoyi etnonatsionalnoyi polityky Ukrainy* [About the Concept of State Ethnonational Policy of Ukraine]. *Proyekt Zakonu Ukrainy* (07.03.2012 No. 10152). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=42747&pf35401=216126> (in Ukr.).
32. *Pro Kontseptsiyu derzhavnoyi etnonatsionalnoyi polityky Ukrainy* [About the Concept of State Ethnonational Policy of Ukraine]. *Proyekt Zakonu Ukrainy* (05.07.2013 No. 2560a). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=47852&pf35401=269823> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 75–90 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591869

http://forumprava.pp.ua/files/075-090-2024-3-FP-Zozulia_10.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_10.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 28.08.2024**Accepted:** 19.09.2024**Published:** 25.09.2024**Available online:** 25.09.2024**Cite as:**

Зозуля, О. І. (2024). Цілі та принципи державної політики України у сфері національних меншин (спільнот). *Форум Права*, 80(3), 75–90. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591869>

Zozulia, O. I. (2024). Tsili ta pryntsyipy derzhavnoyi polityky Ukrainy u sferi natsionalnykh menshyn (spilnot) [Goals and Principles of State Policy of Ukraine in the Sphere of National Minorities (Communities)]. *Forum Prava*, 80(3), 75–90. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591869>

УДК [351.83:351.78]:341.322

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591874>

I.B. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри криміналістики та судової експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ СПРИЧИНЕНОГО ВОЄННИМИ ДІЯМИ РУЙНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Department of Forensics and Judicial Expertology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

LEGAL APPROACHES TO ORGANIZING THE LIQUIDATION OF CONSEQUENCES OF INFRASTRUCTURE DESTRUCTION CAUSED BY MILITARY ACTIONS AND ITS RESTORATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах триваючої війни в Україні, критична інфраструктура зазнає суттєвих руйнувань, що негативно впливає на економічну, соціальну та екологічну стабільність країни. Наявність невизначеності в законодавчому регулюванні, а також відсутність чітких правових механізмів для організації ліквідації наслідків цих руйнувань створює серйозні виклики для ефективного відновлення інфраструктури. Основними проблемами такого стану є недосконалість існуючих нормативно-правових актів, що не відображають реалій сучасних загроз, а також недостатня координація між державними органами, відповідальними за забезпечення безпеки та відновлення критичної інфраструктури. Це призводить до затримок у відновлювальних процесах і підвищення ризику нових кризових ситуацій. Зважаючи на ці виклики, постає необхідність у розробці нових правових підходів, які би забезпечили системність, координацію та ефективність дій у процесі відновлення критичної інфраструктури України. **Метою** є вдосконалення правових підходів до організації ефективною ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури України та її відновлення, уточнення законодавчих аспектів критичної інфраструктури, підвищення координації та розподілу функцій між органами влади, оцінки інституційних механізмів. **Методи.** За допомогою методу аналізу для виявлення прогалин, невідповідностей та недоліків у правовому регулюванні розглянуто чинні законодавчі акти та нормативні документи щодо ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури, захисту та відновлення критичної інфраструктури; метод синтезу використано для удосконалення правових підходів у сфері ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування; метод юридичного аналізу – для виявлення та характеристики правових аспектів, пов'язаних із ліквідацією наслідків спричиненого воєнними діями руйнування. **Результати.** Встановлено, що для забезпечення життєздатності критично важливих об'єктів потрібен інтегрований підхід, який включає ліквідацію наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури, відновлення та захист об'єктів, забезпечуючи баланс між ліквідацією, середньостроковими відновлювальними роботами та довгостроковими стратегіями. Спричинене воєнними діями, як і звичайне, руйнування інфраструктури негативно впливає на економічну, соціальну та екологічну стабільність, що підкреслює критичну важливість правового регулювання відновлювальних процесів для забезпечення життєздатності державних інституцій. Аналіз чинного законодавства виявив відсутність чітких визначень "небезпечних наслідків" та ряд обмежень, які заважають ефективній ліквідації спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновленню. Держава повинна взяти на себе відповідальність за відновлення зруйнованих об'єктів, що є важливим для національної безпеки, і державні органи мають чітко визначені повноваження для здійснення цих заходів. Ліквідація наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури носить короткостроковий характер і орієнтована на забезпечення безпеки, в той час як відновлення є тривалою діяльністю, спрямованою на відновлення функцій інфраструктури. Органи виконавчої влади потребують вдосконалення правових норм для підвищення ефективності управління та залучення ресурсів, що відк-

риває можливості для нових нормативних актів, які підвищують координацію зусиль. **Висновки.** Комплексний підхід до зменшення наслідків спричинених воєнними діями руйнувань критично важливих об'єктів сприяє підтримці державної стабільності в умовах війни. Руйнування інфраструктури під час війни потребує особливого правового регулювання, що дозволить ефективно організувати відновлення та забезпечити життєздатність ключових секторів. Виявлені недоліки правової бази вказують на необхідність її оновлення для відповідності сучасним викликам. Держава несе відповідальність за ліквідацію наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення, що забезпечує підтримку постраждалих регіонів і гарантує їхню стабільність. Ліквідація наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення вимагають чіткого розмежування для забезпечення послідовного управління процесами. Подальший розвиток правових підходів до відновлення включає вдосконалення координації та фінансування процесів для посилення національної безпеки та залучення міжнародної допомоги.

Ключові слова: спричинене воєнними діями руйнування; ліквідація наслідків; критична інфраструктура; правове регулювання; міжвідомча координація; інституційні механізми

Problem statement. Amid the ongoing war in Ukraine, critical infrastructure faces substantial destruction, which adversely affects the country's economic, social, and environmental stability. The presence of legal uncertainties, along with the lack of clear mechanisms for organizing the remediation of these damages, creates significant challenges for the effective recovery of infrastructure. Key issues include the inadequacy of existing regulatory frameworks, which fail to address the realities of modern threats, and insufficient coordination among state bodies responsible for safeguarding and restoring critical infrastructure. This situation delays recovery efforts and raises the risk of new crises. Given these challenges, there is a pressing need to develop new legal approaches to ensure systematic, coordinated, and effective action in the process of restoring Ukraine's critical infrastructure. The **purpose** is to enhance legal approaches to the organization of effective elimination of the consequences of war-related infrastructure destruction in Ukraine and its restoration, to clarify legislative aspects of critical infrastructure, to improve coordination and distribution of functions among government bodies, and to evaluate institutional mechanisms. **Methods.** Using the analysis method, current legislative acts and regulatory documents eliminating the consequences of war-related infrastructure destruction, as well as the protection and restoration of critical infrastructure, were reviewed to identify gaps, inconsistencies, and deficiencies in legal regulation. The synthesis method was used to improve legal approaches in the area of addressing the consequences of war-related destruction. Additionally, the legal analysis method was applied to identify and characterize the legal aspects related to the elimination of the consequences of war-related destruction. **Results.** It has been established that ensuring the viability of critical infrastructure requires an integrated approach, encompassing the elimination of the consequences of war-related infrastructure destruction, restoration, and protection while maintaining a balance between short-term recovery efforts, medium-term restoration work, and long-term strategies. Both wartime and ordinary infrastructure destruction negatively impact economic, social, and environmental stability, highlighting the critical importance of legal regulation in recovery processes to maintain the viability of state institutions. An analysis of existing legislation revealed the lack of clear definitions for "dangerous consequences" and some restrictions that hinder effective infrastructure recovery from war-related destruction. The state should take responsibility for restoring destroyed facilities, which is essential for national security, with clearly defined powers for state authorities to implement these measures. The elimination of the consequences of war-related infrastructure destruction is short-term and focused on ensuring safety, while restoration is a long-term effort aimed at fully restoring infrastructure functionality. Executive authorities require improvements in legal frameworks to enhance management efficiency and resource mobilization, opening opportunities for new regulations that will increase coordination efforts. **Conclusions.** A comprehensive approach to mitigating the impact of wartime destruction of critical infrastructure supports state stability during conflict. The destruction of infrastructure in times of war requires specific legal regulation to effectively organize recovery and ensure the viability of key sectors. Identified shortcomings in the legal framework highlight the need for updates to address modern challenges. The state is responsible for eliminating the consequences of war-related infrastructure destruction and its restoration, ensuring support for affected regions and guaranteeing their stability. The elimination of war-related infrastructure destruction and its restoration requires clear differentiation to enable consistent management of these processes. Further development of legal approaches to recovery includes improving coordination and financing mechanisms to strengthen national security and attract international assistance.

Keywords: military destruction; elimination of consequences; critical infrastructure; legal regulation; interagency coordination; institutional mechanisms

Постановка проблеми

З початку російської агресії інфраструктура України зазнала величезних збитків, що позначилося на всіх аспектах життя країни – від соці-

ального забезпечення до економічної стабільності. Ключові транспортні, енергетичні, комунікаційні та соціальні об'єкти постійно перебувають під загрозою руйнувань, що ускладнює нор-

мальне функціонування суспільства. Для зменшення негативних наслідків і відновлення життєздатності критично важливих об'єктів необхідна комплексна система заходів у трьох ключових напрямках: ліквідація наслідків спричинених воєнними діями руйнувань, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення захисту існуючих і відновлених об'єктів.

Так, ліквідація наслідків руйнувань інфраструктури під час воєнних дій передбачає проведення аварійно-рятувальних робіт, розмінування, забезпечення безпеки на пошкоджених ділянках та убезпечення населення. Ці дії часто є першочерговими, адже вони допомагають уникнути подальших втрат і забезпечити основу для початкових етапів відновлення. В Україні ліквідацією наслідків у мирні та воєнні часи займаються різні органи, серед яких Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та місцеві адміністрації, які здійснюють евакуацію, надання гуманітарної допомоги та ліквідацію небезпечних об'єктів.

Відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок воєнних дій, спрямоване на ремонт і реконструкцію пошкоджених об'єктів. Цей процес є тривалим і вимагає значних ресурсів та інвестицій. Підходи до відновлення можуть варіюватися залежно від пріоритетності об'єктів, ступеня пошкодження і ресурсних можливостей. Важливим аспектом тут є координація між державними органами, міжнародними донорами та приватними інвесторами. Для цього створені спеціальні фонди, наприклад, Фонд ліквідації наслідків збройної агресії та Державне агентство з питань відновлення, які беруть участь у фінансуванні та організації таких проектів.

Захист інфраструктури під час воєнних дій спрямований на попередження подальших руйнувань. Це включає укріплення стратегічних об'єктів, забезпечення засобів захисту для енергетичних, водопровідних, комунікаційних мереж. Також важливу роль відіграє інформаційна та кібербезпека, яка захищає інфраструктуру від можливих кібератак. Україна зосереджується на захисті інфраструктури через посилення нормативних актів і впровадження міжнародних стандартів у цій сфері. Ініціативи щодо захисту включають співпрацю з міжнародними партнерами, які надають технологічну та фінансову допомогу для укріплення критичних об'єктів.

Таким чином, усі три напрямки роботи – ліквідація, відновлення та захист – є необхідними для забезпечення стійкості інфраструктури в умовах війни. Кожен напрям є частиною загаль-

ної стратегії національної безпеки та відновлення України, яка потребує залучення ресурсів, політичної волі та координації між різними рівнями влади та міжнародними партнерами.

Станом на сьогодні воєнні дії в Україні вже призвели до масового руйнування інфраструктури, що негативно впливає на соціально-економічну стабільність і екологічну безпеку. Складність і масштаб цих руйнувань вимагають термінового реагування з боку держави. Надзвичайно важливою проблемою є недостатня координація між органами влади, що ускладнює відновлення критичної інфраструктури. Також залишається невирішеним питання оцінки впливу руйнувань на різні сфери життя суспільства, що перешкоджає розробці ефективних стратегій відновлення. Відсутність чітких критеріїв для оцінки руйнувань і визначення законодавчих аспектів критичної інфраструктури ускладнює організацію ліквідації наслідків воєнних дій. Це створює ризики для сталого розвитку України в постконфліктний період. Для розробки ефективних заходів необхідно не лише усунути наслідки, а й врахувати всі ризики, пов'язані з повторними руйнуваннями та екологічними катастрофами. Таким чином, актуалізується потреба в дослідженні правових аспектів ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування та оптимізації організаційних заходів для стабілізації інфраструктури.

Ці руйнування інфраструктури в Україні підкреслюють серйозність проблеми. На початок травня 2022 року повідомлялося про руйнування або пошкодження понад 6,3 тис. км залізничної мережі, 41 залізничного мосту, 21 залізничного вокзалу, більше 23 тис. км автомобільних доріг, 300 автомобільних мостів і окупацію 4 морських портів [1, с.6]. Тільки на Харківщині в результаті російсько-української агресії розрушено 476 шкіл, 145 лікарень, 9,578 млн кв. м житлової площі та 3890,8 км доріг [2].

Для формування дієвих правових підходів до ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення надзвичайно важливо оцінити масштаб завданих збитків і врахувати специфіку пошкоджених об'єктів, що становлять основу критичної інфраструктури України. Актуальність і нагальність цього питання підкреслює розмір прямих втрат, що на початок 2024 року перевищує \$157 млрд, включно з втратами в інфраструктурному та енергетичному секторах. Зокрема, прямі втрати інфраструктури оцінюються в \$36,8 млрд, що становить 23,4 % від загальної суми [3, с.3, 4].

Треба зазначити, що "станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 56,2 млрд дол." [4]. Ці дані підтверджують масштаб руйнувань і необхідність термінового та комплексного підходу до відновлення інфраструктури в Україні.

Відповідно, науковці та практики, зокрема А.О. Магомедов, аналізують збитки держави від руйнувань інфраструктури України під час війни, які охоплюють втрати транспортних, соціальних та енергетичних об'єктів. Вченим досліджується також комплекс організаційних заходів, необхідних для ліквідації наслідків пошкоджень, з акцентом на програми довгострокового відновлення та інтеграції об'єктів до європейської інфраструктурної мережі, а також ключові програми та партнерські механізми для стабільного відновлення [5].

Для належного забезпечення відновлення пошкоджених об'єктів і попередження можливих кризових ситуацій у майбутньому, важливо врахувати поточний стан систем, спрямованих на ліквідацію наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури, відновлення та захист критичної інфраструктури. О. Шарук, з посиланням на дослідження Я.О. Страхніцького, наголошує, що в Україні в цьому напрямку діє низка взаємопов'язаних систем: єдина державна система цивільного захисту, державна система фізичного захисту, система запобігання терористичним актам та національна кібербезпека [6, с.90]. У свою чергу, С.С. Теленик підкреслює, що ключові поняття у сфері захисту інфраструктури утворюють послідовну систему, у якій кожне наступне поняття розширює попереднє. Зокрема, починаючи з базового терміна "інфраструктура", формується концепція критичної інфраструктури, яка далі переходить у захист критичної інфраструктури та конкретні її сектори. На вершині цієї ієрархії знаходиться державна система захисту критичної інфраструктури, що об'єднує та координує всі ці складові елементи для підвищення стійкості держави перед різними загрозами [7, с.42]. Це узгоджене визначення дозволяє ефективніше підходити до організації та управління процесами захисту й відновлення критичної інфраструктури. Аналогічні дослідження проводять й інші вчені, але зосереджуючись переважно на проблемах відновлення руйнованої інфраструктури та забезпечення її захисту.

Як зазначалось, заходи з ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування ін-

фраструктури, належного забезпечення відновлення пошкоджених об'єктів і попередження можливих кризових ситуацій у майбутньому, є першочерговими, а численні проблеми – малодослідженими. Тому *метою* статті є вдосконалення правових підходів до організації ефективної ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури України та її відновлення, уточнення законодавчих аспектів критичної інфраструктури, підвищення координації та розподілу функцій між органами влади, оцінки інституційних механізмів. *Її новизна* полягає в дослідженні правових аспектів організації ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування критичної інфраструктури та її відновлення, аналізі існуючого законодавчого забезпечення й механізмів координації, оптимізації процесів відбудови з врахуванням кризових умов, а також у пропозиціях щодо підвищення ефективності правових і організаційних заходів для стабілізації та розвитку інфраструктури в постконфліктний період. Основними *завданнями* статті є: дослідження сутності спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та його впливу на суспільство, економіку та довкілля; аналіз законодавчого визначення критичної інфраструктури в Україні, зокрема проблем координації та розподілу функцій; вивчення питань ліквідації наслідків руйнування інфраструктури, інституційних механізмів і правового регулювання, а також організації та координації відновлення наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури.

Спричинене воєнними діями руйнування інфраструктури та його вплив на суспільство, економіку та довкілля

Спричинене воєнними діями руйнування інфраструктури – це пошкодження або знищення об'єктів у результаті збройних конфліктів, воєнних операцій чи бойових дій. Воно включає не лише цілеспрямовані атаки на критичні об'єкти, але й побічні наслідки, як бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли. Однак, вплив війни на інфраструктуру не обмежується лише фізичним руйнуванням. Воєнні дії впливають на різні сфери суспільства, і наслідки цього стають видимими в економічних, політичних, соціальних і гуманітарних площинах.

Спричинене воєнними діями руйнування інфраструктури характеризується *цілеспрямованістю*, оскільки є результатом свідомих дій воюючих сторін, спрямованих на знищення або пошкодження об'єктів інфраструктури стратегіч-

ного чи тактичного значення. Також воно носить *масштабний та інтенсивний характер* і призводить до значного й систематичного знищення інфраструктури, на відміну від руйнувань у мирний час. Спричинене воєнними діями руйнування супроводжується такими *несприятливими умовами*, як гуманітарні кризи, масові переміщення населення, наявність вибухонебезпечних предметів і нестабільних конструкцій. *Тривалість* спричиненого воєнними діями руйнування може негативно впливати на розвиток регіонів через знищення або пошкодження необхідної для економічного відновлення інфраструктури. *А збільшення ризиків для безпеки* настає через міни та нерозірвані снаряди й залишки небезпечних об'єктів. Крім зазначеного, спричинене воєнними діями руйнування часто відбувається в умовах хаосу та відсутності контролю з боку держави.

Також, *спричинене воєнними діями руйнування інфраструктури супроводжується певними наслідками*. Так, *руйнування економічної інфраструктури* знижує активність підприємств, зменшує кількість робочих місць і призводить до зростання безробіття через втрати виробничих потужностей, транспортних мереж і логістичних центрів. Відновлення зруйнованих об'єктів вимагає значних ресурсів і часто потребує міжнародної допомоги, що може створювати додаткове боргове навантаження. *Політичні наслідки* проявляються у вигляді дестабілізації державної системи, втрати контролю над територіями та руйнування інституцій, що ускладнює управління країною та спричиняє нові загрози міжнародній безпеці. *Соціальні зміни* виникають через руйнування таких об'єктів критичної інфраструктури, як лікарні, водогони та електростанції, що погіршує умови життя населення та спричиняє масову міграцію. *Гуманітарні проблеми* обумовлюються порушенням постачання продовольства, води та медичних послуг, підвищенням ризику голоду, епідемій та зростання смертності. Втрата житла та соціальної інфраструктури призводить до відчуття небезпеки серед населення, ускладнюючи повернення до нормального життя. Означені аспекти підкреслюють масштабний вплив війни на екосистеми, економіку, політичну стабільність і гуманітарну ситуацію, що робить поняття "спричинене воєнними діями руйнування" більш об'ємним і точним у контексті дослідження його наслідків.

Такий вплив воєнних дій особливо гостро відчувається на інфраструктурних об'єктах, які забезпечують функціонування економіки та су-

спільства. *До інфраструктури* відносять складові елементи систем, які забезпечують функціонування економіки та суспільства і включають в себе фізичні споруди, мережі та обладнання, необхідні для підтримки життя та діяльності людей й забезпечення потреб підприємств. *До інфраструктурних об'єктів* належать дороги, мости, тунелі, аеропорти, морські та річкові порти, метро, трамвайні лінії, електростанції (теплові, гідроелектростанції, атомні, вітрові, сонячні), лінії електропередач і трансформаторні підстанції, газопроводи та газорозподільні станції, нафтопереробні заводи та трубопроводи, водогони, каналізаційні системи, очисні споруди для питної води та стічних вод, греблі, водосховища, системи тепlopостачання (теплоцентралі, тепломережі), об'єкти управління відходами (сміттєзвалища, сміттєпереробні заводи), телевежі, радіовежі, інтернет-мережі, центри обробки даних, лікарні, медичні установи, школи, університети, інші навчальні заклади, пожежні станції, поліцейські відділки, рятувальні служби, заводи, фабрики, логістичні та складські комплекси, промислові парки, спеціальні економічні зони. Цей *перелік інфраструктурних об'єктів є базовим* для визначення основних елементів, що забезпечують функціонування економіки та суспільства, але воєнні дії завдають їм значних руйнувань.

Законодавче визначення критичної інфраструктури в Україні, проблеми координації та розрізнення функцій

Серед інфраструктурних об'єктів окреме місце займають *об'єкти, системи та мережі критичної інфраструктури*, які є необхідними для функціонування суспільства, економіки та держави, а також забезпечення національної безпеки. До таких об'єктів переважно відносяться електростанції, газопроводи, водогони, лікарні, об'єкти зв'язку та ІТ-мережі, аеропорти тощо. Від належної роботи цих об'єктів залежить стійкість і безпека країни та функціонування ключових секторів держави, а їх пошкодження або знищення може призвести до серйозних наслідків для держави, суспільства та економіки.

Усі об'єкти критичної інфраструктури належать до загальної інфраструктури, проте *не кожен інфраструктурний об'єкт вважається критичним*. Критичну інфраструктуру визначають за її ключовим значенням для національної безпеки та функціонування державних і суспільних систем. При цьому Л.А. Арсенович, посилячись на В.І. Франчука та його співавторів,

доволі суперечливо вказує, що "відсутність у країні об'єктів критичної інфраструктури або дестабілізація їхньої діяльності може становити загрозу національній безпеці" [8, с.5]. Але, відсутність таких об'єктів сама по собі не створює загрози безпеці; реальна загроза виникає тільки при дестабілізації чи руйнуванні об'єктів критичної інфраструктури, якщо вони вже є у країні.

Для глибшого розуміння цієї проблеми необхідно розглянути комплекс факторів, включно зі специфічними ризиками, що впливають на функціонування та захист критичної інфраструктури. У цьому контексті Я.О. Стражницький пропонує зважений аналіз національних і міжнародних підходів до визначення критичної інфраструктури та заходів забезпечення її стабільного функціонування [9, с.118-123]. А у співавторстві з О.І. Яременко – стверджує про "приналежність критичної інфраструктури до об'єктів національної інфраструктури" [10, с.76]. З цього приводу слід зазначити, що хоча всі об'єкти критичної інфраструктури й належать до національної інфраструктури, але їх виділяють як окрему категорію через їхню ключову роль у підтримці життєво важливих функцій, економічної стабільності, громадського порядку та безпеки країни. Тому для критичної інфраструктури встановлюють окремі нормативні вимоги та заходи захисту, що відрізняє її від інших об'єктів загальної інфраструктури.

Водночас, для правозастосування доцільно орієнтуватися на визначення з вітчизняного Закону "Про критичну інфраструктуру" від 16.11.2021 р. № 1882-IX [11], де чітко окреслено об'єкти та їх значення для національних інтересів. Зокрема, під *об'єктами критичної інфраструктури* розуміються "об'єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам", а *критичною інфраструктурою* (п.9 ч.1 ст.1 Закону) – "сукупність об'єктів критичної інфраструктури".

У частині 4 статті 9 цього Закону визначені життєво важливі функції та послуги, порушення яких має негативні наслідки для національної безпеки України. До них належать "урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг; енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії); водопостачання та водовідведення; продовольче забезпечення; охорона здоров'я; фармацевтична промисловість; виготовлення вакцин, сталі функціонування біолабораторій; інформаційні пос-

луги; електронні комунікації; фінансові послуги; транспортне забезпечення; оборона, державна безпека; правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою; цивільний захист населення та територій, служби порятунку; космічна діяльність, космічні технології та послуги; хімічна промисловість; дослідницька діяльність" [11].

Слід зазначити, що *"життєво важливі функції та послуги" та "об'єкти критичної інфраструктури" є взаємопов'язаними, але не тотожними поняттями*. Об'єкти критичної інфраструктури – це матеріальні елементи (наприклад, будівлі, мережі, обладнання), які забезпечують виконання цих функцій та надання послуг. Наприклад, електростанція є об'єктом критичної інфраструктури, тоді як енергозабезпечення – це життєво важлива функція. Якщо певний об'єкт критичної інфраструктури виходить із ладу, це порушує відповідну життєво важливу функцію або послугу, що може вплинути на національну безпеку.

Таким чином, "життєво важливі функції та послуги", як основні функціональні характеристики об'єктів критичної інфраструктури, це загальні поняття, що описують сфери діяльності або процеси, необхідні для стабільності та безпеки держави, тоді як об'єкти критичної інфраструктури – це матеріальні чи технологічні засоби, що забезпечують їх реалізацію. У законодавстві ці поняття взаємопов'язані, але не є тотожними, тому їх слід чітко розрізняти та використовувати відповідно до змісту і ролі.

До того ж, саме в цій частині щодо визначення поняття "життєво важливі функції та/або послуги" крізь призму функцій та/або послуг, реалізація яких забезпечується органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, суб'єктами господарювання та організаціями будь-якої форми власності, збої, переривання та порушення надання яких призводять до швидких негативних наслідків для національної безпеки *наші зауваження узгоджуються із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України ще до проекту Закону України про критичну інфраструктуру* (реєстраційний № 5219, друге читання). Там йдеться, що "у законопроекті не розкривається ні зміст таких функцій та/або послуг (частиною четвертою статті 9 проекту визначається виключно їх перелік), ні так званий "негативний результат" від збоїв (разовий чи системний збій?), переривань (знову ж таки кратно чи системно перервано роботу?) та порушень надання таких функцій та/або послуг

визначеними суб'єктами" [12, с.1-2].

Введення секторів критичної інфраструктури в статті 9 Закону [11] поряд із визначенням об'єктів критичної інфраструктури, на нашу думку, також має певні *недоліки*. По-перше, це ускладнює координацію та управління через збільшення кількості секторальних органів, відповідальних за захист інфраструктури, що може призвести до дублювання зусиль і зниження ефективності. По-друге, зростає ризик бюрократизації, що може уповільнити прийняття рішень у кризових ситуаціях. Збільшуються також витрати на адміністративне забезпечення, оскільки створення нових органів потребує фінансових і людських ресурсів. Крім того, відмінності у критеріях визначення критичності для різних секторів можуть призвести до неправильної ідентифікації об'єктів, а оновлення та адаптація переліків секторів – до ускладнення. Незалежне функціонування секторів може зменшити увагу до взаємозалежності між ними, наприклад, між транспортом і енергетикою. А поділ на сектори – знизити прозорість управління, якщо органи діятимуть за різними стандартами звітності, що ускладнить моніторинг і контроль.

До речі, за Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання паспортизації об'єктів критичної інфраструктури" від 04.08.2023 р. № 818 [13] саме на секторальні органи покладено погодження паспортів безпеки. Це може створити ситуації, коли певні ризики залишаються невиявленими або погано інтегрованими між секторами, що знижує загальну ефективність безпеки інфраструктури. *Загальна характеристика об'єкта критичної інфраструктури* за паспортами безпеки включає його назву, категорію критичності, місцезнаходження, загальну площу території, кадастровий номер, координати, власника, кількість працівників, а також зв'язок об'єкта критичної інфраструктури з іншою інфраструктурою – розташуванням об'єкта критичної інфраструктури стосовно транспортної інфраструктури; відносно населених пунктів, житлових будинків, будівель, споруд, місць масового перебування людей; відносно систем енергозабезпечення, життєзабезпечення, пожежно-рятувальних підрозділів та об'єктів підвищеної небезпеки; природно-кліматичні умови місцезнаходження та небезпечні технологічні процеси [14].

Щодо Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 05.10.2017 р. № 2163-VIII [15], який є у певній частині взаємопов'язаним із Законом [11], оскільки вони регулюють сфери, що стосуються

безпеки та функціонування інфраструктурних об'єктів держави, то пунктом 19 частини 1 його статті 1 визначено поняття "*об'єкт критичної інформаційної інфраструктури*" як "комунікаційна або технологічна система об'єкта критичної інфраструктури, кібератака на яку безпосередньо вплине на стале функціонування такого об'єкта критичної інфраструктури".

Проте, у цьому визначенні є логічна помилка – "об'єкт критичної інформаційної інфраструктури" не може бути лише "комунікаційною або технологічною системою об'єкта критичної інфраструктури", оскільки ці системи є тільки частинами ширшого поняття. Правильніше було би вказати, що "об'єкт критичної інформаційної інфраструктури" – це об'єкт, до складу якого входять комунікаційні або технологічні системи, критичні для його сталого функціонування. У цьому випадку комунікаційні та технологічні системи є складовими об'єкта, а не синонімами. Тому для уникнення плутанини між об'єктом та його складовими частинами необхідно уточнити визначення таким чином: "*об'єкт критичної інформаційної інфраструктури* – це об'єкт, що містить комунікаційні або технологічні системи, кібератака на які безпосередньо вплине на його стале функціонування".

У цьому визначенні ознака "інформаційна" вказує на специфічний тип критичної інфраструктури, пов'язаної з обробкою, передачею, зберіганням і захистом інформації. Однак, окрім "інформаційної", до специфічних типів критичної інфраструктури також можуть належати енергетична, транспортна, фінансова, медична, комунальна, промислова, захисна та оборонна інфраструктура. Тому, *специфічний тип критичної інфраструктури* – це категорія, що має особливі характеристики, властивості або функції, які відрізняють її від інших типів. Ця інфраструктура виконує певні завдання або підтримує окремі аспекти діяльності суспільства, економіки чи держави, і кожен із типів має свої унікальні особливості та вразливості.

До речі, Закон [15] був доповнений частиною 2 статті 1, згідно з якою "термін "об'єкт критичної інфраструктури" вживається в цьому Законі у значенні, визначеному Законом України "Про критичну інфраструктуру"¹ (відповідно до п.19

¹ При цьому, цим же пунктом 19 розділу VI Закону [11] із Закону [15] було виключено п.16 ч.1 ст.1, в якому подавалось визначення критично важливих об'єктів інфраструктури "(далі - об'єкти критичної інфраструктури) - підприємства, установи та організації незалежної від форми власності, діяльність яких безпосередньо

розділу VI Закону [11]). Вочевидь, що така "оптимізація" визначення "об'єктів критичної інфраструктури" була спрямована на спрощення та узгодження цього поняття, підвищення його практичного застосування, скорочення й спрощення формулювань, акцентування на функціях і значущості, уникнення повторень і різночитань.

За деякими даними, питома вага інфраструктурних об'єктів серед інших об'єктів змінюється залежно від середовища: у міських зонах вони складають до 60-70 % забудованої площі, у промислових зонах – до 80 % і більше, у сільській місцевості – близько 20-30 %, а загалом у масштабах країни – приблизно 40-50 %.

Ліквідація наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури: інституційні механізми та правове регулювання

Ліквідація наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури є комплексом першочергових короткострокових заходів, спрямованих на усунення наслідків пошкоджень, спричинених воєнними діями. *Основною метою таких дій є оперативне реагування та забезпечення базової безпеки і функціональності інфраструктури.* До ліквідаційних робіт належать евакуація людей, забезпечення доступу до необхідних ресурсів, розбір завалів, відновлення основних комунікацій, таких як електро- та водопостачання, та інші дії, необхідні для стабілізації ситуації.

Ці дії орієнтовані на першочергове усунення наслідків руйнувань і *зазвичай включають оцінку ступеня пошкоджень* постраждалих об'єктів, визначення масштабів руйнувань і визначення пріоритетних заходів. Це дозволяє оцінити безпосередні ризики, зокрема наявність залишків вибухонебезпечних предметів або нестабільних конструкцій. Наступне, це *забезпечення безпеки населення* від подальших загроз шляхом евакуації з небезпечних територій, встановлення зон обмеженого доступу, проведення розмінування територій. *Розбір завалів і розчистка територій* спрямовані на усунення залишків зруйнова-

пов'язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров'я людей" – наведено як довідкове.

них будівель, техніки та інших матеріалів, забезпечення безпеки і підготовки майданчиків до подальших відновлювальних робіт. *Тимчасове відновлення базових послуг* передбачає постачання води, електроенергії, газу та інших критично важливих ресурсів для забезпечення життєдіяльності людей у зонах, які постраждали від воєнних дій. *Невідкладний ремонт аварійних комунікацій*, таких як водопроводи, каналізаційні системи, енергетичні мережі тощо запобігає їх подальшому руйнуванню. *Підготовка до відновлення* включає планування довгострокових відновлювальних робіт, реконструкцію або будівництво нових об'єктів інфраструктури.

Важливим нормативним документом для організації таких робіт є Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд" від 19.04.2022 р. № 473 [16]. Згідно пункту 1 цього Порядку, *до суб'єктів оперативного реагування* належать виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, військові адміністрації, центральні органи виконавчої влади, органи управління та сили цивільного захисту, що мають завдання з ліквідації наслідків спричинених воєнними діями руйнувань на території України. Однак, на нашу думку, *цей перелік потребує уточнення*, адже до нього мають входити тільки ті органи виконавчої влади, які дійсно мають відповідні повноваження та ресурси для ефективного виконання таких робіт.

Водночас, у пункті 3 Порядку зазначено, що *"невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд"*, включають "комплекс першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, запобігання загибелі людей, зменшення обсягів можливих матеріальних втрат"; а *"пошкодження будівель та споруд"* – це "порушення цілісності будівель та споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок позапроектних впливів, зумовлених бойовими діями, в тому числі потрапляння засобів ураження, вибухів, пожеж тощо".

Таким чином, у першому визначенні пункту 3 Порядку *наслідки збройної агресії отримують характеристику "небезпечних"*, яка чомусь відсутня в аналогічному формулюванні назви Постанови [16]. Також відсутні й чіткі критерії чи ін-

дикатори, що визначають, які саме наслідки є "небезпечними" у контексті "ліквідації небезпечних наслідків". Це може створити логічні суперечності, оскільки зазначені цілі – "запобігання загибелі людей" та "зменшення матеріальних втрат" не завжди пов'язані лише з "пошкодженнями будівель та споруд". Крім того, включення до визначення терміну "виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків" винятково "збройної агресії з боку Російської Федерації", як зазначено в пункті 3 Порядку та його назві, обмежує сферу дії документа лише агресією однієї країни. У другому ж визначенні пункту 3 Порядку особливий акцент робиться на тому, що *пошкодження будівель та об'єктів незавершеного будівництва є наслідком бойових дій, зокрема потрапляння засобів ураження та вибухів, що підкреслює саме воєнний характер цих руйнувань*.

І, нарешті, абзаци 4-7 пункту 6 Порядку за Постановою [16] містять занадто скорочений план робіт із обстеження пошкоджених об'єктів. Виходячи з потреби "виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії" російської федерації, ми пропонуємо побудувати його в наступному порядку: оцінка пошкоджень, забезпечення безпеки, ремонт аварійних комунікацій, очистка території, забезпечення тимчасових укриттів і управління відходами.

Останнє, відповідно до пункту 13 Порядку, "відновлення пошкоджених об'єктів шляхом будівництва (капітального ремонту, реконструкції) здійснюється власником (управителем), уповноваженим органом чи іншим замовником будівництва". Однак законодавче *покладення обов'язку на власників (управителів) або уповноважені органи щодо відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії, може виглядати нелогічним*, адже об'єкти постраждали через воєнні дії, а не внаслідок звичайних зношень чи недогляду. Саме у таких умовах відповідальність держави за відновлення об'єктів могла би бути обґрунтована як частина підтримки постраждалих територій та забезпечення базової інфраструктури.

Національна рада з відновлення України від наслідків війни, як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, була створена Указом Президента України від 21.04.2022 р. № 266/2022 [17]. Одним із основних її завдань за п.3 Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни визначено "розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема,

передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, *виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв'язку, воєнної інфраструктури* і воєнно-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини".

Разом із тим, Національну раду з відновлення України від наслідків війни можна охарактеризувати як *консультативно-дорадчу платформу*, що діє при Президентові України. Ця рада, не маючи власних ресурсів чи виконавчих повноважень, функціонує як координатор і розробник стратегій для відбудови, а також здійснює рекомендаційну діяльність. Відповідно до її положення та функцій, вона покликана розробляти плани та рекомендації для уряду з післявоєнного відновлення, охоплюючи широке коло напрямів: від транспортної та медичної інфраструктури до економічної модернізації та соціальної підтримки. Тобто, її основна роль полягає у визначенні пріоритетів і формуванні стратегічних рекомендацій, а не у безпосередньому управлінні чи фінансуванні процесів відновлення та реалізації заходів. Тому правильніше було би вважати, що *проєкти реалізуються за участі Національної ради як стратегічного консультативного органу, який визначає пріоритетні напрями відновлення та надає рекомендації уряду*.

Для реалізації таких проєктів були створені Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України [18], Фонд ліквідації наслідків збройної агресії [19] і Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури [20], що функціонують у складі Міністерства розвитку громад та територій України; Фонд відновлення зруйнованої російською війною енергетичної інфраструктури [21] в структурі Міністерства енергетики України; Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури/Destroyed Property and Infrastructure Restoration Fund [22] під егідою Національного банку України та Кабінету Міністрів України.

Проте експерти відзначають й слабкі сторони цих ініціатив. Зокрема, у вересні 2022 року В. Даценко підкреслив, що пропозиції Національної ради з відновлення дещо відхилювалися від початкових планів, акцентуючи увагу більше на адаптації нових будівель до сучасних стандар-

тів безпеки та функціональності, ніж на простому відтворенні зруйнованого [23]. У проєкті плану відновлення України, підготовленому робочою групою "Відновлення та розбудова інфраструктури" Національної ради у липні 2022 року, пріоритет чомусь був наданий виключно транспортній системі, попри широкий спектр інших критично важливих інфраструктурних об'єктів [1]. Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури (Destroyed Property and Infrastructure Restoration Fund) [22] створений переважно для акумулювання фінансової допомоги, тоді як майже однойменний Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури [20] має ширший функціонал і більш комплексний підхід до відновлення.

Одним із основних органів, відповідальним за ліквідацію наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури в Україні, є *Державна служба з надзвичайних ситуацій*. ДСНС здійснює ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, включаючи проведення рятувальних операцій, оцінку ризиків і загроз для населення. Водночас, для виконання певних аспектів цієї роботи можуть залучатися й інші органи виконавчої влади. Згідно пп.1 п.3 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1052 [24], основними завданнями ДСНС є "реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, *ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій*, рятувальна справа, гасіння пожеж, пожежна та техногенна безпека, діяльність аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічна діяльність".

За п.22 ч.1 ст.2 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI [25], *надзвичайна ситуація* визначається як "обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарсь-

кої діяльності".

Особливо слід зазначити, що за п.4 ч.2 ст.5 цього Кодексу [25], за видами *надзвичайні ситуації вже класифікуються як воєнні* відповідно до характеру подій, що їх спричиняють. І воєнний характер таких подій визначається їхньою прив'язаністю до воєнних дій або інших збройних конфліктів, які призводять до значних порушень інфраструктури, загрози життю та здоров'ю населення, а також значних матеріальних збитків. Тому, *ліквідація наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури є невід'ємною частиною загального реагування на надзвичайні, спричинені воєнними діями ситуації*, та надзвичайні ситуації в цілому, що має на меті захист населення та відновлення критичних функцій інфраструктури.

При цьому, *"ліквідація наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури"* може вважатися тотожною завданням з усунення наслідків надзвичайних ситуацій у низці випадків. По-перше, через схожість підходів до усунення пошкоджень, відновлення основних елементів інфраструктури та забезпечення безпеки населення. Це включає оцінку збитків, відновлення комунікацій та забезпечення життєво необхідних ресурсів у постраждалих районах. По-друге, обидва завдання передбачають дії у кризових ситуаціях із вирішальною швидкістю реагування. У разі воєнного конфлікту з руйнуванням інфраструктури ліквідація наслідків є частиною загального реагування на надзвичайні ситуації. По-третє, обидва завдання можуть здійснюватися під координацією одних і тих самих державних органів, як ДСНС, що інтегрує їх у єдину систему управління надзвичайними ситуаціями. Нарешті, через єдину правову базу, яка визначає (регулює) обидва процеси як складову єдиного підходу, з метою забезпечення стабільності та безпеки.

Щодо структуризації роботи служби та ширшого розуміння організації функцій ДСНС, то враховуючи, що узагальнений за пп.1 п.3 Положення за Постановою [24] термін "завдання" передбачає конкретні обов'язки або операції, які виконує ДСНС у рамках своєї діяльності, він є більш вузьким визначенням, що стосується виконання конкретних дій відповідно до затверджених функцій служби. Тому ми би запропонували ввести до Положення за Постановою [24] відсутній в ньому термін "напрямок" як такий, що охоплює ширший спектр діяльності та відображає загальні галузі роботи ДСНС, включаючи конкретні завдання та стратегічну

діяльність. Це пов'язано з тим, що, наприклад, *ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є не просто рядовим завданням ДСНС, а являє собою один із ключових напрямків, що складає загальний контекст діяльності служби. Цей напрямок діяльності ДСНС охоплює широкий спектр заходів із аварійно-рятувальної роботи – організацію та виконання рятувальних дій у разі надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж – оперативне реагування на пожежі та ліквідацію їх наслідків, забезпечення безпеки – превентивні заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.*

Іншими напрямками діяльності ДСНС при цьому можуть бути реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, включаючи загальні стратегії та програми, спрямовані на зміцнення безпеки населення та територій; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій з профілактичними заходами, наприклад, із управління ризиками та моніторингом; пожежна та техногенна безпека із забезпечення безпеки в умовах ризику виникнення пожеж і техногенних аварій, але окремо від їх безпосереднього гасіння; діяльність аварійно-рятувальних служб із забезпечення готовності служб для реагування на надзвичайні ситуації, включаючи тренування та підготовку до дій; гідрометеорологічна діяльність із моніторингу та попередження про небезпечні метеорологічні явища, але не пов'язана безпосередньо з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Такий підхід до визначення напрямків допомагає систематизувати функції ДСНС, виділяючи ключові та другорядні завдання. Це дозволяє зосередитись на такому важливому аспекті діяльності, як "ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій", включно з "ліквідацією наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури". Крім того, структура напрямків спрощує комунікацію між підрозділами та службами, допомагає оцінити ефективність реалізації завдань у кожному напрямку та визначити області, що потребують подальшого вдосконалення.

А наразі, ДСНС за пп.13 п.4 Положення за Постановою [24] "забезпечує здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності за під час проведення антитерористичних операцій"; за пп.14 "координує діяльність своїх сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організовує проведення ними аварійно-рятуваль-

них та інших невідкладних робіт, здійснює контроль за їх проведенням"; за п.19 "забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків"; за п.20 "створює та використовує фінансові ресурси та оперативний матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової невідкладної допомоги постраждалим"; за п.20¹ "забезпечує контроль за створенням та використанням матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами"; за п.33 "надає домедичну допомогу постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, а також бере участь у межах повноважень у заходах з надання медичної допомоги під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що супроводжуються травматизмом, захворюванням, загибеллю людей, погіршенням санітарно-епідемічної ситуації"; за абз.2 п.1 ст.6 "залучає підрозділи пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня та проведення пошуково-рятувальних робіт". Додаткові заходи щодо мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій окреслені в *Методичних рекомендаціях щодо розроблення планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків* [26].

Таким чином, Положення, затверджене Постановою [24], прямо не включає завдання з "ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури" до основних функцій ДСНС, незважаючи на норми п.4 ч.2 ст.5 Кодексу [25]. І хоча завдання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та загальні положення про ДСНС органічно пов'язані з спричиненими воєнними діями руйнуваннями, *формально вони не вважаються основними завданнями.*

Міністерство оборони України, відповідно до пп.117³ п.4 Положення про Міністерство оборони України за Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 671 [27], "бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури в межах своїх повноважень"; відповідно до пп.24 п.4 цього ж Положення –

"організовує через Генеральний штаб Збройних Сил залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в Збройних Силах". Слід зазначити, що норма "організовує через Генеральний штаб" є загальною і не уточнює, як саме відбувається залучення Збройних Сил, які кроки передбачає цей процес, які структури або підрозділи відповідають за його виконання. Більш чітко окреслення механізмів взаємодії допомогло би зрозуміти, як саме забезпечується участь ЗСУ в ліквідації надзвичайних ситуацій.

Та ж сама норма дублюється й статтею 28 Кодексу цивільного захисту України [25], за якою "1. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, збройного конфлікту чи терористичних актів, проведення відновлювальних робіт, надання гуманітарної допомоги цивільному населенню відповідно до закону можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення, утворені відповідно до законів України. 2. Умови залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначаються відповідно до Конституції України, законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про Збройні Сили України" та інших законів".

Основні форми залучення Збройних Сил України до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій включають рятувальні операції та евакуацію, забезпечення технічних і матеріальних ресурсів, розмінування, логістичну підтримку та розгортання тимчасових таборів, забезпечення громадського порядку та підтримка безпеки.

Для більшої ефективності цих заходів важливо налагодити чітку взаємодію між Міністерством оборони України та Державною службою з надзвичайних ситуацій, що врегульовано відповідними нормативними документами. Так, відповідно Додатку до Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством оборони України (пункт 2 розділу II) за наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України від 30.04.2024 р. № 278/273 [28], визначається місце виникнення надзвичайної ситуації; початок надзвичайної

ситуації; закінчення робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; характер і масштаби надзвичайної ситуації; кількість і стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих; вплив на роботу галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливого розвитку надзвичайної ситуації; сили, які залучаються (залучалися) для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; потреба в додаткових силах та засобах; стисла характеристика робіт із рятування людей і локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією; матеріальні витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.

Отже, залучення Збройних Сил України до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій також є невід'ємною частиною національної стратегії забезпечення безпеки та стабільності в умовах воєнних і надзвичайних викликів.

Організація та координація відновлення наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури

Різниця між ліквідацією та відновленням наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури полягає в їхніх цілях, етапах виконання та характері робіт. Відновлення орієнтоване на повноцінне відбудування та довгострокову реконструкцію або модернізацію пошкоджених об'єктів і включає капітальний ремонт чи нове будівництво. Цей етап реалізується після ліквідації наслідків, коли територія вже безпечна, та може передбачати поліпшення функціональних і технічних характеристик об'єктів для підвищення їхньої стійкості до майбутніх загроз.

Відновлення інфраструктури проводиться шляхом *відновлювальних робіт*, які згідно з п.5 ч.1 ст.2 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI [25] означають "комплекс робіт, пов'язаних з відновленням будівель, споруд, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації, та відповідних територій".

Поновлення зруйнованої інфраструктури під час війни є критично важливим для забезпечення життєдіяльності суспільства та економіки. Проте, колишнє *Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України*,

² Яке Постановою Кабінету Міністрів України "Про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад,

як правонаступник більш раннього Міністерства інфраструктури за Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" від 02.12.2022 р. № 1343 [30], не повною мірою осучаснювало цю потребу.

Станом на сьогодні в якості *ще одного з основних органів, відповідальних за відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок воєнних дій* в країні, призначене *Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України*. Це агентство координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно п.2 ч.3 Положення [18] в редакції Постанови від 21.02.2023 р. № 193 [31], основними завданнями агентства є "реалізація державної політики в частині здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, воєнних об'єктів та майна, об'єктів у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення".

Порівнюючи об'єкти інфраструктури з базового переліку, наведеного раніше, з об'єктами, що впливають із основних завдань агентства, можна встановити декілька суттєвих відмінностей. По-перше, у завданнях щодо ене-

територій та інфраструктури України" від 06.09.2024 р. № 1028 [29] *було перейменовано на Міністерство розвитку громад та територій України.*

з Саме з такою назвою агентства та оновленим Положенням [18] про нього, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2023 р. № 193 [31]. У Положенні використовується також скорочена назва цього органу – "агентство відновлення". При цьому, зауваження викликає інертність Кабінету Міністрів у визначенні органу виконавчої влади, відповідального за відновлення зруйнованої інфраструктури, майже через рік після початку повномасштабної агресії з боку росії.

ргетичних об'єктів не деталізуються конкретні типи електростанцій та об'єктів енергетичної мережі. По-друге, для транспортної інфраструктури відсутні згадки про мости, тунелі та трамвайні лінії. Також у сфері соціальної інфраструктури та життєзабезпечення не конкретизовані типи об'єктів, зокрема медичні та освітні установи. Інженерні споруди та системи управління водними ресурсами також не деталізовані, а об'єкти житлово-комунального господарства не охоплюють такі інженерні споруди, як греблі, водосховища та очисні споруди. Завдання агентства також не конкретизують виробничі та логістичні об'єкти. Крім того, зовсім не згадуються об'єкти цифрової інфраструктури, такі як телевежі, радіовежі, інтернет-мережі та центри обробки даних. Це вказує на *потенційну неповноту завдань агентства та відсутність деталізованого підходу до переліку інфраструктурних об'єктів, які можуть потребувати відновлення внаслідок руйнувань під час воєнних дій.*

Більше того, "нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт", "модернізація" та "благоустрій" в якості основних завдань агентства суттєво *відрізняються від "завдань з відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів"*, якими вони мали би бути для цього агентства, у контексті *обсягів, мети та методів виконання робіт*. Так, *нове будівництво* є створенням нових об'єктів інфраструктури на ділянках, де раніше не було аналогічних споруд. Воно не пов'язане з відновленням, оскільки не передбачає повернення до попереднього стану, а спрямоване на створення нового. *Реконструкція* є суттєвим перетворенням існуючих об'єктів для покращення їхніх функцій або розширення можливостей. Вона включає зміни у структурі об'єкта або його функціонуванні, але не завжди пов'язана з руйнуванням або необхідністю відновлення. *Реконструкція* може бути плановою і не викликана пошкодженнями, на відміну від відновлення, яке передбачає ліквідацію наслідків руйнувань. *Реставрація* є процесом відновлення історичних або культурних об'єктів з метою збереження їхнього первісного вигляду та значення. На відміну від відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів, реставрація зосереджується на консервації та збереженні автентичності, а не на відновленні функціональних характеристик. *Капітальний ремонт*, це великий ремонт, спрямований на відновлення технічних характеристик об'єкта, але він зазвичай стосується об'єктів, які не зазнали катастрофічних руйнувань. Такий

ремонт передбачає заміну зношених або застарілих частин, однак не охоплює масштабної реконструкції чи ліквідації наслідків воєнних дій. *Модернізація* є покращенням об'єкта шляхом заміни або вдосконалення його елементів із застосуванням сучасних технологій та матеріалів. Вона може включати й відновлення, проте її основна мета не просто відновити об'єкт до початкового стану, а підвищити його ефективність та функціональність. *Благоустрій*, це комплекс заходів, спрямованих на поліпшення зовнішнього вигляду та функціональних якостей територій, наприклад, парків, вулиць, громадських зон. Він не є відновленням у сенсі повернення до попереднього стану, а скоріше покращенням простору для забезпечення комфорту і зручності населення.

Слід нагадати, що *"відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів"* – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення функціонування споруд, мереж та обладнання, які забезпечують основні потреби суспільства та економіки після їх пошкодження або руйнування через воєнні дії чи інші надзвичайні ситуації.

Цей комплексний підхід до відновлення інфраструктури набуває ще більшої актуальності з огляду на створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Орган, створений на основі Укравтодору (<http://ukravtodor.gov.ua/>, 10.09.2014 р.), продовжує зосереджуватися на транспортній інфраструктурі, проте перед ним постають нові виклики та завдання в контексті загальнонаціональної стратегії розвитку.

Єдиним стратегічним документом, опублікованим на 2024 рік, залишається "Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року", що має на меті модернізацію транспортних об'єктів [32]. Така орієнтація Міністерства та його попередників на транспортну інфраструктуру була закладена ще Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України" від 30.06.2015 р. № 460 [33].

Сучасні виклики потребують перегляду стратегічного підходу, але *теперішнє Міністерство розвитку громад та територій України*, попри заяви про свою відповідальність за "захист критичної інфраструктури у секторах, за які відповідальне" та "відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" (<https://mtu.gov.ua/content/hto-mi-e.html>), *продовжує реалізовувати проекти, започатко-*

вані ще у 2007, 2017 та 2019 роках, які не враховують потреб воєнного часу. Ці проекти охоплюють автомобільний, міський, залізничний та водний транспорт, поштовий зв'язок і транспортну безпеку (<https://mtu.gov.ua/timeline/infrastrukturi-proekti.html>), проте не включають основні питання відновлення критичних об'єктів, необхідних для забезпечення життєдіяльності держави в умовах воєнного часу.

Щодо перспектив і спроможності діяльності Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (<https://restoration.gov.ua/>), з 2016 року йому все ще підпорядковані сім державних підприємств дорожнього господарства, а накази з підготовки проектів регуляторних актів на 2023-2024 роки продовжують орієнтуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг. Певний позитивний зсув був помітний у розроблених 27.06.2024 р. агентством "Методичних рекомендаціях щодо складання завдання на проектування для реконструкції будівель закладів загальної середньої освіти, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації" (https://restoration.gov.ua/4489/standarty_ta_normy/70514/70515.pdf). Однак перелік постраждалих об'єктів інфраструктури значно ширший, ніж охоплений у цих рекомендаціях.

У цьому контексті єдиним новим кроком стала Постанова Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з відновлення деяких інфраструктурних об'єктів" від 17.05.2024 р. № 561, яка передбачала виділення 725,6 млн. гривень Фонду державного майна для відновлення інфраструктурних об'єктів Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій публічного акціонерного товариства "Центренерго" з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів, що здійснюються Російською Федерацією [34]. Проте, звіт про реальне "використання коштів, виділених згідно з цією постановою", можна буде побачити лише 27.12.2024 р., а ця Постанова Кабінету Міністрів, спрямована на відновлення зруйнованої інфраструктури, за нашими даними, залишається одиничним прикладом такої ініціативи.

На завершення можна відзначити, що правове регулювання процесів ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування та відновлення інфраструктури в Україні є складним і багатокомпонентним завданням, яке потребує узгоджених дій на різних рівнях управління. Існуючі правові підходи спрямовані на

забезпечення оперативної координації між державними органами, міжнародними партнерами та іншими залученими структурами. Вони створюють основу для ефективної реалізації заходів із ліквідації наслідків руйнувань, забезпечуючи правові механізми для організації невідкладних дій.

Висновки

1. Комплексний підхід до зменшення наслідків спричинених воєнними діями руйнувань критично важливих об'єктів є невід'ємною складовою стратегії відновлення, адже сприяє підтримці державної стабільності в умовах воєнних загроз. Інтеграція заходів із ліквідації, відновлення та захисту дозволяє забезпечити стійкість ключових секторів і функціонування державних інституцій.

2. Руйнування інфраструктури під час війни має значний вплив на різні сфери суспільства та економіки, тому чітке правове регулювання відновлювальних процесів є необхідним. Це дозволить ефективно організувати роботи та забезпечити життєздатність ключових секторів, зокрема в умовах воєнних дій та надзвичайних ситуацій. Правова основа відновлення сприятиме також підтримці міжнародних партнерів і залученню ресурсів.

3. Виявлені недоліки у чинній правовій базі підкреслюють необхідність її вдосконалення для адекватного реагування на виклики сучасних конфліктів. Відсутність чітких критеріїв, обмеження дії нормативних актів лише до агресії однієї країни знижують ефективність цих заходів, і тому оновлення нормативно-правової бази стане кроком до більш оперативного та відповідального управління кризами.

4. Держава несе ключову відповідальність за ліквідацію наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення як частини системи забезпечення національної безпеки. Така діяльність важлива для підтримки постраждалих регіонів, забезпечення

функціонування суспільних систем та відновлення економічної активності. Органи виконавчої влади, задіяні у відновлювальних заходах, потребують чіткого визначення переліку об'єктів і завдань, що дозволить підвищити їх ефективність.

5. Розмежування процесів спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення є необхідним, оскільки ці етапи мають різні цілі та підходи до реалізації. Ліквідація включає короткострокові заходи, спрямовані на зменшення шкоди, а відновлення забезпечує довгострокове функціонування об'єктів. Чітке регулювання цих процесів сприятиме їх більш ефективній координації та досягненню запланованих результатів.

6. Подальший розвиток правових підходів до відновлення передбачає вдосконалення координації та фінансування відновлювальних процесів. Це дозволить залучити додаткові ресурси, створити правові механізми для підтримки міжнародних партнерів, сприяти загальному зміцненню національної безпеки і забезпеченню стійкості державних інституцій на довготривалу перспективу.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів, пов'язаного з його обов'язками як члена редколегії, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Проект плану відновлення України. Матеріали робочої групи "Відновлення та розбудова інфраструктури". Липень 2022. https://cdn.prod.website-files.com/625d81ec8313622a52e2f031/62dea11135d7fa2d9a7aa158_Vidnovлення%20та%20розбудова%20інфраструктури.pdf
2. План відновлення України. <https://recovery.gov.ua/>
3. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року. (квітень 2024). https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf
4. РФ завдала українському енергосектору шкоди на понад 56 мільярдів доларів – KSE. *Економічна правда*. 10.06.2024. <https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/10/714967/>
5. Магомедов А. О. Аналіз втрат і руйнувань інфраструктури України, що підлягає відновленню. *Тав-*

- рійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2023. № 6. С. 62-72. <https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.9>
6. Шарук О. Система суб'єктів здійснення адміністративно-правового захисту об'єктів критичної інфраструктури фінансового сектору України. *Knowledge, Education, Law, Management*. 2024. № 3 (63). С. 89-96. <https://www.kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/12001>
 7. Теленик С. С. Адміністративно-правове регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2021. 467 с. http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2021/Telenyk.pdf
 8. Арсенович Л. А. Парадигма захисту критичної інфраструктури в системі національної безпеки України. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2024. № 8. С. 1-31. <https://doi.org/10.32702/2307-2156.2024.8.7>
 9. Страхніцький Я. О. Особливості сучасної державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури в умовах війни в Україні. 2020. С. 115-142. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-279-1-5>
 10. Яременко О. І., Страхніцький Я. О. Теоретичні підходи до визначення дефініції критичної інфраструктури як об'єкту державного управління. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2022. № 1 (32). С. 76-82. <http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2022/1/13.pdf>
 11. Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 № 1882-ІХ. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 5. Ст. 13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text>
 12. Нижник А. Зауваження до проекту Закону України про критичну інфраструктуру (реєстраційний № 5219 від 09.03.2021). <https://itd.rada.gov.ua/ba23e707-0676-4ae3-aa88-79a6e682e6e6>
 13. Деякі питання паспортизації об'єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 818. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/818-2023-n#Text>
 14. Загальна характеристика об'єкта критичної інфраструктури / Додаток 2 до Порядку. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/108/f528085n79.docx>
 15. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 45. Ст. 403. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text>
 16. Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-%D0%BF#n9>
 17. Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни: Указ Президента України від 21.04.2022 № 266/2022. <https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225>
 18. Про затвердження Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 439. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-n#Text>
 19. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. <https://mtu.gov.ua/content/fond-likvidacii-naslidkiv-zbrojnoi-agresii.html>
 20. Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. <https://mtu.gov.ua/content/fond-vidnovlennya-zruynovanogo-mayna-ta-infrastrukturi.html>
 21. Гордійчук Д. Для України створили Фонд для відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. *Економічна правда*. 06.04.2022. <https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/6/685300/>
 22. Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури/Destroyed Property and Infrastructure Restoration Fund. <https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/destroyed-infrastructure-fund-vidnovlennya-infrastrukturi>
 23. Даценко В. Скільки коштуватиме відбудова: розрахунки Національної ради з відновлення. *Економічна правда*. 12.09.2022. <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/12/691412/>
 24. Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-n#Text>
 25. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 34-35. Ст. 458. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text>
 26. Методичні рекомендації щодо розроблення планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків. 40 с. https://mtu.gov.ua/files/Методичні_рекомендації_ДЧС_1912.pdf
 27. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-n#Text>
 28. Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з

надзвичайних ситуацій та Міністерством оборони України: наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України від 30.04.2024 № 278/273.

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0707-24#Text>

29. Про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2024 № 1028. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1028-2024-п#Text>
30. Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343. <https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytaaia-optymizatsii-systemy-tsentralnykh-orh-a1343>
31. Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2023 № 193. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2023-п#n12>
32. Стратегія. Стратегічне бачення розвитку транспорту України. <https://mtu.gov.ua/content/strategiya-2015.html>
33. Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460. https://ips.ligazakon.net/document/view/kp150460?an=1&ed=2022_02_09
34. Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з відновлення деяких інфраструктурних об'єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 561. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-2024-%D0%BF#Text>

REFERENCES

1. *Proekt planu vidnovlennya Ukrayiny. Materialy robochoyi hrupy "Vidnovlennya ta rozbudova infrastruktury"* [The project of the recovery plan of Ukraine. Materials of the working group "Restoration and development of infrastructure"]. (2022). https://cdn.prod.website-files.com/625d81ec8313622a52e2f031/62dea11135d7fa2d9a7aa158_Vidnovlennya%20ta%20rozbudova%20infrastruktury.pdf (in Ukr.).
2. *Plan vidnovlennya Ukrayiny* [Ukraine recovery plan]. <https://recovery.gov.ua/> (in Ukr.).
3. *Zvit pro pryami zbytky infrastruktury vid ruynuvan vnaslidok viyskovoyi ahresiyi Rosiyi proty Ukrayiny stanom na pochatok 2024 roku* [Report on direct damage to infrastructure from destruction as a result of Russia's military aggression against Ukraine as of the beginning of 2024]. (2024). https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf (in Ukr.).
4. RF zavdala ukrayinskomu enerhosektoru shkody na ponad 56 milyardiv dolariv – KSE [The Russian Federation caused more than 56 billion dollars of damage to the Ukrainian energy sector - KSE]. *Ekonomichna pravda*. (10.06.2024). <https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/10/714967/> (in Ukr.).
5. Mahomedov, A. O. (2023). Analiz vtrat i ruynuvan infrastruktury Ukrayiny, shcho pidlyahaye vidnovlennnyu [Analysis of losses and destruction of infrastructure of Ukraine subject to restoration]. *Tavriyskyy naukovyy visnyk. Seriya: Publichne upravlinnya ta administruvannya*, (6), 62-72. <https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.6.9> (in Ukr.).
6. Sharuk, O. (2024). Systema subyektiv zdiysnennya administratyvno-pravovoho zakhystu obyektiv krytychnoyi infrastruktury finansovoho sektoru Ukrayiny [The system of entities implementing administrative and legal protection of objects of critical infrastructure of the financial sector of Ukraine]. *Knowledge, Education, Law, Management*, 3(63), 89-96. <https://www.kelmczasopisma.com.ua/viewpdf/12001> (in Ukr.).
7. Telenyk, S. S. (2021). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya derzhavnoyi systemy zakhystu krytychnoyi infrastruktury Ukrayiny* [Administrative and legal regulation of the state system of protection of critical infrastructure of Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.07). Zaporizhzhya. http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2021/Telenyk.pdf (in Ukr.).
8. Arsenovych, L. A. (2024). Paradyhma zakhystu krytychnoyi infrastruktury v systemi natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny [The paradigm of critical infrastructure protection in the national security system of Ukraine]. *Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok*, (8), 1-31. <https://doi.org/10.32702/2307-2156.2024.8.7> (за 24.08.2024) (in Ukr.).
9. Strakhnitskyy, YA. O. (2020). *Osoblyvosti suchasnoyi derzhavnoyi polityky u sferi zakhystu krytychnoyi infrastruktury v umovakh viyny v Ukrayini* [Peculiarities of modern state policy in the sphere of protection of critical infrastructure in the conditions of war in Ukraine]. (s. 115-142). <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-279-1-5> (in Ukr.).
10. Yaremenko, O. I., & Strakhnitskyy, YA. O. (2022). Teoretychni pidkhody do vyznachennya definytsiyi krytychnoyi infrastruktury yak obyektu derzhavnoho upravlinnya [Theoretical approaches to determining critical infrastructure as an object of state administration].

- the definition of critical infrastructure as an object of public administration]. *Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya*, 1(32), 76-82. <http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2022/1/13.pdf> (in Ukr.).
11. *Pro krytychnu infrastrukturu* [About critical infrastructure]. Zakon Ukrainy (16.11.2021 No. 1882-9). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 2023, (5), 13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text> (in Ukr.).
 12. Nyzhnyk, A. *Zauvazhennya do proektu Zakonu Ukrainy pro krytychnu infrastrukturu (reyestratsiynyy № 5219 vid 09.03.2021)* [Remarks on the draft Law of Ukraine on Critical Infrastructure (registration No. 5219 dated 09.03.2021)]. <https://itd.rada.gov.ua/ba23e707-0676-4ae3-aa88-79a6e682e6e6> (in Ukr.).
 13. *Deyaki pytannya pasportyzatsiyi obyektiv krytychnoyi infrastruktury* [Some issues of certification of critical infrastructure objects]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (04.08.2023 No. 818). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/818-2023-n#Text> (in Ukr.).
 14. *Zahalna kharakterystyka obyektu krytychnoyi infrastruktury / Dodatok 2 do Poryadku* [General characteristics of the critical infrastructure facility / Appendix 2 to the Procedure]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/108/f528085n79.docx> (in Ukr.).
 15. Pro osnovni zasady zabezpechennya kiberbezpeky Ukrainy [About the main principles of ensuring cyber security of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.10.2017 No. 2163-8). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, (45), 403. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text> (in Ukr.).
 16. *Pro zatverdzhennya Poryadku vykonannya nevidkladnykh robot shchodo likvidatsiyi naslidkiv zbroynoyi ahresiyi Rosiyskoyi Federatsiyi, povyazanykh iz poshodzhennyam budivel ta sporud* [On the approval of the Procedure for the execution of urgent works regarding the liquidation of the consequences of the armed aggression of the Russian Federation, related to the damage to buildings and structures]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (19.04.2022 No. 473). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-%D0%BF#n9> (in Ukr.).
 17. *Pytannya Natsionalnoyi rdy z vidnovlennya Ukrainy vid naslidkiv viyny* [The issue of the National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (21.04.2022 No. 266/2022). <https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225> (in Ukr.).
 18. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavne ahent-stvo vidnovlennya ta rozvytku infrastruktury Ukrainy* [On the approval of the Regulation on the State Agency for Reconstruction and Development of the Infrastructure of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (10.09.2014 No. 439). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-n#Text> (in Ukr.).
 19. *Fond likvidatsiyi naslidkiv zbroynoyi ahresiyi* [Fund for liquidation of the consequences of armed aggression]. <https://mtu.gov.ua/content/fond-likvidacii-naslidkiv-zbroynoi-agresii.html> (in Ukr.).
 20. *Fond vidnovlennya zruynovanoho mayna ta infrastruktury* [Fund for restoration of destroyed property and infrastructure]. <https://mtu.gov.ua/content/fond-vidnovlennya-zruynovanogo-mayna-ta-infrastrukturi.html> (in Ukr.).
 21. Hordiychuk, D. (2022). Dlya Ukrainy stvoryly Fond dlya vidnovlennya zruynovanoi enerhetychnoyi infrastruktury [A Fund was created for Ukraine to restore the destroyed energy infrastructure]. *Ekonomichna pravda*. (06.04.2022). <https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/6/685300/> (in Ukr.).
 22. *Fond vidnovlennya mayna ta zruynovanoi infrastruktury/Destroyed Property and Infrastructure Restoration Fund* [Destroyed Property and Infrastructure Restoration Fund]. <https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/destroyed-infrastructure-fund-vidnovlennya-infrastrukturi> (in Ukr.).
 23. Datsenko, V. (2022). Skilky koshtuvatyme vidbudova: rozrakhunky Natsionalnoyi rady z vidnovlennya [How much will it cost to rebuild: calculations by the National Recovery Council]. *Ekonomichna pravda*. (12.09.2022). <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/12/691412/> (in Ukr.).
 24. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z nadzvychaynykh sytuatsiy* [On the approval of the Regulations on the State Service of Ukraine for Emergency Situations]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (16.12.2015 No. 1052). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-n#Text> (in Ukr.).
 25. *Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy* [Civil Protection Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (02.10.2012 No. 5403-6). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 2013, (34-35), 458. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text> (in Ukr.).
 26. *Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozroblennya planiv lokalizatsiyi i likvidatsiyi avariy ta yikh naslidkiv* [Methodological recommendations for the development of plans for the localization and elimination of accidents and their consequences]. https://mtu.gov.ua/files/Методичні_рекомендації_ДЧС_1912.pdf (in Ukr.).
 27. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo oborony Ukrainy* [On approval of the Regulation on

- the Ministry of Defense of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (26.11.2014 No. 671). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-n#Text> (in Ukr.).
28. *Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro orhanizatsiyu obminu informatsiyeyu pro zahrozu vynyknennya abo vynyknennya nadzvychaynoyi sytuatsiyi ta khid likvidatsiyi yiyi naslidkiv mizh Derzhavnoyu sluzhboyu Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy ta Ministerstvom oborony Ukrayiny* [On the approval of the Instructions on the organization of the exchange of information on the threat of occurrence or emergence of an emergency situation and the course of elimination of its consequences between the State Service of Ukraine for Emergency Situations and the Ministry of Defense of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny ta Ministerstva oborony Ukrayiny (30.04.2024 No. 278/273). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0707-24#Text> (in Ukr.).
29. *Pro pereymenuvannya Ministerstva kultury ta informatsiyanoi polityky Ukrayiny i Ministerstva rozvytku hromad, terytoriy ta infrastruktury Ukrayiny* [About the renaming of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine and the Ministry of Development of Communities, Territories and Infrastructure of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (06.09.2024 No. 1028). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1028-2024-n#Text> (in Ukr.).
30. *Deyaki pytannya optymizatsiyi systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoyi vlady* [Some issues of optimization of the system of central executive bodies]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (02.12.2022 No. 1343). <https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pyannia-optymizatsii-systemy-tsentralnykh-orh-a1343> (in Ukr.).
31. *Deyaki pytannya diyalnosti tsentralnykh orhaniv vykonavchoyi vlady* [Some issues of activity of central executive bodies]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (21.02.2023 No. 193). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2023-n#n12> (in Ukr.).
32. *Stratehiya. Stratehichne bachennya rozvytku transportu Ukrayiny* [Strategy. Strategic vision of transport development of Ukraine]. <https://mtu.gov.ua/content/strategiya-2015.html> (in Ukr.).
33. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny* [On approval of the Regulation on the Ministry of Infrastructure of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (30.06.2015 No. 460). https://ips.ligazakon.net/document/view/kp150460?an=1&ed=2022_02_09 (in Ukr.).
34. *Pro vydilennya koshtiv z rezervnoho fondu derzhavnoho byudzhetu dlya zdiysnennya zakhodiv z vidnovlennya deyaknykh infrastrukturykh obyektiv* [On the allocation of funds from the reserve fund of the state budget for the implementation of measures to restore some infrastructure objects]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (17.05.2024 No. 561). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-2024-%D0%BF#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 80 pp. 91–109 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.12591874
http://forumprava.pp.ua/files/091-109-2024-3-FP-Zozulia_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_11.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 06.09.2024
Accepted: 27.09.2024
Published: 30.09.2024
Available online: 30.09.2024

Cite as:

Зозуля, І. В. (2024). Правові підходи до організації ліквідації наслідків спричиненого воєнними діями руйнування інфраструктури та її відновлення. *Форум Права*, 80(3), 91–109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591874>

Zozulia, I. V. (2024). Pravovi pidkhody do orhanizatsiyi likvidatsiyi naslidkiv sprychynenoho voyennymy diyamy ruynuvannya infrastruktury ta yiyi vidnovlennya [Legal Approaches to Organizing the Liquidation of Consequences of Infrastructure Destruction Caused By Military Actions and Its Restoration]. *Forum Prava*, 80(3), 91–109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591874>

УДК 343.228/.233+342.721

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591878>

Т.О. МИХАЙЛІЧЕНКО,

доцентка кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцентка, кандидатка юридичних наук, м. Полтава, Україна; e-mail: myhailichenko_t@yahoo.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4668-3375>

П.Є. ДОРОХОВА,

здобувач вищої освіти Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Полтава, Україна;
e-mail: polinapolina014@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6191-2168>

НЕОБХІДНА ОБОРОНА ПРИ ПОСЯГАННЯХ НА СТАТЕВУ СВОБОДУ ТА НЕДОТОРКАНИСТЬ ОСОБИ

Т.О. МЫХАЙЛИЧЕНКО,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law and Criminal Legal Subjects, Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Poltava, Ukraine; e-mail: myhailichenko_t@yahoo.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4668-3375>

P.YE. DOROHOVA,

Student, Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University, Poltava, Ukraine;
e-mail: polinapolina014@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6191-2168>

NECESSARY DEFENSE FOR VIOLATIONS ON SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL INVIOABILITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Наразі актуальним є аналіз меж необхідної оборони при захисті потерпілої особи від статевих злочинів, акцентуючи увагу на праві кожної людини на самозахист і захист інших осіб. Водночас фахівці з кримінального права зазначають, що положення ст.3 Конституції України та ст.36 Кримінального кодексу України у багатьох випадках інтерпретуються таким чином, що особа, яка зазнає посягань на статеву свободу чи недоторканість, фактично позбавляється можливості захищатися без ризику перевищення меж необхідної оборони. На цю проблему регулярно звертають увагу українські науковці, закликаючи до перегляду нормативних меж оборони у випадках сексуального насильства. Вони також вказують на проблеми судової практики, де дії потерпілої особи часто розглядаються як перевищення меж захисту. Тож метою статті є обґрунтування доцільності розширення меж необхідної оборони потерпілої особи у випадках посягання на її статеву свободу або недоторканість. Використані методи аналізу та синтезу для виділення окремих аспектів необхідної оборони, їх критичного аналізу та інтеграції в загальну концепцію; індукції, дедукції, та формально-логічний – для аналізу підстав та ознак необхідної оборони при сексуальному насильстві; контент-аналізу та системно-структурного аналізу – для дослідження публікацій у медіа, проведення анонімного опитування та аналізу судової практики. Системний метод використано для визначення ролі необхідної оборони як правового механізму захисту основних прав і свобод. **Результатом** дослідження стало виявлення неповноти чинного правового регулювання меж оборони у випадках сексуального насильства. Доведено, що потерпілі особи часто стикаються зі складнощами у доведенні правомірності своїх дій. Виконано аналіз проекту нового Кримінального кодексу України, що передбачає низку новацій для захисту статевої недоторканості та права на самозахист, зокрема, розширити перелік так званих спеціальних видів правомірного захисту за рахунок захисту від зґвалтування. **Висновки.** Статеві кримінальні правопорушення завдають не тільки фізичної, але й значної психоемоційної шкоди потерпілим особам. Для їх захисту необхідно переглянути межі необхідної оборони, враховуючи складну природу таких кримінальних правопорушень та соціальні наслідки для потерпілих. Зміни до Кримінального кодексу Ук-

раїни запропоновані для захисту прав потерпілих, включно з розширенням меж права на захист від посягання на статеву свободу та недоторканість, аби визнати дії потерпілої особи правомірними навіть у випадках, коли для зупинки нападника застосовано силу, що призвела до його смерті чи тяжких тілесних ушкоджень.

Ключові слова: право на захист; необхідна оборона; статевая свобода; статевая недоторканість; статеве кримінальне правопорушення; зґвалтування; сексуальне насильство

Problem statement. Currently, the analysis of the boundaries of necessary defense in protecting victims of sexual crimes is a pressing issue, emphasizing the right of every individual to self-defense and the defense of others. At the same time, criminal law experts point out that the provisions of Article 3 of the Constitution of Ukraine and Article 36 of the Criminal Code of Ukraine are often interpreted in a way that leaves individuals subjected to sexual assault or violations of sexual integrity with almost no opportunity to defend themselves without risking exceeding the limits of necessary defense. Ukrainian scholars regularly draw attention to this issue, calling for a review of the normative boundaries of defense in cases of sexual violence. They also highlight challenges in judicial practice, where the actions of victims are often regarded as exceeding the limits of permissible defense. The **purpose** of the article is to justify the need to expand the boundaries of the necessary defense of the injured person in cases of encroachment on sexual freedom or inviolability. The **methods** of induction, deduction, and the formal-logical method were used in the analysis of the grounds and signs of the necessary defense in case of sexual violence. The methods of content analysis and system-structural analysis were used during the research of publications in the media, conducting an anonymous survey and analyzing court practice on the topic of the publication. The **result** of the study was the discovery of the incompleteness of the current legal regulation of the limits of defense in cases of sexual violence. It has been proven that victims often face difficulties in proving the legality of their actions. The article contains an analysis of the draft of the new CC of Ukraine, which provides for a number of innovations to protect sexual inviolability and the right to self-defense, in particular, it is rightly proposed to expand the list of so-called special types of legal protection at the expense of protection against rape. **Conclusion.** The authors conclude that sexual criminal offenses cause not only physical, but also significant psycho-emotional damage to the victim. In order to protect them, it is necessary to review the limits of the necessary defense, taking into account the complex nature of such crimes and the social consequences for the victims. It is proposed to make changes to the Criminal Code of Ukraine to protect the rights of victims, including expanding the boundaries of the right to protection against encroachment on sexual freedom and inviolability in order to recognize the actions of the victim as legitimate even in cases where force was used to stop the attacker, which led to his death or severe harm.

Keywords: right to protection; necessary defense; sexual freedom; sexual inviolability; sexual crime; rape; sexual violence

Постановка проблеми

Право кожної людини на самозахист та захист інших є фундаментальним принципом, закріпленим у Конституції України. Зокрема, стаття 3 визначає, що життя, здоров'я, честь і гідність людини є найвищими соціальними цінностями. Однак, у контексті статевих кримінальних правопорушень, забезпечення права на необхідну оборону стикається з низкою правових і моральних дилем.

Сексуальне насильство завдає потерпілим не лише фізичної шкоди, а й значно порушує їхній психоемоційний стан, впливаючи на самооцінку, довіру до суспільства і відчуття безпеки. На жаль, у практиці правозастосування часто спостерігається застарілий підхід до визначення меж необхідної оборони, що зменшує можливість потерпілих для захисту без ризику звинувачення у перевищенні меж оборони.

Ця проблема обумовлена тлумаченням норм кримінального права через призму біологічного виміру шкоди, що зосереджується на фізичних травмах, часто ігноруючи соціально-психологіч-

ні наслідки злочину. Водночас, сучасне розуміння людини як соціобіологічної істоти вимагає комплексного підходу до захисту її прав. Порушення статевої недоторканості не обмежується шкодою честі чи гідності, але також руйнує соціально-психологічний фундамент особистості, завдаючи шкоди її ментальному здоров'ю.

Таким чином, постає необхідність переосмислення меж необхідної оборони при статевих злочинах, враховуючи не лише фізичний аспект, а й ширший контекст соціальної, культурної та психологічної складових особистості. Це потребує ґрунтовного аналізу, щоб створити правові умови, які забезпечують справедливий баланс між правом на захист і запобіганням зловживанням цим правом.

За результатами проведеного авторками анонімного опитування, в якому взяли участь 162 респонденти різного віку, 77,2 % не вважають, що статевая свобода і недоторканність є менш цінними, ніж життя і здоров'я нападника. Це свідчить про усвідомлення суспільством того, що сексуальне насильство має серйозний

руйнівний вплив на потерпілих, охоплюючи як фізичний, так і психологічний аспекти їхнього здоров'я.

У зв'язку з цим виникає потреба у розширенні меж необхідної оборони у випадках посягання на статеву свободу і недоторканність. У більшості ситуацій особи, які стикаються з такими посяганнями, майже не мають можливості захиститися без ризику перевищення меж необхідної оборони. Це вказує на необхідність перегляду підходів до розуміння необхідної оборони в контексті статевого злочинів, оскільки чинний кримінальний закон недостатньо акцентує увагу на особливостях таких випадків.

Вирішення цієї проблеми потребує як наукового, так і законодавчого опрацювання, щоб забезпечити справедливий баланс між правом на захист і його належним використанням, особливо в умовах захисту від статевого злочинів. Це означає, що діють загальні правила, передбачені ст.36 Кримінального кодексу (далі – КК) України, а на практиці з часом призводить до неоднозначного застосування закону. Іншою проблемою є складність доведення правомірності самозахисту. У більшості випадків доводиться докладати надзвичайно багато зусиль, аби довести, що потерпіла особа діяла у межах необхідної оборони. Запобіжники, які закладені законодавцем при конструюванні норми про необхідну оборону, та проявляються, насамперед через ознаки цієї обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння, і є оціночними поняттями, часто (хоча точніше говорити: найчастіше) не спрацьовують.

Станом на сьогодні слід вважати фундаментальними дослідження Ю. Бауліна в частині вивчення обставин, що виключають кримінальну протиправність діянь; Г. Андрусак щодо обґрунтування необхідності розширення меж необхідної оборони при посяганні на статеву свободу чи статеву недоторканність особи [1; 2]; О. Кваша з акцентування уваги на важливості розширення меж необхідної оборони при посяганні на статеву свободу особи [3]; Н. Плисюк – щодо класифікації дій потерпілої особи в контексті умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони під час статевого злочинів [4]; М. Шавловської – з аналізу наслідки зґвалтування. Питання правомірного захисту в проєкті нового КК досліджували Г. Андрусак [5], Ю. Забуга та Т. Михайліченко [6]; історію становлення кримінальної відповідальності за посягання на статеву свободу та статеву недоторканність особи – Ю.С. Митрофанова [7]; правові позиції Верховного

Суду в справах про необхідну оборону – С. Івашко [8].

Звідси, *метою* статті є обґрунтування доцільності розширення меж необхідної оборони потерпілої особи у випадках посягання на її статеву свободу або недоторканність. Її *новизна* полягає у пропозиції змінити підхід до оцінки дій потерпілої особи під час захисту від сексуального насильства, визнавши їх правомірними навіть тоді, коли для припинення нападу було застосовано силу, що призвела до смерті чи тяжких тілесних ушкоджень нападника. *Завданнями* статті є дослідження підстав та ознак необхідної оборони з урахуванням специфіки досліджуваного посягання; характеристика особливостей перевищення меж необхідної оборони при посяганнях на статеву свободу та недоторканність; огляд особливостей трактування права на захист у проєкті нового КК України; доцільності внесення змін до чинного КК України.

Підстава необхідної оборони в контексті сексуального насильства

Необхідна оборона, відповідно до ч.1 ст.36 КК України, є обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння [9]. адже дії, спрямовані на захист охоронюваних законом інтересів особи, суспільства чи держави, визнаються правомірними (тобто такими, що не є кримінально протиправними), якщо шкода, заподіяна нападнику, є необхідною і достатньою для негайного відвернення чи припинення посягання. Важливим аспектом є те, що такі дії виключають не лише кримінальну, але й будь-яку іншу юридичну відповідальність, навіть якщо існувала можливість уникнення посягання іншими шляхами (наприклад, втечею або зверненням до представників влади чи інших осіб).

Однак у контексті статевого кримінального правопорушень, де необхідність негайного захисту поєднується з фізичною та психоемоційною безпекою потерпілої, виникає питання адекватності визначення меж необхідної оборони.

Підстава необхідної оборони складається з двох елементів, які характеризують суспільну небезпечність посягання та необхідність у його негайному відверненні чи припиненні.

Перший елемент означає, що посягання повинно бути суспільно небезпечним [10, с.311]. Під посяганням розуміється поведінка з боку людини, що прямо вказується у ч.1 ст.36 КК України, тобто, це будь-які дії людини, безпосередньо спрямовані на заподіяння негайної істотної шкоди право охоронюваним інтересам особи,

що захищається, чи іншої особи, суспільним інтересам або інтересам держави [9].

Посягання на статеву свободу та недоторканість завжди є суспільно небезпечним діянням, оскільки завдає шкоди здоров'ю, порушує основні права та свободи людини (сексуальне насильство є грубим порушенням права на автономію тіла, особисту свободу та недоторканість; потерпілі особи відчувають себе безпорадними, приниженими, втрачають довіру до людей та навколишнього світу), дестабілізує суспільство, тому що сексуальне насильство руйнує атмосферу довіри та безпеки, породжує страх та негативізм.

При цьому варто завжди пам'ятати, що будь-яке посягання на статеву свободу та недоторканість завжди є травматичним для потерпілої особи. Навіть якщо особа не зазнала фізичних ушкоджень, це не виключає психічних травм, яким у більшості випадків, на жаль, нині не приділяють належної уваги. Може саме тому так часто психологи говорять про страшні наслідки посягань на статеву свободу та недоторканість, бо руйнується, "ламається" людина, як особистість? Результатом зґвалтування є травматичний досвід, який може мати психологічний, соціальний і фізичний вплив на потерпілу особу. Наслідки сексуального насилля можуть проявлятися навіть через десятки років. Ті, хто пережили насильство, не можуть швидко знову почати довіряти комусь. Саме через цей страх, особам, які піддавалися зґвалтуванню, важко завести стосунки, створити сім'ю, для деяких це здається неможливим. Більшість потерпілих сексуального насильства відчувають провину за те, що сталося. Одні звинувачують себе в тому, що нібито створили проблеми, одягнувши відвертий одяг і поводячись спокусливо; інші – в тому, що опинилися в не потрібному місці в не потрібний час і не змогли захиститися або втекти.

Згідно з дослідженням The Mental Health Impact of Rape щодо впливу зґвалтування на психічне здоров'я, унаслідок зґвалтування в третині жінок розвивався посттравматичний синдром і з'являлися думки про суїцид, вони також більш схильні мати залежність від алкоголю або наркотичних речовин. Окрім того, у них підвищується ризик високого тиску, клінічно низької якості сну та розвитку симптомів депресії та тривоги [11].

На жаль, статистика самогубств після зґвалтувань в Україні відсутня, хоча це зовсім не означає, що потерпілі особи не позбавляють

себе життя після пережитого насильства, не подолавши його наслідків. Серед опитаних 16,7 % зазначили, що особисто стали жертвами зґвалтування або сексуального насильства, а 29,6 % знають людей, які пережили подібні випадки.

Вартою уваги є й позиція респондентів щодо поставленого їм питання: "Чи вважаєте Ви, що посягання на статеву свободу і недоторканість часом може прирівнюватися до посягання на життя людини (наприклад, у випадках наступного самогубства жертви)?" 56,2 % опитаних вважають, що однозначно треба прирівнювати. Водночас лише кожна п'ята особа серед опитаних стверджує, що коли люди в стосунках і партнер вимагає інтимної близькості, але інший партнер цього не хоче, це не є проявом зґвалтування, якщо не було застосування фізичної сили. Такі відповіді дають можливість вважати, що пересічні громадяни не до кінця розуміють існуючу проблему наслідків зґвалтування/сексуального насильства. Коли люди не розуміють, що таке посягання на статеву свободу та недоторканість, їм важче його розпізнати та повідомити про нього.

Другий елемент підстави – це наявність у особи, що захищається, необхідності у негайному відверненні чи припиненні суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння шкоди особі, яка здійснює посягання. При цьому закон говорить лише про ті випадки захисту, за яких особа вимушена невідкладно заподіяти шкоду тому, хто посягає, задля відвернення чи припинення посягання і, як наслідок, ефективно здійснити захист [10, с.312].

Навряд чи знайдеться той, хто буде стверджувати, що при навіть ще спробі зґвалтування потерпіла особа не потребує негайного захисту. Адже часто зґвалтуванню передують фізичне чи психічне насильство. Вибірковий аналіз судової практики дозволяє зрозуміти, що в більшості випадків зґвалтуванню передують саме фізичне насильство. Наприклад, у Львівській області суд виніс вирок 36-річній жінці, яка вбила свого знайомого. Чоловік запропонував жінці вступити в статевий зв'язок, вона відмовила, тоді він штовхнув її на диван і почав роздягатися, але жінка відштовхнула його ногами. Коли чоловік впав, жінка схопила ніж. Під час судового засідання жінка пояснила, що захищалася від зґвалтування, оскільки кривдник напав на жінку саме з цією метою. Після скоєння вбивства вона зателефонувала до знайомого священика, який порадив

їй викликати швидку допомогу, поліцію та зізнатися у злочині. Жінку визнали винною і призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років! [12].

Ознаки необхідної оборони при посяганнях на статеvu свободу чи недоторканість

Ознаки необхідної оборони визначені в ст.36 КК України. Ними зазначені:

1) *мета оборони* – відповідно до ч.1 ст.36 КК України кінцевою метою необхідної оборони є захист охоронюваним інтересам або прав особи, що захищається, іншої особи, суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання. Як вже відмічалось, часто у справах про посягання на статеvu свободу чи недоторканість згадують лише про захист честі та гідності потерпілою особою; в окремих випадках – додатково про фізичне здоров'я особи, якщо посягання стосовно неї супроводжувалося заподіянням тілесних ушкоджень. Натомість варто говорити, що у справах про сексуальне насильство винна особа посягає на людину як на соціально-біологічну істоту, порушуючи не лише право на статеvu свободу чи недоторканість, а й обов'язково на фізичну та психічну недоторканість людини, тож особа боронить комплекс власних прав та інтересів;

2) *об'єкт заподіяння шкоди* – шкода повинна заподіюватись тільки особі, яка здійснює посягання, її правам та інтересам;

3) *характер дій того, хто захищається* – поведінка особи, яка захищається має бути активною, тобто виражена в певних діях [10, с.313].

Один із суддів одного разу вказав у вирокy, що жінка мала би тікати, а не вбивати гвалтівника. Замість того, щоб визнати відповідальність гвалтівника за свої дії, суддя перекладає відповідальність на потерпілу особу, стверджуючи, що вона могла б уникнути насильства, якби втекла. Це твердження ігнорує складність ситуації сексуального насильства, а також страх і параліч, які можуть відчувати потерпілі (приміром, див. справу "M.C. vs. Bulgaria" (Заява № 39272/98) [13]). Особи, які зазнали насильства, не повинні нести відповідальність за дії своїх кривдників. Так, поведінка має бути активною, але характер її має бути повністю правом потерпілої особи. Ніхто не має права забирати у неї право на активний захист.

Зазвичай проблема питань при встановленні перших трьох ознак необхідної оборони на практиці не виникає у справах, де потерпіла особа захищається від гвалтівника;

4) *своєчасність оборони* – оборона вважається своєчасною під час здійснення посягання. Однак за наявності реальної загрози заподіяння шкоди тому, хто обороняється, така оборона можлива і до початку або після закінчення посягання.

Водночас варто відмітити, що це питання є дуже складним на практиці, адже може мати як неправильне уявлення особи про початок/закінчення посягання, так і спроба введення в оману суду щодо обставин справи, зокрема, щодо наявності посягання на статеvu свободу чи недоторканості. Приміром, ОСОБА_1 у судовому засіданні свою вину у скоєнні вбивства ОСОБА_2 не визнала та вважає, що вчинила злочин, передбачений ст.118 КК України. Вона пояснила, що її декілька разів за вечір зґвалтував чоловік, з яким вона познайомилася у барі. Перебуваючи в кімнаті він, знаходячись біля її ніг, запропонував їй вступити в статеві відносини неприродним шляхом (орально) та погрожував, що у разі її відмови, прийдуть його друзі та заставлять її зробити те, що він захоче. Далі вона з її слів нічого не пам'ятає, крім того, що відштовхнула його ногами та він впав. Ніж був на ліжку розкладений, вона його взяла та нанесла ножові поранення чоловіку. Вона була злякана, що він може продовжити кривдити її, а тому одягнула речі, які були поряд, пішла у сусідню кімнату, де лежав матрац, за яким був її верхній одяг, забрала свої речі та вибігла з будинку. Незважаючи на аргументи жінки, слід за свідчити, що сторона обвинувачення досить ґрунтовно підійшла до питання, чи ж було насправді зґвалтування. Низка доказів (слідчих експериментів та експертиз) спростувала теорію розвитку подій, яку розповіла жінка, тож Суд вбачав в діях жінки прямий умисел, направлений на позбавлення життя гвалтівника. Як результат, жінку було визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України та призначено 8 років позбавлення волі [14];

5) *співрозмірність оборони* – відповідно до ч.1 ст.36 КК України заподіяна тому, хто посягає, шкода повинна бути необхідною і достатньою в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. На нашу думку, традиційна концепція "допустимої шкоди" та "достатньої шкоди" може бути несправедливо обмежувальною для осіб, які захищають свою статеvu свободу або недоторканість. У таких випадках доцільним є перегляд домінуючого підходу до оцінки правомірності дій потерпілої, визнаючи її право на ефективний захист навіть

у разі, коли це спричиняє серйозні травми або смерть нападника. Це дозволить збалансувати інтереси справедливості, самозахисту та правової визначеності.

У справах про захист особи від посягань на статеву свободу та недоторканість, доказування співрозмірності шкоди є найскладнішою частиною. І хоча в доктрині кримінального права все нібито досить гармонійно та виважено, на практиці маємо регулярні проблеми. Адже варто враховувати, що особа зазвичай знаходиться в несприятливій обстановці, типово є слабшою, ніж нападник, що часто упускається правоохоронними та судовими органами. Окрім того, часто способи захисту не обдумуються, не зважаються, особа діє інтуїтивно та емоційно. Натомість закон вимагає від особи виваженості. Та чи справедливо очікувати виваженості дій та рішень від особи, яку гвалтують? Під час анонімого опитування 50 % респондентів вказали, що під час зґвалтування, на їх думку, допустимі будь-які межі необхідної оборони, включаючи смерть нападника; 43,2 % – що допустимі будь-які межі необхідної оборони, але які обмежуються лише завданням шкоди здоров'ю будь-якого ступеня тяжкості. Тобто варто говорити, що абсолютна більшість респондентів виступають за розширення меж допустимості шкоди у випадках зґвалтування.

Дії особи, яка захищається, не можна розглядати як вчинені з перевищенням меж необхідної оборони у тому випадку, коли спричинена нею шкода виявилась більшою, ніж шкода попереджена, і ніж та, якої було би достатньо для попередження нападу, якщо при цьому не було допущено явної невідповідності захисту характеру і небезпеці посягання. На наш погляд, жінка, яка зазнала нападу гвалтівника, вправі захищатися будь-якими засобами і спричинити тяжку шкоду особі, яка посягає на її статеву свободу чи недоторканість, честь і гідність.

Перевищення меж необхідної оборони у випадках посягання на статеву свободу чи недоторканість

Частина 3 ст.36 КК України визначає перевищення меж необхідної оборони як умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту [9]. Кримінальна відповідальність за перевищення меж необхідної оборони має місце виключно у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК України.

Науковці виділяють два види ексцесу оборони:

1. Перший вид ексцесу (перевищення меж

допустимої шкоди) має місце там, де при захисті від посягання відносно невеликої суспільної небезпечності особа, яка захищалася, умисно заподіює тому, хто посягає, смерть або тяжкі тілесні ушкодження. У цьому разі заподіяна тому, хто посягає, тяжка шкода явно неспіврозмірна небезпечності посягання.

2. Другий вид ексцесу (перевищення меж достатньої шкоди) визначається тим, що особа, яка захищається, усвідомлюючи свою очевидну перевагу над особою, яка посягає, умисно, без необхідності позбавляє її життя або спричиняє тілесні ушкодження, тобто заподіює тяжку шкоду, явно більшу, ніж вона була необхідною і достатньою за сприятливої обстановки захисту, що склалася для того, хто захищається [10, с.317].

Видається, що у справах, де мав місце замах на зґвалтування чи саме зґвалтування, другий вид ексцесу майже не зустрічається, якщо це саме випадок самозахисту. Адже навряд чи нападник буде здійснювати посягання на завідомо сильнішого. Це можливо лише, якщо нападник неправильно оцінив фізичні можливості особи, яка захищається (приміром, остання на високому рівні володіє бойовими навичками), або ж захист здійснює третя особа, яка має явні переваги.

При необхідній обороні заподіяна тому, хто посягає, шкода повинна бути співрозмірною не тільки з небезпечністю посягання, але й з обстановкою захисту. Науковці наголошують, що обстановка захисту визначається реальними можливостями і засобами того, хто захищається, для відвернення чи припинення посягання [10, с.68]. Тобто, нібито й очевидно, що при розгляді справ даної категорії суди не мають механічно (як це було у наведених вище прикладах) виходити з вимог точної пропорційності засобів захисту та засобів нападу, а повинні враховувати ступінь і характер небезпеки, яка загрожувала тому, хто обороняється (вид кримінального правопорушення та ступінь його небезпечності в даному конкретному випадку, більшу чи меншу цінність інтересу, якому нападник намагався заподіяти шкоду), обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил. Але на практиці в більшості випадків це не враховується належним чином.

Відносно поширеності видів ексцесу, то саме перший (перевищення меж допустимої шкоди) є найбільш розповсюдженим у випадках сексуального насильства. Обстановка захисту визначається реальними можливостями і засобами того, хто захищається, для відвернення чи при-

пинення посягання. Однак, ми вважаємо, що якщо на особу з метою зґвалтувати нападає людина, яка явно фізично є сильнішою, то слід розширювати межі необхідної оборони.

Слід, на жаль, констатувати тенденцію судової практики, в частині незастосування норми про необхідну оборону при посяганні на статеву свободу жінки, коли потерпіла особа від зґвалтування притягається до кримінальної відповідальності за перевищення меж необхідної оборони або й за умисне спричинення тяжкої шкоди здоров'ю. До прикладу, у США мати зарізала гвалтівника своїх трьох синів. Вона розповіла, що чоловік втирався у довіру до її старшого сина й поступово отримував більше доступу до близнюків. Він запрошував трьох хлопців до себе додому. Одного вечора близнюки розповіли їй, що, коли вони були в квартирі, цей чоловік вчинив над ними сексуальне насильство. Через тиждень старший син розповів те саме. Чоловіка заарештували та звинуватили у злочинах проти її синів, але до суду відпустили під заставу. Жінка, дізнавшись про це, пішла до гвалтівника щоб попросити його визнати себе винним і позбавити її хлопців мук виступу в суді. Але чоловік не визнавав свою провину і мати зґвалтованих хлопців нанесла йому ножові поранення. Жінка стверджувала, що не мала наміру вбивати його. Через кілька годин вона сама прийшла до поліції із закривавленим ножом і одягом. Пізніше під час судового розгляду суддя сказав, що не вірить, що вона раціонально продумала, до чого може призвести взяття ножа, але додав, що впевнений, що можливість його використання спадала на думку. Як результат, обвинувачену засудили за вбивство з необережності та ув'язнили на 3 роки 6 міс., але пізніше вирок збільшили до 7 років 6 міс., оскільки його визнали занадто м'яким [15].

Окремо слід погодитись із вченими у тому, що під час обговорення питання про наявність чи відсутність перевищення меж необхідної оборони важливо виходити з того, що з урахуванням менших природних фізичних можливостей жінок ефективне відвернення ними злочинних посягань чоловіків може мати місце тільки з використанням зброї чи інших предметів. Тому в таких випадках треба дуже виважено приймати рішення чи дійсно в діях жінок за таких обставин є перевищення меж необхідної оборони.

На жаль, судова практика показує, що суди не обирають іншого покарання, окрім позбавлення волі. Щодо суспільства, то 84,6 % опита-

них нами людей вважають, що якщо особа, захищаючись від зґвалтування над нею, нанесла поранення гвалтівникові, від якого він помер, то в такому випадку потерпіла особа не заслуговує на кримінальне покарання. І навпаки, 15,4 % респондентів вважають, що заслуговує. На запитання, якої саме санкції заслуговує особа, найчастішими відповідями стали штраф, виправні роботи та позбавлення волі.

Аналіз положень проєкту нового КК України в частині захисту від сексуального насильства

Проєкт нового КК містить низку змін, спрямованих на посилення захисту статевої свободи та недоторканості. Ці зміни стосуються як криміналізації нових діянь, так і удосконалення механізмів правомірного захисту потерпілих. Згідно ст.2.9.2 проєкту КК особа, яка перевищила межі правомірного захисту, тобто з прямим умислом спричинила тому, хто здійснював протиправне посягання, смерть або тяжку шкоду здоров'ю, що явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту, підлягає кримінальній відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 4.1.5 і 4.2.6 цього Кодексу (ч.5) [16]. Загалом дане твердження є удосконаленою версією чинного положення. Удосконалення вбачається саме в додатковому наголосі для практичних працівників на потребі встановити обстановку та межі співмірності захисту.

Але найголовнішою новацією проєкту нового ККУ є саме, на нашу думку, положення ч.6 ст.2.9.2. Адже розробники запропонували розширити, так звані, спеціальні види правомірного захисту. Так вказується, що не є перевищенням меж правомірного захисту спричинення будь-якої шкоди особі, яка вчиняє протиправне посягання, у випадках, якщо особа:

1. Здійснювала захист від протиправного посягання особи, яка застосувала зброю, небезпечний предмет (п.22 ч.2 ст.1.4.1 цього Кодексу) чи інший предмет, який має властивості зброї або небезпечного предмета. Ми поділяємо думку Г. Андрусак, що таке застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів охоплює виключно використання їх вражаючих властивостей, коли відбувається посягання на фізичну недоторканість особи у вигляді пострілів, ударів, проколювань тощо. Водночас демонстрація такої зброї чи предметів, виходячи з права особи на спричинення шкоди правоохоронюваним інтересам, у межах якого реалізується й право на необхідну оборону, не може оцінюватися чинником, що виключає кримінальну відповіда-

льність особи, захист якої визнається правомірним ч.5 ст.36 КК [5, с.333].

Застосування зброї проти неозброєного нападника може бути непропорційною силою. Якщо на особу нападе людина зі зброєю або небезпечним предметом з метою з'валтування, а особа, яка зазнала такого насильства, вживає заходів для самозахисту до того, як нападник застосує зброю або небезпечний предмет, і нападник отримує тілесні ушкодження, то такі дії вважаються перевищенням меж необхідної оборони. Ми вважаємо, що такий підхід не охоплює право на розширені межі захисту.

2. Здійснювала захист від нападу двох чи більше осіб – відмову від прив'язки до "групи осіб" варто повністю схвалити і підтримати. Адже, коли ми говоримо про групу осіб, то завжди постає питання про те, що цю групу мають утворювати щонайменше 2 суб'єкти кримінального правопорушення. Однак потерпілій особі при посяганні на статеву свободу чи недоторканість прив'язка до віку чи стану осудності особи не важлива, її здоров'я страждає не менше від цього.

3. Припиняла протиправне вторгнення у житло чи інше володіння.

4. Здійснювала захист від з'валтування [16]. Саме останній пункт є найважливішим у контексті нашого дослідження. Такий підхід вже отримав підтримку науковців [6, с.113].

Отже, порівняно з чинним КК України, у проєкті КК пропонується розширений перелік так званих спеціальних видів правомірного захисту (необхідної оборони) і це варто лиш підтримати.

До речі, Г. Андрусак пропонує і в чинному КК доповнити положення ч.5 ст.36 КК України, з чим не можна не погодитися [2, с.61]. Більш того, і раніше окремі дослідники пропонували йти шляхом розширення можливостей захисту при з'валтуванні. Приміром, Л. Гусар, запевняє, що "з урахуванням менших природних фізичних можливостей жінок ефективне відвернення ними злочинних посягань чоловіків може мати місце тільки з використанням зброї чи інших предметів, з цієї ж причини в подібній поведінці жінок перевищення меж необхідної оборони, не може мати місця" [17, с.15].

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду 19.03.2024 р. у справі № 159/4828/18 наголосив, що суд має ретельно аналізувати всі обставини вчиненого злочину, щоб вирішити, чи був умисел. Важливо враховувати деталі, як от спосіб вчинення злочину, характер та місце поранень,

поведінку обох сторін до та під час злочину, та визначити, чи була мета дій винного спрямована на захист чи на шкоду потерпілому. Якщо дії мали на меті завдати шкоди, вони вважаються протиправними і не можуть розглядатися як необхідна оборона [18].

Можна також зазначити, що на практиці в більшості випадків сторона захисту стикається зі складністю доведення правомірності самозахисту. У більшості випадків доводиться докладати надзвичайно багато зусиль аби довести, що потерпіла особа діяла у межах необхідної оборони. Запобіжники, які закладені законодавцем при конструюванні норми про необхідну оборону, які проявляються, насамперед через ознаки цієї обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння, і є оціночними поняттями, часто не спрацьовують.

Висновки

1. При обставинах захисту від сексуального насильства межі необхідної оборони мають бути переглянуті або розширені, аби визнати дії потерпілої особи правомірними навіть у випадках, коли для зупинки нападника застосовано силу, що призвела до його смерті чи серйозних травм. Питання межі необхідної оборони при посяганні на статеву свободу та недоторканість стоїть для українського суспільства досить гостро, адже з'валтування є достатньо поширеним злочинном, а випадків, коли потерпіла особа наважується на результативний опір є небагато.

2. Наразі є кілька проблем, які призводять до викривлення практики, за якої потерпіла особа від з'валтування опиняється засудженою. Це і неправильний підхід, що потерпіла особа має тікати, уникати насильства, а не чинити активний спротив; і неврахування, що потерпіла особа може добросовісно помилятися в моменті початку чи закінчення посягання; і недооцінка рівня несприятливості обстановку захисту, неспіврозмірності сил нападника та потерпілої особи. За контент-аналізом медіа та матеріалами судової практики, потерпілі, які захищалися від сексуального насильства, часто стикаються з несправедливим ставленням з боку суду та суспільства: їх звинувачують у провокуванні нападника, у надмірному застосуванні сили (умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони) і навіть в простому умисному вбивстві. Судді однотипно вирішують справи щодо необхідної оборони у справах про з'валтування, не беручи до уваги всіх обставин справи та не застосовуючи альтернативні види покарань, окрім позбавлення волі.

3. Враховуючи ступінь небезпеки кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості, видається неправильним обмежувати межі необхідної оборони. Розробники проекту нового Кримінального кодексу України справедливо розширили спеціальні види правомірного захисту, що дає змогу на більшу реалізацію захисту прав і інтересів осіб, зокрема щодо захисту від посягань на статево свободу і недоторканість.

Конфлікт інтересів

Авторки заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрусяк Г. Посягання на статево свободу та статево недоторканість особи як підстава необхідної оборони. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 2. Ч. 1. С. 10-18.
2. Андрусяк Г. М. Безмежна необхідна оборона від насильницьких кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2023. № 12. С. 58-62. <https://doi.org/10.32782/pyuv.v3.2023.12>
3. Кваша О. О., Андрусяк Г. М. Необхідна оборона (захист від посягання на статево свободу та статево недоторканість особи). Київ: АртЕк, 2016. 263 с.
4. Плисюк Н. М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця за кримінальним правом України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2011. 220 с.
5. Андрусяк Г. М. Безмежна необхідна оборона (частина 5 статті 36 КК України): актуальні проблеми вдосконалення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 7. С. 332-335.
6. Михайліченко Т. О., Забуга Ю. Ю. Правомірний захист vs. необхідна оборона: аналіз новацій у проекті нового Кримінального кодексу України. *Полтавський правовий часопис*. 2023. № 1. С. 101-118. <https://plr.nlu.edu.ua/article/view/290478/294350>
7. Митрофанова Ю. С. Становлення кримінальної відповідальності за посягання на статево свободу та статево недоторканість особи (історичний нарис). *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2024. № 1 (31). С. 67-79.
8. Івашко С. В. Необхідна оборона в контексті правозастосовчої практики Верховного Суду. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 4. С. 529-532. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-4/126>
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
10. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. Харків: Право, 2020. 584 с.
11. The Mental Health Impact of Rape. <https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/research/mentalimpact.shtml>
12. Захищалась від зґвалтування: на Львівщині суд виніс вирок жінці за вбивство знайомого. *Varta1*. https://varta1.com.ua/news/zahishchalas-vid-zg-valtuvannya-na-lvivshchini-sud-vinis-virok-zhinci-zavbivstvo-znayomogo_362538.html
13. Справа "М.С. проти Болгарії" (М.С. vs. Bulgaria) від 04.03.2004 (Заява № 39272/98). [https://hudoc.echr.coe.int/#{languageisocode%22:%22UKR%22,%22appno%22:\[%2239272/98%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-125127%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/#{languageisocode%22:%22UKR%22,%22appno%22:[%2239272/98%22],%22documentcollectionid%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-125127%22]})
14. Вирок Біляївського районного суду Одеської області у справі № 496/1486/18 від 19.12.2019. <https://conp.com.ua/lawsuit/86440109>.
15. Мама вбила нашого ґвалтівника – але кошмари не закінчилися. *BBS news Україна*. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-63742847>.
16. Проект Кримінального кодексу України (контрольний пакет станом на 01.08.2024). <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/08/02/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-standom-na-01-08-2024.pdf>
17. Гусар Л. В. Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2009. 21 с.
18. Постанова ККС ВС у справі № 159/4828/18 від 19.03.2024. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117823835>

REFERENCES

1. Andrusiak, H. (2016). Posiahannia na statevu svobodu ta statevu nedotorkanist osoby yak pidstava ne-obkhidnoi oborony [Encroachment on sexual freedom and sexual inviolability of a person as a basis for necessary defense]. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*, 2(1), 10-18 (in Ukr.).
2. Andrusiak, H. M. (2023). Bezmezhna neobkhidna oborona vid nasylnytskykh kryminalnykh pravoporushen proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti osoby [Unlimited necessary defense against violent criminal offenses against sexual freedom and sexual integrity of a person]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, (12), 58-62. <https://doi.org/10.32782/pyuv.v3.2023.12> (in Ukr.).
3. Kvasha, O. O., & Andrusiak, H. M. (2016). Neobkhidna oborona (zakhyst vid posiahannia na statevu svobodu ta statevu nedotorkanist osoby) [Necessary defense (protection against encroachment on a person's sexual freedom and sexual integrity)]. Kyiv: ArtEk (in Ukr.).
4. Plysiuk, N. M. (2011). *Umysne vbyvstvo pry perevysychenni mezh neobkhidnoi oborony abo u razi perevysychennia zakhodiv, neobkhidnykh dlia zatrymanna zlochyntsia za kryminalnym pravom Ukrainy* [Intentional killing when exceeding the limits of necessary defense or in case of exceeding the measures necessary to detain a criminal under the criminal law of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.08). Lviv (in Ukr.).
5. Andrusiak, H. M. (2023). Bezmezhna neobkhidna oborona (chastyna 5 statti 36 KK Ukrainy): aktualni problemy vdoskonalennia [Unlimited necessary defense (Part 5 of Article 36 of the Criminal Code of Ukraine): actual problems of improvement]. *Yurydychnyi. naukovyi elektronnyi zhurnal*, (7), 332-335 (in Ukr.).
6. Mykhailichenko, T. O., & Zabuha, Yu. Yu. (2023). Pravomirnyi zakhyst vs. neobkhidna oborona: analiz novatsii u proekti novoho Kryminalnogo kodeksu Ukrainy [Legitimate protection vs. necessary defense: analysis of innovations in the draft of the new Criminal Code of Ukraine]. *Poltavskyi pravovyi chasopys*, (1), 101-118. <https://plr.nlu.edu.ua/article/view/290478/294350> (in Ukr.).
7. Mytrofanova, Yu.S. (2024). Stanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za posiahannia na statevu svobodu ta statevu nedotorkannist osoby (istorychnyi narys) [Establishment of criminal liability for encroachment on sexual freedom and sexual integrity of a person (historical essay)]. *Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*, 1(31), 67-79 (in Ukr.).
8. Ivashko, S. V. (2024). Neobkhidna oborona v konteksti pravozastosovchoi praktyky Verkhovnoho Sudu [Necessary defense in the context of the law enforcement practice of the Supreme Court]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (4), 529-532. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-4/126> (in Ukr.).
9. *Kryminalnyi kodeks Ukrainy* [Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.04.2001 No. 2341-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (in Ukr.).
10. Tatsii, V. Ya., Tiutiuhin, V. I., & Borysov, V. I. et al.; Tatsii, V. Ya., Tiutiuhin, V. I., & Borysov, V. I. (Reds.). (2020). *Kryminalne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine: General part]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
11. The Mental Health Impact of Rape. <https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/research/mentalimpact.shtml>
12. Zakhyshchalas vid zvaltuvannia: na Lvivshchyni sud vynis vyrok zhintsi za vbyvstvo znaiomoho [She defended herself against rape: in the Lviv region, the court sentenced a woman for the murder of an acquaintance]. *Varta1*. https://varta1.com.ua/news/zahishchalas-vid-zg-valtuvannya-na-lvivshchini-sud-vinis-virok-zhinci-za-vbivstvo-znayomogo_362538.html (in Ukr.).
13. *Sprava "M.S. proty Bolharii" (M.C. vs. Bulgaria) vid 04.03.2004 (Zaiava № 39272/98)* [Case "M.C. vs. Bulgaria" (M.C. vs. Bulgaria) dated 04.03.2004 (Application No. 39272/98)]. <https://hudoc.echr.coe.int/#/%22languageisocode%22:%22UKR%22,%22appno%22:%2239272/98%22,%22documentcollectionid%22:%22CHAMBER%22,%22itemid%22:%22001-125127%22>] (in Ukr.).
14. *Vyrok Biliaivskoho raionnoho sudu Odeskoi oblasti u No. 496/1486/18 vid 19.12.2019* [Verdict of the Bilyaiv District Court of the Odesa Region in case No. 496/1486/18 dated 12/19/2019]. <https://conp.com.ua/lawsuit/86440109> (in Ukr.).
15. Mama vbyla nashoho gvaltivnyka – ale koshmary ne zakinchylisia [Mom killed our rapist - but the nightmares did not end]. *BBS news Ukraina*. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-63742847> (in Ukr.).
16. *Proiekt Kryminalnogo kodeksu Ukrainy (kontrolnyi paket stanom na 01.08.2024)* [Draft Criminal Code of Ukraine (control package as of August 1, 2024)]. <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2024/08/02/kontrolnyi-tekst-proyektu-kk-standom-na-01-08-2024.pdf> (in Ukr.).
17. Husar, L. V. (2009). *Neobkhidna oborona: kryminolohichni ta kryminalno-pravovi aspekty* [Necessary

defense: criminological and criminal law aspects]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Odesa (in Ukr.).

18. *Postanova KKS VS u spravi No. 159/4828/18 vid 19.03.2024* [Resolution of the CCS of the Supreme Court in case No. 159/4828/18 of March 19, 2024]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117823835> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 80 pp. 110–120 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591878

http://forumprava.pp.ua/files/110-120-2024-3-FP-Mykhailichenko,Dorohova_12.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[_2024_3_12.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.09.2024

Accepted: 01.10.2024

Published: 04.10.2024

Available online: 04.10.2024

Cite as:

Михайліченко, Т. О., Дорохова, П. Є. (2024). Необхідна оборона при посяганнях на статеву свободу та недоторканість особи. *Форум Права*, 80(3), 110–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591878>

Mykhailichenko, T. O., & Dorohova, P. Ye. (2024). Neobkhidna oborona pry posyahannyakh na statevu svobodu ta nedotorkanist osoby [Necessary Defense for Violations on Sexual Freedom and Sexual Inviolability]. *Forum Prava*, 80(3), 110–120. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591878>

УДК 342.9:004.7

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>
О.І. ДОВГАНЬ,

доцент кафедри правоохоронної діяльності навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: alenska180786@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

ПОНЯТТЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ ПРАКТИЦІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

O.I. DOVHAN,

Associate Professor, Department of Law Enforcement, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alenska180786@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

CONCEPT OF DIGITALIZATION AND ITS APPLICATION IN LEGISLATIVE PRACTICE AND THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Цифровізація є однією з ключових складових сучасного розвитку держави, оскільки вона охоплює всі сфери суспільного життя, від економіки до управлінських процесів. В Україні питання цифровізації набувають все більшої важливості в контексті стратегічних планів щодо модернізації інфраструктури та підвищення ефективності органів державної влади. Однак у законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади існує чимало проблем, пов'язаних із термінологічною неузгодженістю та відсутністю чітких стандартів щодо визначення та застосування терміну "цифровізація". Це ускладнює реалізацію національної політики цифрових трансформацій, створюючи бар'єри для ефективної взаємодії між державними органами та громадянами, а також між різними секторами економіки. Тому важливо звернути увагу на необхідність чіткого визначення поняття цифровізації та її впровадження в юридичні рамки, а також на проблеми управлінських процесів, що виникають внаслідок недостатньої координації та інституційної підтримки цифрових ініціатив на державному рівні. **Метою** статті є визначення поняття та змісту "цифровізації" з позицій глибокого трансформаційного процесу, що охоплює різні аспекти суспільства, особливо у законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. **Методологія** статті включає аналітично-структурний метод для структуризації існуючих проблем та їх вирішення, пропонуючи чітку класифікацію і систематизацію понять, що стосуються цифровізації в законодавчій практиці та органах виконавчої влади; юридичний метод – для дослідження правових аспектів цифровізації, визначення відповідності нормативно-правових актів принципам цифрової трансформації та їхнього впливу на державне управління; системний метод – для розгляду цифровізації як частини більш широкого процесу реформування державних структур і управлінських процесів і дослідження взаємозв'язків між різними компонентами цифрових змін у державі. **Результати.** розмежовані поняття "цифровізація", "діджиталізація" та "діджиталізація", із наданням визначень кожного терміна, що відповідають сучасним теоретичним підходам і практичним застосуванням у різних сферах; проведено оцінювання коректності та актуальності визначення цифровізації в рамках "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки", виявлені прогалини та недоліки у нормативно-правовому регулюванні; виявлено основні проблеми, що заважають ефективному впровадженню цифрових технологій у законодавчій та управлінській діяльності, зокрема недосконалість нормативно-правових актів і технічні бар'єри; підтверджено наявність суперечностей між стратегіями цифрової трансформації та реальними результатами, що вказує на необхідність оптимізації управлінських процесів. **Висновки.** Показано, що цифровізація охоплює не лише технологічні аспекти, але й глибокі соціальні, економічні та правові трансформації. Вона є не просто впровадженням нових технологій, а процесом, що змінює структуру та функціонування державних установ, економіки і суспільства в цілому; виявлено, що визначення цифровізації у "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" є недостатньо чітким та не зовсім відповідає реальним вимогам і потребам цифрових трансформацій в Україні; виявлено численні прогалини та неузгодженості у законодавстві, що значно ускладнюють ефективну реалізацію цифрових проєктів. Зокрема, це недостатня синхронізація між стратегіями цифровізації та практичними заходами органів виконавчої влади; визначено, що існуюча орга-

нізаційна структура та розподіл функцій між різними органами влади не завжди забезпечують злагоджену реалізацію цифрових ініціатив. Це вимагає оптимізації та можливого централізованого управління для підвищення ефективності.

Ключові слова: цифровізація; законодавча практика; виконавча влада; цифрові технології; державне управління; нормативно-правова база; цифрові трансформації

Problem statement. Digitalization is a key component of modern state development, encompassing all areas of societal life, from the economy to administrative processes. In Ukraine, the importance of digitalization is growing in the context of strategic plans for infrastructure modernization and enhancing the efficiency of public authorities. However, legislative practices and the activities of executive bodies face numerous challenges related to terminological inconsistencies and the absence of clear standards for defining and applying the term "digitalization." These issues complicate the implementation of national digital transformation policies, creating barriers to effective interaction between government institutions and citizens, as well as across different sectors of the economy. Therefore, it is crucial to address the need for a precise definition of digitalization and its integration into legal frameworks, as well as to focus on the problems within administrative processes caused by insufficient coordination and institutional support for digital initiatives at the national level. The article **purpose** to define the concept and essence of "digitalization" as a profound transformational process affecting various aspects of society, particularly in legislative practices and the activities of executive authorities. The **methodology** of the article incorporates the analytical-structural method to organize existing problems and propose solutions by offering a clear classification and systematization of concepts related to digitalization in legislative practices and the activities of executive authorities. The legal method is employed to explore the legal aspects of digitalization, evaluate the compliance of normative acts with the principles of digital transformation, and assess their impact on public administration. The systemic method is utilized to examine digitalization as part of a broader process of reforming state structures and administrative processes, analyzing the interconnections between various components of digital changes within the state. **Results.** The article differentiates the concepts of "digitalization," "digitization," and "digital transformation," providing precise definitions for each term that align with contemporary theoretical approaches and practical applications across various fields. It evaluates the accuracy and relevance of the definition of digitalization in the framework of the "Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018–2020", identifying gaps and shortcomings in the regulatory framework. The research highlights key issues hindering the effective implementation of digital technologies in legislative and administrative activities, including deficiencies in regulatory acts and technical barriers. Furthermore, it confirms the existence of discrepancies between digital transformation strategies and real-world outcomes, emphasizing the need for improved coordination and optimization in administrative processes. **Conclusions.** It has been demonstrated that digitalization encompasses not only technological aspects but also profound social, economic, and legal transformations. It is not merely the implementation of new technologies but a process that fundamentally alters the structure and functioning of state institutions, the economy, and society as a whole. The definition of digitalization in the "Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018–2020" was found to be insufficiently precise and does not fully meet the real demands and needs of digital transformations in Ukraine. Numerous gaps and inconsistencies in legislation were identified, significantly complicating the effective implementation of digital projects. In particular, the lack of synchronization between digitalization strategies and the practical actions of executive authorities was highlighted. It was also established that the existing organizational structure and the distribution of functions among various governmental bodies do not always ensure the coordinated implementation of digital initiatives. This underscores the necessity for optimization and potentially centralized management to enhance overall efficiency.

Keywords: digitalization; legislative practice; executive authorities; digital technologies; public administration; regulatory framework; digital transformations

Постановка проблеми

В останні часи особливу трендовість, що впливає на сприйняття інновацій та тенденцій в суспільстві, набуває *поняття цифровізації*. Через різноманіття тлумачень і широкий спектр контекстів слово "цифровізація" досі залишається об'єктом неоднозначного розуміння та вживання, особливо в законодавстві та функціонуванні органів виконавчої влади в Україні.

Такі випадки пов'язують із *плутаниною з дигітізацією та діджиталізацією*, які часто використовуються як синонім до цифровізації, але означають перетворення аналогової інформації

в цифровий формат, тоді як *цифровізація та цифрова трансформація* містять ширшу низку процесів, включаючи використання цифрових технологій для перетворення бізнес-процесів і модернізації суспільства загалом. Іншими випадками є *обмежене сприйняття цифровізації* виключно в контексті технологій або перетворення фізичних документів у цифровий формат; *поверхневе розуміння цифровізації* як простого переходу від традиційних методів до використання цифрових технологій, не розглядаючи змін в організаційній культурі, комунікації, стратегії бізнесу та інших сферах; *забуття таких*

соціальних аспектів, як цифрова нерівність, приватність даних, етика використання технологій тощо.

У цьому контексті важливо звернути увагу на дослідження К.В. Ничипоренка та М.В. Александрової, які, аналізуючи переваги цифровізації, також акцентують увагу на її ризиках, таких як цифрова нерівність і дискримінація, що є значущими стримуючими та попереджувальними факторами [1]. А також поданням сприйняття цифровізації через такі тривіальні речі, як "лідерство", "довіра", "людина нового покоління" тощо, схожого на насадження елементів індоктринації – "некритичного сприйняття соціальними суб'єктами пропонованих ззовні ідей, цілеспрямоване впровадження тих чи інших політичних (у нашому випадку – технологічних і соціокультурних. – Авт.) ідей для формування певної суспільної свідомості" [2]. Разом із цим, враховуючи, що "цифровізація як соціальне явище отримала поширення у 60–70 рр. 20 ст." [1] і з того часу пройшло близько 60 років, не слід забувати, що цифровізація – це просто трохи підзабутий інструмент, що на нових технологічних засадах сьогодні революціонує способи взаємодії, оптимізує процеси та створює нові можливості для розвитку в різних сферах життя та діяльності.

При цьому, *ключовими технологіями цифровізації* з самого початку були комп'ютеризація, комп'ютерні мережі та інтернет, цифрова обробка сигналів, електронні пристрої, облікові записи та електронні платежі, обlačні технології, бігдати, кібербезпека, машинне навчання, децентралізовані системи, робототехніка та автоматизація, смарт-технології тощо. І тільки в останні роки – штучний інтелект [3], квантові обчислення, Інтернет речей, розширена та віртуальна реальність, блокчейн, біотехнології та зелені технології. І, як показала практика, деякі з цих ключових технологій помилково вважалися цифровізацією. Через це поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади потребують глибшого дослідження, адже, як зазначає М.С. Алі Пірзада (Pirzada, 2024), "розвиток цифрових платформ вимагає переоцінки традиційних правових рамок для вирішення складних умов сучасної комунікації" [4]. А зміни, пов'язані з цифровізацією, створюють нові виклики для правових і управлінських механізмів, що потребують оновлення та адаптації відповідно до нових технологічних реалій.

Тому метою статті є визначення поняття та

змісту "цифровізації" з позицій глибокого трансформаційного процесу, що охоплює різні аспекти суспільства, особливо у законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. Її новизна полягає в комплексному визначенні цифровізації як трансформаційного процесу, що охоплює різні аспекти суспільства. Завданням статті є визначення термінологічних аспектів розмежування понять цифровізації, дигітізації та діджиталізації; оцінка правомірності визначення цифровізації в "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки"; виявлення проблем цифровізації в законодавчій та управлінській діяльності України; встановлення неузгодженості у цифровій державній політиці.

Термінологічні аспекти розмежування понять цифровізації, дигітізації та діджиталізації

Використання у вітчизняній та світовій практиці термінів "цифровізація", "дигітізація" та "діджиталізація", а також їх сприйняття науковцями, суспільством і владою зумовлене певними відмінностями між цими поняттями. Однак через різницю в їхньому трактуванні та контекстах вживання ці терміни часто плутають або використовують як синоніми, навіть у наукових і професійних дискусіях. Це вимагає додаткового роз'яснення.

Так, *дигітізація (Digitization, оцифрування)* – це процес перетворення аналогової інформації в цифровий формат. Вона використовується для оцифрування документів, аудіозаписів, фото або відео, а також створення цифрових копій архівних матеріалів. Цей термін описує технічний аспект переведення даних у цифровий формат без значних змін у процесах чи технологіях і стосується лише технічної складової цифрових змін.

Діджиталізація (Digitalization, цифровізація) – це інтеграція цифрових технологій у повсякденну діяльність організацій чи інституцій. Вона зосереджується на оптимізації бізнес-процесів через цифрові технології, наприклад, впровадження електронного документообігу чи автоматизацію виробництва. Цей термін стосується модернізації процесів через використання цифрових інструментів.

Цифрова трансформація (Digital Transformation) – це ширше поняття, яке охоплює не лише впровадження цифрових технологій, але й фундаментальну зміну підходів, стратегій і моделей діяльності. Вона включає розробку нових бізнес-моделей, заснованих на цифрових можливос-

тях, а також зміну організаційної культури та принципів взаємодії зі споживачами.

Таким чином, *дигіталізація* фокусується на *технічному аспекті перетворення даних, діджиталізація* – на *модернізації процесів через цифрові інструменти*, тоді як *цифрова трансформація* охоплює *стратегічні зміни на системному рівні*. Таке розмежування дозволяє точніше визначати цілі кожного процесу.

В українській мові термін "цифровізація" є офіційним і активно використовується в державних програмах і законодавстві (наприклад, у програмному застосунку "Дія"). У цьому контексті цифровізація часто охоплює як елементи оцифрування, так і більш широкі процеси трансформацій. *Дигіталізація* є менш поширеним терміном, який переважно вживається у вузькотехнічному контексті для позначення процесу перетворення аналогових даних у цифровий формат. *Діджиталізація*, яка є калькою з англійського *digitalization*, найчастіше зустрічається у бізнес-середовищі або у сфері маркетингу, де використовується для опису модернізації або впровадження цифрових рішень у комерційних процесах наприклад, "діджиталізація бізнесу чи маркетингових стратегій", "цифрова трансформація суспільства і підготовка правознавців", а також фокусується на глобальних змінах у моделях діяльності [5].

В англійській практиці терміни *Digitization*, *Digitalization* і *Digital Transformation* чітко розмежовані за функціональним призначенням. У той час, як в українській практиці, "цифровізація" часто використовується як універсальний термін, що створює потенційну термінологічну неоднозначність. Уникнення плутанини досягається контекстуальним попереднім уточненням, що йдеться про оцифрування даних, оптимізацію процесів або стратегічні зміни.

Правомірність визначення цифровізації в "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки"

Цифровізація передбачає перехід від аналогових процесів до цифрових, де дані представлені у вигляді цифрових сигналів. Слід нагадати, що технічним прообразом таких цифрових систем та їх важливими компонентами були функціональні перетворювачі напруга-код, що забезпечують перетворення аналогових сигналів у цифрову форму, і навпаки [6].

Щодо сучасної рефлексії універсального поняття "цифровізація" в технологічному, соціокультурному та економічному аспектах його ана-

лізу та осмислення, то, наприклад, О.І. Хлебінська посилається на визначення цифровізації в "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р [7] та в Енциклопедії інформаційних наук і технологій, за останнім з яких це "нтеграція цифрових технологій у повсякденне життя суспільства шляхом оцифровки всього, що можна оцифрувати", резюмуючи, що вони "мають між собою схожість" [8, с.114].

При цьому, в уже згаданій "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" *поняття цифровізації* надане як "насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливорює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір" [7].

Й далі застосовує це поняття, зазначаючи, що *"основна мета цифровізації* полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні", а також подаючи *вісім принципів цифровізації*, серед яких, наприклад, "кожному громадянину рівний доступ до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій" та ін. Концепція широко оперує словосполученнями "цифровізація країни", "цифровізація сіл", "цифровізація реального сектору економіки", "цифровізація виробництв та промисловості", "цифровізація агросектору", "цифровізація землеробства", "цифровізації освіти", "цифровізація медицини", "цифровізації туризму і музеїв", "цифровізації сфери екології та охорони навколишнього природного середовища", "цифровізація державних установ" [7].

Разом із тим, варто зауважити, що *цифровізація та цифрова економіка*, оскільки про цифровізацію йдеться саме в "Концепції розвитку цифрової економіки..." – це два різні поняття, які пов'язані з використанням цифрових технологій, але *мають відмінні аспекти та охоплюють різні сфери*. Відповідно, їх не слід було обов'язково об'єднувати в одному документі.

Так, у самому загальному випадку *цифровізація (Digitalization) означає перетворення традиційних процесів, продуктів та послуг у цифровий формат або на цифрову платформу*. Це впровадження технологій, які дозволяють збирати, зберігати, обробляти та передава-

ти дані у цифровій формі. Цифровізація може стосуватися різних галузей, таких як освіта, охорона здоров'я, транспорт, комунікації, культура та інші. Вона спрощує та прискорює процеси, поліпшує доступ до інформації та послуг і може змінювати спосіб функціонування суспільства.

В свою чергу, *цифрова економіка (Digital Economy)* описує економіку, в якій цифрові технології відіграють ключову роль у виробництві, обміні та споживанні товарів і послуг. Це охоплює використання Інтернету, мобільних технологій, облікових записів у соціальних мережах, електронної комерції та інших цифрових інструментів. Цифрова економіка включає створення цифрових продуктів і платформ, розвиток інформаційних технологій, електронну торгівлю, електронні платежі, інтернет-маркетинг та інші цифрові аспекти економіки. Вона може впливати на спосіб функціонування підприємств, змінювати способи взаємодії з клієнтами, забезпечувати нові можливості для інновацій та розвитку.

Отже, різниця полягає в тому, що *цифровізація* – це більш широкий термін, який описує процес перетворення на цифрову форму, тоді як цифрова економіка – це поняття, яке стосується економічних аспектів використання цифрових технологій і цифрових ресурсів.

При цьому, *цифровізація та цифрова економіка можуть навіть не стикатись у деяких аспектах через різні підходи та акценти*. Такі розбіжності можуть проявлятися в обсязі трансформації – раніше вже писали, що цифровізація може включати широкий спектр процесів перетворення на цифровий формат, процедури, інформаційну інфраструктуру тощо. І, навпаки, як було зазначено, цифрова економіка фокусується на економічних аспектах використання цифрових технологій, інструментів і практик.

Інша *розбіжність полягає й в сферах застосування*. Цифровізація може охоплювати різні галузі і сфери життя, включаючи освіту, охорону здоров'я, адміністрацію, транспорт тощо. Цифрова економіка більше зосереджена на питаннях економічного розвитку, створення цифрових продуктів і послуг, електронної комерції, інтернет-маркетингу тощо. Остання *розбіжність проявляється в результатах і вимірюванні*. Цифровізація може бути спрямована на поліпшення ефективності, зручності та доступності процесів. У цифровій економіці результати вимірюються в термінах прибутку, ринкової частки, створення нових бізнес-моделей та інновацій.

Необхідно зазначити, що ці розбіжності не виключають того, що цифровізація та цифрова

економіка взаємопов'язані й взаємозалежні. Цифровізація створює базову інфраструктуру та умови для розвитку цифрової економіки, а цифрова економіка використовує можливості, що надаються цифровізацією, для зростання та інновацій. З цим погоджується й О.І. Хлебінська, вказуючи, що "цифровізація виступає фундаментом цифрової економіки" [8, с.114].

До того ж, на відміну від зазначеної мети цифровізації за Концепцією [7], як рушія "існуючих та створенні нових галузей економіки", основна *мета цифровізації*, на нашу думку, полягає у використанні цифрових технологій та інфраструктури задля поліпшення ефективності, доступності, інноваційності та якості послуг, процесів і систем.

Про цифровізацію економіки згадують і К.В. Ничипоренко та М.В. Александрова, за якими "розвиток Інтернету, мобільних комунікацій, онлайнсервісів виступає базовим інструментом формування цифрової економіки" [1].

Проблеми цифровізації в законодавчій та управлінській діяльності України

Р.Б. Примуш, спираючись на окремі пункти Стратегії національної безпеки України "Безпека людини – безпека країни" за Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020, де використані слова "інформація" чи її похідні, наголошує на потребі визначення "ролі і напрямків впровадження цифровізації в системі публічного управління у сфері національної безпеки України", й при цьому погоджується, "що в межах цього нормативно-правового документа *цифровізація та діджиталізація один в один термінологічно не використовуються*" [9, с.324]. Тим не менш, автор наголошує на "ролі цифровізації в напрямку, з одного боку, підтримки інформаційної та кібербезпеки (в умовах зовнішньої агресії). А з другого – на підвищенні цифрової грамотності та пришвидшенні надання адміністративних послуг" [9, с.325]. При цьому, наприклад, ним подається посилання на "повноцінне використання засобів цифровізації" – "додаток, який сповіщає про повітряну та ще 5 типів тривог – для людей, у яких немає або не працюють сирени та тих, хто знаходиться в укриттях" [9, с.326], але який не включає в себе цифрову обробку. Такий додаток не інтегрується з іншими цифровими системами чи платформами, а лише передає тривоги або повідомлення і не залучається до обробки даних чи іншого виду цифрової обробки інформації, тому він може мати менший вплив на цифровізацію.

Абстрагуючись від переконливості, раціональних висновків та обґрунтувань цього автора щодо ролі цифровізації у сфері національної безпеки України, не коректним можна вважати його підсумовуючий висновок на "використанні засобів цифровізації як тактичного та стратегічного інструментарію, що наближує державу (в особі її органів) до потреб населення" [9, с.328], хибність якого полягає у спрощеному та недостатньо вичерпному розумінні процесу цифровізації та її впливу на взаємодію держави із суспільством. По-перше, недооцінено, що *цифровізація – це не лише технічні засоби та технології*, але й культурний, соціальний та економічний процес, який передбачає зміни в способі мислення, організації та взаємодії; по-друге, *цифровізація може застосовуватися в різних сферах*, від урядового управління до освіти, охорони здоров'я та інших, а її вплив на взаємодію з населенням може бути різним і варіюватись від сфери до сфери; по-третє, *цифровізація може сприяти покращенню доступності послуг та інформації*, але вона також може викликати питання щодо доступності для усіх верств населення, хто має обмеження у доступі до цифрових технологій; по-четверте, *розвиток цифровізації може призвести до появи нових етичних, конфіденційних і безпекових викликів*, які потребують додаткового розгляду та регулювання; по-п'яте, *використання цифрових технологій може впливати на довіру громадян до держави*, залежно від якості послуг, захисту даних та інших аспектів. В цілому, цифровізація не просто "наближує" державу до населення, але вносить значущі зміни в спосіб взаємодії та вимагає комплексного підходу до її впровадження та налагодження.

Яскравим прикладом необережного вживання слова "цифровізація" в законодавчій діяльності можна вважати Закон України "Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком" від 17.11.2021 р. № 1891-IX [10], за яким у тексті самої Гарантійної угоди [11] *немає жодного, крім як у варіаціях назви, натяку хоча би на якусь цифровізацію*, та обґрунтування її результативності як для самої Укрпошти, так і для держави. Принаймні, це прямо не вбачається зі слів "в модернізацію логістичної мережі та пов'язаної з нею інфраструктури, що охоплює три нові сортувальні центри та 20 депо, а також підтримки інвестиції в логістичну ІТ-інфраструктуру". "Інфраструктура логістичної мережі" взагалі

включає в себе транспортні маршрути, складські приміщення, технічні системи, які допомагають в управлінні, переміщенні та зберіганні товарів або послуг. І тільки "логістична ІТ-інфраструктура" становить певний інтерес, оскільки безпосередньо може включати в себе системи управління ланцюгами постачання, програмне забезпечення для відстеження та моніторингу вантажів, електронні системи обміну даними (EDI), системи автоматизації складів, інтегровані платформи для координації дій різних ланок логістичного ланцюга та інші технології. Але, саме "логістична ІТ-інфраструктура" і є *невизначеною* через відсутність конкретних деталей про технології чи системи, які будуть впроваджені; не яким є також, як модернізація сприятиме покращенню ефективності логістичної системи та які інновації будуть впроваджені за допомогою поки незрозумілих цифрових рішень. *А відсутність згадки у Гарантійній угоді про стратегію цифровізації* викликає питання, наскільки було добре заплановано та визначено впровадження цифрових технологій, крім того, що "основна частина ІТ буде витрачена на програмне забезпечення Track & Trace" [12, с.1].

Взагалі, можна було вже тоді підказати Укрпошті, що *цифровізація безпосередньо може стосуватись* систем відстеження посилок, електронних форм і сервісів, онлайн-платформ для замовлень і відправлень, комунікацій з клієнтами, електронних та інтернет-послуг, інтеграції ІТ-систем для автоматизації процесів, захисту інформаційної інфраструктури від кіберзагроз та надання гарантій безпеки клієнтам. Втім, *відсутність чіткої стратегії трансформації* вже через два роки й призвела до підписання 27.10.2023 р. Міністерством фінансів України та АТ "Укрпошта" договору іпотеки, за яким тепер Міністерство взяло на себе фінансові зобов'язання щодо виконання перед кредиторами Гарантійної угоди Укрпоштою; при цьому активи, майно та нерухомість (іпотека) останньої виставляються в якості забезпечення гарантійних зобов'язань у розмірі 30 мільйонів євро, визначених у Гарантійній угоді [13]. І на цьому фоні не можна обійти іншу тодішню оборудку Укрпошти від 11.10.2023 р. на 81,75 млн грн щодо розробки програмного забезпечення "Система термінових переказів Профікс" [14].

Враховуючи можливість *синонімічного сприйняття* законодавцем *поняття цифровізації та діджиталізації*, можна також звернути увагу на проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних

схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості від 13.09.2019 р. Реєстр. № 2047-1 [15], "діджиталізація" за яким зводилась до правової неврегульованої діяльності та методології "авторизованих електронних майданчиків" і порядку ведення єдиної бази даних податкової вартості об'єктів нерухомості.

Неузгодженість у цифровій державній політиці

Слід зазначити, що на веб-сайті Верховної Ради України стосовно системи центральних органів виконавчої влади *назва органу зі словом "цифровізація"* десь вперше з'явилась у наказі Міністерства інфраструктури "Умови, диференційовані показники і розміри преміювання, які враховуються під час укладання контрактів з керівниками державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу", державного підприємства "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" від 10.11.2016 р. № 391 [16]. Але вся, принаймні публічна ІТ-діяльність останнього, закінчилась 16.11.2021 р. "моніторингом ринку в частині постачання обладнання для організації цифрових робочих місць" та презентацією Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, а вже 26.10.2023 р. інша діяльність цього підприємства, що не перебуває в процесі припинення [17] – накладенням штрафу у розмірі 159 тис. грн рішенням Антимонопольного комітету України № 302-р. за "зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку надання послуги формування і пересилання Укртрансбезпеці електронної заявки (дуже своєрідне просунення "цифровізації"! – Авт.) на замовлення бланків дозволів суб'єкта господарювання через електронний кабінет перевізника в межах території України шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку" [18].

Взагалі, з 2020 року можна спостерігати безперервну "хвилю" призначень і наступних звільнень у центральних органах виконавчої влади (наприклад, Міністерстві оборони України, Міністерстві у справах ветеранів України, Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві соціальної політики, Міністерстві юстиції України, Міністерстві молоді та спорту України, Державній аудиторській службі України, Державній службі статистики України, Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, Державному агентстві України з

питань мистецтв та мистецької освіти, Пенсійному фонді України тощо) та інших *заступників з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації*.

Щодо безпосереднього штатного розкладу, то, наприклад, у Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужбі) питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації покладені на Управління та в його складі – на Відділ проектного офісу цифрових трансформацій і цифровізації та на Відділ адміністрування інформаційних ресурсів [19].

Стосовно, наприклад, Міністерства у справах ветеранів України, то в його структурі питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації справами цифровізації покладені на Заступника Міністра та Відділи розвитку інформаційних систем, системної інтеграції, ведення державного Реєстру, захисту інформації. При цьому, досягненням із цього напрямку у Міністерстві вважалось відкриття 13.10.2023 р. інформаційного порталу е-Ветеран [20] із можливістю на ньому "подати заявку на участь у Всеукраїнських змаганнях "Ігри Нескорених" 2023 року (*мабуть, як найбільш потрібного заходу для ветеранів! – Авт.*)... військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранам війни та особи, звільнені з військової служби, служби цивільного захисту, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій", або обмежена до 22.12.2023 р. участь в експериментальному проекті "Помічник ветерана" [21], профінансована Кабінетом Міністрів України для кількості до 550 осіб [22], "де учасники заходу мали змогу подискусувати щодо проектів і програм цифрових можливостей для ветеранів та їхніх родин" [20]. Хоча, на нашу думку, найбільш вагомим досягненням Міністерства все ж таки слід вважати "створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни за сприяння Ради міжнародних наукових досліджень" [23]. Але тут будь-яка *цифровізація – це лише технічний, хоча й сучасний, допоміжний інструмент* із обліку кількості ветеранів, вирішення питань їх життєзабезпечення та соціальної реінтеграції, що є безпосереднім завданням Міністерства у справах ветеранів України. Тому, на нашу думку, Департамент цифрового розвитку та трансформації в структурі Міністерства, підлягає реорганізації з метою оптимізації його функцій у

контексті ефективності та раціонального використання ресурсів. Можливо, це стосується й інших структурних підрозділів апарату Міністерства створенням єдиного Відділу підтримки ветеранів війни та їх сімей.

Разом із тим, заступники керівників центральних органів виконавчої влади з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації мають відповідати за управління та сприяння процесам цифрової трансформації в державному секторі. Зокрема, такими їх завданнями повинні бути розробка та реалізація стратегій і планів цифрового розвитку на рівні країни або сектора, координація впровадження заходів, спрямованих на покращення цифрової інфраструктури та послуг; управління проектами цифрової трансформації; співпраця з інституціями та партнерами; забезпечення безпеки та захисту цифрових інформаційних ресурсів і інфраструктури; забезпечення доступності цифрових послуг; розвиток програм професійного навчання та навчання для підготовки фахівців з цифрових технологій; визначення показників ефективності цифрових проектів та їх моніторинг; розробка та удосконалення нормативно-правового забезпечення в сфері цифрової трансформації. З цього приводу достатньо уявити кількість таких чиновників, державна діяльність яких розпорощена дублюванням функцій між цими структурами. Відсутність чіткої координації такої діяльності призводить до паралельного виконання ними схожих завдань, що ускладнює ефективну реалізацію цифрових проектів. Це вказує на необхідність оптимізації управлінських процесів і можливу централізацію зусиль для більш злагодженого підходу до цифрової трансформації.

Так, наприклад, "4 листопада у Тернополі в рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації на форумі "Digital Regions Week" був презентований продукт "ДеУкриття" та робота із створення "Єдиного електронного кабінету мешканця" [24]. В свою чергу, Горохівська міська територіальна громада Волинської області впродовж 5 місяців опікувалась розробкою програми "Цифрова Горохівська громада на 2023-2025 роки" в межах проекту "Офіс впровадження цифрових рішень "Digital Volyn", що реалізовується ВОГО "Асоціація регіонального розвитку" у партнерстві з Волинською обласною військовою адміністрацією за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії [25]. А

основним завданням Відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації позначена "реалізація державної політики у сфері: 1) цифровізації, цифрового розвитку; 2) розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; 3) цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій; 4) розвитку ІТ-індустрії; 5) електронного урядування та електронної демократії; 6) відкритих даних, розвитку регіональних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності; 7) безпеки інформації, телекомунікацій, розвитку інфраструктури широкомігового доступу до Інтернету та телекомунікацій" [26, с.1].

Таким чином, неузгодженість цифрової політики в Україні потребує системного підходу, який включає централізацію управління процесами цифровізації, створення єдиних структур, відповідальних за координацію заходів у сфері цифрової трансформації, розробку та впровадження довгострокових стратегій розвитку цифрових технологій, оптимізацію функцій державних органів для уникнення дублювання завдань, проведення прозорого моніторингу ефективності цифрових проектів, забезпечення доступності цифрових послуг для всіх громадян, підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цифрових технологій, а також сприяння розвитку цифрових навичок серед населення. Цифровізація є необхідним елементом розвитку державної політики, але потребує значних змін в управлінській та правовій сферах для забезпечення її ефективності.

Висновки

1. Цифровізація є багатогранним процесом. Показано, що вона охоплює не лише технологічні, але й глибокі соціальні, економічні та правові трансформації. Цифровізація є не просто впровадженням нових технологій, а процесом, який змінює структуру та функціонування державних установ, економіки та суспільства в цілому.

2. Наявною продовжує залишатись неузгодженість нормативно-правової бази – визначення цифровізації у "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" залишає багато непорозумінь, оскільки воно недостатньо чітке і не відповідає реальним вимогам та потребам цифрових трансформацій в Україні.

3. Все ще чинними є проблеми правового регулювання цифровізації. Продовжують існувати значні прогалини та суперечності в законодав-

стві, що ускладнюють ефективну реалізацію цифрових ініціатив. Зокрема, спостерігається відсутність синхронізації між національними стратегіями цифровізації та конкретними діями органів виконавчої влади.

4. Потребують вдосконалення управлінські процесі. Визначено, що існуюча організаційна структура та розподіл функцій між органами влади не завжди забезпечують ефективну реалізацію цифрових ініціатив. Для покращення ситуації необхідно оптимізувати управлінські

процеси, зокрема шляхом можливого централізованого управління.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ничипоренко К. В., Александрова М. В. Цифровізація. https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya_Margarita-szhatyiy.pdf
2. Індоктринація. <https://vue.gov.ua/Індоктринація>
3. Зозуля І. В. Штучний інтелект як інструмент підтримки наукових досліджень. *Викладання права в закладах вищої освіти: виклики війни та післявоєнного відновлення: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації*, 1 травня – 11 червня 2023 року. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. С. 46-51.
4. Muhammad Siddique Ali Pirzada. Championing Digital Sovereignty – ECtHR's Ruling in Podchasov v Russia. 02.10.2024. <https://cilj.co.uk/2024/10/02/championing-digital-sovereignty-ecthrs-ruling-in-podchasov-v-russia/>
5. Dovhan O. I. Digital Transformation of Society and Legal Education: Features and Challenges. *The impact of digitalization on teaching legal disciplines: scientific and pedagogical internship*, September 2 – October 13, 2024. Wloclawek, Republic of Poland. Pp. 32-37.
6. Калинин Г. А., Ливсон М. Г., Мардер В. П., Зозуля И. В. Расчет микроэлектронных функциональных преобразователей код-напряжение с помощью ЭВМ. *Проблемы гибридной вычислительной техники*: сб. науч. тр. Киев: Наук. думка, 1979. С. 86-91.
7. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p#Text>
8. Хлебінська О. І. Теоретичні підходи до цифровізації та цифрової трансформації. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*: зб. тез доп. II Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2021. С. 114-115. <http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230519>
9. Примуш Р. Б. Роль цифровізації в системі публічного управління у сфері національної та цивільної безпеки в Україні. *Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер. Державне управління*. 2022. Вип. 2(17). С. 323-329. <https://doi.gov/10.52363/2414-5866-2022-2-37>
10. Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком: Закон України від 17.11.2021 № 1891-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2022. № 6. Ст. 45. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-IX#Text>
11. Гарантійна угода між Україною та Європейським інвестиційним банком "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)": ратифікація від 17.11.2021 № 1891-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_005-20#n2
12. Висновок на проект Закону України "Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком". 07.09.2021. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72288&pf35401=552265>
13. Мінфін та "Укрпошта" підписали договір іпотеки у рамках проекту Європейського інвестиційного банку для покращення логістичної мережі АТ "Укрпошта". 27.10.2023. <https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-ta-ukrposhta-pidpysaly-dohovir-ipoteky-u-ramkakh-proektu-ievropeiskoho-investytsiinoho-banku-dlia-pokrashchennia-lohistychnoi-merezhi-at-ukrposhta>
14. Орлюк М. "Укрпошта" витратить 82 мільйони на систему для переказу грошей. 16.10.2023. <https://biz.censor.net/n3449818>
15. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості

- нерухомоті: від 13.09.2019 реєстр. № 2047-1.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66851
16. Умови, диференційовані показники і розміри преміювання, які враховуються під час укладання контрактів з керівниками державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу", державного підприємства "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки": наказ Міністерства інфраструктури від 10.11.2016 № 391. <https://icdc.gov.ua/>
 17. Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34963949/
 18. Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу: Рішення Антимонопольного комітету України від 26.10.2023 № 302-р. <https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-440>
 19. Телефонний довідник - Центральний апарат / Держпродспоживслужба.
<https://dpss.gov.ua/contacts/telefonnij-dovidnik-centralnij-aparat>
 20. На форумі Мінветеранів #ЦифраЗахисникам презентовано цифрові рішення для ветеранів та їхніх сімей. 13.10.2023. <https://mva.gov.ua/ua/news/na-forumi-minveteraniv-cifrazahisnikom-prezentovano-cifrovi-rishennya-dlya-veteraniv-ta-yihnih-simej>
 21. База знань ветерана. <https://eveteran.gov.ua/>
 22. Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2023 № 1074. <https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-zaprovadzhennia-instytutu-pomichnyka-t101023>
 23. Заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита: "Ми переконані у важливості розвитку цифрових технологій для досягнення мети – надання кращих послуг ветеранам". 31.08.2023.
<https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-u-spravah-veteraniv-ukrayini-z-/>
 24. У Тернополі відбувся форум регіональної цифрової трансформації "Digital Regions Week". 04.11.2022. <https://ternopilcity.gov.ua/news/63187.html>
 25. Проект "Digital Volyn" - офіс впровадження цифрових рішень. <https://gorokhivrada.gov.ua/proekt-digital-volyn-ofis-vprovadzhennya-cifrovih-rishen-11-16-53-23-05-2023/>
 26. Положення про Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації. <https://ck-oda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення.pdf>

REFERENCES

1. Nichiporenko, K. V., & Aleksandrova, M. V. *Tsifrovizatsiya* [Digitalization]. https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya_Margarita-szhatyiy.pdf (in Ukr.).
2. *Indoktrynatsiya* [Indoctrination]. <https://vue.gov.ua/індоктринація> (in Ukr.).
3. Zozulia, I. V. (2023). Shtuchnyy intelekt yak instrument pidtrymky naukovykh doslidzhen [Artificial intelligence as a tool to support scientific research]. *Vykladannya prava v zakladakh vyshchoyi osvity: vyklyky viyny ta pislyavoyennoho vidnovlennya: materialy vseukrayinskoho naukovo-pedahohichnoho pidvyshchennya kvalifikatsiyi* (01.05–11.06.2023). Odesa: Vydavnychyy dim "Helvetyka" (s. 46-51) (in Ukr.).
4. Muhammad Siddique Ali Pirzada. Championing Digital Sovereignty – ECtHR's Ruling in Podchasov v Russia. 02.10.2024. <https://cilj.co.uk/2024/10/02/championing-digital-sovereignty-ecthrs-ruling-in-podchasov-v-russia/>
5. Dovhan, O. I. (2024). Digital Transformation of Society and Legal Education: Features and Challenges. *The impact of digitalization on teaching legal disciplines: scientific and pedagogical internship*, September 2 – October 13, 2024. Wloclawek, Republic of Poland. Pp. 32-37.
6. Kalinin, G. A., Livson, M. G., Marder, V. P., & Zozulia, I. V. (1979). Raschet mikroelektronnykh funktsionalnykh preobrazovateley kod-napryazheniye s pomoshchyu EVM [Calculation of microelectronic functional code-voltage converters using a computer]. *Problemy gibridnoy vychislitel'noy tekhniki: sb. nauch. tr.* Kiyv: Nauk. dumka (s. 86-91) (in Russ.).
7. *Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspilstva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi* [On the approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny (17.01.2018 No. 67-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p#Text> (in Ukr.).

8. Khlebyska, O. I. (2021). Teoretychni pidkhody do tsyfrovizatsiyi ta tsyfrovoyi transformatsiyi [Theoretical approaches to digitization and digital transformation]. *Biznes, innovatsiyi, menedzhment: problemy ta perspektyvy*: zb. tez dop. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (22.04.2021). Kyiv: KPI im. Ihorya Sikorskoho, Vyd-vo "Politehnika", (s. 114-115). <http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230519> (in Ukr.).
9. Prymush, R. B. (2022). Rol tsyfrovizatsiyi v systemi publichnoho upravlinnya u sferi natsionalnoyi ta tsyvilnoyi bezpeky v Ukraini [The role of digitization in the system of public administration in the field of national and civil security in Ukraine]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Ser. Derzhavne upravlinnya*, 2(17), 323-329. <https://doi.gov/10.52363/2414-5866-2022-2-37> (in Ukr.).
10. Pro ratyfikatsiyu Harantiynoyi uhody "Lohistychna merezha (Modernizatsiya ta tsyfrovizatsiya Ukrposhty)" mizh Ukrainoyu ta Yevropeyskym investytsiynym bankom [On the ratification of the Guarantee Agreement "Logistics Network (Modernization and Digitalization of Ukrposhta)" between Ukraine and the European Investment Bank]. *Zakon Ukrainy* (17.11.2021 No. 1891-9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2022, (6), 45. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-IX#Text> (in Ukr.).
11. *Harantiyna uhoda mizh Ukrainoyu ta Yevropeyskym investytsiynym bankom "Lohistychna merezha (Modernizatsiya ta tsyfrovizatsiya Ukrposhty)"* [Guarantee agreement between Ukraine and the European Investment Bank "Logistics network (Modernization and digitalization of Ukrposhta)"]. (ratyfikatsiya 17.11.2021 No. 1891-9). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_005-20#n2 (in Ukr.).
12. *Vysnovok na proekt Zakonu Ukrainy "Pro ratyfikatsiyu Harantiynoyi uhody "Lohistychna merezha (Modernizatsiya ta tsyfrovizatsiya Ukrposhty)" mizh Ukrainoyu ta Yevropeyskym investytsiynym bankom"* [Conclusion on the draft Law of Ukraine "On Ratification of the Guarantee Agreement "Logistics Network (Modernization and Digitalization of Ukrposhta)" between Ukraine and the European Investment Bank"]. (07.09.2021). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72288&pf35401=552265> (in Ukr.).
13. *Minfin ta "Ukrposhta" pidpysaly dohovir ipoteky u ramkakh proektu Yevropeyskoho investytsiynoho banku dlya pokrashchennya lohistychnoyi merezhi AT "Ukrposhta"* [The Ministry of Finance and "Ukrposhta" signed a mortgage agreement within the framework of the European Investment Bank project to improve the logistics network of JSC "Ukrposhta"]. (27.10.2023). <https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-ta-ukrposhta-pidpysaly-dohovir-ipoteky-u-ramkakh-proektu-ievropeiskoho-investytsiynoho-banku-dlia-pokrashchennia-lohistychnoi-merezhi-at-ukrposhta> (in Ukr.).
14. Orlyuk, M. (2023). *"Ukrposhta" vytratyt 82 milyony na systemu dlya perekazu hroshey* ["Ukrposhta" will spend 82 million on a money transfer system]. <https://biz.censor.net/n3449818> (in Ukr.).
15. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo likvidatsiyi koruptsiynykh skhem u sferi otsinky obyektiv nerukhomosti shlyakhom didzhytalizatsiyi rozrakhunku podatkovoyi vartosti nerukhomosti* [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the elimination of corruption schemes in the field of real estate valuation by digitizing the calculation of the tax value of real estate]. (13.09.2019 reyestr. No. 2047-1). https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66851 (in Ukr.).
16. *Umovy, dyferentsiyovani pokaznyky i rozmiry premiyuvannya, yaki vrakhovuyutsya pid chas ukladannya kontraktiv z kerivnykamy derzhavnoho pidpryyemstva "Ukrservis Mintransu", derzhavnoho pidpryyemstva "Haluzevyy tsestr tsyfrovizatsiyi ta kiberbezpeky"* [Conditions, differentiated indicators and amounts of bonuses, which are taken into account when concluding contracts with the managers of the state enterprise "Ukrservice of the Ministry of Transport", the state enterprise "Industrial Center of Digitalization and Cybersecurity"]. *Nakaz Ministerstva infrastruktury* (10.11.2016 No. 391). <https://icdc.gov.ua/> (in Ukr.).
17. *Haluzevyy tsestr tsyfrovizatsiyi ta kiberbezpeky* [Industry center of digitalization and cyber security]. https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34963949/ (in Ukr.).
18. *Pro porushennya zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoyi konkurenciyi ta nakladennya shtrafu* [About the violation of the legislation on the protection of economic competition and the imposition of a fine]. *Decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine*. *Rishennya Antymonopolnoho komitetu Ukrainy* (26.10.2023 No. 302-r). <https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-440> (in Ukr.).
19. *Telefonnyy dovidnyk - Tsentralnyy aparat* [Telephone directory - Central office]. <https://dpss.gov.ua/contacts/telefonnij-dovidnik-centralnij-aparat> (in Ukr.).
20. *Na forumi Minveteraniv #TsyfraZakhysnykam prezentovano tsyfrovi rishennya dlya veteraniv ta yikhnikh simey* [Digital solutions for veterans and their families were presented at the forum of the Ministry of Veterans #TsyfraZahysnykam]. (13.10.2023). <https://mva.gov.ua/ua/news/na-forumi-minveteraniv-cifrazahisnykam-prezentovano-cifrovi-rishennya-dlya-veteraniv-ta-yihnih-simey> (in Ukr.).
21. *Baza znan veterana* [Veteran knowledge base]. <https://eveteran.gov.ua/> (in Ukr.).

22. *Deyaki pytannya realizatsiyi eksperymentalnoho proektu shchodo zaprovadzhennya instytutu pomichnyka veterana v systemi perekhodu vid viyskovoyi sluzhby do tsyvilnoho zhyttya* [Some issues of the implementation of the experimental project on the introduction of the veteran's assistant institute in the system of transition from military service to civilian life]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (10.10.2023 No. 1074). <https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-zaprovadzhennia-instytutu-pomichnyka-t101023> (in Ukr.).
23. *Zastupnyk ministra u spravakh veteraniv Ukrainy z pytan tsyfrovoho rozvytku, tsyfrovyykh transformatsiy i tsyfrovizatsiyi Tetyana Kalyta: "My perekonani u vazhlyvosti rozvytku tsyfrovyykh tekhnolohiy dlya dosyahnennya mety – nadannya krashchyykh posluh veteranam"* [Deputy Minister of Veterans' Affairs of Ukraine for Digital Development, Digital Transformations and Digitalization Tetyana Kalita: "We are convinced of the importance of the development of digital technologies to achieve the goal of providing better services to veterans."]. (31.08.2023). <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-u-spravah-veteraniv-ukrayini-z/> (in Ukr.).
24. *U Ternopoli vidbuvsya forum rehionalnoyi tsyfrovoyi transformatsiyi "Digital Regions Week"* [The regional digital transformation forum "Digital Regions Week" took place in Ternopil]. (04.11.2022). <https://ternopilcity.gov.ua/news/63187.html> (in Ukr.).
25. *Proekt "Digital Volyn" - ofis vprovadzhennya tsyfrovyykh rishen* [The "Digital Volyn" project is an office for the implementation of digital solutions]. <https://gorokhivrada.gov.ua/proekt-digital-volyn-ofis-vprovadzhennya-cifrovih-rishen-11-16-53-23-05-2023/> (in Ukr.).
26. *Polozhennya pro Viddil z pytan tsyfrovoho rozvytku, tsyfrovyykh transformatsiy ta tsyfrovizatsiyi Cherkaskoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi* [Regulations on the Department for Digital Development, Digital Transformations and Digitalization of the Cherkasy Regional State Administration]. <https://ck-oda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення.pdf> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 80 pp. 121–132 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591883

http://forumprava.pp.ua/files/121-132-2024-3-FP-Dovhan_13.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_13.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 23.09.2024

Accepted: 14.10.2024

Published: 16.10.2024

Available online: 16.10.2024

Cite as:

Довгань, О. І. (2024). *Поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади*. *Форум Права*, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>

Dovhan, O. I. (2024). *Ponyattya tsyfrovizatsiyi ta yoho vykorystannya v zakonodavchiy praktytsi ta diyalnosti orhaniv vykonavchoyi vlady* [Concept of Digitalization and Its Application in Legislative Practice and the Activities of Executive Authorities]. *Forum Prava*, 80(3), 121–132.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>

УДК 346.1+330.13

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591887>

О.О. ГАВРИЛЮК,

старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Макутова Національної академії наук України", кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: gavryliukscience@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6925-7793>

"ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВА" ТА "ЮРЕКОНОМІКА" (СУТНІСНІ, СЕМАНТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)

O.O. GAVRYLIUK,

Senior Scientist, Department of Economic and Legal Research of Economic Security Problems, State Organisation "V.K. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: gavryliukscience@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6925-7793>

"ECONOMIC ANALYSIS OF LAW" AND "JURECONOMICS" (SUBSTANTIVE, SEMANTIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. На початку 70-х років ХХ століття у межах юридичної думки західного світу виокремився такий науковий напрямок як "економічний аналіз права" – спроба поєднання юридичного та економічного інструментарію наукових досліджень. Своєю чергою у межах вітчизняної наукової сфери приблизно у цей же період працями В.К. Макутова було закладено основу для напрямку юридичних наукових досліджень, що отримав назву "юрекономіка". Однак, незважаючи на зовнішню схожість, обидва напрямки розвивалися у різних умовах. Більше того, саме поєднання юридичного та економічного дослідницького інструментарію у межах одного дослідження може бути неоднорідним, що піднімає проблему можливої диференціації методологічних платформ наукових пошуків. **Метою** статті є визначення сутнісних, семантичних і методологічних аспектів дивергенції та конвергенції таких наукових напрямків як "економічний аналіз права" та "юрекономіка". **Методи.** Використано методи аналізу та синтезу, які дозволили визначити природу зв'язку економіки та права, й встановити особливості методології юридичної та економічної наук і специфіку їх можливого поєднання. Порівняльний метод дозволив на рівні сутнісних особливостей і семантичних проявів зіставити "економічний аналіз права" та "юрекономіку" як напрямки досліджень. Також використано методи лінгвістичного аналізу, які дозволили провести семантичну диференціацію між "економічним аналізом права" та "юрекономікою". **Результати.** Встановлено, що економіка та право перебувають у перманентному зв'язку між собою. Економіка являє собою господарську систему у якій діють об'єктивні закони, що отримують відображення у економічних явищах та процесах. Своєю чергою право, перебуваючи під впливом економіки, здатне водночас впливати на економіку, виконуючи стосовно неї інструментальну функцію через регулювання суспільних відносин. Найбільш міцний зв'язок економіки та права у юридичній сфері проявляється у контексті господарського права положення якого забезпечують правовий господарський порядок, а тому і реалізацію економічної політики держави. **Висновки.** Визначається можливість дослідження у межах "юрекономіки" економічних аспектів права з точки зору господарсько-правового регулювання суспільних відносин. Водночас при наданні переваги економічним методами дослідженні у межах юрекономіки як напрямку досліджень, виявляється за можливе виокремлення "юридіко-економічного аналізу права" як методологічної платформи, що будується на юридичній методологічній основі, модифікованої інструментами пізнання, характерними економічній теорії та економічному аналізу.

Ключові слова: господарське право; господарсько-правові відносини; ефективність права; ефективність правового регулювання; ефективність юридичної діяльності; методологія права; методологія економіки; економіка права; економічна ефективність; економічний аналіз права; право та економіка; юрекономіка

Problem statement. In the early 70s of the XX century, within the legal thought of the Western world, such a scientific trend as "economic analysis of law" emerged as an attempt to combine legal and economic research tools. In turn, within the national scientific sphere, around the same period, the works of Valentyn Mamutov laid the foundation for the area of legal re-

search called "legal economics". However, despite the external similarities, both areas developed in different conditions. Moreover, the very combination of legal and economic research tools within one study may be heterogeneous, which raises the issue of possible differentiation of methodological platforms for scientific research. The **purpose** of the article is to determine the essential, semantic and methodological aspects of divergence and convergence of such scientific areas as "economic analysis of law" and "legal economics". **Methods.** The article uses the methods of analysis and synthesis, which allowed, on the one part, to determine the nature of the relationship between economics and law, and, on the other part, to establish the peculiarities of the methodology of legal and economic sciences and the specifics of their possible combination. The comparative method made it possible to compare "economic analysis of law" and "legal economics" as areas of research at the level of essential features and semantic ones. In addition, the study used the methods of linguistic analysis, which allowed for a semantic differentiation between "economic analysis of law" and "legal economics". **Results.** It is established that economics and law are in permanent connection with each other. The economy is a system in which objective laws operate and are reflected in economic phenomena and processes. In its turn, law, being influenced by the economy, is able to simultaneously influence the economy by performing an instrumental function in relation to it through the regulation of social relations. The strongest connection between economics and law in the legal sphere is manifested in the context of economic law, the provisions of which ensure the legal economic order and, therefore, the implementation of the State's economic policy. **Conclusions.** The author determines the possibility of studying economic aspects of law within the framework of "legal economics" from the perspective of economic and legal regulation of social relations. Moreover, while giving preference to economic methods of research within legal economics as a research area, it appears possible to distinguish "legal and economic analysis of law" as a methodological platform built on the legal methodological basis, modified by the tools of cognition characteristic of economic theory and economic analysis.

Keywords: *economic law; economic legal relations; efficiency of law; efficiency of legal regulation; efficiency of juridical activity; methodology of law; methodology of economics; law economy; economic efficiency; economic analysis of law; jureconomics*

Постановка проблеми

Міцний зв'язок права та економіки є беззаперечним. Однак як на рівні практики правового регулювання суспільних відносин, так і на рівні юридичних досліджень він досить тривалий час сприймався певною мірою у загальних рисах. Для прикладу, положення законодавства практично ніколи не встановлюють чітких економічних критеріїв вимірювання своєї ефективності, хоча при цьому прямо впливають на економіку. Виключення складають хіба що положення нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні, податкові та фінансові відносини. Однак навіть тоді йдеться не стільки про критерії, скільки про логіку підрахунків майнових наслідків правового регулювання в залежності від реалій, у яких приймається юридичне рішення, та очікуваного ефекту від останнього.

У той же час аналіз такого зв'язку на рівні наукових досліджень створив умови для розмежування двох можливих підходів до розгляду піднятої проблеми. З одного боку економічна наука може розглядати право з використанням властивого їй інструментарію, а з іншого – право посередництвом властивої йому методології може аналізувати економічні аспекти розвитку суспільства, а також окремі економічні аспекти конкретних суспільних відносин або ж відносин певного виду чи конструкції.

Наукова та практична цінність обох підходів є

очевидною, адже перший дозволяє більш глибокого розглянути економічні аспекти права як інструмента правового регулювання суспільних відносин, у той час як другий – вдосконалити механізми правового регулювання суспільних відносин, особливо майнових, зокрема в напрямку покращення його ефективності. Однак проблема полягає у самій методологічній базі, на якій можна будувати відповідний аналіз, що, своєю чергою, прямо пов'язується з проблемами предмета, ракурсу і мети його проведення.

Враховуючи, що, принаймні, на термінологічному рівні окреслилися дві конструкції, якими виступають "економічний аналіз права" [1–4] та "юрекономіка" [5, с.87; 6, с.255], постає питання базового або, так би мовити стартового їх розгляду, що здатен окреслити поле і створити умови для більш глибокого аналізу піднятої проблеми за конкретними напрямками.

Саме на їх розгляді в аспекті семантики і методології ми і зосереджуємо увагу у межах цього наукового аналізу. Тому *метою* статті є визначення сутнісних, семантичних і методологічних аспектів дивергенції та конвергенції таких наукових напрямків як "економічний аналіз права" та "юрекономіка". Її *новизна* полягає у комплексному аналізі економічного аналізу права та юрекономіки як взаємопов'язаних напрямків, розкритті їхніх сутнісних і семантичних відмінностей, дослідженні процесів дивергенції та кон-

вергенції, а також у формуванні методологічних підходів для застосування економічних методів у правовому аналізі. *Завданнями* статті є дослідження зв'язку права та економіки, аналіз сутнісних і семантичних аспектів економічного аналізу права та юрекономіки, а також вивчення їхніх методологічних основ.

Зв'язок права та економіки

Протягом усієї еволюції людства право та економіка йдуть пліч-о-пліч, а їх співвідношення є настільки багатограним, що його можна охарактеризувати і як форму та зміст [7, с.217], і як базис та надбудову [5, с.86], і навіть як процес та механізм його забезпечення.

Реальна економіка, як зазначає А.В. Сірко, є складовою (підсистемою) суспільної та природної системи, оскільки явища і процеси економічного життя взаємопов'язані та взаємозалежні [8, с.11–12]. Більше того, будучи об'єктивною сферою господарської діяльності, економіка являє собою господарську систему, в якій людина розуміється як розумна істота, яка здійснює усвідомлену діяльність з метою добування життєво необхідних благ [9, с.5].

Водночас предметом "економічної теорії" як економічної науки, яка також називається у країнах світу "політична економія", "економікс" або "вчення про національне господарство" [8, с.11], виступають економічні явища та процеси і при цьому вона орієнтована на виявлення закономірностей та тенденцій розвитку економіки, у тому числі для формування державі (уряду) рекомендацій про шляхи її вдосконалення [10, с.14]. Або ж у більш широкому розумінні сучасна економічна теорія вивчає економічний устрій суспільства; відкриває об'єктивні закони, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням благ; аналізує господарську поведінку людини, обумовлену невідповідністю між усе зростаючими потребами та повсякчас обмеженими ресурсами й у цілому орієнтується на забезпечення ефективного використання обмежених виробничих ресурсів [8, с.13].

Своєю чергою, у рамках економічної науки в залежності від сфери застосування гносеологічного інструментарію відносно економічних явищ та процесів диференціюють позитивну та нормативну економічні теорії. Перша орієнтується на пізнання й прогнозування об'єктивних економічних явищ, у той час як предметом аналізу другої виступає раціональна поведінка людей та діяльність економічних інститутів [9, с.16].

При цьому економісти, з одного боку, конста-

тують, що право являє собою сукупність загальнообов'язкових правил поведінки (норм), які санкціонуються та охороняються державою, а з іншого боку визнають за правовим регулюванням суспільних відносин активну роль у реформуванні економіки України [10, с.15].

Своєю чергою, юридична наука визнає за економічними відносинами роль основного драйверу розвитку людства, які сприяли формуванню спочатку перших соціальних, а згодом і правових норм [11, с.39–40], й у подальшому, внаслідок утворення надлишкового продукту, призвели до майнової та соціальної диференціації суспільства, переходу людства до публічної політичної влади й у такий спосіб до формування позитивістського підходу у праві [12, с.144–145].

Цивільний кодекс України сучасні вчені називають, зокрема "Економічною конституцією", у тому числі у зв'язку з орієнтацією його норм на забезпечення сталого розвитку економіки держави і реалізацію у тому числі основних соціально-економічних прав громадян [13, с.52]. У той же час господарське право, що орієнтується на забезпечення господарського порядку посередництвом використання відповідного ключового методу правової галузі, безпосередньо пов'язуються з економічними процесами, що відбуваються у державі, адже з одного боку воно створює рівні "стартові можливості" для суб'єктів господарювання, а з іншого боку – забезпечує пануючий у суспільстві уклад матеріального виробництва з урахуванням складнощів зв'язків, що виникають між суб'єктами господарювання [14, с.20]. При цьому, враховуючи характер впливу господарського права на економічні явища, в якості однієї з ключових актуальних проблем правової галузі виступає питання впливу господарського права на формування та розвиток нової економічної політики [15, с. 60, 69].

Тобто, юридична наука визнає основоположне значення економіки в еволюції суспільства. Зокрема, як зазначає Н.Б. Пацурія, основою суспільства як системи виступає економічний базис, усі частини та підсистеми якого, інтегруючись в єдиний організм, безпосередньо визначають його зміст, функціонування та розвиток. У той же час держава та право розташовуються над цим базисом в якості його надбудови як керуючі та регулюючі механізми відповідно. Однак, незважаючи на таке їх розташування, держава та право виступають "помічниками" базису [5, с.86].

Водночас у світлі зазначеного також слід навести висновок О.П. Подцерковного про немож-

ливість спростування самостійної інституційної цінності правових механізмів, зокрема урахування їх важливості у забезпеченні стимулювання соціально-економічних зрушень [7, с.217].

Іншим словами, право за своєю природою має інструментальний характер. Тобто, право виступає засобом правового регулювання суспільних відносин, у зв'язку з чим цілком закономірним є його інструментальний характер і відносно економічних явищ та процесів, що відбуваються у суспільстві, адже суспільні відносини, як зазначалося, багато у чому ґрунтуються на економічному базисі, підсистемі якого у зв'язку з чим безпосередньо інтегровані у суспільне життя.

Своєю чергою, предметом юридичної науки виступають закономірності виникнення, розвитку та функціонування державних і правових явищ та процесів, їх окремих сторін та виявів, які разом утворюють юридичну дійсність [16, с.15]. Ураховуючи те, що одним із визначальних факторів впливу на правові явища та процеси виступають економічні феномени, закономірності та особливості розвитку суспільних відносин, право цілком логічно, також не може ігнорувати у своєму розгляді та впливі економіку.

Окреслене досить чітко демонструє характер зв'язків між економікою та правом на рівні об'єктивних проявів і процесів. Однак таке симбіотичне співіснування та співфункціонування не має статичного характеру, у той час як у динамічному ключі відповідний зв'язок у ході еволюції як сфери права, так і економіки, цілком закономірно призводить до зближення обох сфер. Адже право впливає на економіку, в той час як і економіка впливає на право. Право може набувати рис автономності відносно економіки, однак при цьому практично завжди впливає на економічні процеси. Наприклад, конкретний закон може бути економічно невиправданим і навіть не відповідати базовим вимогам економічної ефективності, однак при цьому він все одно спричинить економічні наслідки, а його прийняття може детермінуватися, наприклад, мотивами політичної доцільності.

З іншого боку, економічні процеси всередині держави можуть безпосередньо визначати економічну політику, зокрема посередництвом впливу електорату [17, с.13], який перебуває під впливом економічних процесів, на суб'єктів правотворчості, що у кінцевому рахунку отримує безпосереднє відображення у змісті закону.

У сучасних підручниках з економічної теорії прямо зазначається про можливу нерівновагу

між економікою та правом, однак при цьому йдеться не про ситуацію, коли право відстає від економічних процесів (що цілком закономірно у силу переважно реактивного характеру правового регулювання відносно суспільних відносин), а про "випередження" правом економіки, тобто про регламентацію "відсутніх на практиці економічних та правових відносин", що оцінюється економістами як негативне явище, засобом подолання якого виступає досягнення рівноваги за рахунок ефективного розвитку економіки та права, що має втілитись у формуванні правовідносин, які відповідають існуючим економічним процесам [9, с.17; 10, с.15].

З цього приводу слід звернути увагу, що відображення відповідної позиції на рівні підручників початку 2000-х років яскраво демонструє результат у формі укорінення відповідного погляду, і водночас ту обставину, що ця проблема почала аналізуватися економістами на рівні наукових досліджень задовго до того. Однак це лише базовий індикатор інтересу економістів до розгляду права, об'єм якого у дійсності сьогодні втілюється у численних економічних працях різного ракурсу, масштабу та глибини.

Таким чином, взаємний фактичний зв'язок та вплив права та економіки не міг не призвести до зближення відповідних сфер та їх взаємного аналізу на рівні наукових досліджень, які, своєю чергою, здатні найбільш широко розкрити відповідні проблеми. Як наслідок, економісти почали вивчати право, розглядаючи його у тому числі крізь економічні категорії ефективності законів, попиту на них та їх пропозиції, впливу права на розподіл благ, попиту та пропозиції юридичних послуг, зайнятості та ефективності роботи державних службовців, тобто суб'єктів правозастосування, тощо. Своєю чергою, юристи почали все більш активно застосовувати у своїй роботі, зокрема при розробці законопроектів, економічні методи оцінки наслідків, особливо, якщо йдеться про зміни податкового законодавства [18, с.93–95], а також нормативних положень, що регламентують бюджетні та фінансові відносини.

Сутнісні та семантичні аспекти

У сучасних наукових дослідженнях справедливо відмічається, що ефективне правове забезпечення економічних процесів, які мають місце у державі, може бути досягнене посередництвом господарсько-правових норм, зокрема у зв'язку з регулюванням ними відносин, які складаються у сфері господарювання, тобто

щодо здійснення господарської (економічної) діяльності та/або організації й управління такою діяльністю. У світлі зазначеного, починаючи із 60-х років XX століття формується розуміння необхідності інфільтрації та конвергенції економіки та права, які здатні забезпечити досягнення позитивних економічних результатів посередництвом належного правового регулювання окремих сфер та галузей економіки і при цьому забезпечуючи баланс інтересів суб'єктів різних рівнів.

Саме тому, на переконання вчених правників, фокус уваги необхідно зосередити на теоретико-методологічних засадах диференціації та уніфікації між економічним аналізом права та юрекономікою, які при цьому мають спільну мету і предмет дослідження [5, с.87].

При цьому, як зазначає О.П. Подцерковний, сам розвиток галузей права, положення яких регулюють відносини, що мають економічний зміст, неможливо забезпечити науково без дослідження економічного змісту таких відносин, а також економічних наслідків дії правових приписів. Адже у такому разі неодмінно поставатиме проблема розбіжності у меті, засобах та напрямках економічного та правового регулювання. Саме тому сьогодні для забезпечення ефективності та соціальної виправданості правотворчості та правореалізації важливо не просто володіти знаннями економіки, а розуміти співвідношення юридичних та економічних категорій, а також відчувати незбіг економічного змісту та юридичної форми суспільних відносин [7, с.217].

Підтримуючи окреслені вище позиції, водночас, вважаємо, що до питання уніфікації права та економіки необхідно підходити вкрай обережно, зокрема переважно з урахуванням не стільки предмету розгляду, скільки ракурсу погляду на питання, що порушуються, а також методології їх аналізу. У цьому сенсі необхідно чітко розмежовувати об'єктивну та дослідницьку частини.

Як ми зазначали раніше, економіка є складовою (підсистемою) суспільної (у тому числі господарської [9, с.5]) і природної системи [8, с.11–12], а економічні закони мають об'єктивний характер. При цьому економічні відносини розвиваються за певними моделями, які детермінуються потребами людини та її прагненням забезпечити свої бажання в умовах обмеженості ресурсів. Своєю чергою, право є результатом розвитку суспільства, а тому, закономірно, і економічних відносин всередині суспільства. При цьому право також має об'єктивний характер,

проте в розумінні того, що воно внаслідок багаторазового повторення суспільних відносин набуває значення твердої реальності та об'єктивної даності. У зв'язку з цим, як відмічається, провідна роль права полягає не у правовстановленні, а у правозакріпленні, в той час як сам процес закріплення права лише маскує об'єктивність змісту під суб'єктивність форми [19, с.31–32].

Поряд із цим, як ми зазначали, економіка впливає на право і водночас право впливає на економіку. Однак, у цьому сенсі необхідно розуміти інструментальний характер права. Адже економічні відносини є багатограними й різнорівневими, однак "баланс" інтересів індивідуумів (тобто приватних у правовому сенсі інтересів), а також інтересів соціуму (тобто публічних у правовому розумінні інтересів) не завжди може бути досягнутий за правилом *win win*, тобто коли виграють обидва види інтересів.

Досягнення суспільного блага є загальною метою економіки, однак окремий індивід або група індивідів в окремих випадках можуть отримати позитивний ефект у середньостроковій або короткостроковій перспективі, в той час як більша частина суспільства – вже сьогодні, і навпаки. Йдеться у тому числі про націоналізацію майна. Більше того, у цьому полягає і певна відносність економічних рішень, адже, зокрема та сама категорія "економічна ефективність", як вбачається із сучасних досліджень [20, с.663–664], має відносний характер у контексті наслідків для різних суб'єктів. Адже не завжди є можливість досягнення ситуації, коли "один набуває, а інший не втрачає", не кажучи вже про ситуацію, коли "покращується економічний стан усіх". По-перше, самі економічні моделі в залежності від переслідуваної мети можуть мати різні наслідки у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі, а, по-друге, в окремих випадках економічні реалії держави з урахуванням внутрішніх і зовнішніх економічних факторів можуть прямо та безальтернативно визначати лише одну з можливих до застосування моделей, зокрема й в силу банального дефіциту економічних ресурсів для реалізації іншої моделі. У зв'язку з цим економічну методологію слід розглядати адекватно ситуації, а не в якості панацеї від будь-яких проблем.

Що стосується права, то воно, будучи інструментом, має більше можливостей впливу на економіку, і при цьому, у тому числі, деструктивного. І тут важливо розуміти, що економіка – це закони, явища та процеси, а право – їх регуля-

тор. Однак при цьому гносеологічні ракурси і економіки, і права є різними, що чітко диференціює обидві сфери, зберігаючи при цьому їх зв'язок. Економіка не може призвести до добро чи поганого права, а лише до права адекватного чи неадекватного обставинам й ефективного чи неефективного відносно публічних та приватних інтересів у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Однак при цьому право може привести до погіршення економічного стану.

Саме ракурс і відрізняє економіку та право, а тому не дозволяє ототожнювати їх "предмет" (адже економіка – це закони і закономірності, а право – інструментально-діяльнісна сфера).

Але розглянемо цю проблему більш детально трохи далі.

Окреслене вище закономірно визначає інтерес економістів досліджувати право. Внаслідок цього сутнісна диференціація економіки та права отримує ще більший прояв у контексті наукових досліджень. Адже, включаючи до предмету свого аналізу право, економісти закономірно продовжують досліджувати економічні закони, явища та процеси, проте вже з урахуванням варіативного інструментального елемента – права, який впливає на відповідні явища та процеси, або ж включають право (правотворчість, правореалізацію та правозастосування) до предмету свого аналізу в якості "господарської системи", а тому й "економічної діяльності".

Своєю чергою, включення економіки до предмету юридичного розгляду лише посилює осмислення інструментальної природи права, адже за таких умов юристи можуть більш широко та глибоко аналізувати наслідки тих чи інших юридичних рішень, а тому й їх впливу на економіку. Економічні аспекти вже отримали певне відображення у положеннях чинного законодавства України. Наприклад, статтями 549–552 Цивільного кодексу України визначаються поняття, види та порядок нарахування неустойки, статтею 632 визначається порядок встановлення ціни договору, статтею 1166 встановлюється загальне правило відшкодування шкоди особою, чією неправомірною поведінкою вона завдана, у повному обсязі (статті 549–552, 632, 1166 [21]). Усе це економічні категорії, а відповідні конструкції забезпечують рух майнових благ.

Господарське законодавство України, своєю чергою, регламентує, зокрема суспільні відносини у сфері здійснення державою контролю та нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання, зокрема, в частині стану та достовірності бухгалтерського обліку та звітності, у сфері фінансо-

вих, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин, цін і ціноутворення, монополізму та конкуренції, земельних відносин, виробництва й праці, споживання та зовнішньоекономічної діяльності (стаття 19 Господарського кодексу України) [22] й у такий спосіб, формуючи правовий господарський порядок, забезпечує формування господарсько-правової політики та втілення у життя економічної політики держави [23, с.4, 6].

Також, наприклад, Кодекс України з процедур банкрутства майже весь пронизаний економічними питаннями (баланс, ліквідаційна маса, активи, інвентаризація майна та ін.) (статті 34, 36, 51, 57, 62, 65, 77, 96 та ін.) [24].

Це лише незначна кількість положень, крізь які безпосередньо простежується зв'язок права та економіки. Слід згадати й те, як формувалася судова практика з приводу визначення правової природи неустойки в контексті відновлювальної спрямованості захисту цивільних прав, тобто як вирішувалося питання з приводу можливості її стягнення понад основний розмір шкоди. Тут же і питання економічних розрахунків при приватизації та націоналізації майна, зокрема в частині викупної ціни, а також економічних результатів відповідних операцій. Важливим у цьому аспекті також є вдосконалення законодавства України щодо гарантування вкладів, а також механізми націоналізації банків.

На більш глобальному рівні йдеться про економічні плани розвитку галузей народного господарства, окремі глобальні інвестиційні проекти тощо як частину економічної політики держави.

Усі ці юридичні механізми безпосередньо пов'язуються з економікою. Але, перебуваючи у певній частині в перетині між собою, економіка та право все ж мають унікальні аспекти, причина чого лежить в їх різній базовій природі, а прояв відповідного отримує втілення у методології аналізу обставин реальності.

Саме тому ототожнювати "економічний аналіз права" та "юрекономіку" не можна ані за сутністю, ані за методологією. І проблема багато в чому полягає саме у приматі методологічного підходу у рамках можливої комбінаторики дослідного інструментарію.

Більше того, сама термінологічна конструкція "економічний аналіз права" досить чітко окреслює ракурс розгляду права з точки зору економіки. Як зазначає С.С. Черниш, економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни та розвитку економічних явищ та

процесів у їх взаємозв'язку та взаємообумовленості, що визначається суб'єктивними та об'єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними. При цьому, як правило, підкреслюється міцний зв'язок економічного аналізу з бухгалтерським обліком, аналітичним оцінюванням в аудиті, маркетингом та контролінгом [25, с.5, 7–8].

Ураховуючи інструментальну природу права, окреслене дає привід для висновку, що предметом розгляду "економічного аналізу права" виступає зміна та розвиток економічних аспектів права, що включає економічний аналіз процесів правотворчості, правореалізації та правозастосування та/або економічних наслідків відповідних процесів, тобто конкретних юридичних рішень у межах відповідних процесів або ж, як зазначає Н.Б. Пацурія, ефективність правового забезпечення економіки [5, с.88].

Саме такий підхід отримав відображення в іноземних дослідженнях з "економічного аналізу права" [2; 26; 27]. Адже саме західна економічна думка у сутності стала як коліскою відповідного напрямку, так і основною сферою його розвитку.

Своєю чергою, наукове спрямування "юрекономіка", на необхідності розвитку якого, як справедливо стверджує Н.М. Оніщенко, наголошується вже досить тривалий час [6, с.255], характеризується на підставі робіт В.К. Мамутова як двоєдиний підхід, у межах якого, з одного боку, розглядається економічне забезпечення правового регулювання господарської діяльності, а з іншого – правове забезпечення економіки [6, с.255; 28, с.212–213]. Також, як зазначає Н.Б. Пацурія, наукові дослідження за напрямом "юрекономіка" повинні спрямовуватися на розгляд економіки задля встановлення господарського правового порядку та забезпечення балансу приватних і публічних інтересів як бажаної моделі розвитку економічних відносин за допомогою господарсько-правового регулювання [5, с.88].

У світлі окресленого вище слід все ж таки відмітити, що, хоча юристи й намагаються розмежовувати термінологічні та сутнісні проблеми, дуже часто вони є одним цілим і за термінологічними аспектами у праві стоять сутнісні проблеми, які лише висвітлюються термінологічними формами. Це, вважаємо, є важливим у піднятій проблемі.

Право та економіка не можуть злитися воєдино переважно у зв'язку з перешкодами на рівні методології.

Якщо право почне вивчати об'єктивну реальність з точки зору інструментарію "економічного аналізу", тоді це вже будуть не юридичні, і навіть не економіко-правові, а економічні дослідження, які, як ми зазначали, розглядають економіку через юридичні засоби правового впливу, але все одно з економічних методологічних позицій, а тому і характерній їй обмеженості порівняно дослідного інструментарію права.

Своєю чергою, аналіз об'єктивної реальності економістами з методологічних позицій права буде надавати дослідженню суто юридичного характеру.

У будь-якому разі "гібридні" методологічні конструкції повинні будуватися на основі одного чи іншого базису, а тому проблема "економічного аналізу права" та "юрекономіки" має не просто термінологічний характер, це проблема примату методології, а тому й ракурсу розгляду одного предмету, проте з різних можливих сторін і позицій.

Методологічні аспекти

Відповідну диференціацію на рівні методології можна прослідкувати не лише у контексті порівняння сучасних вітчизняних і закордонних досліджень, проте й у світлі еволюції та зіставлення самих іноземних досліджень між собою.

Один із прикладів застосування вітчизняного підходу до вирішення відповідних проблем можна побачити на рівні праць О.А. Беяневич, яка характеризує застосований дослідницький підхід як "економіко-правовий". Звертаючись, зокрема до проблеми мети сучасного господарського процесуального права, вчена зазначає, що в контексті піднятої проблеми він пов'язаний з аксіоматичним у науці господарського права положенням про те, що господарські відносини, які охоплюють господарсько-виробничі та організаційно-господарські зв'язки, не є сумою атомарних зв'язків між окремими суб'єктами-товаровиробниками, а утворюють складну систему, що перебуває під впливом органів державної влади, включаючи суд, та органів місцевого самоврядування. В якості прикладу наводиться правопорушення, яке може спричинити негативні наслідки не лише для конкретного контрагента у межах відповідних відносин, а й для третіх осіб в порядку "ланцюгової реакції". У зв'язку з цим, вчена обґрунтовано констатує, що відповідні обставини дають змогу оцінювати вплив рішення суду, ухваленого за результатами розгляду господарського спору, на права й інтереси учасників спору, третіх осіб (наприклад, добро-

совісних набувачів майна), а також на господарські відносини в окремих сферах господарювання та загалом економіці [14, с.20–21].

Вважаємо, що це один із прикладів сучасного підходу до розгляду економічних питань з точки зору права, який семантично і лексико-конструктивно правильніше назвати "юридико-економічним".

Водночас, якщо ми звернемося до сучасних зарубіжних досліджень за напрямом "економіко-правовий аналіз", то чітко бачимо методологічну різницю.

Для прикладу, розгляд Л. Андерліні, Л. Феллі та А. Рібоні (Anderlini, Felli and Riboni, 2016) проблеми ефективності права, зокрема в контексті визначення ефективності систем загального та цивільного права та їх порівняння відбувається у ході побудови моделі економіки з континуумом місць розташування, розподілених на інтервалі, двома типами гравців (приватні агенти та судді) й розмежуванням прихильних і консервативних суддів, які усвідомлюють вплив судових актів на "майбутні інвестиції у юридичні рішення" й чітко слідує усталеному прецеденту відповідно. За результатами економічного аналізу, що супроводжується складними розрахунками та побудовою графіків, дослідники доходять висновку про відсутність одностайно більш ефективної системи [29, с.8–31; 30, с.3–14]. Хоча, при цьому з іншого боку, існують й економічні аналізи, що демонструють інші результати [31, с.288–289].

На протипагу цьому можна навести "юридичний" висновок Р.В. Лі (Lee, 1915), згідно з яким у майбутньому праві відмінності між двома системами будуть помічатися все менше, а саме право, ймовірно поєднуватиме обидва підходи [32, с.100]. Проте, навіть за висновку про ефективність одного підходу та неефективність другого, які часто висловлюються в літературі відносно одного чи іншого з них, навряд чи окрема держава спеціально і в оперативному порядку замінить традиційно складену систему на іншу у зв'язку з економічними підрахунками.

З іншого боку, наприклад, Г. Ферро, В. Оубінья та К. Ромеро (Ferro, Oubiña and Romero, 2020), використовуючи метод *DEA* (*data envelopment analysis*), досліджують показники ефективності суддів трудових судів, внаслідок чого формують картину віку, стажу та статусу суддів (суддя призначений на постійний строк чи на перший), які є найбільш ефективними у конкретному суді [33, с.8–16].

В якості ще одного прикладу можна навести

дослідження Р. Іпполіті та Д. Тріа (Ippoliti and Tria, 2020) щодо економічної ефективності судової реформи в Італії 2013 року, внаслідок якої було ліквідовано 30 судів. Для дослідження також використано метод *DEA*, а за його результатами сформовано висновок, що приблизно 38 % судів були ліквідовані невинувато [34, с.400–402].

Однак, викладене вище ми навели для демонстрації характеру сучасних економіко-правових досліджень.

Тим не менше, застосування методів економічного аналізу зіштовхується з певними проблемами у рамках самої економіки, а їх застосування відносно права пов'язується з втратою певних аспектів аналізу.

Зокрема, на протипагу прикладній економіці добробуту, яка виступає основою економічного аналізу права, Р. Кутер (Cooter, 1988) застосовує підхід, в основу якого в якості критеріїв вимірювання максимізації цінності ресурсів покладаються бажання людей, яким відповідні ресурси були виділені від початку [35, с.141–163].

Також, наприклад, Д. Бертоліні (Bertolini, 2014), звертаючись у ході докторського дослідження на здобуття наукового ступеня у сфері права до аналізу економічної ефективності права, характеризує "неокласичний" ("ринковий", "загальноприйнятний") метод економічного аналізу як такий, що призиває до визначення витрат і вигід як основи прав, а також інституційний – як такий, що фокусується на інституційному середовищі, в якому функціонує економіка, а не на досягнутих результатах розподілу, однак при цьому здійснює спробу їх інтеграції в єдину конструкцію, яку називає структурним методом [17, с.11–12].

З цього постає закономірне питання з приводу ситуативного визначення найбільш ефективного методу економічного аналізу варіацій юридичних рішень у конкретних практичних умовах із урахуванням плюралізму відповідного інструментарію, а тому і результатів його застосування.

Другою важливою проблемою виступає певна "обмеженість" методів економічного аналізу. Адже, як зазначає Р. Арнольд (Arnold, 1982), в якості вимог, що висувуються до хорошого (в розумінні ефективності) закону виступають справедливості і чесності [36, с.52]. У той же час ризики примату критерію економічної ефективності підштовхнули В. Войтурську (Wojturska, 2019) до висновку про головний, проте не абсолютний характер такого критерію відносно права для уникнення порушення правил етичного правово-

го мислення [37, с.52].

В якості одного з прикладів цьому можна навести обґрунтування економічної ефективності заборони абортів [26, с.104–105]. У такому разі, якщо керуватися методологією економічного аналізу, це юридичне рішення є ефективним, а тому повинно стати частиною економічної політики держави. Проте, по-перше, чи є запит на нього у суспільства? А, по-друге, як узгодити таку заборону з концепцією соматичних прав, що забезпечує самовласність фізичної особи?

Окреслене досить чітко демонструє недоліки методів суто економічного аналізу при вирішенні правових проблем.

Саме тому сьогодні вчені у ході здійснення економічного аналізу права, серед яких, у тому числі М. Роді (Rodi, 2014), використовують економічний аналіз як соціально-науковий метод, який перетинається з соціологією права, юридичною антропологією, юридичною психологією та іншими сферами юридичних знань [38, с.4–8], що слід оцінити як раціональний напрям зближення економіки та права зі сторони економічної науки.

При цьому, на рівні іноземних юридичних досліджень можна зустріти вживання термінологічної конструкції *legal and economic analysis* або *legal-economic analysis* [39, с.vi; 40, с.176; 41, с.1], тобто "правовий та економічний" або ж "правово-економічний аналіз". Враховуючи, що термін "правовий" позначає в літературі, як правило, явище або процес, що відповідає принципу верховенства права, а "юридичний" – юридичні аспекти реальності у цілому, вбачається за можливість використання для милозвучності також термінологічну конструкцію "юридико-економічний аналіз".

Висновки

1. Економіка та право перебувають у перманентному зв'язку між собою. Економіка являє собою господарську систему, в якій діють об'єктивні закони, що отримують відображення в економічних явищах і процесах. Економічні (майнові, господарські) відносини виступили одним із важливих факторів виникнення права. Своєю чергою право, перебуваючи під впливом економіки, здатне водночас впливати на економіку, тобто виконувати стосовно неї інструментальну функцію через регулювання суспільних відносин. У зв'язку з цим, регулюючи суспільні відносини всупереч тенденціям розвитку економіки, а також суспільним запитам, право здатне розбалансувати зв'язок з економікою, проте при

цьому зберегти свій вплив на неї.

2. Найбільш міцний зв'язок економіки та права в юридичній сфері проявляється у контексті господарського права, адже, самі положення цієї галузі забезпечують правовий господарський порядок, а тому й реалізацію економічної політики держави. Своєю чергою, на гносеологічному рівні методологія науки господарського права у силу предмету правового регулювання галузевих нормативних положень здатна найбільш широко та ефективно імплементувати дослідницький інструментарій економіки для формування науково обґрунтованих пропозицій з вдосконалення існуючих механізмів регулювання господарських відносин. Більше того, у таких умовах самі юридичні процеси нормотворчості, правореалізації та правозастосування можуть розглядатися в економічному (господарському) ключі, що вводитиме їх до предметів господарсько-правового аналізу.

3. Включення права до предмету розгляду "економічного аналізу права" передбачає осмислення процесів правотворчості, правореалізації та правозастосування як "господарських систем" та/або економічних наслідків їх функціонування (тобто реальних та можливих економічних результатів конкретних юридичних рішень), проте з використанням економічної методології аналізу.

Своєю чергою, включення економічних аспектів суспільних відносин до предмету розгляду права (з можливим використанням методології економічного аналізу) здатне посилити осмислення його інструментальної природи, зокрема в аспекті економічних наслідків юридичних рішень.

4. Недоліком методології економічного аналізу відносно розгляду правових явищ і процесів виступає, по-перше, її варіативність, яка не визначає єдиного вірного (ефективного) шляху розв'язання юридичної проблеми і застосування якої в її варіативності може сприяти формуванню різних за характером висновків; по-друге, ігнорування економічним аналізом окремих соціальних та етичних аспектів суспільного життя, які, при цьому, ураховуються при застосуванні юридичної дослідницької методології.

При побудові будь-яких "гібридних" економічних та юридичних дослідницьких методологічних конструктів в якості методологічної бази, яка визначатиме вектор усього аналізу, повинен виступати один чи інший із зазначених підходів. Більш ефективною у світлі сформованих раніше висновків виступатиме юридична гносеологічна

база.

Крім того, при встановленні примату економічної методології над юридичною у ході юридичних досліджень існує критичний ризик втрати як методологічної, так і предметної ідентифікації юриспруденції у межах конкретного наукового пошуку.

5. На сутнісно-термінологічному рівні окреслене означає можливість дослідження у межах "юрекономіки" економічних аспектів права з точки зору господарсько-правового регулювання суспільних відносин і при цьому на базі юридичної методології зі зверненням до гносеологічних інструментів економіки та економічного аналізу.

Своєю чергою, при наданні у межах юрекономіки переваги методам дослідження, властивим економічній науці, що визнаватиме їх примат над юридичними інструментами пізнання,

виявляється за можливе виокремлення методологічного напрямку дослідження – "юридико-економічного аналізу права" як методологічної платформи, що будується на юридичній методологічній основі, модифікованої інструментами пізнання, характерними економічній теорії та економічному аналізу. До можливого розмежування "юридико-економічний аналіз права" слід розглядати як альтернативну (синонімічну) назву "юрекономіки".

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану підготовки дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Posner R. A. *Economic Analysis of Law*. Ninth edition. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014. 870 p.
2. Shavell S. *Foundations of Economic Analysis of Law*. Cambridge / London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004. XX, 737 p.
3. Bag S. *Economic Analysis of Contract Law. Incomplete Contracts and Asymmetric Information*. Cham: Springer Nature, 2018. XVI, 203 p.
4. Bouckaert B. R. A. *Economic Analysis of Property Law Cases*. New York: Routledge, 2020. VIII, 234 p.
5. Пацурія Н. Б. Науковий спадок В. К. Мамутова в новітніх парадигмах господарсько-правового знання: юридична економіка (економічний аналіз права). *Перші наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова: матеріали круглого столу* (м. Київ, 8 лют. 2019 р.). Київ: Інститут економіко-правових досліджень, 2019. С. 81–90.
6. Оніщенко Н. М. Право й економіка: взаємовплив й паритетні начала розвитку. *Філософія прав і загальна теорія права*. 2012. № 2. С. 249–258. <https://doi.org/10.21564/2227-7153.2012.2.184154>
7. Подцерковний О. П. Про розбіжність економічного змісту та юридичної форми суспільних відносин. *Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2010. Т. 9. С. 217–225. <http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom9/23.pdf>
8. Сірко А. В. *Економічна теорія. Політекономія: навчальний посібник*. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 416 с.
9. *Основи економічної теорії: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко*. Харків: Право, 2008. 448 с.
10. *Основи економічної теорії: підручник / О. О. Мамалуй та ін.; за ред. О. О. Мамалуй*. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 480 с.
11. Васильєв В. В. Табу як засіб саморегулювання майнових відносин у первісному суспільстві. *Приватне та публічне право*. 2019. № 4. С. 38–41. <https://doi.org/10.32845/2663-5666.2019.4.7>
12. Васильєв В. Еволюція правових засобів саморегулювання майнових цивільних відносин. *Юридичний вісник*. 2019. № 4. С. 142–148. <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i4.982>
13. Кузнецова Н. С., Кохановська О. В. Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2016. № 3 (86). С. 49–55. https://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/JNALSV_49-55.pdf
14. Беяневич О. Мета сучасного господарського процесуального права: доктринальний погляд. *Право України*. 2020. № 7. С. 13–31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_7_4
15. Львов Б. Актуальні проблеми застосування господарської юрисдикції у зв'язку з формуванням економічної політики України. *Публічне право*. 2020. № 1 (37). С. 59–71. <https://doi.org/10.37374/2020-37-06>
16. *Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин та ін.; за ред. О. В. Петришина*. Харків: Право, 2015. 368 с.

17. Bertolini D. The Efficient Production of Law. The Political Economy of the Sources of Law: thesis ... Doctor of Juridical Science. Toronto, 2014. xvii, 620 p.
<https://utoronto.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/c42b8ca9-8de5-41da-bbab-b8e5ba5b98bd/content>
18. Гаврилюк Р. О. Ефективність дії норм податкового права України. *Науковий вісник Чернівецького університету*. Чернівці, 2001. Вип. 121. Правознавство. С. 92–99.
<https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3972/Гаврилюк%20121.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
19. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка / упоряд.: О. В. Петришин, С. В. Шевчук, О. Р. Дашковська та ін. Харків: Право, 2010. 272 с.
20. Tullock G. Two Kings of Legal Efficiency. *Hofstra Law Review*. 1980. Vol. 8, Issue 3. P. 659–669.
<https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1290&context=hlr>
21. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356 (із змінами). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
22. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18. Ст. 144 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
23. Задохайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2013. 38 с.
24. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 № 2597-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 19. Ст. 74 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19> (із змінами).
25. Черниш С. С. Економічний аналіз: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 312 с.
26. Zerbe R. O. (Jr.) Economic Efficiency in Law and Economics. Cheltenham (UK) / Northampton (MA, USA): Edward Elgar, 2001. 328 p.
27. Jain S. K. Economic Analysis of Liability Rules. New Delhi / Heidelberg / New York / Dordrecht / London: Springer, 2015. IX, 180 p.
28. Іванюта Н. В. Функції господарського процесуального права: теоретико-практичні аспекти: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2018. 538 с. <http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/%90%90%F1%91.%90%C5%90%90%F8%90%91%91%90%F8.pdf>
29. Anderlini L., Felli L., Riboni A. Legal Efficiency and Consistency. Palaiseau: The Center for Research in Economics and Statistics (CREST), 2016. Document no. 2016-22. 40 p.
<https://crest.science/RePEc/wpstorage/2016-22.pdf>
30. Anderlini L., Felli L., Riboni A. Legal efficiency and consistency. *European Economic Review*. 2020. Vol. 121. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292119301837>
31. Garoupa N., Ligüerre C. G. The syndrome of the Efficiency of the Common Law. *Boston University International Law Journal*. 2011. Vol. 287. P. 287–335.
<https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiguerre-finalpdf.pdf>
32. Lee R. W. The Civil Law and the Common Law: A World Survey. *Michigan Law Review*. 1915. Vol. 14, No. 2. P. 89–101. <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=13566&context=mlr>
33. Ferro G., Oubiña V., Romero C. Benchmarking Labour Courts: An Efficiency Frontier Analysis. *International Journal for Court Administration*. 2020. Vol. 11, Issue 2.
<https://iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.313>
34. Ippoliti R., Tria G. Efficiency of judicial systems: model definition and output estimation. *Journal of Applied Economics*. 2020. Vol. 23, Issue 1. P. 385–408.
<https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1776977>
35. Cooter R. D. Liberty, Efficiency, and Law. *Law and Contemporary Problems*. 1988. Vol. 50, No. 4. P. 141–163.
36. Arnold R. A. Efficiency vs. Ethics: Which Is the proper Decision Criterion in Law Cases. *The Journal of Libertarian Studies*. 1982. Vol. VI, No. 1. P. 49–57.
<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3924&context=lcp>
37. Wojturska W. Efficiency as the Main Guidance for Law Makers. *Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie*. 2019. Issue 51. P. 50–59.
<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element/ojs-issn-2300-6285-year-2019-issue-51-article-fdb31e86-ef0d-32f8-abbb-b9fb5389ecd6/c/26-5448a1e7-4761-4722-b729-885ccc3afab4.pdf.pdf>
38. Rodi M. Economic Analysis of Public Law. Berlin / Heidelberg: Springer Gabler, 2014. XIII, 338 p.
39. Law and Economics in Civil Law Countries / edited by B. Deffains and T. Kirat. Amsterdam: Taylor &

- Francis e-Library, 2004. XI, 248 p.
40. Harris R. The Organization India-to-Rome Trade. Loans and Agents in the Muziris Papyrus. *Roman law and Economics*: in 2 volumes / edited by Dari-Mattiacci G., Kehoe D. P. Oxford: Oxford University Press, 2020. Vol. I. P. 163–196.
41. Miller G. P. Rome and the Economics of Ancient Law II. *Roman law and Economics*: in 2 volumes / edited by Dari-Mattiacci G., Kehoe D. P. Oxford: Oxford University Press, 2020. Vol. II. P. 1–7.

REFERENCES

1. Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
2. Shavell, S. (2004). *Foundations of Economic Analysis of Law*. The Belknap Press of Harvard University Press.
3. Bag, S. (2018). *Economic Analysis of Contract Law. Incomplete Contracts and Asymmetric Information*. Springer Nature.
4. Bouckaert, B. R. A. (2020). *Economic Analysis of Property Law Cases*. Routledge.
5. Patsuriia, N. B. (2019). Naukovi spadok V. K. Mamutova v novitnikh paradyhmakh hospodarsko-pravovoho znannia: yurydychna ekonomika (ekonomichniy analiz prava) [The scientific legacy of V. K. Mamutov in new paradigms of economic and legal knowledge: legal economics (economic analysis of law)] [Conference session]. In: *Pershii naukovi chytannia pamiaty akademika V. K. Mamutova*. Kyiv, Ukraine (in Ukr.).
6. Onishchenko, N. M. (2012). Pravo y ekonomika: vzaiemovplyv y paryetni nachala rozvytku [Law and Economics: Mutual Influence and Parity Principles of Development]. *Filosofii prav i zahalna teoriia prava*, (2), 249–258. <https://doi.org/10.21564/2227-7153.2012.2.184154> (in Ukr.).
7. Podtserkovnyi, O. P. (2010). Pro rozbizhnist ekonomichnoho zmistu ta yurydychnoi formy suspilnykh vidnosyn [On the discrepancy between the economic content and the legal form of social relations]. *Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia*, (9), 217–225. <http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom9/23.pdf> (in Ukr.).
8. Sirko, A. V. (2014). *Ekonomichna teoriia. Politeknomiia* [Economic Theory. Political Economy]. Navchalnyi posibnyk, Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukr.).
9. Shevchenko, L. S. (2008). (Ed.). *Osnovy ekonomichnoi teorii* [Fundamentals of Economic Theory]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
10. Mamalui, O. O. (2006). (Ed.). *Osnovy ekonomichnoi teorii* [Fundamentals of Economic Theory]. Pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
11. Vasyliiev, V. V. (2019). Tabu yak zasib samorehuliuвання mainovykh vidnosyn u pervisnomu suspilstvi [Taboo as mean of self-regulation proprietary relationships in primitive societies]. *Pryvatne ta publichne pravo*, (4), 38–41. <https://doi.org/10.32845/2663-5666.2019.4.7> (in Ukr.).
12. Vasyliiev, V. V. (2019). Evoliutsiia pravovykh zasobiv samorehuliuвання mainovykh tsyvilnykh vidnosyn [Evolution of legal means of self-regulation of property civil relationships]. *Yurydychnyi visnyk*, (4), 142–148. <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i4.982> (in Ukr.).
13. Kuznietsova, N. S. & Kokhanovska, O. V. (2016). Suchasne pryvatne pravo Ukrainy: vektory yevropeiskoho rozvytku [Modern private law of Ukraine: vectors of European development]. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 3(86), 49–55. https://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/JNALS_V_49-55.pdf (in Ukr.).
14. Belianevych, O. (2020). Meta suchasnoho hospodarskoho protsesualnoho prava: doktrynalnyi pohliad [The purpose of modern commercial procedural law: a doctrinal view]. *Pravo Ukrainy*, (7), 13–31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_7_4 (in Ukr.).
15. Lvov, B. (2020). Aktualni problemy zastosuvannya hospodarskoi yurysdyksii u zviazku z formuvanniam ekonomichnoi polityky Ukrainy [Current problems of the application of economic jurisdiction in connection with the formation of economic policy of Ukraine]. *Publichne pravo*, 1(37), 59–71. <https://doi.org/10.37374/2020-37-06> (in Ukr.).
16. Petryshyn, O. V. (2015). (Ed.). *Teoriia derzhavy i prava* [Theory of State and Law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
17. Bertolini, D. (2014). *The Efficient Production of Law. The Political Economy of the Sources of Law* [Doctoral dissertation, University of Toronto]. <https://utoronto.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/c42b8ca9-8de5-41da-bbab-b8e5ba5b98bd/content>
18. Havryliuk, R. O. (2001). Efektyvnist dii norm podatkovoho prava Ukrainy [The effectiveness of the norms of tax law of Ukraine]. *Naukovi visnyk Chernivetskoho universytetu*. Chernivtsi, (121), 92–99.

- <https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3972/Гаврилюк%20121.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (in Ukr.).
19. Petryshyn, O. V. and others (2010). *Problemy teorii prava i konstytutsionalizmu u pratsiakh M. V. Tsvika* [Problems of the theory of law and constitutionalism in the works of M. V. Tsvik]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 20. Tullock, G. (1980). Two Kings of Legal Efficiency. *Hofstra Law Review*, 8(3), 659–669. <https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1290&context=hlr>
 21. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 435-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (40–44), 356. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (in Ukr.).
 22. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 436-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (18), 144. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (in Ukr.).
 23. Zadykhailo, D. V. (2013). *Pravovi zasady formuvannia ta realizatsii ekonomichnoi polityky derzhavy* [The legal basis for the formation and implementation of economic policy]. Avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk (12.00.04). Kharkiv (in Ukr.).
 24. Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva [Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures]. Zakon Ukrainy (18.10.2018 No. 2597-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (19), 74. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19> (in Ukr.).
 25. Chernysh, S. S. (2010). *Ekonomichnyi analiz* [Economic Analysis]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukr.).
 26. Zerbe, R. O. (Jr.) (2001). *Economic Efficiency in Law and Economics*. Edward Elgar.
 27. Jain, S. K. (2015). *Economic Analysis of Liability Rules*. Springer.
 28. Ivaniuta, N. V. (2018). *Funktsii hospodarskoho protsesualnoho prava: teoretyko-praktychni aspekty* [Functions of the economic procedural law: theoreticalpractical aspects]. Dys. ... d-ra yuryd. nauk (12.00.04). Kyiv. <http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/%90%90%F1%91.%90%C5%90%90%F8%90%91%90%F8.pdf> (in Ukr.).
 29. Anderlini, L., Felli, L. & Riboni, A. (2016). *Legal Efficiency and Cinsistency*. *Palaiseau* (Document No. 2016-22). The Center for Research in Economics and Statistics (CREST). <https://crest.science/RePEc/wpstorage/2016-22.pdf>
 30. Anderlini, L., Felli, L. & Riboni, A. (2020). Legal efficiency and consistency. *European Economic Review*, (121). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292119301837>
 31. Garoupa, N. & Ligüerre, C. G. (2011). The syndrome of the Efficiency of the Common Law. *Boston University International Law Journal*, (287), 287–335. <https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/GaroupaLiquerre-finalpdf.pdf>
 32. Lee, R. W. (1915). The Civil Law and the Common Law: A World Survey. *Michigan Law Review*, 14(2), 89–101. <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=13566&context=mlr>
 33. Ferro, G., Oubiña, V. & Romero, C. (2020). Benchmarking Labour Courts: An Efficiency Frontier Analysis. *International Journal for Court Administration*, 11(2). <https://iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.313>
 34. Ippoliti, R. & Tria, G. (2020). Efficiency of judicial systems: model definition and output estimation. *Journal of Applied Economics*, 23(1), 385–408. <https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1776977>
 35. Cooter, R. D. (1988). Liberty, Efficiency, and Law. *Law and Contemporary Problems*, 50(4), 141–163.
 36. Arnold, R. A. (1982). Efficiency vs. Ethics: Which Is the proper Decision Criterion in Law Cases. *The Journal of Libertarian Studies*, VI(1), 49–57. <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3924&context=lcp>
 37. Wojturska, W. (2019). Efficiency as the Main Guidance for Law Makers. *Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie*, (51), 50–59. <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2300-6285-year-2019-issue-51-article-fdb31e86-ef0d-32f8-abbb-b9fb5389ecd6/c/26-5448a1e7-4761-4722-b729-885ccc3afab4.pdf.pdf>
 38. Rodi, M. (2014). *Economic Analysis of Public Law*. Springer Gabler, XIII.
 39. Deffains, B. & Kirat, T. (2004). (Ed.). *Law and Economics in Civil Law Countries*. Taylor & Francis e-Library, XI.
 40. Harris, R. (2020). The Organization India-to-Rome Trade. Loans and Agents in the Muziris Papyrus. In: Dari-Mattiacci, G. & Kehoe, D. P. (Eds.). *Roman Law and Economics*: in 2 volumes, Vol. 1 (pp. 163–196). Oxford University Press.

41. Miller, G. P. (2020). Rome and the Economics of Ancient Law II. In Dari-Mattiacci, G. & Kehoe, D. P. (Eds.). *Roman law and Economics: in 2 volumes, Vol. II.* (pp. 1–7). Oxford University Press.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 80 pp. 133–146 (3).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.12591887
http://forumprava.pp.ua/files/133-146-2024-3-FP-Gavryliuk_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_14.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 24.09.2024
Accepted: 12.10.2024
Published: 16.10.2024
Available online: 16.10.2024

Cite as:

Гаврилюк, О. О. (2024). "Економічний аналіз права" та "юрекономіка" (сутнісні, семантичні та методологічні аспекти). *Форум Права, 80(3), 133–146.* <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591887>

Gavryliuk, O. O. (2024). "Ekonomichnyy analiz prava" ta "yurekonomika" (sutnisni, semantychni ta metodolohichni aspekty) ["Economic Analysis of Law" and "Jureconomics" (Substantive, Semantic and Methodological Aspects)]. *Forum Prava, 80(3), 133–146.* <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591887>

УДК 343.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923180>**В.В. КІКІНЧУК,**

директор навчально-наукового інституту № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: vasili41900@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2241-6384>

ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

V.V. KIKINCHUK,

Head, Educational and Scientific Institute No. 2, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vasili41900@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2241-6384>

LEGISLATIVE REGULATIONS OF COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій – це один із засобів доказування в кримінальному провадженні, який пов'язаний із обмеженням прав, свобод і законних інтересів особи. Відповідно, з метою недопущення зловживань з боку уповноважених суб'єктів під час прийняття рішення про їх проведення, під час їх безпосереднього проведення та використання їх результатів указаний різновид процесуальних дій повинен бути належним чином регламентований. При цьому особлива роль відводиться саме законодавчому рівню регламентації, адже закони – це прийняті в особливому порядку нормативно-правові акти з основних питань життя держави, що безпосередньо відображають загальнодержавну волю й мають вищу (після Конституції України) юридичну силу. Водночас, зважаючи на постійне оновлення законодавства України, в тому числі кримінального процесуального, питання про законодавчу регламентацію негласних слідчих (розшукових) дій не втрачає своєї актуальності та потребує постійного дослідження з урахуванням панівних суспільних потреб. **Метою** статті є розкриття законодавчого рівня регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. Застосовані такі **методи** пізнання, як системний метод для розгляду положень кримінального процесуального законодавства у частині регламентації процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування як одного із засобів збирання доказів у кримінальному провадженні; компаративний метод – для порівняння законів України за ступенем узагальненості нормативно-правової регламентації даної сфери суспільних відносин. **Результати.** З урахуванням особливостей механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій охарактеризовано законодавчий рівень регламентації окресленого інституту. **Висновки.** Встановлено, що провідним елементом механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій є законодавчі нормативно-правові акти, що визначають підстави та порядок здійснення уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій. З'ясовано, що на законодавчому рівні негласні слідчі (розшукові) дії регламентуються Основним Законом України, кодифікованим законодавством та законами України. Констатовано, що за ступенем узагальненості нормативно-правової регламентації даної сфери суспільних відносин варто виокремлювати законодавчі акти, що визначають загальні питання функціонування механізму правової регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, та акти, що встановлюють специфіку його дії за окремими напрямками діяльності суб'єктів даних суспільних відносин.

Ключові слова: механізм нормативної регламентації; нормативна регламентація; нормативно-правові акти; законодавча регламентація; негласні слідчі (розшукові) дії; збирання доказів; доказування; досудове розслідування; кримінальне провадження; кодифіковані акти; закони України

Problem statement. Conducting covert investigative (search) actions is one of the means of proof in criminal proceedings, which is associated with the restriction of the rights, freedoms and legitimate interests of a person. Accordingly, in order to prevent abuse by authorized entities when making a decision to conduct them, during their direct conduct and use of their results, this type of procedural action must be properly regulated. In this case, a special role is assigned to the legislative level of regulation, because laws are regulatory and legal acts adopted in a special order on the main issues of state life, which directly reflect the national will and have the highest (after the Constitution of Ukraine) legal force. At the same time,

given the constant updating of Ukrainian legislation, including criminal procedural legislation, the issue of legislative regulation of covert investigative (search) actions does not lose its relevance and requires constant research taking into account prevailing social needs. The **purpose** of the article is to reveal the legislative level of regulation of covert investigative (search) actions. The applied research **methods** include the systemic method for considering the provisions of criminal procedural legislation in terms of regulating the procedural order of conducting covert investigative (search) actions during a pre-trial investigation as one of the means of collecting evidence in criminal proceedings; a comparative method for comparing the laws of Ukraine by the degree of generalization of the regulatory and legal regulation of this sphere of social relations. **Results.** Taking into account the peculiarities of the mechanism of normative regulation of covert investigative (detective) actions, the legislative level of regulation of the outlined institution has been characterized. **Conclusions.** It has been established that the leading element of the mechanism of normative regulation of covert investigative (detective) actions are legislative normative and legal acts that determine the grounds and procedure for the implementation of covert investigative (detective) actions by authorized subjects. It has been found that at the legislative level, covert investigative (detective) actions are regulated by the Fundamental Law of Ukraine, codified legislation and laws of Ukraine. It has been stated that, according to the degree of generalization of the normative and legal regulation of this sphere of public relations, it is worth distinguishing legislative acts that determine the general issues of the functioning of the mechanism of legal regulation of covert investigative (detective) actions, and acts that establish the specifics of its action in individual areas of activity of subjects of these public relations.

Keywords: *mechanism of normative regulation; normative regulation; regulatory and legal acts; legislative regulation; covert investigative (search) actions; collection of evidence; proving; pre-trial investigation; criminal proceedings; codified acts; laws of Ukraine*

Постановка проблеми

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій – це один із засобів доказування в кримінальному провадженні, який пов'язаний із обмеженням прав, свобод і законних інтересів особи. Відповідно, з метою недопущення зловживань з боку уповноважених суб'єктів під час прийняття рішення про їх проведення, під час їх безпосереднього проведення та використання їх результатів указаний різновид процесуальних дій повинен бути належним чином регламентований. При цьому особлива роль відводиться саме законодавчому рівню регламентації, адже згідно з ч.ч.1 і 2 ст.1 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України кримінальне провадження на території України здійснюється в порядку, визначеному виключно кримінальним процесуальним законодавством, яке, своєю чергою, складається з "відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України" [1].

Ба більше, на сторінках фахових джерел цілком слушно відмічають той факт, що в правовому регулюванні відповідної сфери суспільних відносин значна роль належить законам – прийнятим в особливому порядку нормативно-правовим актам з основних питань життя держави, що безпосередньо відображають загальнодержавну волю й мають вищу (після Конституції України) юридичну силу. А тому слід погодитися з позицією стосовно того, що значення законів у

ході становлення правової держави постійно зростає, оскільки верховенство закону є невіддільною ознакою демократичної правової держави [2, с.104]. Саме тому ретельну увагу слід приділити законам України як одному з провідних елементів механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. З урахуванням наведеного вважаємо актуальним питання про законодавчу регламентацію негласних (слідчих) розшукових дій.

Інститут негласних слідчих (розшукових) дій загалом і окремі аспекти його реалізації в кримінальному провадженні, починаючи з 2012 року, постійно викликають зацікавленість як з боку вчених, так і правників з числа адвокатів, суддів, працівників правоохоронних органів, правозахисників тощо. Зокрема, свого часу вказану проблематику досліджували в своїх працях О.П. Бабіков, який дослідив основні засади правового регулювання організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розглянув тактичні прийоми, що використовуються учасниками кримінального провадження під час їх проведення, та надав рекомендації щодо складання процесуальних документів з урахуванням особливостей, притаманних кожній НС(Р)Д [3], С.Р. Тагієв із співавторами, які проаналізували особливості отримання дозволів на проведення НС(Р)Д в умовах воєнного стану, окреслили проблеми, що виникають під час їх проведення, та запропонували шляхи їх вирішення [4].

Разом із тим, проблема оновлення законодавства України, в тому числі кримінального

процесуального, питання про законодавчу регламентацію негласних слідчих (розшукових) дій не втрачає своєї актуальності та потребує постійного дослідження з урахуванням панівних суспільних потреб. Тому *метою* представлено наукового дослідження є розкриття законодавчого рівня регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. *Новизна* статті полягає в комплексному аналізі чинної законодавчої бази, що регулює проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з акцентом на виявлення прогалин, колізій та потреби у вдосконаленні нормативної регламентації. *Завданнями* статті є аналіз Основного Закону України як засадничої основи нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій; дослідження кодифікованого законодавства як складової цього регулювання; визначення ролі законів України у формуванні механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій.

Основний Закон України як частина нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій

Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є Основний Закон України – Конституція України від 28 червня 1996 року. Звичайно, в положеннях даного нормативно-правового акта відсутні прямі згадки про здійснення уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій, з огляду на що він може бути віднесений до загальної групи. Разом із тим він містить в собі вкрай важливі положення стосовно функціонування досліджуваної сфери суспільних відносин. По-перше, мову слід вести про загальноправові принципи, на основі яких здійснюється дана діяльність, як то верховенство права, законність, рівність і недопущення дискримінації тощо. По-друге, на рівні Основного Закону України закріплено ряд прав, свобод та інтересів особи на забезпечення, охорону й захист яких спрямовано діяльність уповноважених суб'єктів щодо здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. По-третє, у приписах Конституції України в загальному вигляді визначено правовий статус суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. По-четверте, Основний Закон України закріплює гарантії забезпечення прав, свобод та інтересів особи при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій. Так, наприклад, у ст.31 Конституції України встановлено, що Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути вста-

новлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинів чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо [5]. Наприкінці, по-п'яте, Конституція України є основою для прийняття та подальшої дії всіх інших нормативно-правових актів, що є структурними елементами механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій.

Яскравим підтвердженням останнього з наведених вище пунктів є приписи ст.9 Конституції України, відповідно до яких чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України [5].

Кодифіковане законодавство як частина нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій

Говорячи про законодавчий рівень нормативної регламентації досліджуваної сфери суспільних відносин, перш за все необхідно назвати акти кодифікованого законодавства, тобто законодавство, що було систематизовано способом кодифікації. При цьому кодифікація є способом упорядкування законодавства, забезпечення його системності й узгодженості, а також однією з форм систематизації законодавства, в процесі якої до проекту створюваного акта включаються чинні норми та нові норми, які вносять зміни в регулювання певної сфери суспільних відносин. Як зазначає авторський колектив шеститомної юридичної енциклопедії, кодифікаційний акт – це нормативно-правовий акт, що приймається в процесі кодифікації. Такий акт є новим за формою та змістом актом, що змінює іноді велику кількість розрізнених правових актів. Однією з провідних і найбільш застосовуваних кодифікаційних актів виступає кодекс [6, с.138–139]. Зокрема мову слід вести про КПК України від 13 квітня 2012 року, який є основним й спеціальним нормативно-правовим актом, що встановлює правові засади здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема даному питанню повністю присвячено Главу 21 "Негласні слідчі (розшукові) дії" Розділу III "Досудове розслідування" КПК України [1]. У цьому контексті слід відмітити, що раніше переважна більшість негласних слідчих (розшукових) дій, регламентованих главою 21 КПК України, проводились як опера-

тивно-розшукові заходи. Отримана внаслідок їх проведення інформація використовувалась під час досудового слідства та суду за умови, що такі дії не розшифровували форм і методів оперативно-розшукової діяльності, які становлять державну таємницю. Уведення до системи досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій є надзвичайно прогресивним кроком законодавця, що направлений на її вдосконалення [7, с.182–183].

Разом із тим, як свідчить порівняння негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів – в них спільна правова природа та початки. Зокрема, негласні слідчі (розшукові) дії увібрали в себе як риси оперативно-розшукових заходів, так і риси слідчих (розшукових) дій. Попри спільні риси, негласні слідчі (розшукові) дії суттєво відрізняються від оперативно-розшукових заходів за правовими підставами проведення, суб'єктним складом, порядком використання результатів у доказуванні, формами контролю та прокурорського нагляду за їх здійсненням [8, с.153]. При цьому зазначимо, що основним нормативно-правовим актом, що встановлює підстави та порядок проведення оперативно-розшукових заходів є Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 року, який встановлює, що завданнями оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України [9], розвідувально-підривною діяльністю спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [10]. З огляду на що, в практичній діяльності виникають певні труднощі щодо розмежування негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Враховуючи значущість даної проблеми, можливі шляхи її вирішення будуть сформовані нами в межах окремого підрозділу представленого наукового дослідження.

Окрім цього, говорячи про кодифіковане законодавство, що є частиною механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій не можна оминати увагою Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року, який, як зазначено в ст.1 даного нормативно-правового акта, має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку

та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням [9].

Закони України як частина механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій

Закони України, які становлять частину механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, слід вказати на те, що вони регламентують дану сферу суспільних відносин з найрізноманітніших питань, як таких, що мають безпосередній зв'язок зі здійсненням даної діяльності, так й опосередкований.

Зокрема, слід вказати на групу законів України, які вказують на особливості діяльності компетентних суб'єктів в межах здійснення запобігання та протидії окремим різновидам кримінальних правопорушень, як то: Закони України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 року; "Про боротьбу з тероризмом" від 20 березня 2003 року; "Про протидію торгівлі людьми" від 20 вересня 2011 року; "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року; "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 7 грудня 2017 року; "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року тощо.

Також доречно вказати на закони України, які закріплюють правовий статус суб'єктів здійснення негласних слідчих (розшукових) дій: Закони України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 року; "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року; "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" від 23 червня 2005 року; "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року; "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року; "Про Національну поліцію" від 2 липня 2015 року; "Про Державне бюро розслідувань" від 15 листопада 2015 року; "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року; "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року; "Про Бюро економічної безпеки України" від 28 січня 2021 року тощо.

Наступна група законів України представлена тими, що регламентує правовий статус особи, визначає її права, свободи та законні інтереси, які в одних випадках внаслідок здійснення

негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути обмежені, а в інших навпаки – забезпеченні та відновленні. Прикладом такого роду нормативно-правових актів можуть слугувати наступні: Закони України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 року; "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року; "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року; "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11 грудня 2003 року; "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 8 вересня 2005 року; "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22 вересня 2011 року; "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" від 12 липня 2018 року тощо.

Враховуючи те, що під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, уповноважені державою суб'єкти оперують значною кількістю інформації, яка в більшості випадків є інформацією з обмеженим доступом, варто вказати на групу законів України, дія яких спрямована на нормативну регламентацію інформаційно-аналітичного забезпечення досліджуваної сфери суспільних відносин, як то: Закони України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року; "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 року; "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" від 5 липня 1994 року; "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року; "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року; "Про електронні комунікації" від 16 грудня 2020 року; "Про публічні електронні

реєстри" від 18 листопада 2021 року; "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" від 9 липня 2022 року; "Про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" від 20 листопада 2024 року тощо.

Висновки

Отже, провідним елементом механізму нормативної регламентації негласних слідчих (розшукових) дій є законодавчі нормативно-правові акти, що визначають підстави та порядок здійснення уповноваженими суб'єктами негласних слідчих (розшукових) дій. На законодавчому рівні негласні слідчі (розшукові) дії регламентуються Основним Законом України, кодифікованим законодавством та законами України. При цьому за ступенем узагальненості нормативно-правової регламентації даної сфери суспільних відносин варто виокремлювати законодавчі акти, що визначають загальні питання функціонування механізму правової регламентації негласних слідчих (розшукових) дій, та акти, що встановлюють специфіку його дії за окремими напрямками діяльності суб'єктів даних суспільних відносин.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
2. Панова І. В. Контрольна діяльність обласних державних адміністрацій у сфері фінансів та бюджету: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2004. 190 с.
3. Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії: теорія і практика. Київ: Норма права, 2023. 434 с.
4. Тагієв С. Р., Пузирьов М. С., Івашко С. В. Негласні слідчі (розшукові) дії в умовах війни: окремі теоретичні та практичні аспекти (частина II). *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 2. С. 454–459. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.79>
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: "Укр. енцикл.", 1998. Т. 3: К–М. Київ: Вид-во "Юридична думка", 2001. 792 с.
7. Грибовський О. В. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії під час виявлення та фіксації одержання неправомірної вигоди. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1. С. 180–190.
8. Костогриз Я. О. Розмежування негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. *Держава та регіони. Серія право*. 2018. № 1 (59). С. 150–154.
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131.

10. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.

REFERENCES

1. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No. 4651–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (9-10, 11-12, 13), 88 (in Ukr.).
2. Panova I.V. (2004). Kontrolna diialnist oblasnykh derzhavnykh administratsii u sferi finansiv ta biudzhetu [Control activities of regional state administrations in the sphere of finance and budget]: Candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
3. Babikov, O. P. (2023). *Nehlasni slidchi (rozshukovi) diyi: teoriya i praktyka* [Covert investigative (search) actions: theory and practice]. Kyiv: Norma prava (in Ukr.).
4. Tahiyev, S. R., Puzyrov, M. S., & Ivashko, S. V. (2023). Nehlasni slidchi (rozshukovi) diyi v umovakh viyny: okremi teoretychni ta praktychni aspekty (chastyna II) [Covert investigative (search) actions in war-time: some theoretical and practical aspects (part II)]. *Analitychno-porivnyalne pravoznavstvo*, (2), 454–459. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.79> (in Ukr.).
5. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
6. Shemshuchenko, Yu. S. & etc. (2001). *Yurydychna entsyklopediia* [Legal Encyclopedia]: v 6 t. Kyiv: Ukr. entsykl. (in Ukr.).
7. Hrybovskiy O. V. (2015). Operativno-rozshukovi zakhody ta nehlasni slidchi (rozshukovi) dii pid chas vyivlennia ta fiksatsii oderzhannia nepravomirnoi vyhody [Operational and investigative measures and covert investigative (search) actions during the detection and recording of the receipt of illegal benefits]. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, (1), 180–190 (in Ukr.).
8. Kostohryz Ya. O. (2018). Rozmezhuвання nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii ta operativno-rozshukovykh zakhodiv [Delimitation of covert investigative (search) actions and operational-search measures]. *Derzhava ta rehiony. Seriya pravo*, 1(59), 150–154 (in Ukr.).
9. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.04.2001 No. 2341-3). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (25-26), 131 (in Ukr.).
10. Pro operativno-rozshukovu diialnist [On operational and investigative activities]. Zakon Ukrainy (18.02.1992 No. 2135-12). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (22), 303 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 80 pp. 147–152 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.13923180
http://forumprava.pp.ua/files/147-152-2024-3-FP-Kikinchuk_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_15.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 25.09.2024
Accepted: 13.10.2024
Published: 16.10.2024
Available online: 16.10.2024

Cite as:

Кікінчук, В. В. (2024). Законодавча регламентація негласних слідчих (розшукових) дій. *Форум Права*, 80(3), 147–152.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923180>

Kikinchuk, V. V. (2024). Zakonodavcha rehlementatsiya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii [Legislative Regulations of Covert Investigative (Search) Actions]. *Forum Prava*, 80(3), 147–152.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.13923180>